

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien in
Sonderschulen für Lernende mit körperlich-motorischer Beein-
trächtigung. Methoden, Einsatzfelder und Umsetzung aus Sicht
der Lehrpersonen.

Eingereicht von: Maria Santoriello

Begleitung: Prof. Dr. Melanie Willke

Datum der Abgabe: 6.11.2022

Abstract

Diese Masterarbeit geht folgenden Bereichen nach: Im Grundsatz wird untersucht, wie Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien in Sonderschulen für Lernende mit körperlich-motorischer Beeinträchtigung aus Sicht der Lehrpersonen eingesetzt werden. Dabei wird geschaut, welche Methoden angewendet werden, zu welchem Zweck sie verwendet werden und wie sich ihr Einsatz gestaltet. Fünf Heilpädagoginnen die an Sonderschulen für Kinder mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung unterrichten wurden anhand eines Leitfadenterviews bezüglich ihrer Erfahrungen und Beobachtungen im Unterricht befragt. Die erhaltenen Daten wurden transkribiert und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) ausgewertet. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Methoden der Unterstützten Kommunikation und Assistive Technologien in Sonderschulen für Lernende mit körperlichen Beeinträchtigungen für die Lehrpersonen einen wichtigen Bereich des Handlungsrepertoires darstellen.

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis.....	5
1. Einleitung	6
1.1 Ausgangslage	6
1.2 Fragestellung	7
1.3 Inhaltlicher Aufbau	7
2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand	9
2.1 Kommunikation	9
2.2 Unterstützte Kommunikation	10
2.2.1 Definition	10
2.2.2 Zielgruppen der Unterstützten Kommunikation	10
2.2.3 Methoden der Unterstützten Kommunikation	12
2.2.4 Zweck des Einsatzes von Unterstützter Kommunikation.....	16
2.2.5 Einsatzgestaltung Unterstützter Kommunikation.....	17
2.2.6 Forschungsstand Unterstützter Kommunikation	22
2.3 Assistive Technologien	23
2.3.1 Definition	24
2.3.2 Mittel Assistiver Technologien	25
2.3.3 Zweck des Einsatzes Assistiver Technologien.....	27
2.3.4 Einsatzgestaltung Assistive Technologien	28
2.3.5 Forschungsstand Assistive Technologien.....	33
3. Ausgearbeitete Fragestellung.....	34
4. Forschungsmethodik	35
4.1 Forschungsinstrument.....	35
4.1.1 Interviewstudie	35
4.2 Anlage und Ablauf der Untersuchung.....	36
4.2.1 Datenerhebung.....	36
4.2.2 Datenaufbereitung	38
4.2.3 Datenauswertung	39
4.3 Methodenkritik	43
5. Darstellung der Ergebnisse	44
5.1. Einsatz von Methoden der Unterstützten Kommunikation und Assistiven Technologien im Unterricht	45
5.1.1. Einsatz von Methoden der Unterstützten Kommunikation im Unterricht.....	45
5.1.2 Einsatz von Assistiven Technologien im Unterricht.....	47
5.2 Zweck des Einsatzes von Unterstützter Kommunikation und Assistiven Technologien im Unterricht	50
5.2.1 Teilhabe Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien	50

5.3 Einsatzgestaltung von Methoden der Unterstützten Kommunikation und Assistiven Technologien im Unterricht	53
5.3.1 Kriterien der Auswahl Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien ..	54
5.3.2 Unterrichtssituationen Einsatz Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien.....	57
5.3.3 Faktor Zeit Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien	59
5.3.4 Personenbezogene Faktoren Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien.....	60
5.3.4.1 Ablehnung von Unterstützter Kommunikation und Assistiven Technologien durch Nutzer*innen	61
5.3.5 Privates Umfeld Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien	62
5.4 Professionalisierung Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien	64
5.4.1 Personelle Rahmenbedingungen Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien.....	64
5.4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien.....	66
5.4.3 Strukturelle Rahmenbedingungen Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien.....	67
6. Diskussion der Ergebnisse	68
6.1 Welche Methoden der Unterstützten Kommunikation und Assistiven Technologien werden im Unterricht eingesetzt?.....	68
6.2 Zu welchem Zweck werden die Methoden eingesetzt?	72
6.3 Wie gestaltet sich der Einsatz von Unterstützter Kommunikation und Assistiven Technologien?	73
6.4 Professionalisierung.....	77
7. Ausblick Berufspraxis und weitere Forschung	79
8. Quellenangaben	81
8.1 Literaturverzeichnis	81
8.2 Tabellenverzeichnis	83
8.3 Abbildungsverzeichnis	84
9. Anhang.....	84
9.1 Interviewleitfaden	84
9.2 Regeln Transkription	86
9.3 Transkripte.....	87
9.4 Codesystem und Memos	119
9.5 Liste der Codierten Segmente.....	124

Abkürzungsverzeichnis

Die folgenden Abkürzungen werden in dieser Arbeit verwendet.

Abb.	Abbildung
AC	Active Communication
AT	Assistive Technologien
BAT	Beratung Assistive Technologien
DVfR	Deutsche Vereinigung für Rehabilitation
E1	Expertin 1
E2	Expertin 2
E3	Expertin 3
E4	Expertin 4
E5	Expertin 5
ebd	ebenda
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
ISAAC	International Society for Augmentative Communication
IV	Invalidenversicherung
UK	Unterstützte Kommunikation
UN-BRK	Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen, kurz UN-Behindertenkonvention
vgl.	verglichen
WHO	Weltgesundheitsorganisation
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schülerinnen und Schüler
Tab.	Tabelle

1. Einleitung

In diesem ersten Kapitel werden die Ausgangslage beschrieben, die Fragestellung aufgeführt und der Ablauf der Arbeit dargestellt.

1.1 Ausgangslage

In Sonderschulen für Lernende mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung ist der Einsatz von Unterstützter Kommunikation (UK) und Assistiven Technologien (AT) für die Teilhabe im Unterricht von zentraler Bedeutung. Ihr Einsatz soll den Betroffenen die Teilhabe an lebensweltlichen Prozessen im und ausserhalb des schulischen Kontextes ermöglichen.

Im schulischen Kontext sind Schulische Heilpädagoginnen und Schulische Heilpädagogen (SHP) gefordert, die Bereiche UK und AT im Förderschwerpunkt körperlich-motorische Entwicklung anzuwenden und die Lernenden bei der Anwendung zu begleiten und zu fördern. Je nach Schweregrad ihrer Beeinträchtigung können sich die Kinder und Jugendlichen nicht ohne Hilfe von aussen mitteilen und kommunizieren. Wilken (2018) beschreibt Kommunikation als ein menschliches Grundbedürfnis und als Bedingung für soziale Partizipation und Selbstbestimmung. Es besteht die Notwendigkeit Kindern mit Beeinträchtigung frühe und entwicklungsbegleitende Hilfen zum Verstehen und Verständigen anzubieten. Es ist wichtig, dass in der Sonderpädagogik das Problembewusstsein der Kommunikationsunterstützung weiterwächst. Gemäss Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler (SuS) mit komplexen Beeinträchtigungen in Sonder- und Regelschulen sollen «alle Schülerinnen und Schüler befähigt werden, gegenüber sich selbst, anderen Menschen und ihrer Umwelt selbstbestimmt handlungsfähig zu sein. [...] Auch mit stark eingeschränkter Funktionsfähigkeit, kognitiven Beeinträchtigungen oder schwerwiegenden Gesundheitsproblemen können Schülerinnen und Schüler dieses Ziel erreichen – wenn auch anders als Kinder und Jugendliche ohne Einschränkungen» (Bühler & Hollenweger, 2019, S. 12).

Zudem sollen gemäss Lehrplan 21 alle SuS wichtige Erfahrungen machen können, die sie auf das Erwachsenenleben vorbereiten, auch wenn sie dabei auf Hilfsmittel oder Unterstützung angewiesen sind.

Diese Hilfsmittel und Unterstützung finden sich im Fachbereich körperlich-motorische Entwicklung in UK und AT wieder.

Der Einsatz von UK und AT setzt fachdidaktisch und fachlich ein empirisch fundiertes Wissen voraus. Dies ist eine grosse Anforderung an Lehrpersonen an Sonderschulen, die Lernende mit einer Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung unterrichten, da sich dieser Fachbereich

durch aktuelle technologische Entwicklungen und Fortschritte in den Informations- und Kommunikationstechnologien zunehmend weiterentwickelt und verändert. Durch die Nutzung von UK und AT bei Lehr- und Lernprozessen haben Lehrpersonen eine Verantwortung gegenüber den Lernenden und deren Umfeld. Im besten Fall ist diese Nutzung nachhaltig. Voraussetzung dafür ist die professionelle Grundhaltung der Lehrpersonen.

1.2 Fragestellung

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit dem Einsatz von UK und AT in Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit einer Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung.

Die unter Punkt 1.1 beschriebene Ausgangslage bildet die Basis für die Fragestellungen. Aus ihnen leitet sich das Ziel dieser Masterarbeit ab.

Es soll in Erfahrung gebracht werden, welche Methoden effektiv im Unterricht eingesetzt werden und wozu diese zum Einsatz kommen. Zudem wird angeschaut, wie sich der Einsatz in diesen Situationen gestaltet. Daraus ergibt sich folgende zentrale Fragestellung:

Wie werden Methoden zur Unterstützten Kommunikation und Assistive Technologien in Sonderschulen für Lernende mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung aus Sicht der Lehrpersonen eingesetzt?

1.3 Inhaltlicher Aufbau

In einem ersten Bereich der Masterarbeit sollen die spezifischen Themenfelder UK und AT mit aktuell theoretischen Überlegungen beschrieben werden. Unter Einbezug von Fachliteratur wird festgehalten, welche Methoden im aktuellen Forschungsstand zur Verfügung stehen, wozu ihr Einsatz bestimmt ist und wie sie aus fachlicher Sicht eingesetzt werden sollen.

Der Fokus liegt dabei immer auf der Sicht der Lehrperson. Um die Begleitung von SuS mit UK zu planen und reflektieren zu können, braucht es ein umfassendes Wissen zu den Grundlagen. «Denn die UK ist ein zentraler Bereich der Behindertenhilfe. Organisationen in diesem Bereich müssen sich nun der Aufgabe stellen, Voraussetzungen zu schaffen, dass der Zugang zur UK in ihrem umfassenden Verständnis ermöglicht, UK implementiert und als UK Kultur gelebt werden kann» (Lage, 2006, S.7).

Diese Relevanz zeigt sich auch im Bereich der AT. «Studien zufolge weiss rund die Hälfte der heilpädagogischen Fachpersonen um die Bedeutung von UT, aber nur 10 % fühlen sich in der Lage, diese zu nutzen oder die Kinder bei der Nutzung zu begleiten» (Wicki, 2020, S. 38).

In einem zweiten Teil der Arbeit wird die qualitative Untersuchung mithilfe von Leitfadeninterviews beschrieben. Es wird aufgezeigt, wie die Lehrpersonen in Sonderschulen für Kinder mit

körperlich- motorischen Beeinträchtigungen mit der Thematik umgehen. Die Auswertung der Interviews soll der Beantwortung der Fragestellungen dienen.

Abschliessend werden im Abschnitt der Diskussion die Gründe der Ergebnisse beleuchtet und mögliche Ursachen und Einflüsse, wie es zu diesen Ergebnissen gekommen ist, aufgezeigt. Die Beantwortung der Fragestellung und ein Ausblick in Bezug auf die weitere Forschung bilden den Abschluss.

2. Theoretische Grundlagen und Forschungsstand

Bevor zu Beginn der theoretischen Grundlagen ins Thema Kommunikation eingeführt wird, soll hier noch die Personengruppe von Menschen mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen beschrieben werden.

«Beim Blick auf die Personengruppe von Menschen mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen ist eine differenzierte Betrachtung notwendig, um die Komplexität des Personenkreises angemessen zu erfassen» (Bosse & Feichtinger, 2022, S.177).

Dies drückt sich in einer weithin anerkannten Definition aus der Körperbehindertenpädagogik wie folgt aus. «Körperbehinderung bezeichnet ein komplexes Phänomen, bei denen die Wechselwirkungen zwischen der individuellen körperlich-motorischen Verfasstheit eines Menschen, seinen anderen personalen sowie interpersonellen, institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen die Durchführung von Aktivitäten und Partizipation an sämtlichen gesellschaftlichen Bezügen erschweren» (Jennessen & Lelgemann, 2016, S. 20).

2.1 Kommunikation

Kommunikation findet spätestens dann statt, wenn zwei Menschen miteinander interagieren. Der Mensch braucht kommunikative Fähigkeiten, um in der Gesellschaft partizipieren zu können. Kommunikation und Partizipation stehen in einer wechselseitigen Beziehung zueinander. Kommunikation findet im alltäglichen Leben jedes Menschen statt und hat dadurch in der Gesellschaft einen hohen Stellenwert. Deshalb sollten Bestrebungen stattfinden, dass kommunikative Fertigkeiten in ihrer Vielfalt zu den Grundfertigkeiten jedes Menschen gehören, um allen Menschen die Teilhabe an sämtlichen Lebensbereichen zu ermöglichen. Dies steht im Einklang mit der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO), basierend auf dem «Konzept der Partizipation [Teilhabe] an Lebensbereichen» (WHO, 2005, S. 4).

Um am sozialen System teilnehmen zu können, ist Kommunikation Voraussetzung. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Gebärden, Wörter oder optische Zeichen handelt. Kommunikation ist weit mehr als die Verwendung von Lautsprache. Ein selbstbestimmtes Leben können wir dann führen, wenn wir unsere Bedürfnisse und Wünsche kommunizieren können. Ebenfalls werden Beziehungen über Kommunikation aufgebaut. Kommunikativen Fertigkeiten kann gar ein schützender Faktor zugewiesen werden (Lösel & Bender, 1994).

Zusammenfassend kann man sagen, dass Kommunikation ein Grundbedürfnis aller Menschen ist.

Sie ermöglicht Entwicklung und Ausdruck der eigenen Identität und sichert soziales Miteinander. Einschränkungen in den kommunikativen Ausdrucksmöglichkeiten stellen daher ein Risiko für die Partizipation in allen Lebensbereichen dar. UK und Sprachtherapie verstehen sich beide als Fachdisziplinen, die Menschen mit kommunikativen Beeinträchtigungen unterstützen und durch die Erweiterung der kommunikativen Fähigkeiten zu einer Sicherung oder (Wieder-) Herstellung der gesellschaftlichen Teilhabe verhelfen möchten. (Lüke & Vock, 2019, S. 2)

Für Menschen mit Beeinträchtigung ist das Erwerben von kommunikativen Fähigkeiten mithilfe von UK von fundamentaler Bedeutung. Im folgenden Abschnitt wird näher auf den Bereich UK eingegangen.

2.2 Unterstützte Kommunikation

2.2.1 Definition

Die Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation definiert UK folgendermassen: Unterstützte Kommunikation (Englisch: Augmentative and Alternative Communication=ACC) orientiert sich an einem humanistischen Menschenbild und betont das Recht eines jeden Menschen auf Selbstbestimmung und Partizipation. Unterstützte Kommunikation geht davon aus, dass jeder Mensch ein Bedürfnis nach Kontakt und Kommunikation hat. Ausgehend von den aktuellen Kompetenzen einer Person entwickelt Unterstützte Kommunikation individuelle Massnahmen für eine bessere Verständigung und mehr Mitbestimmung im Alltag. (Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation, 2022)

«Unterstützte Kommunikation hat zum Ziel, die kommunikativen Möglichkeiten von Menschen zu verbessern. Wichtig dabei ist dafür zu sorgen, dass Kommunikation nicht zu einem ständigen Frustrationserlebnis wird» (Braun 2003, 01.004.0019 zitiert nach Lüke & Vock, 2019, S. 4).

2.2.2 Zielgruppen der Unterstützten Kommunikation

Lüke und Vock (2019) zählen zur Zielgruppe eines UK Einsatzes Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeden Geschlechts. Diese Menschen können sich aufgrund verschiedener Ursachen nicht ausreichend gut lautsprachlich mitteilen, damit es ihnen gelingt, ein selbstbestimmtes und erfüllteres Leben in allen Lebensbereichen führen zu können. Methoden der UK stellen dabei die Sicherung der Partizipation dar.

Von Methoden der UK können also prinzipiell alle Menschen profitieren, die sich nicht ausreichend gut lautsprachlich verständigen können. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Kinder, Jugendliche oder Erwachsene handelt.

Weid-Goldschmidt (2013) teilt die Personen in vier Gruppen mit einem unterschiedlichen Entwicklungsstand pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen ein.

Gruppe 1: Wahrnehmung von Aussenreizen

Zusammenfassend werden der ersten Gruppe Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit schwerer Mehrfachbehinderung zugeteilt. Diese Personen sind in allen Lebensbereichen umfassend eingeschränkt. Die Schädigung des zentralen Nervensystems ist angeboren oder später im Leben erworben. Eigenständige Aktivität oder Intentionalität ist nur gering beobachtbar. Einen gewissen Grad an Aussenreizen können diese Personen wahrnehmen. Sie hören Geräusche, fühlen Berührungen oder erleben den Unterschied von Helligkeit und Dunkelheit.

Gruppe 2: Kommunizieren im Hier und Jetzt

Personen der Gruppe 2 haben starke kognitive und sprachspezifische Beeinträchtigungen. In ihren Mitteilungsmöglichkeiten sind diese Kinder und Jugendlichen stark eingeschränkt. Ihre symbolischen Kompetenzen sind nicht ausreichend, um das komplizierte Symbolsystem der Sprache, insbesondere der Lautsprache, mehr als in Ansätzen zu verstehen. Auch im Sprachverständnis weisen sie Defizite auf.

Sie verfügen aber über ein Situationsverständnis. Sie verstehen Sprache in gewohnten, in diesem Fall in schulischen Situationen. Einfache und wiederkehrende Aufforderungen können verstanden werden. Kinder und Jugendliche mit einer angeborenen geistigen oder komplexen Behinderung gehören in diese Personengruppe.

Gruppe 3: Symbolische Kommunikation

Der Gruppe 3 werden Menschen mit Beeinträchtigungen in den Bereichen Motorik, Sensorik und Wahrnehmungsverarbeitung zugeordnet. Zudem gehören auch sprachspezifische Beeinträchtigungen dazu.

Kinder und Jugendliche, die der Gruppe 3 zugeordnet werden, verstehen, dass Begriffe durch Wörter, Symbole oder Gebärden dargestellt werden. Sprachliche Inhalte entsprechen aber nicht dem, was Personen im vergleichbaren Lebensalter verstehen und sagen können.

Nach der Einteilung von Weid-Goldschmidt (2013) bilden die Personen von Gruppe 3 die heterogenste Gruppe.

Gruppe 4: Komplexe Kommunikation

Die Einschränkungen der Kinder von Gruppe 4 sind in erster Linie motorische Funktionsbeeinträchtigungen. Wenn die Beeinträchtigung angeboren ist, können sie in der Regel schon als kleine Kinder nahezu altersgerechte kommunikative und kognitive Fähigkeiten zeigen. Durch die motorische Beeinträchtigung brauchen sie aber Hilfe in Bereichen des Alltags. Es können sprachproduktive Einschränkungen auftreten. Ihr Sprachverständnis sowie die semantisch-lexikalischen und morphologisch-syntaktischen Fähigkeiten sind nahezu oder vollständig altersentsprechend.

Es ist davon auszugehen, dass in Sonderschulen für Kinder und Jugendlichen mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung, Personen aller vier Gruppen vertreten sind.

Im Folgenden Kapitel wird dargestellt, mit welchen Methoden der UK sich unterstützt kommunizierende Personen verständigen können.

2.2.3 Methoden der Unterstützten Kommunikation

Erfolgt der Einsatz von Methoden der UK für Kinder mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen nicht schon in der Frühförderung durch die Eltern oder unter Anleitung der Heilpädagogischen Früherziehung, so sollte für eine erfolgreiche Teilhabe am Unterricht der Einsatz von UK spätestens ab dem Eintritt der Kinder in den Kindergarten der Sonderschule für Lernende mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung stattfinden.

Wilken (2018) betont die Wichtigkeit des frühen Zugangs zu Methoden der UK durch Frühförderung und Sprachtherapie für Kinder mit angeborenen Beeinträchtigungen, bei denen von umfassenden sprachlichen und kommunikativen Beeinträchtigungen ausgegangen werden kann. Die Eltern sollten in dieser Situation bereits im ersten Lebensjahr zu sprach- und kommunikationsförderlichen Verhaltensweisen und Methoden der UK beraten werden.

Für eine erfolgreiche Kommunikation sprechen Lüke und Vock (2019) von einem multimodalen Kommunikationskonzept. Im Folgenden wird das multimodale Kommunikationskonzept vorgestellt.

Multimodalität spielt in alltäglichen Kommunikationssituationen jedes Menschen eine grosse Rolle. Möchte eine Person etwas erzählen oder vermitteln, bedient sie sich verschiedener Modalitäten bzw. Kommunikationsformen wie z.B. Gestik und Mimik, Lautsprache oder Schrift. Damit eine unterstützt kommunizierende Person jederzeit erfolgreich kommunizieren kann, sollte ihr ebenfalls ein multimodales Kommunikationskonzept zur

Verfügung stehen, das aus körpereigenen und körperexternen Kommunikationsformen besteht. (Lüke & Vock, 2019, S. 18)

Im Kontext der UK versteht man ein multimodales Kommunikationskonzept als Kombination verschiedener körpereigener und externe Kommunikationsformen.

Die folgende Abbildung soll einen Überblick über körpereigene und externe Kommunikationsformen geben. Im Anschluss wird auf körpereigene Kommunikationsformen näher eingegangen.

Abb. 1: Multimodales Kommunikationskonzept (Lüke & Vock, 2019, S. 19).

Körpereigene Kommunikationsformen

Im Verständnis der UK können alle Körperregungen, die ein Menschen intentional oder auch nichtintentional ausführt, für kommunikative Zwecke genutzt werden (Braun & Kristen, 2003). Demnach zählen neben der Lautsprache, Gesten und Gebärden auch basale Kommunikationsformen wie mimische Ausdrücke, Blicke, Körperbewegungen jeder Art und die Atmung zu den körpereigenen Kommunikationsformen.

Lüke und Vock (2019) unterstreichen die Wichtigkeit von körpereigenen Kommunikationsformen. «Körpereigene Kommunikationsformen stehen einer Person jederzeit zur Verfügung und werden daher auch von jedem Menschen, unabhängig davon ob er unterstützt kommuniziert oder nicht verwendet. Hierdurch besitzen körpereigene Kommunikationsformen auch innerhalb der UK eine besondere Bedeutung» (S. 22).

Gesten und Gebärden haben innerhalb der körpereigenen Methoden der UK eine besondere Stellung. Sie sind neben der Lautsprache die einzige körpereigene Kommunikationsform, mit

denen verschiedene Bedeutungen und Sachverhalte in syntaktischer Form vermittelt werden können (ebd.).

Die oben erwähnten basalen Kommunikationsformen sind besonders für Personen, die nach der Zielgruppeneinteilung von Weid-Goldschmidt (2013) der ersten Gruppe angehören bedeutsam. Bedingt durch die schwere und mehrfache Beeinträchtigung, basiert ihre Kommunikation auf präintentionalen Reaktionen auf Aussenreize oder auf innere Empfindungen. Im Sinne der UK gilt es, diese basalen Formen der Kommunikation aufzugreifen, indem durch wiederholtes Darbieten des auslösenden Reizes die basale Kommunikationsform immer wieder produziert und durch die gemeinsame Wiederholung als Zeichen etabliert wird (Lüke & Vock, 2019).

Für die SHP soll die erwähnte Etablierung der Zeichen für den Unterricht eine Hilfe darstellen.

Der Vollständigkeit halber werden hier einige Vor- und Nachteile von körpereigenen Kommunikationsformen erwähnt. Körpereigene Kommunikationsformen sind immer verfügbar, sie können schnell und spontan eingesetzt werden und sind ortsunabhängig. Den positiven Argumenten für den Einsatz körpereigener Kommunikationsformen stehen einige Schwierigkeiten gegenüber. Ihre Bedeutung ist nur vertrauten Personen bekannt und deshalb häufig nicht bei unvertrauten Personen einsetzbar (ebd.), was für den Unterricht den Fokus stark auf die Wichtigkeit von Bezugspersonen legt. Weid-Goldschmidt (2013) bezeichnet die Bezugspersonen als unverzichtbare Mitstreiter. Zudem können nur wenige unterschiedliche Bedeutungen ausgedrückt werden. Die Entwicklung morphologischer oder syntaktischer Kompetenzen ist abgesehen vom Einsatz von Gebärden durch körpereigene Kommunikationsformen nicht möglich.

Auf die detaillierte Beschreibung der einzelnen Methoden körpereigener Kommunikationsformen wird in dieser Arbeit verzichtet.

Zur Vollständigkeit des multimodalen Kommunikationskonzepts werden nachfolgend externe Kommunikationsformen beschrieben. Dabei wird zwischen nicht-elektronischen und elektronischen Kommunikationshilfen unterschieden. Lüke und Vock (2019) betonen die Wichtigkeit von körperexternen Kommunikationsformen in der Unterstützten Kommunikation. «Gerade, weil körpereigene Kommunikationsformen nur eine wenig komplexe Kommunikation zulassen und körpereigene Zeichen aufgrund ggf. bestehender motorischer Beeinträchtigungen nur schwierig gedeutet werden können, spielen körperexterne Kommunikationsformen für viele unterstütz kommunizierende Personen eine wichtige Rolle» (S. 31).

Körperexterne Kommunikationsformen

Nach Lücke und Vock (2019) umfassen körperexterne Kommunikationsformen alle kommunikativen Akte, die mithilfe eines externen Hilfsmittels durchgeführt werden. Sie werden nochmals in nichtelektronische und elektronische Kommunikationsformen unterteilt (siehe Abb. 1). «Zur Kommunikation mit nichtelektronischen Hilfen werden Objekte bzw. Realgegenstände (sogenannte gegenständliche Zeichen), Fotos und Zeichnungen, Symbolsammlungen und -systeme sowie die Schrift genutzt. Fotos, Zeichnungen und Symbole werden als einzelne Karten oder in Form von Kommunikationstafeln und -ordnern zur Kommunikation eingesetzt» (Lücke & Vock, 2019, S.19).

Durch die immer weiter fortschreitende technische Innovation und ständige Neuentwicklungen im Bereich der elektronischen Kommunikationshilfen scheinen nichtelektronische Kommunikationshilfen manchmal in den Hintergrund zu geraten. Dennoch stellen sie für viele unterstützte kommunizierende Personen einen wichtigen Teil ihres multimodalen Kommunikationssystems dar. Dabei können sie entweder als Hauptkommunikationsmedium dienen oder als Ergänzung zu weiteren Kommunikationshilfen zur Verfügung gestellt werden. (Lücke & Vock, 2019, S. 32)

Elektronische Kommunikationsformen beinhalten Hilfen zur Kommunikationsanbahnung und einfache bis komplexe Kommunikationshilfen mit Sprachausgabefunktion. Bei diesen Geräten erfolgen die Eingabe und damit die Auswahl der Wörter mittels Schrift- oder Symbolvorgaben.

«Für die Gestaltung von Kommunikationssystemen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, ergibt sich, mit Ausnahme von rein schriftbasierten Kommunikationshilfen, immer das Problem der Begrenztheit durch das gewählte Kommunikationsmedium, (z.B. eine Kommunikationstafel mit Platz für 50 Begriffe [...]). Darüber hinaus spielen auch individuell vorhandene Ressourcen und Beeinträchtigungen sowie andere Faktoren wie beispielsweise Schwierigkeiten in der Darstellbarkeit bestimmter Begriffe in der gewählten Kommunikationsform [...] eine Rolle bei der Vokabularauswahl und -anordnung» (Lücke & Vock, 2019, S.20). Elektronische Kommunikationshilfen können da Abhilfe schaffen. Auf elektronische Kommunikationsformen im Kontext von Unterstützter Kommunikation wird im Kapitel zu den AT (2.3) noch genauer eingegangen.

Weid-Goldschmidt (2013) fasst das Zusammenspiel von körpereigenen und körperexternen Kommunikationsformen und die Bedeutsamkeit elektronischer Kommunikationshilfen zusammen. Für Menschen derjenigen Gruppe, deren Verständigung nur über elektronische Hilfen

mit Sprachausgabe möglich ist, ist ein Einsatz von Hilfsmitteln schon im Kleinkindalter notwendig. Dabei ist es wichtig, dass elektronische Hilfen immer um nicht-elektronische Kommunikationsformen ergänzt werden. Dies deshalb, damit in Situationen, in denen die elektronische Hilfe nicht zur Verfügung steht (Schwimmbad, Regen, Toilette, leere Batterien, Defekt), trotzdem eine Kommunikation möglich ist. Wichtig ist, dass die Kinder mithilfe von Modelling lernen ihre Hilfsmittel auch zu gebrauchen. Auf das Thema Modelling wird im Kapitel der Einsatzgestaltung (2.2.5) genauer eingegangen.

Auch hier wird wie im Abschnitt zu den körpereigenen Kommunikationsformen auf den detaillierten Beschrieb der Methoden nicht-elektronischer und elektronischer Kommunikationsformen verzichtet.

Im folgenden Kapitel werden Ziele im Unterricht erläutert, die mit dem Einsatz von UK-Methoden verfolgt werden.

2.2.4 Zweck des Einsatzes von Unterstützter Kommunikation

Das grundlegende Ziel einer UK-Intervention in Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen soll die Partizipation an lebensweltlichen Prozessen sein, so wie sie im «Konzept der Partizipation [Teilhabe] an Lebensbereichen» der WHO beschrieben wird (WHO 2005, S. 4).

Boenisch und Sachse (2019) beschreiben zudem in Bezug auf die Schule UK als Bildungsgegenstand. Das bedeutet, «dass Inhalte der UK in Bildungsinstitutionen gelernt und gelehrt werden» (S. 54).

In Art. 24 der UN-Behindertenkonvention (UN-BRK) werden das Recht auf Bildung von Menschen mit Beeinträchtigung und das Lehren und Lernen von UK festgehalten.

Punkt 3a konkretisiert dies. Die Vertragsstaaten ergreifen geeignete Massnahmen für das erleichterte «Erlernen von Brailleschrift, alternativer Schrift, ergänzenden und alternativen Formen, Mitteln und Formaten der Kommunikation, den Erwerb von Orientierungs- und Mobilitätsfertigkeiten sowie die Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen und das Mentoring». Zudem stellen sie in Punkt 3c sicher, «dass blinden, gehörlosen oder taubblinden Menschen, insbesondere Kindern, Bildung in den Sprachen und Kommunikationsformen und mit den Kommunikationsmitteln, die für den Einzelnen am besten geeignet sind, sowie in einem Umfeld vermittelt wird, das die bestmögliche schulische und soziale Entwicklung gestattet» (UN-BRK, 2022).

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass für unterstützt kommunizierende Kinder durch UK Bildungschancen entstehen.

«Die Ziele von UK-Interventionen sind gelingende Alltagskommunikation und zunehmende kommunikative Unabhängigkeit. Die Umsetzung in der Intervention erfolgt im Rahmen von Aktivitäten, bei denen UK sinnvoll eingesetzt werden. Dabei spielen Anerkennung, adäquates Vokabular, adäquate Kommunikationsformen, Modelling und vielfältige bedeutsame Interaktionen eine wichtige Rolle» (Boenisch & Sachse, 2019, S. 205). Die folgende Darstellung zeigt Ziele und zu berücksichtigende Aspekte von UK-Interventionen auf.

Abb. 2: UK-Kontinuum mit Zielen und zu berücksichtigenden Aspekten von UK-Interventionen (Boenisch & Sachse, 2019, S. 205).

Lüke und Vock (2019) beschreiben als Hauptziel für den Einbezug von Methoden der UK bei Kindern ebenfalls die Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten und dadurch Verbesserung der Teilhabe bei gleichzeitiger Förderung der Sprachentwicklung.

In der Schule legen die Lehrpersonen mit den unterstützt kommunizierenden Kindern den Grundstein für den weiteren Weg in der Alltagskommunikation. Wie dieser Einsatz von UK in Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung gestaltet werden kann, wird im nächsten Kapitel beschrieben.

2.2.5 Einsatzgestaltung Unterstützter Kommunikation

Nun stellt sich die Frage nach der Gestaltung des Einsatzes von UK in Sonderschulen für Kinder mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen und nach der Anwendung verschiedener Kommunikationsstrategien.

Bevor in diesem Kapitel näher auf Kommunikationsstrategien zur Gestaltung des Unterrichts eingegangen wird, wird der Vollständigkeit halber ein Exkurs zur UK-Diagnostik gemacht. Um

zu wissen, wofür UK im Unterricht eingesetzt werden soll, muss vorgängig eine saubere Diagnostik durchgeführt werden.

Grundlage einer erfolgreichen UK-Einsatzgestaltung ist die UK-Diagnostik. Hermann und Garbe (2019) beschreiben die UK-Diagnostik als Basis individueller Fördermassnahmen in der Schule. Ebenso hilft Diagnostik bei der Entscheidung über therapeutische Massnahmen, sowie über geeignete Kommunikationsformen und Kommunikationshilfen. Natürlich unter Beteiligung von Reha-Kliniken, Kostenträgern und firmenunabhängigen Beratungsstellen. Eine passende und möglichst akkurate Einschätzung der Ausgangslage kann ausschlaggebend für die Lebensqualität und die soziale Teilhabe unterstützter kommunizierender Personen sein. Die Diagnostik erfolgt dabei im Hinblick auf Förderung, begleitet den Förderprozess und liefert Anhaltspunkte zur weiteren Planung. Zudem wird betont, dass eine UK-Diagnostik eine äusserst komplexe Aufgabe ist, die kaum von einer Person und Fachdisziplin geleistet werden kann. Durch den Einbezug von Bezugspersonen soll eine interdisziplinäre Zusammenarbeit entstehen.

Im Sinne der UN-BRK (2022) ist diagnostisch deshalb relevant zu klären, «welche konkreten Aktivitäten in der Lebenssituation der unterstützten kommunizierenden Person vorkommen und wie das Niveau der Teilhabe aktuell einzuschätzen ist» (Art. 3c).

«Als hilfreiches Bezugssystem zur Beschreibung von Teilhabe, aber auch als übergreifendes Modell, das die vorgenannten Bausteine einer UK-Diagnostik miteinschliesst, kann die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) betrachtet werden. Sie zielt darauf ab, einen ganzheitlichen, systemisch orientierten Blick auf die Bereiche zu richten, die einer diagnostischen Betrachtung bedürfen» (Boenisch & Sachse, 2019, S. 165).

ICF lässt sich als pädagogisches Instrument nutzen und wird im Folgenden beschrieben. In Anlehnung an die in Kapitel 2.2.4 erwähnte Partizipation ist ICF ein hilfreiches Modell bei der Planung einer UK-Intervention.

Mit dem ICF-Modell «kann der Zustand der funktionalen Gesundheit einer Person betrachtet werden als das Ergebnis der Wechselwirkung zwischen dem Gesundheitsproblem (ICD) der Person und ihren Kontextfaktoren auf ihre Körperfunktionen und -strukturen, ihre Aktivitäten und ihre Teilhabe an Lebensbereichen. Dies ist die Sichtweise der ICF» (Einführung in die internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesundheitsorganisation (WHO), S. 11).

Abb. 3: Das bio-psycho-soziale Modell der Komponenten der Gesundheit der ICF (WHO, 2005).

In Anlehnung an die ICF wird «der Blick bei einer UK-Intervention demzufolge nicht nur auf die Person ohne Lautsprache gerichtet, sondern auch auf das komplexe Zusammenspiel zwischen UK-Nutzer, Umweltbedingungen und Bezugspersonen» (Boenisch & Sachse, 2019, S. 207). Gleichzeitig werden weniger die Einschränkungen einer Person als vielmehr die angestrebte Teilhabe und Partizipation thematisiert (Beukelman & Mirenda, 2013).

Für die Planung und Einsatzgestaltung einer UK-Intervention kann laut Boenisch und Sachse (2019) nach dem ABC-Modell vorgegangen werden (Boenisch & Sachse, 2019, in Anlehnung an Light/ McNaughton 2015, S. 87; Beukelman & Mirenda 2013, S. 208).

Mithilfe des ABC-Modells wird das ICF-Modell in einer handlungspraktischen Form zusammengeführt. Mit dem ABC-Modell werden Ziele formuliert und Massnahmen beschrieben. Nachfolgend wird es kurz zusammengefasst.

In einem ersten Schritt werden im Team mit der unterstütz kommunizierenden Person Aktivitäten besprochen, bei denen eine aktivere Teilhabe angestrebt wird. Dabei wird der Fokus auch auf die an der Aktivität beteiligten Personen gerichtet. In einem zweiten Schritt werden Bereiche kommunikativer Kompetenz (linguistische, operationale, soziale und strategische Fähigkeiten) und Aufgaben der Bezugspersonen beschrieben. Hier werden die Interventionsziele und Massnahmen beschrieben, damit sie überprüft werden können. In einem letzten Schritt wird kontrolliert, dass die Massnahmen wie geplant umgesetzt werden, und es wird geschaut, ob die Interventionsziele erreicht wurden (ebd.)

Anschliessend nach Lüke und Vock (2019) einige Kommunikationsstrategien und Hinweise, die für die Einsatzgestaltung von UK wichtig sind. Es soll hier darauf hingewiesen werden, dass die Liste nicht vollständig ist.

Lüke und Vock (2019) nennen für die Einsatzgestaltung respektive, für eine erfolgreiche Vermittlung von UK-Methoden im Unterricht vier relevante Aspekte: der Einsatzzeitpunkt für den Einbezug von UK-Methoden, der Einbezug des privaten Umfelds, die Auswahl und Anpassung der Methoden sowie die therapeutische Begleitung.

Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem privaten Umfeld.

Für die erfolgreiche Einsatzgestaltung von UK-Methoden in der Schule ist es wichtig, den Kindern und deren Bezugspersonen die Wichtigkeit der kommunikativen Möglichkeiten aufzuzeigen und sie zu beraten. Zudem soll das Umfeld zum förderlichen Umgang mit den UK-Nutzer*innen angeleitet werden. SHP, Fachlehrpersonen und Beratungsstellen sollen diese Vermittlung sicherstellen.

Nachfolgend wird zur erfolgreichen Vermittlung die Partnerstrategie Modelling vorgestellt. Sachse und Willke (2011) bezeichnen Modelling als die Nutzung der alternativen Kommunikationsform durch den Gesprächspartner, in dem Bezugspersonen mit dem Kind beispielsweise begleitend zur Lautsprache die Gebärdensprache nutzen. Über einen längeren Zeitraum werden die alternativen Kommunikationsformen genutzt, bis sie erfolgreich in der Kommunikation eingesetzt werden können.

Mithilfe des Modelling wird zudem der Wortschatz erarbeitet, «so dass die unterstütz kommunizierende Person in Alltagssituationen erlebt, wie man die Wörter gebrauchen kann» (Sachse & Willke, 2019, S. 224).

Innerhalb eines multimodalen Kommunikationskonzepts spielt zudem die Vokabularauswahl eine wichtige Rolle. Eine unterstütz kommunizierende Person ist immer auf das ihr zur Verfügung gestellte Vokabular angewiesen. Daher kommt der Vokabularauswahl für den Unterricht und für den Alltag eine grosse Rolle zu. Es wird empfohlen, für jede unterstütz kommunizierende Person einen Zielwortschatz festzulegen, der sowohl aus Kernvokabular als auch aus Randvokabular besteht. Genauer wird in dieser Arbeit nicht auf die Vokabularauswahl eingegangen.

Laut Lüke und Vock (2019) ist der frühe Einsatz von UK-Methoden für die Motivation besonders wichtig. Wenn sich ein Kind und dessen Umfeld schon jahrelang mit der eingeschränkten Kommunikation abgefunden haben, kann der Vorschlag der SHP zur Verwendung von UK-Methoden im Unterricht zu Widerstand führen. Zudem sollen Kinder und Jugendliche, die im Unterricht eine neue Kommunikationsform erlernen, für ihre Bemühungen bestärkt und gelobt werden. Jedes Lob soll an der individuellen Entwicklung des Kindes orientiert sein und dadurch motivierend wirken.

Ebenfalls sollte bei der Einsatzgestaltung ein Augenmerk auf den Faktor Zeit gelegt werden. Unabhängig davon, ob Gebärden, ein Ordner mit Symbolen oder eine elektronische Kommunikationshilfe zum Einsatz kommt, der Einsatz von Methoden der UK im Unterricht dauert in vielen Fällen erheblich länger als eine rein lautsprachliche Kommunikation von unbeeinträchtigten Sprechenden.

Das Erreichen der Gesprächsgeschwindigkeit sollte also nie als Ziel eines Interventionsprozesses festgehalten werden. Für die Kommunikation mit Methoden der UK brauchen sowohl UK-Nutzer*innen als auch das Umfeld viel Geduld. Zudem erwähnen Lüke und Vock (2019) im Zusammenhang eines erfolgreichen Interventionsprozesses die Fähigkeit, abwarten zu können und Stille zuzulassen, das Signalisieren von Gesprächsoffenheit und Gelassenheit als positive Faktoren.

Für eine erfolgreiche Einsatzgestaltung von UK sollten zudem externe Kommunikationshilfen immer zur Hand sein. Das heisst in der Praxis, dass eine elektronische Kommunikationshilfe nicht in einen Schrank geräumt werden soll, nur weil das Kind damit Krach gemacht und den Unterricht gestört hat. Einem lautsprachlich kommunizierenden Kind würde man aus diesem Grund ebenfalls nicht seine Ausdrucksmöglichkeiten entziehen. Störungen mit einem Hilfsmittel müssen im Unterricht möglich sein. Dies gehört für unterstützte kommunizierende Personen zur natürlichen Kommunikation dazu und bietet darüber hinaus ein Lernpotenzial.

Nichtelektronische und elektronische Hilfen sind Alltagsgegenstände und sollen auf dem Spielplatz, in der Turnhalle und in allen anderen Situationen eingesetzt werden (Lüke & Vock, 2019).

Ein ebenfalls wichtiger Bestandteil bei der Einsatzgestaltung von UK für Kinder mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen sind Hilfen zur Kommunikationsanbahnung und die einfache Umfeldkontrolle. Diese beiden Punkte werden in Kapitel 2.3.5 genauer beschrieben.

Abschliessend kann der Eindruck entstehen, dass durch den Einsatz von UK-Methoden negative Folgen auf lautsprachliche Fähigkeiten entstehen können. Dem wird hier widersprochen.

Darüber hinaus führt der Einsatz von Methoden der UK nicht zu einer Abnahme lautsprachlicher Fähigkeiten, sondern wirkt sich im Gegenteil vielfach sogar positiv auf diese aus. Das *Modelling* (die modellhafte Mitbenutzung der UK-Methode) sowie das Prompting (die Aufforderung zur Nutzung der UK-Methode) innerhalb natürlicher Interaktionen haben sich als förderliche Vorgehensweisen bei der Vermittlung der Verwendung von Methoden der UK gezeigt. Eine Ausnahme von diesen positiven Effekten von Methoden der UK stellt die Gestützte Kommunikation dar. Diese Methode wurde eindeutig als nicht valide erwiesen und sollte daher keine weitere Verwendung finden. (Lüke & Vock, 2019, S. 118)

Auf die oben erwähnte Methode des Promptings und der gestützten Kommunikation wird in dieser Arbeit nicht eingegangen.

Zum Abschluss des Theorieteils zur UK befasst sich der kommende Abschnitt mit dem Forschungsstand UK.

2.2.6 Forschungsstand Unterstützter Kommunikation

Zum Einstieg ins folgende Kapitel zum Forschungsstand der UK wird zuerst auf die Vulnerabilität des Personenkreises im Bereich der UK hingewiesen.

«Forschung im Bereich der Unterstützten Kommunikation hat mit einem besonders vulnerablen Personenkreis zu tun. Diese Vulnerabilität ist einerseits eine Folge individueller Beeinträchtigungen, andererseits auf äußere Barrieren sowie ein erhöhtes Maß an Angewiesenheit auf Unterstützungssysteme, beispielsweise im Bereich der Kommunikation, zurückzuführen» (Derich, 2019, S. 397).

In den vergangenen Jahren haben im Bereich der UK erfreuliche politische Entwicklungen stattgefunden. Boenisch und Sachse (2019) halten diese wie folgt fest «Erfreulicherweise findet Unterstützte Kommunikation immer häufiger Einzug in die Gesetzgebung, in die Formulierung von Richtlinien, Curricula, Leitfäden, Schulprogrammen, Qualitätsmanagementsystemen oder Leitgedanken. Als Beispiel sei hier die Behindertenrechtskonvention genannt» (Boenisch & Sachse, 2019, S. 28).

Diese rechtlichen Grundlagen haben einen immensen Einfluss auf die verschiedenen UK-Bereiche. «Im Zuge der Beachtung Unterstützter Kommunikation in der UN-BRK und der zunehmenden Professionalisierung werden neue Chancen deutlich: neue rechtliche Ansprüche in der Versorgung, neue Versorgungsmodelle, diverse Möglichkeiten der Refinanzierung von UK-Leistungen» (Boenisch & Sachse 2019, S. 214 ff.)

Boenisch und Sachse (2019) erwähnen den Kölner Standard, der in Form eines Positionspapiers als Vorlage zur Orientierungshilfe weiterentwickelt wird, sowie Beiträge zur Fachdiskussion für eine zunehmend professionalisierte UK-Praxis.

Inzwischen gibt es auf dem Feld der UK eine riesige Anzahl von Veröffentlichungen. «Als eines der ersten deutschen Bücher, die grosse Verbreitung fanden, erschien 1994 von Ursi Kristen *Praxis Unterstützte Kommunikation*. Das mittlerweile dreibändige Werk *Handbuch der Unterstützten Kommunikation* wird seit 2003 von ISAAC bzw. GesUK und dem von Loeper Literaturverlag gemeinsam herausgegeben. Es ist eine Fachartikelsammlung zu allen Bereichen der Unterstützten Kommunikation. Es wird laufend aktualisiert. Hier ist der aktuelle und relevante

Wissensbestand der Unterstützten Kommunikation übersichtlich zusammengestellt» (Boenisch & Sachse, 2019, S. 79).

Nach Meinung von Lüke und Vock (2019) besteht der aktuelle Forschungsstand zur Effektivität des Einsatzes von Methoden der UK bislang zu grossen Teilen aus Studien mit einem niedrigen Evidenzniveau. «Dieser sollte in den nächsten Jahren durch qualitativ hochwertige Studien (RCTS, qualitativ hochwertige quasi-experimentelle Kontrollgruppenstudien und Einzelfallstudien) erweitert werden» (S. 118).

Lüke und Vock (2019) betonen, dass aufgrund des Zusammenszugs von bislang vorliegenden qualitativ hochwertigen Studien trotz geringer Aussagekraft jedoch festgehalten werden kann, dass sich der Einsatz von körpereigenen und externen Methoden der UK in der Mehrheit positiv auf die kommunikativen Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit erheblichen Beeinträchtigungen in diesem Bereich auswirkt.

Obwohl durch körpereigene Kommunikationsformen die Ausdrucksmöglichkeiten im Vergleich zu externen Kommunikationsformen recht stark eingeschränkt sind, werden diese von unterstütz kommunizierenden Kindern und Jugendlichen vorwiegend verwendet. Boenisch (2009) zeigte anhand einer Untersuchung mit über 1600 Schülern an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung, dass die Mehrheit der unterstütz kommunizierenden Kinder und Jugendlichen körpereigene Kommunikationsformen meistens oder immer zur Verständigung nutzt. (Lüke & Vock, 2019, S. 23)

Im kommenden zweiten Teil der Theorie wird der Bereich der AT beschrieben.

2.3 Assistive Technologien

Es gibt eine enorme Fülle von AT im Sozial- und Gesundheitssektor. In dieser Arbeit wird nicht Bezug auf alle AT genommen. Vielmehr soll in den kommenden Abschnitten wie bei den Kapiteln zur UK der Einsatz von AT an Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen beleuchtet werden. Wobei der Fokus auch hier auf der Sicht der Lehrpersonen liegt. Zudem werden AT im Kontext von UK thematisiert.

Zu Beginn dieses Kapitels soll zuerst das Verständnis des Begriffs AT geklärt werden. Bosse und Feichtinger (2022) fassen den Begriff folgendermassen zusammen: «Neben dem Begriff Assistive Technologien ist in der Körperbehindertenpädagogik auch der Begriff der unterstützenden Technologien gebräuchlich. Weiterhin werden auch die Begriffe Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Hilfsmittel häufig verwendet. Der weithin gebräuchlichste

Begriff ist jener der Assistiven Technologien» (S. 181). In dieser Arbeit wird der Begriff Assistive Technologien verwendet. Nachfolgend eine Definition.

2.3.1 Definition

Wendet man nach Bühler (2016) die Definition der internationalen Norm (DIN EN ISO 9999:2011-10) an, so ergibt sich ein breites Verständnis von AT.

«Hilfsmittel[n als] jegliches Produkt (einschließlich Vorrichtungen, Ausrüstung, Instrumenten und Software), sei es Sonderanfertigung oder allgemeines Gebrauchsgut, das von oder für Menschen mit Behinderung verwendet wird, um am öffentlichen Leben teilzuhaben; um Körperfunktionen/-strukturen und Aktivitäten zu schützen, zu unterstützen, zu ertüchtigen, zu messen oder zu ersetzen; oder um Schädigungen, Beeinträchtigungen der Aktivität und Einschränkungen der Teilhabe zu verhindern». (S. 175)

Die Vielfalt der Produkte kann in der Datenbank Rehadat eingesehen werden.

Unter dem Begriff AT versteht Thiele (2016) Folgendes:

«Assistive Technologien sind nach dieser Definition den Individuen zugeordnet und kompensieren die schädigungsbedingten Funktionsbeeinträchtigungen, welche die alltäglichen Aktivitäten sowie die gesellschaftliche Teilhabe erschweren» (S. 309).

In der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (UN-BRK, 2022) ist unter Artikel 4 - Allgemeine Verpflichtungen über das Verständnis des Begriffs AT Folgendes festgehalten:

Forschung und Entwicklung für neue Technologien, die für Menschen mit Behinderungen geeignet sind, einschliesslich Informations- und Kommunikationstechnologien, Mobilitätshilfen, Geräten und unterstützenden Technologien, zu betreiben oder zu fördern sowie ihre Verfügbarkeit und Nutzung zu fördern und dabei Technologien zu erschwinglichen Kosten den Vorrang zu geben. (Abs. 1g)

Zudem wird in Art. 26, Absatz 3 der UN-BRK festgehalten: «Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, die Kenntnis und die Verwendung unterstützender Geräte und Technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation» (Art. 26).

2.3.2 Mittel Assistiver Technologien

Eine aktuelle Zusammenfassung nationaler und internationaler Systematisierungen AT liefert Feichtinger (2019, S. 19).

Alltagstechnologien	Gebrauchsgegenstände des alltäglichen Lebens, die assistive Funktionen haben können (z.B. Tablets)
Medizinprodukte	Hilfen die im Hilfsmittelkatalog der Krankenkassen gelistet sind (z.B. komplexe Kommunikationshilfen)
No-Tech (keine AT)	Es werden ausschliesslich körpereigene Technologien verwendet (z.B. Gebärden)
Low-Tech (AT)	Hierzu zählen sowohl nicht-elektronische wie auch einfache elektronische Hilfen, die in der Regel eher niedrigpreisig sind (z.B. rutschfeste Unterlagen, Taster, einfache Sprachausgabegeräte)
High-Tech (AT)	Spitzentechnologien auf dem neusten Stand der Technik. In der Regel Produkte von hoher Komplexität, häufig von spezifischen Anbietern aus dem Hilfsmittelbereich angeboten (z.B. Spracherkennungssoftware, Roboterarme)
Zukunftstechnologien (AT)	Technologien die zum gegenwärtigen Zeitpunkt Ziele von Forschung und Entwicklung sind. Serienreife ist noch nicht erreicht (z.B. Computer-Brain-Interfaces, Mixed Reality)

Abb. 4: Dynamische Systematik Assistiver Technologien in Anlehnung an Copey und Ziviani (2004, S. 229 ff.).

Dabei findet eine Unterteilung zwischen Alltagstechnologien, Medizinprodukten, No-Tech (keine AT), Low-Tech (AT), High-Tech (AT) und Zukunftstechnologien statt.

Bevor im folgenden Abschnitt auf die Einsatzbereiche und die Zielkontexte von AT eingegangen wird, soll hier erwähnt werden, dass einzelne Produkte von AT erwähnt, in dieser Arbeit aber nicht detailliert beschrieben werden.

«Assistive Technologien für Menschen mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen kommen in den verschiedensten Bereichen und Zielkontexten zum Einsatz. Es lassen sich Hilfsmittel wie nichttechnische Schreib- und Zeichenhilfen (Stiftverdickungen, Zeigestäbe, Einhandlineale) oder Maus- und Tastatursersatzsysteme gruppieren. Aber auch Screenreader, komplexe Kommunikationssysteme, Roboterarme oder Sturzerkennungssysteme finden Verwendung in unterschiedlichsten Bereichen über die gesamte Lebensspanne der Nutzerinnen und Nutzer Assistiver Technologien» (Bosse & Feichtinger, 2022, S. 187).

Bosse und Feichtinger (2022, S. 188) definieren folgende Einsatzbereiche Assistiver Technologien.

In Anlehnung an Wendt et al. (2011, S. 8) hat Feichtinger (2020) die Einsatzbereiche Assistiver Technologien wie folgt modifiziert:

1. Unterstützte Kommunikation
2. Zugang zu Kommunikation/Information durch spezifische Hard- und Software
3. Hilfen, die Körperfunktionen primär unterstützen
4. Positionierung und Ansteuerung weiterer Hilfsmittel
5. Umfeldkontrolle und Sicherheitstechnologien
6. Adaptionen für Spiel und Freizeit
7. Sitz-, Steh- und Liegefunktionen
8. (Elektro-) Mobilität
9. Prothetik (im Sinne von Körperersatzstücken)
10. Medizintechnik und Versorgung (Feichtinger 2020, S. 290 f. [modifiziert])

Diese zehn Bereiche sind für Kinder und Jugendliche mit einer körperlich–motorischen Beeinträchtigung für ihren Alltag und Schulalltag von grosser Relevanz.

Nachfolgend werden einige Beispiele zu den oben erwähnten Einsatzbereichen genannt. Wie in Kapitel 2.2.3 erwähnt, wird hier noch genauer auf den AT-Einsatzbereich Unterstützte Kommunikation eingegangen.

Gemäss Bosse und Feichtinger (2022) sind häufige gebrauchte AT «einfache Kommunikationshilfen, die in der Unterstützten Kommunikation Verwendung finden» (S.188).

Elektronische Kommunikationshilfen bieten die Möglichkeit, bereits die frühe Kommunikationsentwicklung zu unterstützen. Ein überschaubarer Wortschatz kann damit angeordnet und verwendet werden. Wenn eine direkte Ansteuerung aufgrund der körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen erschwert ist, können die dynamischen Systeme mit Symbol- oder Schrift eingabe über externe Tasten und Scannings bedient werden. Bosse und Feichtinger (2022) betonen zudem für eine erfolgreiche Nutzung von AT den Bezug zum Umfeld von Nutzer*innen, wie sie in Kapitel 2.2.5 bereits beschrieben wurden. Qualifizierte Bezugspersonen und Fachpersonen garantieren einen erfolgreichen Einsatz im Sozialraum.

Als weiteres Beispiel zur Vielfalt elektronischer Kommunikationshilfen wird die Beschreibung von Lüke und Vock (2019) aufgeführt:

«Die Vielfalt elektronischer Kommunikationshilfen ist gross. Sie können sich erheblich in Bezug auf die Zielgruppe, die Funktionalität und die Komplexität des Inhalts unterscheiden. Zu elektronischen Kommunikationshilfen gehören sowohl einfache Taster, die zur Kommunikationsanbahnung genutzt werden, als auch einfache Geräte mit Papierschablonen sowie dynamische Kommunikationshilfen mit komplexen Symbol- oder schriftbasierten Vokabularoberflächen» (S. 54).

Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, ist es vom Umfang dieser Masterarbeit her an dieser Stelle nicht möglich, alle existierenden Geräte detaillierter zu beschreiben. Zu Punkt 1 ist zu den Punkten 2 bis 10 zusammenfassend noch Folgendes hinzuzufügen:

(2) Der Zugang zum Computer beinhaltet auch den Zugang zum Internet und damit die Teilhabe an öffentlicher Kommunikation. Assistive Hardware umfasst Mausersatzsysteme wie Trackball, Vertikalmaus, Rollstangenmaus, Kopfmaus, Eye-Gaze oder Tasturersatzsysteme wie Groß- oder Kleinfeldtastaturen, wahrnehmungsfreundlich gestaltete Tastaturen oder Kamerasysteme bei Sehbeeinträchtigungen. Halterungen und Adapter um Computerbefehle auf externe Tasten zu legen helfen ebenfalls Zugangsbarrieren zu beseitigen. Assistive Software umfasst neben den herstellergegebenen Einstellungsmöglichkeiten individuelle Anpassungen und behindertenspezifische Software für Schul- und Arbeitsbereiche. Spracheingabesysteme erleichtern das Verfassen von Texten, Steuern von Software und Bedienen von Geräten im Umfeld. Eine umfangreiche Datenbank bietet die Stiftung barrierefrei kommunizieren [...] Typische Assistive Technologien in den weiteren Einsatzbereichen sind beispielsweise assistierende Roboterarme (3), Haltesysteme für Hardware am Rollstuhl oder Pflegebett (4), Sturzerkennungssysteme (5), Würfelautomaten (6), Elektrollstühle mit Liege- oder Stehfunktion (7, 8) oder elektronisch unterstützte Prothetik (9). Assistive Technologien in der Medizintechnik und Versorgung (10) sind beispielhaft Insulinpumpen oder die Entwicklung programmierbare molekulare Nanoroboter zur Behandlung chronischer Schmerzen oder Epilepsie. (Bosse & Feichtinger, 2022, S. 188ff)

Im Fokus des nachfolgenden Kapitels 2.2.4 steht der Einsatzzweck Assistiver Technologien.

2.3.3 Zweck des Einsatzes Assistiver Technologien

Wie im Bereich der UK kann die Teilhabe als übergeordnetes Ziel eines Einsatzes von AT genannt werden. Bühler (2016) unterstreicht diese Aussage und nennt zudem AT als Voraussetzung und Hilfe zur Inklusion. AT tragen zur Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung in allen Lebensbereichen bei.

«Neben der Erweiterung um die Konzepte der Aktivitäten und der Partizipation spielen in der ICF [Kapitel 2.2.5] die sogenannten Umweltfaktoren eine bedeutsame Rolle. Hierbei werden

Aspekte erfasst, die ausserhalb der Person liegen, sich aber positiv oder negativ auf die funktionale Gesundheit auswirken. Hierzu gehören beispielsweise Medikamente, gesellschaftliche Einstellungen, Technologien (auch Hilfen zur Kommunikation) und Freunde und Familienangehörige» (Lüke & Vock, 2019, S. 3). Assistive Technologie stellt sich dabei als Umweltfaktor heraus.

Auf den Begriff der Teilhabe und das ICF-Modell wird in diesem Kapitel nicht nochmals eingegangen, da sie in Kapitel 2.2.4 bereits ausführlich beschrieben wurden.

Die UN-BKR nennt drei technische Konzepte zur Unterstützung der wirksamen Partizipation. Assistive Technologie, Barrierefreiheit und Universelles Design. Auf Barrierefreiheit und dem Konzept des Universellen Designs wird in dieser Arbeit nicht näher eingegangen.

Bühler (2016) beschreibt, dass technische und mediale Innovationen ein grosses Potenzial zur Überwindung von Exklusion mit sich bringen. Für Bühler betrifft diese Exklusion auch die Teilhabe am Unterricht. Zudem zeigt er Möglichkeiten und Grenzen von AT auf.

«Leistungsfähige, mobile Komponenten, die vernetzt arbeiten, sind im allgemeinen Markt verfügbar und bieten vielfältige und neue Lösungen. Grenzen liegen hier in der technischen Machbarkeit, der Finanzierung, aber auch der Komplexität solcher Lösungen, die ins Leere laufen, wenn die Verständlichkeit und Bedienbarkeit zu grosse Anforderungen an die Benutzer(innen) und ihre Umgebung stellen. Die Lösung muss angenommen und akzeptiert werden, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Im Einzelfall sind daher auch Assistenzkonzepte erforderlich und einzusetzen» (S.155).

«Die Deutsche Vereinigung für Rehabilitation (DVfR) geht davon aus, dass die Verbesserung der Teilhabe mithilfe von AT nicht allein durch die Verordnung und Abgabe eines Fertigproduktes getan ist, sondern nur durch einen mehr oder weniger komplexen Versorgungsprozess erreicht werden kann» (DVfR 2010, zitiert nach Thiele, 2016, S. 310).

2.3.4 Einsatzgestaltung Assistive Technologien

AT ermöglichen Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen und motorischen Beeinträchtigung die Aktivität und Teilhabe am Unterricht. Personenbezogene Faktoren wie eine lösungsorientierte-aktive Haltung der Betroffenen und deren Umfeld begünstigen die Suche nach der passenden AT.

Wenn ein Kind, das technische Kommunikationshilfen nutzt in die obligatorische Schulzeit eintritt, stellen sich für die Lehrpersonen wie auch beim Einsatz von UK zahlreiche organisatorische Fragen über Zuständigkeiten, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten, denen das Umfeld von AT-Nutzenden vor dem ersten Einsatz nachgehen muss. Auch hier wird wie bei der Einsatzgestaltung von UK dem Umfeld eine grosse Wichtigkeit zu geschrieben.

Zu Beginn dieses Kapitels stellt sich die Frage, wer Anspruch auf AT hat. Da der Einsatz von AT kostspielig ist, wird in der Schweiz von der IV definiert, wer den Ansprüchen zur Finanzierung genügt.

Damit es zu einer erfolgreichen Einsatzgestaltung im Unterricht im Bereich AT kommen kann, müssen für die individuelle Versorgung zuerst AT angeschafft werden. Zur Vollständigkeit der Thematik wird hier kurz auf die Anschaffung und Finanzierung eingegangen.

Der unter Kapitel Definition 2.3.1 verwendete Begriff Hilfsmittel wird dann verwendet, wenn es um die Finanzierung geht. Die Versorgung mit AT im Unterricht ist in der Schweiz mit der Sozialgesetzgebung geregelt. «Die IV übernimmt die Kosten für die Hilfsmittel, welche die versicherten Personen aufgrund ihrer Invalidität benötigen zur Ausübung der Erwerbstätigkeit, Ausübung der Tätigkeit in ihrem Aufgabenbereich (z. B. im Haushalt), Schulung, Ausbildung, funktionellen Angewöhnung» (Hilfsmittel der IV, 2020, S. 3).

Darin werden unter dem Kapitel Arten von Hilfsmittel unter anderem folgende Mittel aufgelistet. «Rollstühle ohne motorischen Antrieb, Rollstühle mit elektromotorischem Antrieb, Treppenteilhilfen und Rampen, invaliditätsbedingte Abänderungen von Motorfahrzeugen» (Hilfsmittel der IV, 2020, S. 3).

«Hilfsmittel für den Kontakt mit der Umwelt (elektrische und elektronische Kommunikationsgeräte, Seitenwendegeräte, Umweltkontrollgeräte, SIP-Videophones)» (ebd.). Die IV führt dazu in der Schweiz einen Hilfsmittelkatalog auf.

Welche AT im schulischen Kontext zum Einsatz kommen, hängt immer auch vom Schweregrad der Beeinträchtigungen der AT-Nutzer*innen ab.

Bosse und Feichtinger (2022) beziehen sich nachfolgend auf das Model der ICF.

Es lässt sich auf den Einsatz AT beziehen, wobei der Einsatz auch immer davon abhängt, wie sich eine körperliche Funktionsbeeinträchtigung auf Aktivitäten und Teilhabemöglichkeiten auswirkt und inwieweit Assistive Technologien als Umweltfaktor zum Einsatz kommen.

Auf das ICF-Model mit den Begriffen Aktivität und Teilhabe wird in diesem Kapitel nicht mehr näher eingegangen, da es bereits in Kapitel 2.2.4 und 2.2.5 ausführlich beschrieben wurde.

Für eine erfolgreiche Einsatzgestaltung im Unterricht muss von den Lehrpersonen bei Kindern mit körperlichen Beeinträchtigungen zuerst die Ansteuerung elektronischer Kommunikationshilfen geklärt werden.

Damit es bei Personen mit einer körperlichen Beeinträchtigung bei der Ansteuerung von elektronischen Kommunikationshilfen nicht zu Fehl- oder Doppelauslösungen kommt, muss eine spezielle Anpassung der Ansteuerung erfolgen.

Im Folgenden wird auf verschiedene Ansteuerungsoptionen näher eingegangen.

Das Ziel für die Nutzenden soll sein, dass diese eine elektronische Kommunikationshilfe sicher und schnell bedienen können. Ein positiver Effekt beim professionellen Umgang mit einer elektronischen Kommunikationshilfe ist die Frustrationsverhinderung bei den Nutzer*innen.

«Der Begriff Ansteuerung wird häufig dem Begriff der Selektion gleichgesetzt» (Lüke & Vock, 2019, S. 201). Es wird zwischen zwei Selektionsformen unterschieden. Auf die direkte und die indirekte Selektion wird im folgenden Abschnitt näher eingegangen.

Lüke und Vock (2019) beschreiben, dass die direkte Auswahl einer Option auf einer Kommunikationsoberfläche durch den Nutzenden entweder mit körpereigenen oder mit externen Hilfsmitteln erfolgen kann. Die körpereigene direkte Selektion erfolgt in der Regel mit dem Finger. Dies können aber auch andere Körperteile wie Zehen oder die Nase sein. Eine weitere direkte Selektion ist durch herkömmliche Eingabestifte, Mausersatzgeräte oder Augensteuerung möglich. Auf den genaueren Beschrieb der Möglichkeiten zur direkten Selektion wird an dieser Stelle nicht eingegangen.

Kann ein Kind keine der direkten Selektionsmethoden nutzen, können für die indirekte Selektion Scanningverfahren eingesetzt werden.

«Bei einem Scanningverfahren werden die auswählbaren Items einer Kommunikationsoberfläche in einer bestimmten Weise zeitlich nacheinander markiert. Erscheint die Markierung bei dem vom Nutzer anvisierten Item, erfolgt die Auslösung über einen externen Taster» (Lüke & Vock, 2019, S. 207).

Lüke und Vock (2019) führen aus, dass die Scanningmethode im Vergleich zu einer direkten Selektion langsamer ist. Zudem fordert sie von den Nutzer*innen ein hohes Konzentrationsvermögen, Geduld und bestimmte koordinative Fähigkeiten. Dennoch ist diese Methode eine Ansteuerungsalternative, da sie für Menschen mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung oft die einzige Möglichkeit darstellt eine elektronische Kommunikationshilfe zu bedienen. Es existiert eine grosse Bandbreite von Tastern, die zur Durchführung des Scanningverfahrens genutzt werden können.

Zudem sind für Kinder die nicht intentional kommunizieren, elektronische Hilfen zur Kommunikationsanbahnung für eine erfolgreiche Teilhabe im Unterricht von zentraler Bedeutung. An dieser Stelle wird auf Hilfen zur Kommunikationsanbahnung genauer eingegangen.

Hilfen zur Kommunikationsanbahnung

Eine basale Kommunikationsanbahnung ermöglicht in weiteren Schritten den Einsatz von Gebärdensprache, Bildsymbolen oder komplexen Kommunikationshilfen. Gerade für Personen mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen müssen Hilfsmittel eingesetzt werden. Nachfolgend wird ein Hilfsmittel beschrieben, das das Verständnis für Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge entwickelt. Die Förderung der präintentionalen Fähigkeit Ursache Wirkung ist wichtig für den Spracherwerbsprozess. Adaptiertes Spielzeug ist ein Beispiel als Hilfe zur Kommunikationsanbahnung.

Adaptiertes Spielzeug wird eingesetzt, damit Kinder mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen Selbstwirksamkeit erleben können und um ein Verständnis für Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge anzubahnen. Da Kinder mit schweren motorischen Beeinträchtigungen nicht in der Lage sind, batteriebetriebenes reguläres Spielzeug zu bedienen, können sie die Erfahrung nicht machen, dass sie beim Bedienen eines Spielzeuges Ursache einer Wirkung sind. «Durch eine Adaption können Spielzeuge aber auch für diese Kinder nutzbar gemacht werden. [...] Das Spielzeug wird so adaptiert, dass die Betätigung eines beliebigen Tasters das Spielzeug aktiviert. So erlebt ein Kind seine Aktion (die Betätigung des Tasters) als Ursache für die Wirkung (die Aktivierung des Spielzeugs)» (Lüke & Vock, S. 56).

Eine weitere Hilfe zur Kommunikationsanbahnung ist die einfache Umfeldkontrolle.

«Sollen nicht batteriebetriebene, sondern elektronische netzbetriebene Spielzeuge oder Geräte bedient werden, kann ein «PowerLink» eingesetzt werden» (Lüke & Vock, 2019, S. 57).

«Diese Netzschaltbox wird zunächst mit einer herkömmlichen Steckdose verbunden und eingeschaltet. Sie verfügt über zwei Netzkabel, in die herkömmliche, netzbetriebene Geräte wie z. B. ein Fön, ein Ventilator oder eine Lampe eingesteckt werden können. Diese Geräte sollten ebenfalls eingeschaltet sein, damit sie später bedient werden können. Zu jedem der zwei Netzkabel gehört jeweils ein Tastereingang, der wiederum mit einem beliebigen Taster verbunden werden kann. Durch die Betätigung des Tasters kann ein Kind so das netzbetriebene Gerät bedienen. Auch hier erfährt es, dass es durch die Betätigung des Tasters (Ursache) das Anschalten des Gerätes (Wirkung) bewirkt. Mit dem PowerLink kann die Teilhabe an alltäglichen Situationen gefördert und sichergestellt werden». (ebd)

Der Vorteil eines PowerLink ist, dass er über zwei Netzkabel und Tastereingänge verfügt. Mit ihm können nicht nur Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge verdeutlicht werden, sondern es kann auch eine Auswahl aus zwei Alternativen getroffen werden.

Zudem sollen hier Sprechende Tasten erwähnt werden. Lüke und Vock (2019) fassen sprechende Tasten so zusammen:

«Sprechende Tasten werden in der Kommunikationsanbahnung zur Übermittlung erster Wünsche, zum Evozieren einer Auswahl aus Alternativen oder für erste Erfahrungen im *Turn-taking* genutzt. Dabei unterscheidet man zwischen Tasten, die nur eine Aussage wiedergeben, und Tasten, die eine Sequenz von Aussagen abspielen. Zu den sprechenden Tasten, die nur eine Aussage wiedergeben, gehören u.a. der „Big-Mack“ [...]. Sie sind alle batteriebetrieben und ermöglichen die Audioaufnahme einer Sprachmitteilung wie z. B. „noch mal“ oder „stopp“. Die maximale Aufnahmekapazität sowie die Größe und der nötige Auslösedruck sind unterschiedlich». (S.58)

Im nächsten Abschnitt wird der Fokus auf die schulische Bildung als exemplarisches Handlungsfeld gelegt. Thiele (2016) spricht über den Erwerb von Wissen über AT. «Im Feld der elektronischen Hilfsmittel wäre zudem ein grundlegendes Technikverständnis wünschenswert, um durch die Implementierung anspruchsvoller High-Tech-AT gerade für Personen mit ausgeprägten motorischen Beeinträchtigungen die Teilhabe in unterschiedlichen Domänen des Alltags (z. B. Lernen, Kommunikation, Mobilität) zu unterstützen» (S. 317).

Bühler (2016) nennt Herausforderung und Grenzen bei der Umsetzung von AT im Unterricht. Er weist auf die Gebrauchstauglichkeit der Systeme hin. Laut Bühler «kann nicht erwartet werden, dass alle Nutzenden große technische Expertise aufbauen, um die Systeme nutzen zu können. Vielmehr ist es die Verantwortung der Entwickler, eine einfache Nutzung und Wartung zu ermöglichen» (S. 165).

Zudem weist Bühler (2016) darauf hin, dass «nicht nur die Schüler(innen), sondern auch die Lehrkräfte, Unterstützungskräfte und die Eltern müssen mit dem Umgang der Geräte und der Software vertraut sein. Dazu bedarf es gezielter Aus- und Weiterbildungsangebote für die Entwicklung der eigenen Medienkompetenz und eines mediendidaktischen Sachverständes mit Bezug zum Unterricht» (ebd.).

Bosse und Feichtinger (2022) festigen die von Bühler genannten Herausforderungen und nennen Zugangsbarrieren als entsprechende Risiken eines AT-Einsatzes. «Wenn weder Beratung vorgehalten wird, noch qualifiziertes Personal im persönlichen Umfeld zur Verfügung steht oder unklare Kostenträgerfragen Versorgungs- und den Einsatz von AT behindern, drohen der Ausschluss von Information» (S. 196).

Zudem weisen Bosse und Feichtinger (2022) darauf hin, dass die reine Verfügbarkeit AT noch nicht deren Einsatz garantiert. «In der Regel bedarf es einer Einweisung und eines Trainings im Umgang mit den Produkten» (ebd.).

Des Weiteren zeigen sich in der Versorgung von AT bei schwersten und mehrfachen Behinderungen auch Grenzen. «Zwar ist für die Nutzung Assistiver Technologien das Vorhandensein minimalster willkürlicher Bewegungen grundsätzlich ausreichend, die Kombination verschiedener Beeinträchtigungen in den Körperfunktionen erschwert in der Regel jedoch die Nutzung von AT-Produkten. Die in den 2010er Jahren entwickelten Augensteuerungen sind jedoch ein Beispiel dafür, dass mit schwerster körperlich-motorischer Beeinträchtigung ein hohes Maß an Teilhabe und Selbstbestimmung realisiert werden kann» (ebd.).

Im Fokus des nächsten Abschnittes steht der Forschungsstand von AT.

2.3.5 Forschungsstand Assistive Technologien

Bosse und Feichtinger (2022) stellen fest, dass ein bundesweiter Dachverband «Assistive Technologien» zurzeit nicht existent ist. «Die Akteure wirken im jeweiligen System (Schule, Arbeit, Wohnen, Freizeit etc.). Aufgrund der steten technischen Entwicklungen scheint für die Hilfsmittelversorgung ein Spezialistentum unerlässlich, wenngleich im persönlichen Umfeld der Nutzer*innen grundlegende und praktische Kompetenzen eine Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz der Assistiven Technologien sind» (S. 196).

In Bezug auf die Schweiz fehlt es laut Wicki (2020) insbesondere zur Nutzung von UT in der Volksschule an Forschungsbeiträgen. Wicki weist auf die Wissenschaftlichen Beiträge im Bereich Unterstützte Kommunikation hin, welche jedoch nur auf Deutschland bezogen sind.

«Fragen der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen sowie die Frage nach Verantwortlichkeiten und interdisziplinärer Zusammenarbeit bei Anschaffung, Einführung, Einsatz, Anpassung, Aktualisierung und Nutzung der UT wurden bislang kaum empirisch untersucht» (ebd.). Die Studie von Wicki (2020) über Assistive Technologien in integrativen Kindergärten und Primarklassen «liefert nun erstmals einen Einblick in die Arbeit von Lehrpersonen bei der Förderung von Lern- und Bildungsprozessen von Kindern, welche UT während des ersten Zyklus in der Schweiz verwenden. Dieser Zyklus ist zentral für den Einstieg in die Schule und damit für das Initiieren von Lern- und Bildungsprozessen» (S. 39).

Eine Studie über den Einsatz von AT in Sonderschulen für Lernende mit Körper- und Mehrfachbeeinträchtigung ist nicht bekannt.

3. Ausgearbeitete Fragestellung

Mit der Verfassung der Masterarbeit werden mehrere Ziele verfolgt. Die zentrale Fragestellung soll das Hauptziel abdecken.

Zentrale Fragestellung:

Wie werden Methoden zur Unterstützten Kommunikation und Assistive Technologien in Sonderschulen für Lernende mit körperlich-motorischer Beeinträchtigung aus Sicht der Lehrpersonen eingesetzt?

Teilfragestellungen:

- Welche Methoden werden eingesetzt?
- Zu welchem Zweck werden die Methoden eingesetzt?
- Wie gestaltet sich der Einsatz?

4. Forschungsmethodik

Mit Abschluss der Auseinandersetzung mit den theoretischen und empirischen Grundlagen wird in diesem Kapitel das für die weiterführende, empirische Untersuchung gewählte forschungsmethodische Vorgehen dieser Masterarbeit beschrieben. Es erfolgt eine Darstellung der qualitativen Interviewform «Leitfadeninterview» als Erhebungsverfahren, der Transkription als Aufbereitungsverfahren und der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) als Auswertungsverfahren.

4.1 Forschungsinstrument

4.1.1 Interviewstudie

Die Grundlage dieser empirischen Forschungsarbeit bildet die qualitative Forschung. Ausgehend von der Zielsetzung und der zu beantwortenden Fragestellung erfolgt die vorliegende Untersuchung mittels einer qualitativen Erhebung. Durch die qualitative Untersuchung sollen möglichst vielfältige und neue Sichtweisen auf den Sachverhalt gewonnen werden (Leutwyler & Roos, 2017). Die qualitative Forschung soll die Subjektivität und die persönliche Lebenswelt der Beforschten erfassen (Lederer & Poscheschnik, 2020).

Um das Ziel dieser Arbeit, den Einsatz von UK und AT in Sonderschulen für Kinder und Jugendliche mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung zu beleuchten, interessierte die subjektive Sichtweise der Lehrpersonen. Da sich qualitative Interviews gemäss Lamnek und Krell (2016) unter anderem durch offene Fragestellungen und mündlich-persönliche Befragungen auszeichnen, erschien diese Qualitative Methode passend. Zur Erhebung der empirischen Daten kommt ein teilstrukturiertes Leitfadeninterview zum Einsatz. Laut Koch und Ellinger (2015) «stellt der Begriff Leitfadeninterview einen Überbegriff für Interviewformen dar, bei denen das Gespräch mit Hilfe eines Gesprächsleitfadens strukturiert wird» (S. 283). Das Leitfadeninterview zeichnet sich durch eine teilweise Strukturierung der Befragung durch einen Leitfaden aus, wobei vorgeschlagene weitere Fragen eine hohe Offenheit und Flexibilität ermöglichen. Dabei ist von Seiten der Interviewenden Person ein aktives Zuhören und ständiges interpretieren gefordert. Zudem sollen passende Nachfragen zu einem passenden Zeitpunkt gestellt werden. «Sie [die teilstrukturierten Interviews] ermöglichen subjektive Bedeutungszusammenhänge zu erfassen, tiefer liegende Beweggründe zu erhellen und persönliche Interpretationen einzelner Personen aufzudecken» (Leutwyler & Roos, 2017, S. 232).

4.2 Anlage und Ablauf der Untersuchung

4.2.1 Datenerhebung

4.2.1.1 Stichprobenauswahl

Bei der Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner wurde explizit darauf geachtet, dass Schulische Heilpädagoginnen und -pädagogen ausgewählt werden, die als Funktion des Klassenlehrers an Sonderschulen für Kinder mit körperlich- motorischen Beeinträchtigungen unterrichten.

Um möglichst breite Daten zu erhalten, wurden drei Sonderschulen für Interviews angefragt. Bei der Kontaktaufnahme mit der Schulleitung wurde der Wunsch angebracht, dass Lehrpersonen aller Unterrichtsstufen von Kindergarten bis zur Oberstufe für ein Interview angefragt werden sollen. Zudem sollten die Lehrpersonen über ein Diplom in schulischer Heilpädagogik verfügen. Das Abdecken aller Stufen ermöglicht es, bei der Auswertung Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den verschiedenen Stufen herzustellen.

4.2.1.2 Feldzugang

In der empirischen Sozialforschung gilt der Zugang zu einem Forschungsfeld und zu einer Untersuchungsgruppe als zentrale Herausforderung des jeweiligen Forschungsprozesses, da dieser die Voraussetzung für die Datenerhebung darstellt. Für den Feldzugang dieser Forschungsarbeit wurden die Schulleiterinnen von drei Sonderschulen für Lernende mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung angefragt.

Aus den in Abschnitt 3.1.2 erwähnten Kriterien bei der Anfrage stellten sich von zwei Institutionen Schulische Heilpädagoginnen und Logopädinnen für ein Interview zur Verfügung. Weil sie nicht als Lehrperson unterrichteten, sondern die Schulklassen therapeutisch begleiteten, wurde den Logopädinnen dankend abgesagt. Schliesslich standen nach Rückmeldung der Schulleiterinnen aus zwei Institutionen fünf Schulische Heilpädagoginnen für ein Interview zur Verfügung, die jeweils eine Schulklasse unterrichten. Für die Interviews und die Hospitationen wurde Kontakt mit den Lehrpersonen aufgenommen.

4.2.1.3 Stichprobe

Die Stichprobe setzt sich aus fünf SHP aus zwei Sonderschulen zusammen. Die Expertinnen werden in dieser Arbeit mit E1, E2, E3, E4 und E5 bezeichnet.

Eine der befragten Personen arbeitet auf der Kindergartenstufe, eine weitere unterrichtet eine Klasse mit Kindern im Kindergartenalter und der 1. Klasse. Eine weitere Heilpädagogin unterrichtet auf der Mittelstufe, eine auf der Mittel- und Oberstufe und die fünfte ausschließlich auf der Oberstufe. Drei der befragten Heilpädagoginnen geben neben der Tätigkeit als Klassenlehrperson zusätzlich klassen- und stufenübergreifende UK-Lektionen. In diesen Klassen üben Kinder, spezifisch mit UK zu kommunizieren und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Zwei Lehrperson bieten UK-Sprechstunden an der Schule an, eine zudem Sozialkompetenzgruppen. Eine Lehrperson hat ihre Unterrichtstätigkeit vor zwei Jahren an der Institution aufgenommen, die am längsten tätig steht kurz vor der Pensionierung. Die anderen drei Interviewten liegen mit ihren Dienstjahren dazwischen.

4.2.1.4 Interviewleitfaden

Der Interviewleitfaden (Anhang 1) dient dazu, die Befragten durch das Gespräch zu führen. Zu Beginn des gemeinsamen Gesprächs werden die Rahmenbedingungen geklärt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Daten anonymisiert verwendet werden. Der zeitliche Rahmen der Interviews wird besprochen, ein Hinweis auf die Audioaufnahme gemacht, sowie der Aufbau des Interviews geschildert. Ausserdem werden die Ziele der Arbeit sowie des Interviewgesprächs geklärt.

Bei den Interviews wird einerseits nach der subjektiven Perspektive gefragt, gleichzeitig sind die Interviewten durch ihre Tätigkeit an der Sonderschule auch Expertinnen im Bereich UK und AT. Dank vorausgehender Vertiefung ins Thema durch das Studium von Literatur haben sich Aspekte herausgestellt, welche beim Ausarbeiten des Interviewleitfadens relevant sind. Beim Formulieren der Interviewfragen wurde darauf geachtet, das Thema deutlich zu machen und Erzählanreize zu setzen. «Die Frage muss verständlich sein und soll jeweils nur einen Aspekt erfragen» (Dresing & Pehl, 2015, S. 9).

Helfferrich (2011) beschreibt das Leitfadeninterview als semi-strukturiert und halboffen, damit es den Interviewten Raum für Erzählungen und Ausschweifungen lässt, jedoch einen Rahmen vorgibt. Der Leitfaden soll dabei diese Offenheit ermöglichen und den Grundprinzipien der qualitativen Forschung gerecht werden. Er soll nicht zu überladen und übersichtlich sein. Zudem soll er einer inneren Logik folgen, welche den Argumentationsfluss nicht abrupt stört. Der wichtigste Faktor sind spontane Erzählungen.

Die Einstiegsfrage soll klären, was die interviewte Person mit dem Fachgebiet genau zu tun hat. Sie drückt das Interesse nach der Tätigkeit der interviewten Person aus und soll eine gute Gesprächsatmosphäre schaffen. Der Interviewleitfaden ist danach in die zwei Themenblöcke UK und AT gegliedert. Dabei werden in jedem Block Fragen zu den eingesetzten Methoden, zum Zweck des Einsatzes und zur Einsatzgestaltung gestellt.

4.2.1.5 Durchführung der Interviews

Um den methodischen-technischen Aspekten qualitativer Interviews gemäss Lamnek und Krell (2016) gerecht zu werden, war es der Autorin wichtig, die Interviews im Schulhaus der jeweiligen SHP durchzuführen. Die Interviewpartnerinnen konnten so in ihrem alltäglichen Milieu befragt werden und der Autorin wurde ein Einblick in das Arbeitsumfeld der Befragten ermöglicht. Gleichzeitig bestand die Möglichkeit, vor oder nach den Interviews in der Klasse der befragten SHP zu hospitieren. Diese Möglichkeit stellte sich als sehr bereichernd heraus, da dadurch ein Einblick in die Praxis möglich wurde.

Die Einzelinterviews fanden vor Schulbeginn, am Mittag oder nach Schulschluss statt. So konnten die Befragungen in einer ruhigen Atmosphäre ohne Nebengeräusche und den Einfluss allfälliger Störfaktoren durchgeführt werden. Dies war im Hinblick auf eine qualitativ gute Audioaufnahme wichtig. In allen Fällen folgte im Anschluss der Befragung eine kurze Führung durch die Räumlichkeiten, welche gleichzeitig zu einem abschliessenden, ungezwungenen Austausch führte. Die Interviews wurden im Zeitraum Mai bis Juni 2022 durchgeführt. Eine frühe Durchführung der Interviews war wichtig, um allfälligen Änderungen im Zeitplan entgegenwirken zu können. Die Befragungen dauerten zwischen 30 und 50 Minuten.

4.2.2 Datenaufbereitung

Ein nächster Schritt war die Aufbereitung des Datenmaterials, um das Gesprochene für die nachfolgende Analyse zugänglich zu machen.

Die wörtliche Transkription ist eine Möglichkeit der Verschriftlichung. «Durch wörtliche Transkription wird eine vollständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung bietet» (Mayring, 2016, S. 89). Dabei gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen. Einerseits soll das Gesprochene so detailgetreu wie möglich wiedergegeben werden, andererseits kann geschehen, dass das Transkript dadurch schwer lesbar ist. Dazu werden die Regeln der Transkription im Anhang 2 festgehalten. Die Interviews wurden mithilfe eines Aufnahmegeräts aufgezeichnet.

Im Anschluss an die Gespräche wurden die Aufnahmen mit dem f4-Programm für Windows transkribiert. Kuckartz und Rädiker (2018) unterstreichen eine möglichst zeitnahe Transkription, «damit mögliche unverständliche Passagen leicht durch Erinnerungen an die gesprochenen Worte ergänzt werden können» (S. 44).

Die Interviews wurden auf Schweizerdeutsch geführt. Für die Transkription ist deshalb eine Übersetzung ins Schriftdeutsche notwendig. Die vollständigen Transkripte der Interviews sind im Anhang 3 zu finden.

4.2.3 Datenauswertung

Das umfangreiche Textmaterial, welches durch die Transkription entstanden ist, sollte nun im Hinblick auf die Fragestellungen ausgewertet werden.

Die Auswertung der empirischen Untersuchung erfolgt nach der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018). Bei dieser Form der qualitativen Inhaltsanalyse wird das Datenmaterial thematisch durch Kategorien strukturiert und anhand dieser Strukturierung ausgewertet. Dieser Strukturierungsprozess kann nach Kuckartz (2018) sowohl deduktiv als auch induktiv am Datenmaterial geschehen.

Die Analyse der qualitativen Daten erfolgte mit dem Programm MAXQDA. Die Software ermöglicht ein hohes Mass an Flexibilität. «MAXQDA ist ein Programm zur Analyse qualitativer Daten und zählt damit zur Gattung CAQDAS, dem englischen Akronym für „Computer assisted qualitative data analysis software“» (Kuckartz & Rädiker, 2019, S. 2).

Abbildung 5: Ablaufschemata einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100).

Kuckartz (2018) beschreibt das Vorgehen der inhaltlich strukturierten Inhaltsanalyse in sieben Phasen (vgl. Abbildung 6). In der Folge werden die Phasen erläutert und es wird ein Bezug zur praktischen Umsetzung dieser Arbeit vorgenommen.

Phase 1: Initiierende Textarbeit, Markierung wichtiger Textstellen und Schreiben von Memos

In Phase 1 erfolgt zunächst eine initiierende Textarbeit, die als Grundlage für die Entwicklung thematischer Hauptkategorien dient. Gedanken, Bemerkungen oder spontane Ideen werden in Form von Memos festgehalten. Kuckartz (2018) stellt dar, dass man sich vor Beginn der initiierenden Textarbeit nochmals in Erinnerung ruft, welche Ziele bzw. welche Fragestellungen der vorliegenden Untersuchung im Zentrum stehen.

Für die Inhaltsanalyse wurden die Transkripte der Interviews in die computerbasierte Software MAXQDA importiert. Für das Datenmanagement wurde jedes zu analysierende Interview, wie vom Programm empfohlen, in einem eigenen Dokument festgehalten. Dies ermöglichte später einen Ein- und Ausschluss sowie den Vergleich einzelner Dokumente, was für die Auswertung der Textstellen sehr hilfreich ist (Kuckartz & Rädiker, 2019).

Die Texte wurden gelesen und bedeutsame Stellen bezüglich der thematischen Bereiche aus dem Interviewleitfaden grob strukturiert. Anhand von Memos wurden Gedanken zu den Textabschnitten festgehalten.

Phase 2: Entwickeln von thematischen Hauptkategorien

Mit dem theoretischen Hintergrundwissen und auch in Anlehnung an den Interviewleitfaden fand die Entwicklung von thematischen Hauptkategorien statt.

Die Bildung und Auswahl von Kategorien nimmt zusammen mit der Gesamtheit aller Kategorien in Form eines kohärenten Kategoriensystems für die Analyse gemäss Kuckartz und Rädiker (2019) eine zentrale Bedeutung ein.

Dabei zeigen Kuckartz und Rädiker (2019) verschiedene Wege auf, wie man zu einem für die Analyse optimalen Kategoriensystem gelangt. «Die beiden gegensätzlichen Pole der Kategorienbildung werden meist als deduktive und induktive Kategorienbildung bezeichnet. Bei ersterem werden die Kategorien konzeptbasiert gebildet, d. h. vor der eigentlichen Analyse der empirischen Daten festgelegt. Im zweiten Fall werden die Kategorien direkt an den empirischen Daten entwickelt» (S. 95).

Das deduktive Vorgehen wurde in dieser Arbeit für das Bilden der Oberkategorien angewendet. Im Laufe der Analyse wurden die entstandenen Kategorien kontinuierlich induktiv verfeinert (Leutwyler & Roos, 2017). Daraus entstand mit den Subkategorien ein hierarchisches Codesystem, bestehend aus acht Oberkategorien und ihren jeweiligen ein bis sechs Subkategorien. Das genaue Vorgehen zur Bildung der Kategorien wird in den kommenden Phasen

beschrieben. «Die Zahl der Kategorien sollte in der Regel 20 Oberkategorien nicht überschreiten und die Zahl der Subkategorien pro Oberkategorie normalerweise nicht größer als 10 sein» (Kuckartz & Rädiker, S. 103).

Die entstandenen acht Oberkategorien werden in folgender Tabelle dargestellt (eigene Darstellung).

Tab. 1: Liste Thematischer Hauptkategorien (eigene Darstellung).

Kürzel	Thematische Hauptkategorie
EUK	Einsatz von UK-Methoden im Unterricht
ZUK	Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht
EgUK	Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht
PUK	Professionalisierung UK
EAT	Einsatz AT im Unterricht
ZAT	Zweck des AT- Einsatzes im Unterricht
EgAT	Einsatzgestaltung von AT im Unterricht
PAT	Professionalisierung AT

Phase 3: Codieren des gesamten Materials mit den Hauptkategorien

«Der erste Codierprozess wird zweckmäßigerweise so gestaltet, dass man jeden Text sequenziell, d.h. Zeile für Zeile vom Beginn bis zum Ende durchgeht und Textabschnitte den Kategorien zuweist» (Kuckartz, 2018, S. 102). Nicht relevante Textpassagen für die Forschungsarbeit bleiben uncodiert. «Da ein Textabschnitt, sogar ein einziger Satz, mehrere Themen enthalten kann, ist folglich auch die Codierung mit mehreren Kategorien möglich» (ebd.) In MAXQDA werden alle Formen von Kategorien Codes genannt.

Im ersten Codierprozess wurden die fünf Transkripte bearbeitet. Grundlage dazu bildete das in Phase 2 erstellte Kategoriensystem der Oberkategorien. Dabei wurde von Kuckartz (2018) darauf geachtet, dass die Grösse der Codiereinheit so gewählt wurde, «dass ein codiertes Segment auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich ist» (S. 104).

Phase 4: Zusammenstellen aller mit der Hauptkategorie codierten Textstellen und

Phase 5: Induktives Bestimmen von Subkategorien am Material

In den Phasen 4 und 5 wurde das erste Kategoriensystem überarbeitet. Für die Bildung von Subkategorien am Material wurde nach dem Verfahren induktiver Kategorienbildung vorgegangen. Gemäss Kuckartz und Rädiker (2019) werden bei der induktiven Kategorienbildung die Daten direkt an den empirischen Daten entwickelt.

Für Kuckartz (2018) gilt für die Bildung von Subkategorien das Kriterium der Sparsamkeit und Überschaubarkeit. «So einfach wie möglich, so differenziert wie nötig» (S. 108).

Die Überarbeitung des Kategoriensystems stellte sich als sehr zeitintensiv heraus. Ausreichend Zeit ist beim Codieren aber wichtig, denn nur so kann eine gute Grundlage geschaffen werden. «Je länger und intensiver mit den Daten gearbeitet wird, desto mehr Codes können entstehen und desto mehr Codierungen werden im Material vorgenommen» (Kuckartz & Rädiker, 2019, S. 95).

Die folgende Tabelle 2 zeigt die acht thematischen Hauptkategorien mit ihren jeweils ein bis sechs zugehörigen Subkategorien. Allen Hauptkategorien wurde eine Abkürzung zugewiesen.

Tab. 2: Liste thematischer Hauptkategorien mit den dazugehörigen Subkategorien (eigene Darstellung).

Thematische Hauptkategorien	Subkategorien
Einsatz von UK-Methoden im Unterricht (EUK)	UK-Methoden im Unterricht
Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht (ZUK)	Teilhabe
	Positive Veränderung durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht (EgUK)	Kriterien der Auswahl
	Unterrichtssituationen UK-Einsatz
	Faktor Zeit
	Personenbezogene Faktoren
	Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen
Professionalisierung UK (PUK)	Personelle Rahmenbedingungen
	Institutionelle Rahmenbedingungen
	Strukturelle Rahmenbedingungen
Einsatz AT im Unterricht (EAT)	AT im Unterricht
Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht (ZAT)	Teilhabe
	Positive Veränderung durch Nutzung AT im Unterricht
Einsatzgestaltung von AT im Unterricht (EgAT)	Kriterien der Auswahl
	Unterrichtssituationen AT-Einsatz
	Faktor Zeit
	Personenbezogene Faktoren
	Ablehnung von AT durch Nutzer*innen
Professionalisierung AT (PAT)	Personelle Rahmenbedingungen
	Institutionelle Rahmenbedingungen
	Strukturelle Rahmenbedingungen

Zwecks einer klaren Strukturierung wurde nach Leutwyler und Roos (2017) jede Kategorie mit einem Ankerbeispiel aufgeführt, «das einer typischen Textstelle aus dem vorliegenden Datenmaterial entspricht und die Kategorie veranschaulicht» (S. 297).

Phase 6: Codieren des kompletten Materials mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem

Der zweite Codierprozess wurde entlang des überarbeiteten Codiersystems durchgeführt.

Kuckartz (2018) beschreibt dies folgendermassen:

«Wenn die Dimensionalisierung gelungen und die Subkategorien gebildet sind, steht eine arbeitsreiche Phase bevor, nämlich ein zweiter Codierprozess, bei dem nun die ausdifferenzierten Kategorien den bislang mit der Hauptkategorie codierten Textstellen zugeordnet werden» (S. 110). Dass diese Phase zeitintensiv ist, bestätigte sich tatsächlich.

Phase 7: Einfache und komplexe Analysen, Visualisierungen

Nach Abschluss des zweiten Codierprozesses schliesst sich der eigentliche Auswertungsprozess an, welcher mit der Präsentation der Ergebnisse endet. Für Kuckartz (2018) sind dies bei der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse «selbstverständlich die Themen und Subthemen, die im Mittelpunkt des Auswertungsprozesses stehen» (S. 117). Kuckartz (2018) beschreibt sechs verschiedene Formen der Auswertung. Für die vorliegende Arbeit wurde «die Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien» gewählt (S. 118). Die Ergebnisse sollen in Haupt- und Subkategorien gegliedert dargestellt werden. Kuckartz betont, dass es aber bei der Darstellung im Ergebnisbericht darauf ankommt, «keinesfalls nur die Häufigkeiten der Themen und Subthemen darzustellen, sondern die inhaltlichen Ergebnisse in qualitativer Weise zu präsentieren, wobei durchaus auch Vermutungen geäußert und Interpretationen vorgenommen werden können» (2018, S. 118f).

Mithilfe der «Listen der Codings», welche auf der vierten Ebene von MAXQDA zu finden sind wurden für die Darstellung der Ergebnisse codierte Segmente zusammengestellt. Die vollständigen Listen sind im Anhang dieser Arbeit zu finden.

4.3 Methodenkritik

Um die im Vordergrund stehenden Ziele zu prüfen, wird die gewählte qualitative Erhebungsmethode rückblickend als geeignete Wahl bezeichnet. Bei einer quantitativen Erhebung hätten gewisse Antworten falsch interpretiert werden können, beziehungsweise es hätte die Tiefe in den Ausführungen gefehlt. Durch das Interview konnte die Autorin als Befragende einerseits den Befragten eine gewisse Struktur bieten, andererseits aber auch die Freiheit geniessen,

Themenbereiche in anderer Reihenfolge zu thematisieren. Durch die formulierten Fragestellungen zu Methoden, Einsatzzweck und Einsatzgestaltung gelang es, Interviews mit einem grossen Informationsgehalt und eine grösstmögliche Annäherung an den Gegenstand herzustellen, wie dies von Kuckartz (2018) als Gütekriterium beschrieben wird. Dank der durch die Theorie und den Interviewleitfaden bereits vorhandenen inhaltlichen Strukturierung existierte bereits vor dem Codieren des Materials eine sinnvolle inhaltliche Systematisierung.

Auch die regelgeleitete Datenauswertung anhand der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2018) hat sich mit ihrer Ergebnisoffenheit als Methodik für diese Untersuchung bewährt. Die deduktiven Kategorien waren dabei rasch gebildet, da sie von den Teilfragestellungen abgeleitet werden konnten. Die weitere Ausdifferenzierung der Kategorien fand induktiv statt.

Das Codieren der Datensätze nahm viel Zeit in Anspruch und war in dem Sinne eine Herausforderung, da die Kategorien ineinander übergehen. Sie sind nicht ganz klar voneinander abgrenzbar und können auch mehrfach vorkommen. Bei einem erneuten Codieren des Datenmaterials wurde versucht, Mehrfachcodierungen in Grenzen zu halten. Die mehrfachcodierten Textstellen wurden dann durch die subjektive Wahrnehmung bei der Ergebnisdarstellung einer Subkategorie zugeordnet. Dabei wurde darauf geachtet, dass es bei der Darstellung nicht zu Wiederholungen der Aussagen der Expertinnen kam. Dies erwies sich aber als schwierig.

Durch das offene Interview, welches von den spontanen Antworten der Befragten geprägt ist, wurden durch die Expertinnen nicht alle im Unterricht eingesetzten Methoden genannt. Mittels Fragebögen wäre eine genauere Datenerhebung der eingesetzten Methoden möglich gewesen. Obwohl die Ergebnisse aufgrund der kleinen Stichprobe nicht repräsentativ sind, konnten dennoch wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden.

Anhand der vorgenommenen Codierungen werden die Forschungsergebnisse im folgenden Kapitel nach Hauptkategorien und den dazugehörigen Subkategorien geordnet und präsentiert.

5. Darstellung der Ergebnisse

Die Darstellung der aus der Inhaltsanalyse gewonnenen Ergebnisse wird in mehrere Themenblöcke gegliedert. Die Themenblöcke orientieren wie oben erwähnt an den Haupt- und Subkategorien aus der Inhaltsanalyse.

Zur Einleitung in jeden Themenblock wird mithilfe der Memoeinträge erklärt, anhand welcher Kriterien die Textstellen dem jeweiligen Code zugeordnet wurden. Im Anschluss werden die Ergebnisse mit der Untersuchung auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Aussagen der Befragten dargestellt.

Um in Anlehnung an die Fragestellung eine Verbindung zwischen den Bereichen UK und AT herzustellen, wird zwecks Strukturierung der Ergebnisdarstellung zu den jeweiligen Subcodes

jeweils zuerst UK beleuchtet, danach AT. Zum Schluss werden Textstellen aufgeschrieben, die in ihrem Subcode entweder beiden Fachbereichen oder nicht eindeutig einem der beiden Fachbereiche zugeteilt werden konnten.

Da elektronische Kommunikationshilfen ein Einsatzbereich von AT sind, konnten beim Codieren viele Textstellen dem Bereich UK und AT zugeordnet werden. Deshalb werden die Ergebnisse von UK und AT ab Kapitel 4.2 gemeinsam dargestellt.

Zur Veranschaulichung der Darstellung im Ergebnisbericht sollen gemäss Kuckartz (2018) «prototypische Beispiele zitiert werden» (S. 118f.). So werden die Ergebnisse für die Leserschaft gut nachvollziehbar gemacht.

Die Ergebnisse werden wertfrei dargestellt, im Gegensatz zum Folgekapitel, wo die Resultate anschliessend diskutiert und interpretiert werden.

Häufig gebrauchte AT wie einfache Kommunikationshilfen, die in der UK Verwendung finden, wurden im Bereich der AT aufgelistet. Allgemein werden bei der Ergebnisdarstellung elektronische Kommunikationshilfen beim Bereich AT genannt.

5.1. Einsatz von Methoden der Unterstützten Kommunikation und Assistiven Technologien im Unterricht

Tab. 3: Hauptkategorien EUK/EAT und dazugehörige Subkategorien (eigene Darstellung).

Thematische Hauptkategorien	Subkategorien
Einsatz von UK-Methoden im Unterricht (EUK)	UK-Methoden im Unterricht
Einsatz AT im Unterricht (EAT)	AT im Unterricht

Die erste Oberkategorie beschreibt die effektiv von den Lehrpersonen im Unterricht angewendeten UK-Methoden und die eingesetzten AT.

5.1.1. Einsatz von Methoden der Unterstützten Kommunikation im Unterricht

Die Expertinnen bringen folgende Methoden der UK, die sie in ihrem Unterricht effektiv einsetzen, an. Es werden an dieser Stelle UK-Methoden erwähnt, die sie nicht im Zusammenhang mit AT genannt haben.

Alle Expertinnen erwähnen, dass sie multimodal arbeiten. E1 sagt dazu: «Wir arbeiten multimodal. Wir versuchen, möglichst alle Kommunikationsformen einzusetzen wo den Personen ohne Lautsprache oder Personen mit wenig Lautsprache zur Verfügung stehen. So sind das zum Beispiel Laute, eigene Laute die sie produzieren können, Gesten, wenn sie haben Gebärden, Blickrichtungen» (E1, Pos. 10).

Im Bereich der körpereigenen Kommunikationsformen haben die E1 und die E3 Atmung, Gesten, Blickrichtungen und die Körperspannung erwähnt. «Körpereigene Sachen spielen bei uns auch eine grosse Rolle. Blickrichtungen, Kopf drehen, Atmung, je nach Situation Körperspannung» (E3. Pos. 14).

Gebärden werden von drei Expertinnen genannt. E5 erwähnt wie die Expertinnen 1 und 3 Gebärden. E5: «Wir brauchen dann ja auch Gebärden, die nicht alle lupenrein nach Porta sind» (E5, Pos. 22).

Im Bereich der körperexternen nicht-elektronischen Kommunikationshilfen wird von allen Expertinnen der Einsatz von Piktogrammen und Symbolen genannt, wobei vor allem mit den Metacom-Symbolen gearbeitet wird. E4: «Ich versuche, an der Tafel so gut wie möglich mit UK-Symbolen darzustellen. Je nachdem werden Aufträge auch symbolisch gegeben. Die Metacom-Symbole habe ich letztes Jahr für einen Autisten benutzt, damit er sich besser strukturieren kann. Mit einer Schülerin wird versucht, über UK zu kommunizieren» (E4, Pos. 12).

Gegenstände erwähnt nur E2. «Jetzt bei ihr, sie ist ein Kind mit einer sehr schweren Beeinträchtigung, auch geistig, da brauche ich auch Gegenstände» (E2, Pos.10). Schrift wird nur einmal genannt. E3: «Zum Teil auch Schrift, Gebärden auch noch. Ja das ist so das» (E3, Pos. 6). E1 und E2 erwähnen Visualisierungen.

Tab. 4: Zusammenzug aller körpereigenen Kommunikationshilfen und körperexternen nicht-elektronischen Kommunikationshilfen (eigene Darstellung).

	Expertin 1	Expertin 2	Expertin 3	Expertin 4	Expertin 5
Körpereigene Kommunikationsformen	Gesten Blickrichtungen		Körperspannung Blickrichtungen Atmung		
	Gebärden		Gebärden		Gebärden Porto Gebärden
Externe Kommunikationsformen	Piktogramme	Metacom-Bilder Piktogramme PECS	Piktogramme	Symbole Metacom	Metacom
			Schrift		
Nicht-elektronische Kommunikationshilfen		Gegenstände			
	Visualisierungen	Fotos Bilder			

5.1.2 Einsatz von Assistiven Technologien im Unterricht

Um bei der Ergebnisdarstellung einen Überblick über die genannten AT zu schaffen, wurde Tab. 4 erstellt, wobei die erwähnten AT in drei grosse Bereiche unterteilt werden konnten. Dies sind:

- Elektronische Kommunikationshilfen/Computerprogramme/Software
- Ansteuerung (direkte und indirekte Selektion) /Hilfen zur Kommunikationsanbahnung
- Medizinalprodukte
- Roboter (High AT)

Tab. 5: Zusammenzug aller genannten Assistiven Technologien. Inklusiv elektronischer Kommunikationshilfen (eigene Darstellung).

	Expertin 1	Expertin 2	Expertin 3	Expertin 4	Expertin 5
Elektronische Kommunikationshilfen, Computerprogramme Softwares	Tablet, I Pad Touchscreen Assistive Touch	Tablet, i-Pad	Tablet, i-Pad, i-Phone Computer Sprachcomputer Augengesteuert und Touch	Tablet, i-Pad Computer	i-Pad
	Kommunikationsstrategien, Softwares (TD Snap)				TD Snap
			Sprachsteuerung		
	APPs (Niki Diary)	Apps	Apps	Apps (Quasselkiste)	Apps Meta-Talk
	Programme (Textverarbeitung)	Boardmaker Pic- togramme		Programme (Textverarbeitung, Rechner)	
Hilfen zur Kommunikationsanbahnung	Taster BigMack	Einfache Sprechknöpfe, Step-by-Step, Big Mack			Sprechender Zeitplan (TTS) Aufnahmegerät
	Umfeldsteuerung (PowerLink)	Power Link	Umfeldsteuerungen		
Ansteuerung: Direkte und indirekte Selektion	Augensteuerung	Augensteuerung	Augensteuerung		
	Ansteuerungen				Mausersatzgeräte
Medizinalprodukte (Hilfsmittel)	Rollstuhlvorsorgung, Aufhängungen			Elektrorollstühle	
Roboter (High AT)				Roboter	

Aus Tab.4 ist zu lesen, dass alle Expertinnen elektronische Kommunikationshilfen zur Kommunikationsanbahnung mit Symbol und Schrifteingabe genannt haben. Es werden von allen Lehrpersonen Tablets und Computer im Unterrichtsalltag eingesetzt. E2 beschreibt Folgendes: «Wir brauchen auch elektronische Hilfsmittel, ganz basale mit der ganzen Gruppe wie BigMack oder Step-by-Step einfach so einfache Sprechknöpfe. Und das so individuell auf das Kind abgestimmt ihr eigenes elektronisches Hilfsmittel mit verschiedenen Programmen» (E2, Pos.10).

Zwei Expertinnen erwähnen zudem die Kommunikationssoftware TD Snap. Diverse Apps werden von allen Expertinnen erwähnt, wobei E3 die diversen Ausführungen betont: «Ja, diese haben jetzt alle das gleiche App drauf, mittlerweile aber in unterschiedlichen Ausführungen. Und unterschiedliche Schwerpunkte» (E3, Pos. 74).

Zudem ist aus den Ergebnissen ersichtlich, dass Ansteuerungen zur direkten und indirekten Selektion und auch Hilfen zur Kommunikationsanbahnung täglich im Unterricht eingesetzt werden. Dazu ein Beispiel von E1: «Der aufgrund seiner Beeinträchtigung eine spezielle Körperhaltung hatte und eine neue Rollstuhlversorgung brauchte und dann ist die Physio sich bewusst gewesen durch den Austausch, dass die Ansteuerung für die UK sehr zentral ist» (E1, Pos. 56).

Im Low-Tech-Bereich (Abb. 4) wurden von drei Expertinnen einfache Sprechknöpfe und Taster genannt. Zudem erwähnten drei Expertinnen die einfache Umfeldkontrolle durch den Einsatz eines PowerLink. E1 beschreibt den PowerLink: «Und eben Umfeldsteuerung, das ist alles mit Stromunterbrechung. Jedes Gerät das man am Gerät selber einschalten kann, kann man direkt steuern über einen PowerLink» (E1, Pos. 50). E2 geht folgendermassen auf den PowerLink ein. «Was wir auch noch haben ist der PowerLink. Das ist eigentlich auch für Kinder, die ganz basal arbeiten. Es ist ein elektronisches Gerät, wo du, es ist vielleicht so entfernt zu UK, aber ich finde, es gehört auch zu den Assistiven Technologien. Es ist ein Gerät, wo das Kind Ursache-Wirkung erlebt» (E2, Pos. 50).

Die direkte Selektion durch die Augensteuerung wurde von den Expertinnen 1, 2 und 3 genannt. «Und nachher kamen wir vom Touchscreen weg und gingen Richtung Augensteuerung. Und bei Menschen mit abbauenden Erkrankungen ist es empfehlenswert, frühzeitig mit einer Ansteuerung zu arbeiten, die sie auch in einem späteren Verlauf brauchen können. Und da gehört zum Beispiel eine Augensteuerung mit hinein» (E1, Pos. 40).

Expertinnen 2 und 4 erwähnen die Rollstuhlversorgung. Hier die Aussage von E 4, wobei sie den Einsatz der Methoden mit Kindern mit Duchenne anspricht: «Die zwei noch Elektrorollstühle, und je nachdem haben sie noch unterschiedliche Programme auf dem Laptop. Die haben auch noch das Programm zum Rechnen auf dem Compi, um schriftlich zu rechnen, um schriftlich einzutragen. Dann das Word. Dann eben bei den Kindern mit Duchenne wird noch das Programm gegeben, wo sie mit der Lautsprache etwas sagen können und ihnen das Programm nachher das Gesagte aufschreibt. Die haben sie auch drauf, das wird aber noch wenig genutzt, da ist die Resistenz noch zu gross, dass sie zuerst noch schreiben möchten. Wenn sie dann separat in einem Raum sind, dann ja» (E4, Pos. 56).

E 4 spricht über den Roboter, der an der Schule im Unterrichtsalltag zum Einsatz kommen sollte. Der Einsatz stellte sich in der Praxis jedoch als schwieriger als erwartet dar. «Ja es gibt einen Roboter in der Schule, der ist bis jetzt aber nicht zum Einsatz gekommen. Es wäre gedacht gewesen, dass er etwas aufhebt, die Türe aufhält oder ein Spiel macht. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann würde ich auch sagen, das Konzept ist eben individuell sich anpassend» (E4, Pos. 78).

Zum Abschluss der Oberkategorie «Einsatz von Methoden der UK und AT im Unterricht» seien hier noch einige Aussagen der Expertinnen erwähnt, welche von den Expertinnen nicht direkt dem Bereich UK oder AT zugeordnet werden konnten. Dies betrifft unter anderem die Umweltsteuerung.

E1 äussert sich zur Umweltsteuerung: «Und für mich ist Umweltsteuerung in Ansätzen auch Unterstützte Kommunikation, also das heisst einen Mixer bedienen. Gilt rein von der Versorgung her nicht als UK-Hilfsmittel» (E1, Pos. 30). E1 begründet dies folgendermassen: «Für mich aber schon, weil es Ursache-Wirkung ist. Und über Ursache-Wirkung lerne ich ja, mich als Urheber zu erkennen von etwas, das ich selber auslöse und bei Kindern mit mehrfacher Beeinträchtigung läuft ganz viel über ich löse etwas aus und ich erfahre. Und die ganze Unterstützte Kommunikation basiert auf dem, dass sie, ich mache etwas und die Umwelt reagiert, es gibt eine Reaktion. Und diese Reaktion ist sehr zentral, um Unterstützte Kommunikation zu formen und zu entwickeln» (E1, Pos. 32).

E3 weist bei der nachfolgenden Aussage auf die Entwicklung zu elektronischen Kommunikationsmitteln hin. «Ich denke, es hat sich verlagert im Laufe der Zeit. Früher war UK sehr gegenständlich sage ich jetzt mal, mit Pictos und Gebärden und jetzt sind diese Assistive Sachen bekommen immer mehr Bedeutung und wir wenden UK mithilfe dieser Geräte an» (E3, Pos. 52).

E5 macht einen Exkurs in die Vergangenheit: «Ja, es gibt ja noch diese Knöpfe, wo ich wie vorwärts gehen kann im Compi, die eigentlich die Maus ersetzen, das habe ich mal so vor vielleicht 15 Jahren einen Schüler gehabt, der das hatte. Dort hatten wir noch keine Tablets. Und nachher hatte er drei Tasten, mit denen er die Buchstaben anklicken konnte. Wo sie gekommen sind und er konnte sie bestätigen. Das war eine sehr aufwendige Sache. Ich denke, heute würde man das eher eben mit einem Tablet machen» (E5, Pos. 56).

Die zitierten Aussagen der Expertinnen stellen nur einen Ausschnitt dar. Weitere Aussagen finden sich nach dem Kategoriensystem im Anhang.

5.2 Zweck des Einsatzes von Unterstützter Kommunikation und Assistiven Technologien im Unterricht

Tab. 6: Hauptkategorien ZUK/ZAT und dazugehörige Subkategorien (eigene Darstellung).

Thematische Hauptkategorien	Subkategorien
Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht (ZUK)	Teilhabe
	Positive Veränderung durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht (ZAT)	Teilhabe
	Positive Veränderung durch Nutzung AT im Unterricht

Folgende Beispiele der von den Expertinnen beschriebenen Unterrichtssituationen sollen aufzeigen, wie durch UK und dem Einsatz von AT den Nutzer*innen die Teilhabe am Unterricht ermöglicht wird und welche Ziele mit einem UK- und AT-Einsatz verfolgt werden bzw. welche positiven Veränderungen daraus resultieren. Die positiven Veränderungen eines UK- und AT-Einsatzes werden in diesem Kapitel erwähnt, da bei der Befragung über die Ziele eines Einsatzes im selben Zug von den Befragten ebenfalls das Positive daraus angebracht wurde.

Da es bei der Subkategorie «Teilhabe» viele Überschneidungen der Codes gab, werden die Aussagen der Expertinnen der Bereiche Teilhabe AT und Teilhabe UK hier von Beginn weg gemeinsam aufgeführt. Auch hier finden sich weitere codierte Segmente im Anhang.

5.2.1 Teilhabe Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

Als vordergründiges Ziel eines UK- und AT-Einsatzes nennen alle Expertinnen die Kommunikation und das bessere Verständnis unter den Kommunikationspartnerinnen und -partnern. «Dass das Kind mehr Möglichkeiten hat sich auszudrücken, gleich dann, wenn ich nicht verstehe, was es mir erzählen möchte» (E5, Pos. 22). Die Expertinnen erwähnen, wie wichtig es

ist, dass sie die Kinder verstehen und die Kinder die Möglichkeit haben differenziert zu antworten. «Das eine ist, dass wir sie besser verstehen. Dass sie die Möglichkeiten haben, differenziert zu antworten oder überhaupt zu antworten. Und das andere ist auch, dass sie uns besser verstehen, also ich kommuniziere auch mit UK» (E3, Pos. 14). Sie sollen sich einer Gruppe mitteilen und Selbstwirksamkeit erleben können. Zudem sollen die Kinder ganz klar verstehen, wie eine Aufgabe lautet und was von ihnen verlangt wird. Die Expertinnen erwähnen ebenfalls, dass sie selber auch durch UK kommunizieren, den Kindern also modellhafte Beispiele vorzeigen.

Als weiteres Ziel eines UK- und AT-Einsatzes wird die Befähigung, sich selber mitteilen zu können, angesprochen. E1 hat dazu auf den elektronischen Kommunikationshilfen etwas eingerichtet. «Sie haben inzwischen auch einen Botton darauf, wo sie sagen können, wer programmiert mir das? Um sie selber befähigen zu können» (E1, Pos. 6). Auch das selbstbestimmte und bewusste Nein Sagen soll durch UK geübt werden. «Oder auch, wenn ich ihm an seinem Compi etwas modle oder sage wir gehen jetzt Znüni essen, dreht er den Kopf. Wenn ich es nur verbal sage, reagiert er nicht. Ich nehme ihn dann noch an der Hand. Mit den Bildern kann er es wie einordnen. Er kann dann auch Nein sagen, es ist aber wie aus einem anderen Grund. Weil er es wirklich verstanden hat» (E2, Pos. 34).

Laut E1 sollen UK-Nutzer*innen in eine aktive Rolle kommen. Sie beschreibt zudem das Üben in stressfreien Situationen, damit die Kinder in Situationen die von Stressbehaftet sind, auf ihre Strategien zurückgreifen können. «Ja das ist das Ziel, dass sie sich möglichst unabhängig mitteilen können, dass sie von dieser passiven Form wo sie eigentlich sie haben wie eine erlernte Hilflosigkeit [...] dass sie in eine aktive Rolle kommen. Das sie lernen, Fragen zu stellen, das sie also, man sagt wer fragt führt. Also, dass sie einem mitnehmen können auf dem Weg, wo sie sind» (E1, Pos, 12). Ziel ist es, dass die Kinder auf die Strategien zurückgreifen können, bevor sie sich anderweitig wehren müssen. « [...] bevor sie schreien müssen, bevor sie sich wehren müssen mit ihrem ganzen Körper. Sie können sagen, was nicht okay ist. Ja, das ist der Grund, hinter dem ist, du greifst in Stresssituationen immer auf bewährte Kommunikationsmuster zurück. Und wenn du das machst und du hattest während zwölf Jahren nur Lachen und Weinen und vielleicht noch Schlagen und Spucken, Kratzen, dann kommt genau das. Und eigentlich geht es darum, ihnen eine so grosse Sicherheit zu geben mit einer alternativen Kommunikationsmethode, dass sie nachher auf das zurückgreifen können, und das braucht Übung, Übung, Übung» E1, Pos. 12).

Zur allgemeinen Teilhabe im Unterricht wurde das Beispiel Kochen genannt. Die Kinder können beim Kochen durch UK Fragen stellen, umrühren und sagen, ob etwas gut schmeckt oder nicht. Zur Teilhabe gehören auch die Auswahl beim Znüni und die Auswahl eines Spiels. Zudem erwähnt E3 die Teilhabe im Alltag. «Ich glaube, grundsätzlich im Alltag teilnehmen. Können wünschen, können wählen. Sei es essen, sei es spielen, sei es irgendetwas. Auch etwas erzählen können oder irgendeine Frage äussern oder Unsicherheit kundtun. Oder auch Wissen weitergeben. Sagen können, ich weiss das und ich kann irgendetwas zum Unterricht beitragen» (E3, Pos. 18).

Von den Expertinnen 1 und 3 wird als Ziel ebenfalls beschrieben, dass die Kinder den Nutzen eines UK- und AT-Einsatzes auch tatsächlich verstehen. Sie sollen aus dem Einsatz der Geräte einen Mehrwert ziehen und diesen auch erkennen. «Das Ziel sollte sein, dass diese Affektbilanz von den Schülern also den Aufwand den sie für etwas betreiben müssen, das der so viel Mehrwert bietet, dass sie es dann auch wirklich nutzen. Das heisst, wenn sie Hemmungen haben, um ein Gerät zu nutzen, dann muss das Gerät so toll sein, oder der Inhalt des Geräts, was sie damit sagen können, muss so toll sein, dass sie sich dann getrauen, in einem Laden jemanden zu fragen, wo finde ich z.B. Hafermilch» (E1, pos. 66). E3 ergänzt. «Nein, es muss Freude machen und sie müssen mehr bekommen als sie ohne bekommen» (E3, Pos. 82).

Ein Ziel, das alle Expertinnen erwähnten, ist das Erleben von Ursache-Wirkung durch den Einsatz von Ansteuerungen. «Es ist ein Gerät wo das Kind Ursache-Wirkung erlebt. Also du kannst gewisse elektronische Haushaltsgeräte wie Haarföhn oder Mixer dort anschliessen, also kombinieren, und das Kind hat dann einen grösseren Knopf zum Bedienen. Also so kann es auch bei gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen oder wenn du mal was zu Sinneserfahrungen machst, kann das Kind so auch teilnehmen, was sonst nicht möglich wäre» (E2, Pos. 50).

Alle Expertinnen erwähnen positive Veränderungen, die durch einen UK- und AT-Einsatz im Verlauf des Unterrichts entstehen. Die Kinder werden kooperativer, wenn sie verstehen, was von ihnen verlangt wird. Dies wird von den Expertinnen für den Unterrichtsablauf als sehr hilfreich beschrieben. E2 verdeutlicht dies sehr schön an einem Beispiel. «Erst mit UK habe ich gemerkt eben, wenn wir ihm das Pikto vom WC, er will eigentlich nicht, das WC findet er doof. Und wenn wir ihm das Pikto geben, dann kommt er viel besser. Natürlich sagt er auch da manchmal Nein, so wie andere Kinder auch die nicht gehen möchten, aber es ist nicht mehr das Nein, weil er es nicht versteht, wo wir jetzt hinwollen» (E2, Pos. 32).

Zudem beschreibt E2, dass die Kinder sich eher verstanden fühlen und dadurch im Unterricht ruhiger werden. «Also ich merke vor allem, dass sie oft ruhiger werden. Ob sie den Inhalt den ich vermitteln möchte, immer verstehen ist viel Interpretation [...], wenn sie jetzt plötzlich etwas auswählen, das nicht im Raum ist, dass vorher ohne UK gar nicht gegangen ist. Das macht sie auch stolz und es löst Freude aus. Dann plötzlich bekommen sie es und merken: Aah, die haben mich verstanden!» (E2, Pos. 30).

Die durch die Expertinnen festgestellten positiven Veränderungen sind gleichzeitig der Lernfortschritt, den die Kinder im Unterricht erreichen können. «Ja, genau, und das ist schon viel, wenn man schaut, was er jetzt schon kann im Vergleich zu vorher. Das ist schon cool» (E3, Pos. 88).

Des Weiteren erwähnen alle Expertinnen, dass die SuS selbstbewusster werden und positive Veränderungen in Bezug auf die Selbstidentität und Selbständigkeit erkennbar sind. Ebenfalls wird die Freude am Erzählen erwähnt. Laut E3 müssen sich die Kinder allerdings zuerst daran gewöhnen, dass es gewünscht ist, wenn sie sich äussern. «Sie werden sicher selbstbewusster. Sie müssen es aber üben, dass es auch gewünscht ist, dass sie etwas sagen dürfen und sagen können. Aber ja sie lernen sich wie kennen und sie können es ausprobieren» (E3, Pos. 22)

5.3 Einsatzgestaltung von Methoden der Unterstützten Kommunikation und Assistiven Technologien im Unterricht

Tab. 7: Hauptkategorien EgUK/ EgAT und dazugehörige Subkategorien (eigene Darstellung).

Thematische Hauptkategorien	Subkategorien
Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht (EgUK)	Kriterien der Auswahl <ul style="list-style-type: none"> · Interventionsplanung und Umsetzung · Hauptverantwortung · Interdisziplinäre Zusammenarbeit
	Unterrichtssituationen UK-Einsatz
	Faktor Zeit
	Personenbezogene Faktoren <ul style="list-style-type: none"> · Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen
	Privates Umfeld
Einsatzgestaltung von AT im Unterricht (EgAT)	Kriterien der Auswahl <ul style="list-style-type: none"> · Interventionsplanung und Umsetzung · Hauptverantwortung · Interdisziplinäre Zusammenarbeit

	Unterrichtssituationen AT-Einsatz
	Faktor Zeit
	Personenbezogene Faktoren · Ablehnung von AT durch Nutzer*Innen
	Privates Umfeld

5.3.1 Kriterien der Auswahl Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

Unter der Subkategorie «Kriterien der Auswahl» haben sich durch die Ergebnisdarstellung zur Differenzierung nochmals drei Unterkategorien ergeben. Dies sind: Interventionsplanung und Umsetzung, Hauptverantwortung, Interdisziplinäre Zusammenarbeit.

5.3.1.1 Interventionsplanung und Umsetzung

Alle Expertinnen erwähnen die Wichtigkeit einer sauberen und vor allem einer individuellen, auf das Kind abgestimmten Diagnostik. Dabei wird geschaut, was das Kind zu Beginn des Schuljahrs mitbringt. Dies kann beim Eintritt in den Kindergarten eine Kommunikationshilfe sein, die das Kind von der Früherziehung mitbringt, oder ein Gerät, das es aus der Unter- oder Mittelstufe bereits kennt, wobei sich die eingesetzten Methoden je nach Schulstufe auch weiterentwickeln. Je nach Stufe empfinden die Lehrpersonen die Auswahl der Methoden als ganz unterschiedlich.

Für E1 geht es zu Beginn einer UK-Intervention auch fest darum, eine Vision zu haben und diese mit der Familie weiterzuentwickeln. Zudem spricht E1 als Förderziel die Überfachlichen Fähigkeiten des Lehrplans 21 an. «Eigentlich geht es darum, den Menschen, das Umfeld einzuladen um Visionen zu haben. Wo könnte der Nutzer in drei Jahren sein? [...], auch wenn er im Rollstuhl ist und sagen kann: Nehmen sie hinten das Portemonnaie aus meinem Rucksack. Ja so, dass es im Alltag, eine Art, in denen der Lehrplan 21 sagt die Übergreifenden Fähigkeiten, die Kompetenzen erweitern kann» (E1, Pos. 18).

Überdies betont E1, dass sich die Diagnostik als aufwändiger gestaltet, je komplexer die Beeinträchtigung ist. Sie beschreibt auch, dass für die Kinder ein Handeln erst möglich wird, wenn sie UK zur Verfügung haben und die Lehrperson durch die Handlung erst sehen kann, was ein Kind alles kann. Ihr Mittel der Wahl sind Filmaufnahmen. «Je komplexer die Beeinträchtigung, desto aufwendiger ist es mit der Diagnostik, weil ganz viel erst möglich ist, wenn sie UK zu Verfügung haben. Das heisst wenn jemand eine schwere Mehrfach Beeinträchtigung hat dann ist mein Mittel der Wahl Filmaufnahmen. Das hat mir schon mehrfach geholfen um Eltern mit ins Boot holen zu können» (E1, Pos. 20).

E2, welche im Kindergarten tätig ist beschreibt ihre persönlichen Erfahrungen mit Geräten, die die Kinder bereits aus der Früherziehung mitbringen. «Ich versuche also am Anfang, wenn sie neu kommen, zu schauen, was hatten sie vorher schon. Einige haben von der Früherziehung schon ein Gerät und kommen damit. Ein Junge war vertraut mit Fotos, dann machen wir damit weiter. Ich habe dann nicht sofort den Anspruch so jetzt holen wir Piktogramme. [...]» (E2, Pos. 12).

Förderziele werden von E1 festgehalten. Die Expertin betont an dieser Stelle aber auch, dass jede Liste nur so lange eine gute Liste ist, wenn sie fortlaufend aktualisiert wird. «Wir halten fest, was hat das Kind für ein unterstütztes Hilfsmittel. Etwas das ich vorausschicken muss: Jede Liste ist nur so lange eine gute Liste, wie sie aktuell ist» (E1. Pos. 60).

Bei allen Kindern aktuell zu sein, stellt sich für alle Expertinnen als Herausforderung dar.

E1: «Und das ist eine Herausforderung. Wir versuchen immer, aktuell zu sein in Bezug darauf, welches Hilfsmittel hat das Kind mit welcher Kommunikationsstrategie, welche Grösse der Felder, wer ist zuständig, um Backups zu machen und da, wenn immer irgendwie möglich machen sie das zu Hause und in der Schule. Es vereinfacht sich inzwischen, weil es Sicherungsmöglichkeiten gibt über zum Beispiel den Kommunikationsstrategielieferanten. [...] » (E1, Pos 62).

Formulierte Ziele für einen Einsatz können sein, beim Znüni ein Nahrungsmittel auszuwählen oder sagen zu können, was man im Moment spielen möchte. Diese Ziele werden in der Förderplanung festgehalten, damit alle vom interdisziplinären Team darauf Zugriff haben. E2 beschreibt dies anschliessend. «Ja, also wir schauen bei jedem einzelnen Kind, was es an Kommunikationshilfsmitteln braucht und setzen dann dementsprechend die Ziele. [...]. Aber wir verschriftlichen das auch und es wird auch in der Förderplanung so festgehalten im Interdisziplinären Team» (E2, Pos. 24).

Um die Teilhabe auch bei progredierenden Erkrankungen gewährleisten zu können, empfiehlt E1 ein frühzeitiges Anbieten der Hilfsmittel. Das ist in der Praxis jedoch schwierig umzusetzen, da ein Kind zu diesem Zeitpunkt oft noch nicht auf dieses Hilfsmittel angewiesen ist. «Das, obwohl sie noch in Ansätzen laufen können so, dass man frühzeitig versucht Hilfsmittel anzubieten, wo sie unterstützt kommunizieren können, dass wenn sie dann einen Sprachverlust und einen Muskelabbau haben, darauf zurückgreifen können» (E1, Pos. 40).

E1 spricht mit dem Weitergeben der Kommunikationsstrategien ein weiteres sehr wichtiges Thema an. Die Frage dabei ist, wie erkennen andere im Feld Schule tätige Personen, mit welcher Strategie ein Kind kommuniziert. E1 beschreibt als Hilfsmittel zum Weitergeben der Kommunikationsstrategien, die ein Kind anwendet, den Kommunikationspass. Der Kommuni-

kationspass wurde sonst von keiner Expertin erwähnt. «Ein Hilfsmittel, dass für das Weitergeben sehr gut ist, ist der Kommunikationspass, wo drinsteht, wie eine Person kommuniziert und diese wird mit feinen Beispielen versehen» (E1, Pos. 18).

Die Expertinnen beschreiben, dass es nur ganz selten vorkommt, dass eine Intervention nicht gelingt. Dabei beschreiben alle fünf Expertinnen die Wichtigkeit der Bezugspersonen und den Faktor Zeit. Auf den Faktor Zeit wird in Kapitel 4.3.3 genauer eingegangen, auf die Bezugspersonen in Kapitel 4.3.5.

E2 beschreibt, dass es selten vorkommt, dass nach einer Planung eine Methode oder ein Hilfsmittel von einem Kind gar nicht angewendet werden kann. Sie spricht von Kleinigkeiten. Beispielsweise, dass ein Kind mit so vielen Bildern überfordert ist. Dann wird in der Planung ein Schritt zurückbuchstabiert. Auch andere Hilfsmittel wie beispielsweise eine externe Tastatur können zusätzlich zum Einsatz kommen. «Dann kann es sehr lange gehen und es braucht viel Unterstützung der Bezugspersonen. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind es nicht erlernen konnte. Und dann geht man halt wieder einen Schritt zurück und man beginnt wieder bei den Gegenständen. Das kann dann halt sehr zeitintensiv sein, bis man das gefunden hat» (E2, Pos. 36).

5.3.1.2 Hauptverantwortung bei der Methodenauswahl

Zur Hauptverantwortung der Methodenauswahl machen die Expertinnen unterschiedliche Aussagen. E1 sieht die Hauptverantwortung bei der Schulischen Heilpädagogin. Je nachdem sind für E1 aber auch die Logopädinnen oder andere Personen involviert. «Nein, es sind auch Logopäden darin. Je nach Fall sieht es ganz unterschiedlich aus» (E1, Pos. 64).

E2 sieht auch bei der Lehrperson die Hauptverantwortung. Auch sie betont die enge Zusammenarbeit mit der Sozialpädagogin. Besonders dann, wenn es zwar ihr Bezugskind ist, das Kind aber oft von einer Sozialpädagogin betreut wird. Sie ist dann auf die Meinung der Sozialpädagogin angewiesen, die ihr detailliert sagen kann, was geht und was weniger gut läuft. Es wird gemeinsam besprochen, wie es weitergeht. Wer Kapazität hat, setzt die Methoden mit dem Kind um. E2 betont die guten Ideen, die von der Sozialpädagogin kommen, auf die sie nicht zwingend von allein gekommen wäre. «[...] es kann aber auch wie bei einem Kind, wo halt wirklich immer einzelbetreut ist aber oft nicht von mir, obwohl er mein Bezugskind ist, ich muss ihn viel abgeben. Dort frage ich natürlich auch ganz fest die Soz. Päd.» (E2, Pos. 58)

E3 sagt, dass es eine Mischung der Verantwortung ist zwischen ihr und den Therapeutinnen und Therapeuten sowie mit den Eltern und den pädagogischen Mitarbeitenden. Für sie gehören alle, die mit dem Kind arbeiten, dazu. «Es ist eine Mischung. [...]. Wir besprechen das zusammen» (E3, Pos. 8).

E4 hat sich nicht spezifisch zum Thema Hauptverantwortung geäußert. Wie die anderen Expertinnen hat sie aber die interdisziplinäre Zusammenarbeit angesprochen, auf die im folgenden Kapitel 4.3.1.3 näher eingegangen wird.

E5 beschreibt, dass die Hauptverantwortung bei den Logopädinnen liegt, oft aber sie als Heilpädagogin die Initiative ergreift. «Ja, häufig kommt die Initiative schon von mir. Oder von der Logo» (E5, Pos. 64).

Für alle Expertinnen, die sich zum Thema geäußert haben gehört bei der Methodenauswahl auch die Beteiligung der Hilfsmittelfirmen dazu. Auf die Hilfsmittelfirmen wird bei den strukturellen Rahmenbedingungen genauer eingegangen.

5.3.1.3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

In diesem Abschnitt soll die Wichtigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit erwähnt werden. E1 merkt an, dass sie in Bezug auf das Sprachzentrum auf das fachliche Wissen der Logopädin angewiesen ist. Das Wissen der Heilpädagogin mit dem Wissen der Logopädin kann laut E1 zu einem Weiterkommen führen. Für die Ansteuerung ist E1 stark im Austausch mit der Physiotherapeutin, der Ergotherapeutin und der Logopädin. Wobei sie betont, dass bei der Hilfsmittelauswahl alle, auch die Eltern und die Nutzer*innen, zusammensitzen. E1 betont, wie wertvoll ein Gespräch ist, wo alle am gleichen Tisch sitzen. «Und ja sonst, wenn mehr Fähigkeiten schon vorher sichtbar sind, da frage ich gerne die Logopäden, ob sie mich unterstützen können, da mir dann auch ein Teil die fachlichen Begrifflichkeiten fehlen, um spezielle Formen von Hirnschädigung zu beschreiben und was diese Schädigung mit dem Sprachzentrum macht. Da kenne ich Ansätze davon, aber für tiefer bin ich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen» (E1, Pos. 20).

Expertinnen 3, 4 und 5 erwähnen die Wichtigkeit der Klassenteamgespräche und der Teamsitzungen. Ohne die Hilfe des Teams ist es schwierig, bei jedem Kind den Überblick zu behalten. «Ja und dadurch, dass wir so viele Kinder haben, ist es natürlich auch so, dass wir in unseren Klassenteamgesprächen, in Teamsitzungen schon auch immer wieder ein Thema. Wie gehen wir mit dem um? Was ist das Ziel?» (E3, Pos. 36). E5 stützt die Aussage von E3. «Ja genau, zusammensitzen und schauen: Welche Art oder was wollen wir genau für das Kind und wo steht es? Welche Möglichkeiten gibt es?» (E5, Pos. 66).

5.3.2 Unterrichtssituationen Einsatz Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

Die Expertinnen haben während den Interviews eine grosse Fülle an Unterrichtssituationen beschrieben. Nebst den in den anderen Kapiteln erwähnten Unterrichtssituationen soll hier

nochmals der Fokus auf einige Beispiele gelegt werden. Die Liste der hier erwähnten Interaktionen ist nicht vollständig, weitere Beispiele finden sich in Anhang 3. Auch hier werden die Themenbereiche UK und AT zusammengefasst.

Zu den erwähnten Unterrichtssituationen gehören Beispiele mit dem PowerLink, den ein Kind zufrieden mit der Hand selbstgesteuert ein- und ausschalten kann. Das Kind hat gelächelt, eingeschaltet und ausgeschaltet und konnte mit der SHP ein Gespräch darüber führen, ob es jetzt drückt oder nicht drückt. Dabei hat die E1 gemerkt, dass das Kind die Bewegung bewusst steuert. Auch E2 erwähnt Beispiele zum Thema Umfeldsteuerung. Zudem lässt E1 eine Erfahrung aus ihren UK-Stunden einfließen. Ein grosser Bildschirm wird dabei für den Unterricht eingesetzt. E1 nennt ein beeindruckendes Beispiel zum Einsatz körpereigener Kommunikationsformen, das nachfolgend aufgeführt wird. Die Expertin beschreibt sehr präzise.

«[...] Dann habe ich die Schülerin gefragt: Du sollen wir zukünftig abmachen, dass wenn du rechts hoch an die Decke schaust, dass dies ein Zeichen ist für ich habe eine Frage? Dann habe ich ihr gesagt du sollen wir abmachen, wo du hinschaust, wenn du eine Frage hast? Und dann hat sie nonverbal Ja gesagt. Dann habe ich sechs Post-its genommen. Schau, das sind die sechs Fragewörter wer, was, wann, wie, wo, warum und dann habe ich immer einen Zettel genommen, ihr die Blickrichtungen gezeigt. Es gibt diese sechs Blickrichtungen links hoch, gerade hoch, rechts hoch, links runter, rechts runter, gerade runter. Und habe sie gefragt, wo sie welche Frage haben möchte. [...]» (E1, Pos. 34).

E2 setzt UK einerseits ein, um den Tag zu strukturieren, andererseits zur Auswahl aus zwei Angeboten. Anhand von Knöpfen können die SuS ein Lied oder ein Spiel wählen. Mithilfe von UK macht E2 die Kinder auf sich aufmerksam, das Kind seinerseits kann seine Bedürfnisse kommunizieren.

Zudem nennt E2 ein Beispiel eines Einsatzes von Gegenständen bei einem Kind mit einer schweren -mehrfachen Beeinträchtigung. Wie in Kapitel 4.2 erwähnt, soll das Ziel sein, dass Kinder durch UK auf eine kommende Situation vorbereitet werden können.

E3 nutzt die elektronische Kommunikationshilfe, damit die Kinder Gefühle ausdrücken können. Im Fach Mathematik wird bei ihr eine elektronische Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe zur Benennung der Zahlen eingesetzt. E5 setzt den Fokus auf das Vokabular und erwähnt den Einsatz von UK bei fremdsprachigen Kindern.

Über eine weitere spannende Unterrichtssituation spricht E5. Dabei geht es um die Handhabung mit Fluchworten bei unterstützten kommunizierenden Kindern im Unterricht. Sie achtet darauf, den Kindern das Kommunikationsmittel nicht wegzunehmen, sondern weist sie darauf hin, die Taste nicht zu drücken. «Spannend ist bei ihm noch mit den Fluchworten. [...].

Ich stelle ihm das Gerät auch nie ab, sondern ich sage ihm: Jetzt musst du schweigen. Den anderen kann ich ja das Maul auch nicht abstellen und sie müssen auch schweigen und dann müssen sie auch schweigen. [...] und ich sage ich ihnen nicht diese Wörter darf man nicht drücken, sondern diese Wörter darf man nicht sagen» (E5, Pos. 68).

Das Thema Spielen erwähnen bei den beschriebenen Unterrichtssituationen alle Expertinnen. Mitspielen bedeutet gleichzeitig Teilhabe im Unterricht.

5.3.3 Faktor Zeit Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

In diesem Abschnitt wird der Faktor Zeit bei der Einsatzgestaltung beschrieben. Beim Faktor Zeit kommen viele Aspekte, die bereits erwähnt wurden, zusammen.

Alle fünf Expertinnen nennen Zeit als einen wichtigen Faktor bei der Einsatzgestaltung, sowohl für UK als auch für den AT-Einsatz. E2 benennt es so. «Also Zeit ist ein wichtiger Faktor, es ist auch vom Kind abhängig» (E2, Pos. 36).

Dabei betonen die Expertinnen, dass die Zeit, die benötigt wird um eine Methode im Unterricht einzuüben oder anzuwenden, sehr variieren kann. «Das ist sehr, sehr unterschiedlich» (E1, Pos. 34). Die Expertinnen nennen die Beeinträchtigung eines Kindes und die Motivation der Kinder als hemmenden Einflussfaktor bei der Interventionsgestaltung, wenn der zeitliche Aspekt betrachtet wird. Für E4 hängt es auch davon ab, ob sie den Nutzen einer Intervention verstehen. «Lange, lange. Dann ist auch die Frage, ob sie den Nutzen davon verstehen oder ob das bis jetzt so gut läuft, wie es läuft, und man wartet. Ich glaube, die Motivation spielt auch eine wichtige Rolle» (E4, Pos. 38).

Zudem erwähnen alle Expertinnen, exemplarische Beispiele, welche wichtige Rolle Modelling bei der Einsatzgestaltung spielt. Dank Modelling können die Nutzer*innen eine Methode sicherer erlernen und sie durch viel Unterstützung der Bezugspersonen, die Modelling anwenden, in der Regel schneller einüben.

E1 erzählt, dass je nach Beeinträchtigung der Faktor Zeit mehr oder weniger Gewicht hat. Ihrer Erfahrung nach ist das Modelling umso wichtiger, je mehr Zeit zur Einübung gebraucht wird. «Und dann reden wir von Kommunikationsstrategien. Da habe ich eine Schülerin, die möchte die Sachen können, wenn sie sie macht. Und hat aber aufgrund ihrer Behinderung, wenn sie etwas will, dann geht es nicht. Also das heisst, dass man dann von einem sehr langen Zeitraum spricht, bis wenn es eine neue Strategie gibt, bis sie es dann beherrscht, selber die Seiten zu wechseln, das braucht dann sehr viel Modelling» (E1, Pos. 34).

E3 beschreibt, was sie mit einer Schülerin macht, die keine UK-Nutzerin ist und weniger Zeit für die Kommunikation aufwenden muss. «Dort versuche ich es zu kompensieren, indem sie versucht die Sachen aufzuschreiben. Oder dass man dann so individuelle andere Aufgaben gibt» (E3, Pos. 32).

5.3.4 Personenbezogene Faktoren Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

Bei der Einsatzgestaltung spielen immer auch Faktoren, welche die Körperfunktionen der Nutzer*innen betreffen, eine Rolle. Im kommenden Abschnitt wird auf diese Faktoren eingegangen, immer in Bedacht darauf, dass es sich bei Kindern und Jugendlichen mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung um eine besonders vulnerable Personengruppe handelt.

E1 spricht eine grundlegende Haltung der Lehrpersonen an, die hier zuerst Erwähnung finden soll. Laut E1 soll das Befinden der Nutzer*innen bei einer Intervention im Zentrum stehen. Sie betont, dass Menschen mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung auch immer emotional mit ihrer Beeinträchtigung zurechtkommen müssen. Als Beispiel nennt sie das frühzeitige Einüben von Hilfsmitteln bei progredierenden Erkrankungen. «Immer sorgfältig auch auf das Befinden. Der Mensch muss ja immer auch mit seiner eigenen Beeinträchtigung klarkommen. Ich kann jetzt nicht einfach bei jemandem, der eine abbauende Erkrankung hat, beim Fussgänger schon sagen, er müsse die Augensteuerung üben. Das könnte ich unter Umständen spielerisch machen, aber dann vielleicht schon anfangen mit Touch Screen, aber im Wissen darum, dass es danach noch andere Möglichkeiten gibt, das auszubauen» (E1, Pos. 40).

Weiter erwähnt sie den Selbstwert, die grundlegende Einstellung also, die wir uns selbst gegenüber haben. Sich im Umgang mit Sprechenden behaupten zu können, hat laut E1 auch viel mit Selbstwert zu tun. «Es hat auch ein Teil mit Selbstwert zu tun, sich im Umgang mit Sprechenden behaupten zu können. Getraue ich mich mit Unterstützter Kommunikation, die aktuell erst in Ansätzen Emotionen zeigen kann. Also das heisst, bei gewissen Kraftausdrücken oder mit Ausrufezeichen hintendran sagt es dann Mist oder so, aber dort finde ich, gibt es noch Potenzial» (E1, Pos. 88).

Einig sind sich alle Expertinnen darin, dass die Einsatzgestaltung auch von den kognitiven Fähigkeiten der Lernenden abhängt. «Ja also das Kind ist sozusagen auch die Expertin von ihrem Tool. [...] Bei anderen eben dieses Kind ist auch kognitiv stark, je nach Lernschwierigkeiten, die wären verloren mit solch einem Toll und sie brauchen ganz viele Wiederholungen, die kann man auch nicht immer bieten» (E4, Pos. 66).

E2 spricht das persönliche Interesse der Nutzer*innen an. Sie hat mit einem Kind die PECS-Methode erarbeitet. Sie stellt aber fest, dass dem Kind das Interesse fehlt, in der Anwendung Fortschritte zu machen. Auch für die anderen Expertinnen spielt Motivation eine Rolle in der Einsatzgestaltung (siehe auch Kapitel 4.3.3). «Ich glaube die Motivation spielt auch eine wichtige Rolle» (E4, Pos. 38).

Zudem spricht E3 einen weiteren wesentlichen Punkt an und zwar, dass die Nutzer*innen aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen nicht jeden Tag gleich auf ihre persönlichen Ressourcen zurückgreifen können. Sie betont die dadurch noch stärkere Abhängigkeit vom Umfeld. «Menschen, die nicht immer gleich gut auf ihre Möglichkeiten zugreifen, das haben wir auch, für sie ist es sicher viel schwieriger. Weil, manchmal geht es, dass sie sich bewegen können und an einem anderen Tag geht Bewegen nicht. Dann müssen sie es anders machen. [...] Sie sind viel mehr abhängig vom Umfeld, dass schnell wissen muss: Heute geht das nicht, vielleicht aber das andere Mittel. Oder sonst bei Stress eine grosse Rolle spielt» (E3, Pos. 24). Die anderen Expertinnen erwähnen diesen Aspekt ebenfalls.

5.3.4.1 Ablehnung von Unterstützter Kommunikation und Assistiven Technologien durch Nutzer*innen

Zum Schluss von Kapitel 4.3.1.1 (Interventionsplanung und Umsetzung) wurden bereits einige Aussagen der Expertinnen beschrieben, dass eine Intervention in seltenen Fällen nicht gelingt. Die Expertinnen haben sich im Datensatz auch dazu geäußert, wie es zu Ablehnung der Methoden von Seiten der Nutzer*innen kommen kann. Diese Ergebnisse werden in diesem Abschnitt dargestellt.

Eine Übereinstimmung in den Aussagen der Expertinnen zeigt sich darin, dass es für die Nutzer*innen schwierig nachvollziehbar sein kann, weshalb sie das Gerät zur Kommunikation benutzen müssen. Dabei thematisiert E2 in ihrer Aussage, weshalb die Nutzer*innen über UK kommunizieren sollen, auch wenn der Ball im Raum ist und sie diesen auch nonverbal von der Lehrperson bekommen könnten. Alle Expertinnen bestehen auf die Nutzung der Geräte, damit die Kinder lernen, zu fragen, damit die Kommunikation auch dann gelingt, wenn der gewünschte Gegenstand nicht im Raum ist. «Wenn ein Kind dich an der Hand nehmen kann und zeigen kann ‹Ich will jetzt den Ball› weshalb sollte es jetzt noch dort drücken gehen? Aber es geht ja oft darum, dass ich klar den Ball auch so geben könnte, es hat ja auch kommuniziert. Aber wir möchten ihnen erklären, dass wenn der Ball nicht in diesem Raum ist, du ihn mir nicht einfach so zeigen könntest. Deshalb ist es wichtig, das zu üben. Und ich glaube, das machen sie dann im ersten Moment mehr für uns, weil sie sonst die Sachen nicht bekommen» (E2, Pos. 74).

Nach einem allfälligen ersten Widerstand nehmen die Schüler*innen in der Regel eine positive Haltung ein, sobald sie merken, dass sie durch das Gerät einen Gewinn haben. «Ja am Anfang, oft übernehme ich Schüler, wo man mir sagt: ‹Die brauchen das Gerät nicht› oder ‹Sie möchten das nicht› und das hat sich nachher eigentlich immer ergeben. Sobald sie merken, dass sie durch das Gerät einen Gewinn haben» (E3, Pos. 80). So auch durch E1 beschrieben.

Durch das Entdecken des Mehrwerts empfindet ein Schüler eine Situation nun als positiv. «Da hatte es einen Schüler, der hat sich am Anfang vehement gewehrt und er wollte auf keinem Fall, dass seine Strategie dort vorne gezeigt wird. Und dann nachher ging es ein halbes Jahr und auf einmal fand er, dass ich seine Strategie nehmen soll. Sie fangen an, den Mehrwert zu entdecken, wenn sie etwas Neues machen können» (E1, Pos. 24).

5.3.5 Privates Umfeld Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

Für alle fünf Expertinnen sind die Eltern ein wichtiger Faktor bei der Einsatzgestaltung und der Methodenauswahl (siehe auch Kapitel 4.3.1.2). Die von den Lehrpersonen gemachten Aussagen zu diesem Thema sind sehr identisch. Nachfolgend einige Beispiele.

Alle Expertinnen ziehen das private Umfeld, insbesondere die Eltern, in die Einsatzgestaltung mit ein und nehmen sie auch in die Verantwortung. E2 erwähnt dabei, dass es für sie wichtig ist, dass das zur Auswahl stehende Gerät auch für die Eltern stimmig ist, da diese täglich damit konfrontiert sind. Laut E2 ist es ein Hemmnis, wenn das Programm für die Eltern zu komplex ist und es infolge dessen zu Hause nicht angewendet wird. Als Beispiel nennt sie das Snap and Core Programm. «Wenn du Eltern hast, die aus einer einfacheren Schicht kommen und es ist irgendwie ein Snap and Core Programm, wo einfach recht komplex ist, wo du all diese Sachen suchen musst und programmieren, so nützt es dem Kind nichts, da sie das Programm zuhause dann nicht brauchen. Weil sie dann sagen: «Das ist uns zu kompliziert» und dann können sie es dem Kind auch nicht zeigen und dass wir dann manchmal auch entscheiden, komm wir nehmen etwas Einfacheres. Einfach auch aus dem Hintergrund her, dass es einfacher ist gewisse Sachen zu programmieren wo es dann auch den Eltern ermöglicht, mitzukommen» (E2, Pos. 46).

Wichtig ist eine Einigkeit bei der Auswahl der Geräte, die Eltern müssen mit im Boot sein. E4 betont: «Wenn keine Einigkeit besteht, dann wird es schwierig» (E4, Pos 22).

Auch soll das Umfeld beim Thema Modelling involviert werden. «Es kommt auch wirklich fest auf das Umfeld drauf an. Mit dem Modelling, wie fest ist man bereit, dass alle dem Kind das zeigen, wie man es braucht. Wenn man es ihm einfach hinstellen würde, dann würde für sehr lange nichts passieren» (E2, Pos. 38).

Termine zur Beratung mit dem Hilfsmittelanbieter finden für die Expertinnen ohne die Eltern nicht statt. «Ja, das ist richtig, und wenn Eltern nicht da sind, dann findet der Termin nicht statt, Punkt. Sie müssen dabei sein» (E1, Pos. 54). Je mehr Personen aus den verschiedenen Fachbereichen anwesend sind und lösungsorientiert arbeiten, desto mehr ist am Standortgespräch möglich. Das Kind gehört dabei auch dazu. Das private Umfeld soll bei der Methodenauswahl von seinem Erfahrungsschatz mit den Kindern berichten, um das optimale Gerät zu finden und

es richtig einzusetzen. «Und halt auch die Eltern werden dort auch dazugenommen, dass auch sie aus ihren Erfahrungen erzählen können [...]» (E2, Pos. 46).

E4 spricht auch die Mithilfe der Eltern bei den Hausaufgaben an, als Beispiel nennt sie den Umgang mit E-Mails oder der Plattform Teams. «Die Eltern müssten mithelfen. Bei den einen klappt das gut, bei den anderen weniger, leider» (E4, Pos. 70).

Laut E1 kann das Umfeld auch ein hemmender Faktor sein. «Es gibt Ablehnungen, die vom Umfeld aus kommen. Es ist auch da gibt es Wechselwirkungen. Ich nehme ein Beispiel: Wenn ich als Nutzer spüre, dass mein Umfeld etwas nicht mag, dann nachher ist auch die Hürde, um es einzusetzen, grösser. Ja, das ist ein sehr vielschichtiges Thema» (E1, Pos. 88) Offenbar ist der Fortschritt nicht derselbe, wenn die Eltern nicht mitmachen. «Ja es ist so, ich würde sagen, wenn das Umfeld, die Eltern gar nicht mitmachen, so heisst das nicht, dass wir nichts machen (E3, Pos. 12).

Manchmal kommt es auch zu einer Uneinigkeit zwischen Lehrperson und Eltern, wodurch ein innerer Konflikt beim Kind entstehen kann. «Eben bei der Schülerin ist es so, dass der Vater möchte, dass sie schreibt, dass sie so kommuniziert und die Schule möchte, dass sie die Symbole benutzt und die Mutter sagen wir, die liest es vom Gesicht ab, was die Schülerin möchte. So ist es auch für sie ganz schwierig eben auszuwählen, was benutze ich jetzt» (E4, Pos. 20)

Es gibt aber auch Eltern, die bei der Auswahl der Methode sehr unterstützend sind und aktiv mitwirken. «[...] muss man vielleicht einen Nachantrag machen, oder die Eltern kaufen es dann halt» (E5, Pos. 60). Manche Eltern helfen auch bei den Updates mit. «Die machen auch die Eltern, die Updates, die haben ja auch ein Gebrauchstraining bekommen von AC, da kann ich die Verantwortung abgeben» (E2, Pos. 78).

E5 erwähnt, dass die Geräte der Nutzer*innen auch für andere Zwecke genutzt werden. «Eine Evaluation mache ich nicht wirklich, aber ich merke schon, wenn das Gerät am Montag kommt mit 12 %, dann schaue ich kurz, was sie damit gemacht haben. Wenn der Vater es auch noch zum Googlen gebraucht hat, lösche ich die Sachen, lade das Gerät und sage aber nichts dazu. Es gibt es halt schon, gleich Eltern, die denken: «Praktisch, jetzt können wir schnell mit diesem Tablet»» (E5. Pos. 74).

5.4 Professionalisierung Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

Die Hauptkategorie «Professionalisierung» wurde für die Bereiche UK und AT jeweils in drei Ebenen aufgeteilt. Dies sind die personellen-, institutionellen und strukturellen Rahmenbedingungen.

Tab. 8: Hauptkategorien PUK/PAT und dazugehörige Subkategorien (eigene Darstellung).

Thematische Hauptkategorien	Subkategorien
Professionalisierung UK (PUK)	Personelle Rahmenbedingungen
	Institutionelle Rahmenbedingungen
	Strukturelle Rahmenbedingungen
Professionalisierung AT (PAT)	Personelle Rahmenbedingungen
	Institutionelle Rahmenbedingungen
	Strukturelle Rahmenbedingungen

5.4.1 Personelle Rahmenbedingungen Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

In diesem Kapitel sollen personelle Thematiken innerhalb der Institution dargestellt werden. Die Haltungen der Lehrpersonen sind für den Einsatz von UK und AT ebenfalls von grundlegender Bedeutung. Nachfolgend sind einige ausgewählte Aussagen der Expertinnen dargestellt.

E1 sieht sich als Begleiterin der Schüler und als Ideengeberin auch bei der Einführung neuer Mitarbeitenden. Zudem erwähnt sie, dass gemäss Vorgabe der Schule sie multimodal unterwegs sein müssen. «Eigentlich ist es so, dass wir gemäss so wie wir an der Schule unterwegs sind, müssen wir multimodal unterwegs sein [...]». (E1, Pos. 16). Zudem ist für E1 die Haltung gegenüber den Eltern wichtig. «Weil sie halt häufig auch von Fachpersonen damit konfrontiert werden, wo Aussagen kommen wie «ihr Kind wird nie können», ihr Kind ja. Und bei mir ist jetzt in all diesen Jahren, ich bin jetzt seit 13-Jahren da, habe ich die Erfahrung gemacht, dass jedes Kind mehr konnte, als ich es mir vorstellen konnte, viel mehr, jedes» (E1, Pos. 20). Zudem ist es E1 ein grosses Anliegen, dass das Thema UK auch in der Ausbildung mehr Beachtung bekommt. «Nein, das ist nicht zwingend so. Also da gibt es die ganze Range. Ganz viel hängt auch von der Kenntnis ab, wo wir jetzt auch darum kämpfen, dass das Wissen breiter wird, weil einfach auch in den Ausbildungen das Thema stiefmütterlich behandelt wird. Das sehe ich für UK und für AT so. (E1, Pos. 66).

E1 beschreibt, dass sie viele gute Rahmenbedingungen an der Schule vorfindet, die es ihr ermöglichen, ihren Beruf professionell auszuüben. In einigen Bereichen ist noch Ausbaupotenzial vorhanden. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass sich die Bereiche UK und AT schnell weiterentwickeln. «Ein Teil ist natürlich auch daran geschuldet, dass es eine schnelllebige Geschichte ist. Ein Teil ist, es sind Abläufe, die auch in der Struktur und auf politischer Ebene diskutiert werden müssen. Da geht es um finanzielle Ausgaben, es ist vielschichtig. Das heisst bei persönlichen Geräten, läuft es über die IV, bei Geräten, die wir im Schulalltag brauchen, aber die Leitung ist da offen, um mit uns gemeinsam Wege zu finden. Ich finde Unterstützte Kommunikation und auch Assistive Technologien sind Chefsache und wenn die Leitung dahintersteht ist sehr viel möglich» (E1, Pos. 84).

E2 macht ein Beispiel, dass man sich als Lehrperson auch von UK und AT lösen muss, wenn man sieht, dass es ein Kind anders versteht. «Ja genau, das Ziel ist ja einfach, dass ein Kind sich ausdrücken kann und wenn es das verbal irgendwie hinkriegt, so ist es der beste Weg. Und manchmal muss man sich da selber auch wieder etwas lösen» (E2, Pos. 82).

E3 spricht die persönlichen Ressourcen der Lehrpersonen an. «Und das ist schon der Punkt. Weil wir technisch recht fit sind, können wir relativ viel immer wieder mal retten oder flicken und wenn die Leute nicht so fit sind, dann läuft das Gerät einfach lange Zeit nicht mehr» (E3, Pos. 62). Ebenfalls hat E3 auch private Geräte von sich im Schulzimmer, damit die Kinder ausprobieren können. Sie zeigt damit ihre grosse Leidenschaft für die Thematik. Zudem weist E3 auf die Schwierigkeit hin, wenn ein Gerät beschädigt ist. Auch da ist es von der Initiative der Lehrperson abhängig, wie schnell das Gerät wieder betriebsbereit ist.

Abschliessend betont E1, dass ihr Auftrag begrenzt ist. «Wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen Auftrag haben, der zeitlich immer befristet ist. Wir bekommen am Morgen das Kind und am Abend geht es wieder nach Hause. [...] Eigentlich geht es darum, den Menschen, das Umfeld einzuladen, um Visionen zu haben: Wo könnte der Nutzer in drei Jahren sein? Was würde ihm das bringen? Was wäre schön, wenn er das könnte?» (E1, Pos. 18).

Auf einen weiteren interessanten Punkt geht E1 ein. Sie betont die Zunahme der Geräte in den Klassen und die Zunahme der Komplexität der Beeinträchtigungen. «Was ich sehe, seit ich zu arbeiten begonnen habe, dass es zunehmend ist. [...] Inzwischen hat sich das sehr fest verlagert Richtung dynamische Geräte und ich nehme auch wahr, dass es wie eine Veränderung der Schülerschaft gibt. Die Komplexität der Beeinträchtigungen nimmt zu, das heisst, wir haben viel mehr Schüler ohne Lautsprache. Aufgrund von ihrer schweren körperlichen Beeinträchtigung nimmt die Anzahl der Rollstühle zu. Wir haben über 30 Rollstühle bei uns in der Schule [...]» (E1, Pos. 64).

5.4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

Basis eines erfolgreichen UK- und AT-Einsatzes ist die Grundhaltung der Institutionen. In Bezug auf die zwei besuchten Schulen sollen diese hier zusammengefasst werden.

Alle Befragten erwähnen, dass das Engagement und die Haltung der Schulleitung zentral sind, wie eine Schule im Bereich UK und AT aufgestellt ist. «Die Schulleitung ist UK Expertin, sie hat vorher in diesem Bereich gearbeitet und setzt sich dafür ein» (E4, Pos. 50). Alle Expertinnen erwähnen, dass sich durch die Einstellung der Schulleitung in ihrer Institution im Bereich UK und AT einiges positiv entwickelt hat.

Zudem wird von allen Expertinnen die Wichtigkeit des ausgebildeten Betreuungspersonals genannt. «Ich glaube schon, ja, vor allem es braucht halt einfach einen guten Schlüssel von Betreuungspersonen, die auch ausgebildet sind, die Beispiele geben können, wo mit den Kindern auf dem Tablet suchen können» (E5, Pos. 58). Zudem muss ein Wissenstransfer zum Betreuungspersonal stattfinden. Es ist deshalb wichtig, dass in der Institution mit den UK-Stunden immer auch eine Begleitperson mit dem Kind dabei ist. «[...] dass auch die Betreuungspersonen, die Bezugsperson, die Praktikantin weiss, wie sie mit dem Schüler kommunizieren können, sie wissen, was der Schüler gelernt hat» (E1, Pos. 26).

In einer Institution werden UK-Gruppen geführt, damit die Kinder die Möglichkeit haben, UK in einer Gruppe mit anderen Kindern zu erleben. Zudem bestehen in dieser Institution UK-Fachgruppen. «Wir haben eine Fachgruppe UK, dort sind aus verschiedenen Stufen und aus verschiedenen Berufsgruppen Vertreterinnen drin» (E1, Pos. 44). Ein weiteres Angebot sind UK Sprechstunden. Diese werden nicht nur von den Lehrpersonen, sondern auch von den Schüler*innen selber genutzt. «Ah ja, inzwischen kommen aber auch Schüler selber, wenn bei ihnen etwas nicht funktioniert und wir klären, was sie brauchen» (E1, Pos. 6).

Alle Lehrpersonen haben den Zugang zu Weiterbildungsangeboten im Bereich UK und AT. In einer der beiden Institution soll das Fachwissen intern weitergegeben werden. Die Institutionen sind zudem daran, UK-Standards auszuarbeiten. «Wir sind jetzt gleich dabei am UK Standards auszuarbeiten. Es sind jetzt ein Teil aus der Fachgruppe UK sind jetzt am Zusammensitzen, da ist aktuell die Heilpädagogin und die Logopädin drin vertreten, wo wir einen Vorschlag aufsetzen, der dann wieder zurück in die Gruppe geht und wir dann wieder als gesamte Gruppe darüber schauen, damit dann das von allen gestützt ist» (E1, Pos. 80).

Richtlinien zum Thema UK gibt es in den Institutionen bereits oder sie sind am Entstehen, zum Thema AT hingegen noch nicht. «Noch nicht, ich denke, man ist so ein bisschen dran. Einsatz iPad, Einsatz iPhone oder so. Ja wie möchte man das Regeln?» (E3, Pos. 54) Die Expertinnen beider Institutionen haben intern wöchentlich Unterstützung von der IT. Zudem können die Verantwortlichen von AC jederzeit angefragt werden. Alle Lehrpersonen fühlen sich in diesem Bereich von der Institution gestützt. Nachfolgend wird auf die Hilfsmittelfirmen noch genauer eingegangen.

5.4.3 Strukturelle Rahmenbedingungen Unterstützte Kommunikation und Assistive Technologien

Auch auf struktureller Ebene finden sich hemmende und fördernde Faktoren für einen UK- und AT-Einsatz. Diese werden hier als letztes Kapitel der Ergebnisdarstellung beleuchtet.

Dieses Kapitel umfasst die Aussagen, welche von den Lehrpersonen zum Bereich strukturelle Rahmenbedingungen gemacht wurden. Sie haben die Hilfsmittelfirmen und die Invalidenversicherung zum Inhalt. Dabei werden auch Hürden aufgezeigt, die einem Einsatz im Unterricht im Weg stehen können.

Alle Expertinnen erwähnen, dass sie bei der Auswahl der Methoden nicht nur vom Team unterstützt werden, sondern auch von aussen, namentlich von Hilfsmittelanbietern. Sie merken an, dass die externen Firmen beratend vorbeikommen. «Genau, dann haben wir noch externe Firmen, die beratend kommen wo wir noch einen Austausch haben. Dann entscheiden wir miteinander, mit den Eltern. Wir versuchen dann etwas aus und werten es wieder aus. Ändern es wieder, wenn es nicht geht» (E3, Pos. 10). E2 spricht von zwei Anbietern. «Ja genau wir haben ja auch zwei Anbieter Active Communication und das BAT. Das sind so diese Firmen, die mit uns diese UK-Geräte auslesen. Die helfen auch noch, die kennen das Kind oft nicht und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Die sind so erfahren, die gehen in so viele verschiedene Schulen und sehen auch relativ schnell: Das könnte für das Kind passen» (E2, Pos. 46).

E4 erwähnt, dass die Hilfsmittelfirmen auch zu den Eltern nach Hause gehen. «Dann wird geübt, dann gibt es noch drei Termine, um zu üben. Und ein Termin davon ist zuhause bei den Eltern. Damit die Eltern da auch Zugriff haben. Normalerweise hat AC das Passende gefunden, ich entscheide das nicht selber» (E4, Pos. 96).

Alle Expertinnen äussern sich zur Schnelllebigkeit des Fachbereichs AT. E3 sagt dazu: «Ja, oder und weil die waren vielleicht schon damals nicht mehr ganz die neusten und eigentlich also drei, vier Jahren und dann mag man mit der Technologie schon nicht mehr mithalten und oder die Geräte sind unglaublich langsam. Man muss sich schon vorstellen, diese Geräte, die

laufen jeden Tag mindestens zwölf Stunden und sind überall dabei, die haben eine extreme Abnutzung» (E3, Pos. 62). E3 spricht auch den finanziellen Aspekt an. «Richtig da sprechen wir von 20'000 oder so. Für ein PC, iPads gibt es günstigere Lösungen, solange sie keine Augensteuerung brauchen. Neu gibt es auch über iPad-Augensteuerung» (E3, Pos. 72).

Für die Finanzierung ist die IV zuständig, wobei es bei Kindern, die vom Ausland einreisen, bei der Anschaffung der Hilfsmittel zu Hürden kommen kann. «Für einige Schüler haben wir aber auch also ich sage jetzt relative schlechte Sachen, die man jetzt von Zeit zu Zeit ersetzen muss. Wo dann die IV zum Teil übernimmt oder zum Teil auch niemand übernimmt und dann ist es sehr sehr schwierig um an neue Sachen zu kommen. Dann müssen wir Fonds und Stiftungen anschreiben» (E3, Pos. 58). Auch da sind Eigeninitiative und Kreativität von Seiten der Lehrpersonen gefragt. «Dann haben wir die Kinder die keine IV haben, weil sie behindert eingereist sind. Und dort ist es wirklich anspruchsvoll. Als Flüchtling zum Beispiel. Die bekommen nicht sofort Unterstützung für das» (E3, Pos. 70).

6. Diskussion der Ergebnisse

Vordergründiges Ziel dieser Arbeit war es, zu analysieren, wie Methoden zu UK und AT in Sonderschulen für Lernende mit Körper- und Mehrfachbehinderung aus Sicht der Lehrpersonen eingesetzt werden. Dazu wurden anhand von drei Teilfragestellungen – Eingesetzte Methoden, Einsatzzweck und Einsatzgestaltung – Erhebungen durchgeführt, die hier nun diskutiert werden.

Im Verlauf der Auswertungsphase kristallisierte sich beim Codieren eine vierte Oberkategorie heraus, die Professionalisierung. Sie wird ebenfalls in die Diskussion der Ergebnisse miteinbezogen, wie dies schon bei der Ergebnisdarstellung der Fall war.

Es ist zu erwähnen, dass die Bereiche UK und AT für die Diskussion zusammengenommen werden. Nachfolgend werden die Ergebnisse diskutiert und Zusammenhänge zwischen UK und AT geschaffen. Ebenfalls werden für die Beantwortung der Fragestellung die Subkategorien zusammengefasst beschrieben.

6.1 Welche Methoden der Unterstützten Kommunikation und Assistiven Technologien werden im Unterricht eingesetzt?

Bei der Ergebnisdarstellung hat sich gezeigt, dass alle Expertinnen multimodal arbeiten und mithilfe von Modelling modellhafte Beispiele für UK-Nutzer*innen darstellen.

Zu Beginn der Methodendiskussion wird auf die körpereigenen Kommunikationsformen eingegangen. Die Auswertung der Daten zeigte, dass nicht alle Expertinnen körpereigene Kom-

munikationsformen ansprechen. Es werden Gesten, Blickrichtungen, Körperspannung und Atmung erwähnt. Auf den ersten Blick erstaunt der bescheidene Einsatz körpereigener Kommunikationsformen, da diese jeder Person zur Verfügung stehen. Bedenkt man als Lehrperson aber die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche mit einer körperlichen Beeinträchtigung nicht immer gleich auf ihre körperlichen Ressourcen zurückgreifen können, so ist der bescheidene Einsatz körpereigener Kommunikationsformen nachvollziehbar. Wichtig zu erwähnen ist, dass körpereigene Kommunikationsformen bei der Auswahl der Methoden von den Lehrpersonen immer in Erwägung gezogen werden sollen. Im besten Fall findet der Einsatz körpereigener Kommunikationsformen bereits im Kleinkindalter durch die Frühförderung statt. «Unbedingt notwendig ist es, Unterstützte Kommunikation bereits in den kritischen Phasen der Sprachentwicklung zum unverzichtbaren Bestandteil der Frühfördermaßnahmen zu machen» (Braun & Baunach, 2018, S. 152).

Es bedeutet aber nicht, dass nur eine frühe Intervention erfolgsversprechend sein kann. «Zahlreiche Praxisbeispiele zeigen (vgl. u. a. Sievers/Rüster 1996; Petersen 1999), dass auch im späten Erwachsenenalter eine Erweiterung der kommunikativen Möglichkeiten durch UK-Maßnahmen möglich und sinnvoll ist» (Braun & Baunach, 2018, S. 153).

Nicht alle Expertinnen äussern sich über den Einsatz von Gebärden. Wobei sich laut Wilken (2018) neben dem Einsatz von Blickkontakt, Mimik und Gestik auch Gebärden als eindeutig günstig auf den Spracherwerb auswirken. Der beschränkte Einsatz von Gebärden, kann auch mit der Komplexität des Erwerbs von Gebärden in Zusammenhang gebracht werden. Im Gegensatz zu Gesten, sind Gebärden Zeichen, die zu einem differenzierten Sprachsystem gehören.

Im Gegensatz zu den körpereigenen Kommunikationsformen nennen alle Expertinnen den Einsatz von externen nicht elektronischen Kommunikationsformen. Je nach Schweregrad der Beeinträchtigung werden von den Expertinnen Gegenstände eingesetzt. Wobei bei der Befragung konkret nur E2 Gegenstände erwähnt.

Genannt werden unter anderem auch Symbole. Es kann daraus die Annahme gezogen werden, dass Symbole im Unterricht mehr zum Einsatz kommen, als körpereigene Kommunikationsformen wie Gebärden. Dies kann folgende Gründe haben. Wie bereits oben erwähnt braucht das Erlernen von Gebärden kognitive Voraussetzungen und auch die Lehrpersonen muss selber gebärden können, um mit Modelling die Gebärdensprache vermitteln zu können. Nicht alle Lehrpersonen, können auf diese Ressourcen zurückgreifen. Externe Symbole hingegen sind laut Wilken (2018) oft leichter zu verstehen als Gebärden. Sie sind permanent vorhanden und sie können in Ruhe betrachtet werden. Externe Symbole müssen nur wiedererkannt werden,

körpereigene Symbole, ob lautsprachliche Wörter oder Gebärden, hingegen aus dem Gedächtnis reproduziert werden.

Wird ein Vergleich zwischen den Tabellen 3 und 4 hergestellt, so ist ersichtlich, dass nicht-elektronische Kommunikationshilfen von den Expertinnen weniger genannt wurden als elektronische Kommunikationshilfen. Keine Expertin erwähnte namentlich eine einfache symbolisierte Kommunikationshilfe. Daraus kann der Schluss gezogen werden, dass diese im Unterricht weniger zum Einsatz kommen. «Einfache Kommunikationshilfen verfügen, im Gegensatz zu komplexen Kommunikationshilfen, nicht über einen Touchscreen, auf dem Vokabular dynamisch angeboten werden kann» (Lüke & Vock, 2019, S. 58).

Bei einfachen Kommunikationshilfen ist der Druck, der benötigt wird, um ein Feld auszulösen, höher als bei einem Touchscreen. Für Personen mit motorischen Beeinträchtigungen können einfach basierte Kommunikationshilfen ein Nachteil sein, da der Druck, die Felder zu betätigen nicht aufgewendet werden kann. Dies kann ein Grund sein, weshalb diese Art von Kommunikationshilfen von den Lehrpersonen im Unterricht weniger eingesetzt wird.

Zudem verfügen UK-Nutzer*innen mit einer elektronischen Kommunikationshilfe über ein grösseres Spektrum an Vokabular, das auf verschiedenen Ebenen dargestellt wird.

Durch die Ergebnisse aus den Interviews hat sich zudem gezeigt, dass Lehrpersonen bei der Methodenwahl für den Einsatz im Unterricht mit Kindern mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung zwei Mittel besonders bevorzugen: einerseits sind dies die Hilfen zur Kommunikationsanbahnung durch Taster für batteriebetriebene Geräte wie der BigMack, andererseits die einfache Umfeldkontrolle für elektronische Geräte durch den PowerLink. Der PowerLink wird vor allem zur Anbahnung eines Ursache-Wirkung-Verständnisses eingesetzt.

Das Erlernen von Ursache-Wirkung ist für Kinder, die nicht intentional kommunizieren, von grundlegender Bedeutung.

Drei Expertinnen erwähnten die Augensteuerung. Dies zeigt auf, wie wichtig die direkte Selektion durch die Augensteuerung für die Kommunikation im Unterricht ist.

Lüke und Vock (2019) stützen diese Aussage «die Augensteuerung stellt gerade für Menschen mit einer starken körperlichen Beeinträchtigung [...] häufig die einzige Möglichkeit dar, eine elektronische Kommunikationshilfe zu bedienen» (S. 207).

Interessant ist, zu sehen, dass alle Expertinnen Alltagstechnologien in Kombination mit spezifischen Kommunikationssoftwares im Unterricht einsetzen. Daraus kann die Annahme getroffen werden, dass mit der zunehmenden Technologisierung der Grat zwischen Alltags- und Assistiven Technologien immer kleiner wird. Der allgemeine vermehrte Einsatz elektronischer Kommunikationshilfen kann ebenfalls auf die zunehmende Technologisierung zurückgeführt

werden, wobei basale Kommunikationshilfen nicht an Wichtigkeit verlieren und besonders für Kinder und Jugendliche mit einer schweren-mehrfachen Beeinträchtigung fundamental sind. Aus den Ergebnissen kann zudem der Schluss gezogen werden, dass bei einer schweren Beeinträchtigung die angewendeten Methoden der Lehrpersonen niederschwellig sind. Bei sehr schweren Beeinträchtigungen wird vor allem mit Gegenständen gearbeitet.

Durch diese zunehmende Digitalisierung ist es für die Lehrpersonen schwierig, eine klare Linie zwischen den Fachbereichen UK und AT zu ziehen. Die Expertinnen haben diese Schwierigkeit erwähnt (Kapitel 4.1.2.). E1 geht noch weiter und stellt die Frage in den Raum, ab wann etwas als AT gezählt werden kann. «Die Frage ist, ab wann zählt es als Assistive Technologie?» (E1, Pos. 48).

E1 erwähnt die Zunahme der Komplexität der Beeinträchtigungen und aufgrund der schweren körperlichen Beeinträchtigungen nimmt die Anzahl der Rollstühle in den Institutionen zu.

Ein ebenfalls spannender Aspekt ist der Einsatz von Assistenzrobotern zur physischen Unterstützung im Schulalltag. E4 äussert sich, dass der Einsatz zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geglückt ist. Der Roboter musste diverse Hürden überwinden, die er nicht bewältigen konnte. Dies kann an den engen Platzverhältnissen in den Klassenzimmern liegen, durch die vielen individuellen Hilfsmittel, welche die Kinder zur erfolgreichen Bewältigung des Alltags brauchen. Die Räumlichkeiten sind zu klein. Die Zimmer mit den oft breiten Elektrorollstühlen und den Pulten schon sehr gefüllt. Laut Expertin hat der Roboter immer irgendwo angestossen. Er konnte den Anforderungen nicht gerecht werden.

Gemäss Boenisch und Sachse (2019) besitzen Roboter ein großes Potenzial und können mit steigender Nutzungsbereitschaft vielseitig im privaten und therapeutischen Kontext eingesetzt werden. Dafür sind jedoch noch einige Hürden und Herausforderungen zu bewältigen.

Die Expertin hat sich nicht dazu geäußert, wie die Kinder auf den Roboter reagiert haben, es wäre interessant gewesen, dies zu erfahren.

Die durch die Interviewstudie erhobenen Methoden zum Einsatz von UK und AT sind nur ein Ausschnitt aus der enormen Fülle der existierenden Hilfsmittel. Es heisst nicht, dass nicht erwähnte Methoden zur UK und AT nicht im Unterricht der Expertinnen eingesetzt werden. Das Interview ist eine Momentaufnahme und enthält spontane Antworten der Befragten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Methoden der UK und AT in Sonderschulen für Lernende mit körperlichen Beeinträchtigungen für die Lehrpersonen einen wichtigen Bereich des Handlungsrepertoires darstellen.

6.2 Zu welchem Zweck werden die Methoden eingesetzt?

Alle Expertinnen definieren als Ziel eines UK-Einsatzes die Teilhabe am Unterricht und daraus die Teilhabe am Alltag. Die Expertinnen stellen bei den UK-Nutzer*innen dank des Einsatzes von UK und AT sehr viele positive Veränderungen in ihrem Unterricht fest. Auffallend sind dabei auch die Überschneidungen bei den Aussagen.

Klar ersichtlich ist, dass es sich positiv auf ihre Kooperation auswirkt, wenn die Kinder Abläufe verstehen und begreifen, was auf sie zukommt. Dies führt zu einem erfolgreichen Einsatz von Methoden und Hilfsmitteln und das Ziel der Teilhabe und Partizipation im Unterricht kann dadurch eindeutig erreicht werden.

Diese von den Lehrpersonen als positiv beschriebenen Veränderungen sind Indikatoren dafür, dass bei einer Nutzer*innen zentrierten Einsatzgestaltung, bei der viel Rücksicht auf das Gegenüber genommen wird, der Einsatz von UK und AT im Unterricht erfolgreich sein kann.

Gerade weil es sich bei Kindern mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen um eine besonders vulnerable Personengruppe handelt, ist dieser bedachte Einsatz von grosser Bedeutung. Ziel ist es, den Kindern mit Respekt zu begegnen auch und vor allem Kindern, die eine schwere Beeinträchtigung haben oder aufgrund einer progredierenden Krankheit nicht mehr am Unterricht teilhaben können. Auch in diesem Fall können Methoden der UK und AT durchaus im Unterricht eingesetzt werden. Die Haltung der Lehrperson ist dabei zentral.

Die Expertinnen haben zudem eindrückliche Beispiele beschrieben, die aufzeigen, welche negativen Auswirkungen der Verzicht auf den Einsatz von UK-Methoden und AT auf den Unterricht hat. Dies kann bei den UK-Nutzer*innen zu Verweigerung führen, indem sie beispielsweise nicht auf die Toilette oder ins Turnen gehen möchten. Die Teilhabe am Unterricht gelingt dann aufgrund fehlender Kommunikation nicht.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Aspekt der Teilhabe in der Kommunikation ein zentrales Element darstellt. Dies wird durch die Aussagen der Expertinnen bestätigt.

Durch die Expertinnen wird der Transfer von der Schule zur Umgebung der Kinder gemacht. An dieser Stelle ist auf Bühler (2016) zu verweisen, der diese Aussage stützt. «In allen Lebensbereichen sollen für Menschen mit Behinderungen die bestmöglichen technischen Voraussetzungen zur vollen Teilhabe geschaffen werden» (S. 176).

So gelingt es den Kindern, die im Unterricht gewonnenen Erkenntnisse direkt in ihrem Alltag einzusetzen. Dies führt zu mehr Selbständigkeit und trägt dazu bei, dass sie von der erlernten Hilflosigkeit wegkommen.

6.3 Wie gestaltet sich der Einsatz von Unterstützter Kommunikation und Assistiven Technologien?

Nach Boenisch und Sachse (2019) hat die Vermittlungsmethodik in der UK «eine ganz entscheidende Bedeutung für individuelle Entwicklungsfortschritte. Aber auch die Auswahl einer passenden Kommunikationsform gehört zu den großen Herausforderungen im Praxisfeld der UK. Es muss stets passgenau (anstatt beliebig) vorgegangen werden, wobei dabei auch immer die Frage im Raum steht, was durch das Umfeld grundsätzlich mitgetragen werden kann» (S. 325). Für alle fünf befragten Lehrpersonen stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien bei einem Kind eine Methode jeweils ausgewählt wird. Die Diagnostik dient dabei als Grundlage individueller Fördermassnahmen in der Sonderschule. Nicht alle befragten Lehrpersonen handhaben diese Auswahl gleich. Präzise Aussagen zu den diagnostischen Verfahren gab es nicht, die Lehrpersonen stützen sich vielmehr auf Erfahrungswerte auch von Seiten der Hilfsmittelfirmen ab.

Die Auswahl der Methodik ist eine enorme Anforderung an Lehrpersonen, die mit Kindern und Jugendlichen mit einer körperlichen Beeinträchtigung arbeiten.

Die befragten Lehrpersonen haben sich dahingehend geäußert, dass sie bestehende Ausdrucksformen in das neu zu erarbeitende multimodale Kommunikationskonzept integrieren. Dazu gehören beispielsweise elektronische Kommunikationshilfen aus der Früherziehung oder solche, die die Eltern aus Eigeninitiative, privat angeschafft haben.

Boenisch und Sachse (2019) vertreten die Ansicht, dass nicht jedes Interventionsteam beim Wechsel der UK-Nutzer*innen in eine neue Unterrichtsstufe bei der Methodenauswahl wieder von vorn beginnen muss. Es gilt, sich an dem zu orientieren, was sich in der vorherigen Stufe bewährt hat.

Die Lehrpersonen sprechen in der Praxis über wenig Wechsel der Angebote, sie fördern mit Modelling und geben den Nutzer*innen genügend Zeit, eine Methode einzuüben. Auf die Beachtung linguistischer Kriterien gehen die Expertinnen während des Interviews nicht ein. Diesen Bereich schreiben sie den Logopädinnen zu.

Um eine erste Auswahl über die UK-Methode oder AT zu treffen, muss die Expertin ihren Fokus zu Beginn ganz klar auf die motorischen Fähigkeiten richten. Die Lehrpersonen erkennen die individuellen Fähigkeiten der Nutzer*innen oft erst, wenn sich diese mithilfe von UK und AT ausdrücken können.

Die eingesetzten Methoden der Lehrpersonen sind immer individuell auf das Kind zugeschnitten. Einzig eine Lehrperson erwähnt, dass sie bevorzugt Methoden auswählt, in denen sie sich selber gut auskennt. Dieses Vorgehen kann ein Vorteil sein, da die Lehrperson bereits Kennt-

nisse über das Kommunikationsmittel hat. Es ist aber Vorsicht geboten, da der Fokus zur Auswahl einer Methode nicht mehr auf dem Kind liegt. An dieser Stelle ist zu betonen, dass es zum Auftrag der Lehrperson gehört, sich in neue Methoden einzuarbeiten.

Die Lehrpersonen müssen einen guten Überblick über die Bedürfnisse der Kinder und eine umfassende Fachexpertise im Bereich UK und AT haben, damit sie das passende Hilfsmittel finden. Die Auswahl ist demnach nicht immer ganz einfach, wobei Erfahrung ein wichtiger Faktor spielt. Das eine Methode gänzlich verworfen werden musste, kam wenig zur Sprache. Dies kann auf die gute strukturelle Einbettung der befragten Schulen zurückgeführt werden. Besonders das Thema UK ist bei den befragten Schulen schon ein Stück weit institutionalisiert. Dies wird in Kapitel 5.4 nochmals angesprochen.

Abschliessend kann gesagt werden, dass sich die Lehrpersonen bei der Methodenauswahl nicht nur auf die Einschränkung einer Person fokussieren, sondern auch die angestrebte Teilhabe und Partizipation im Blick haben sollen. Weg von der Defizitorientierung, hin zur Ressourcenorientierung.

In Bezug darauf, wer bei der Methodenwahl die Hauptverantwortung trägt, sind sich die Expertinnen nicht einig. Dies kann institutionelle Gründe haben, zum Beispiel, weil in einem interdisziplinären Team die Verantwortlichkeiten nicht restlos geklärt sind. Leitlinien, wie sie in den Institutionen zurzeit erarbeitet werden, können Abhilfe schaffen.

Wer die Hilfsmittel beantragt, hängt stark von der Schulstufe ab. In der Oberstufe sind die Kinder bereits mit einem Tablet ausgerüstet, da fällt der Bereich der Diagnostik weniger ins Gewicht. Als Beispiel erwähnt E5, dass die Logopädin von der vorherigen Schulstufe bereits das Hilfsmittel beantragt hat.

Auf eine herausfordernde Situation, die bei der Hauptverantwortung auftreten kann, geht E2 näher ein. Sie hat nicht genügend Ressourcen, um sich um alle Kinder gleichermassen zu kümmern. Bei einigen Kindern, deren Bezugsperson sie eigentlich wäre, geht viel Zeit weg. Sie ist bei der Methodenauswahl dann jeweils stark auf die Meinung der Sozialpädagogin angewiesen. Sie schätzt die guten Ideen der Sozialpädagogin, auf die sie selber nicht gekommen wäre. Dies zeigt, wie wichtig der Austausch im interdisziplinären Team ist. Wenn für die Methodenauswahl Lehrpersonen aus verschiedenen Fachbereichen zusammensitzen, profitiert das Kind.

Der Einsatz von UK und AT findet bestenfalls in allen Schulfächern statt. Ziel ist es, dass die Geräte auch bei den Therapeutinnen in Gebrauch sind. Während sich der Einsatz eines elektronischen Hilfsmittels in der Logopädie etabliert hat, findet er in der Physiotherapie noch nicht

selbstverständlich statt. Dabei spielt der Faktor Zeit bei einer zeitlich begrenzten Therapie-
stunde eine Rolle. Ausserdem geht es darum, den geeigneten Einsatzzeitpunkt zu finden.

Für Boenisch und Sachse (2019) gehört der Faktor Zeit zu einer Herausforderung. «Zu den
häufigen Herausforderungen in der Vermittlungsmethodik gehört daher auch der Faktor Zeit.
Dies bezieht sich einerseits auf die Länge einer Intervention mit einem bestimmten Hilfsmittel
oder Konzept» (S. 325). Die Ergebnisse haben gezeigt, dass der Einsatz von UK-Methoden
und AT im Unterricht in vielen Fällen erheblich länger dauert, als eine rein lautsprachliche
Kommunikation von unbeeinträchtigten sprechenden Personen und zwar unabhängig davon,
ob Gebärden, ein Ordner mit Symbolen oder eine elektronische Kommunikationshilfe zum Ein-
satz kommt.

Auch an dieser Stelle ist auf Boenisch und Sachse (2019) zu verweisen, die eine weitere Her-
ausforderung in Bezug auf den Faktor Zeit ansprechen. «In der UK wird häufig bereits zu früh
angenommen, dass es doch nicht das richtige Hilfsmittel oder die passende Kommunikations-
form für die Person waren. Andererseits muss auch die Zeit, die einer unterstützt kommunizie-
renden Person ermöglicht wird, selbst zu agieren, in den Fokus rücken» (S. 326). Die von
Boenisch und Sachse erwähnte zu frühe Annahme, dass sich ein Hilfsmittel nicht als geeignet
entpuppt, konnte in beiden Bereichen UK und AT durch die Befragung der Expertinnen nicht
bestätigt werden.

Die Ergebnisse haben viel mehr den Eindruck geschaffen, dass die befragten Lehrpersonen
sehr bedacht mit den Methoden umgehen und bei Rückschlägen in der Anwendung nicht
gleich zur nächsten Kommunikationsstrategie übergehen.

Hingegen wird von E1 von einer erlernten Hilflosigkeit der Nutzer*innen gesprochen, die ent-
steht, wenn die Bezugspersonen versuchen, «häufig aus gut gemeinten Motiven, Bedürfnisse
zu erraten oder Gesagtes vorwegzunehmen, ohne dass der unterstütz kommunizierenden
Person ausreichend Raum für ihren Turn in der Kommunikation gegeben wird» (Boenisch &
Sachse, S. 326). Auf diese Thematik soll bei der Einsatzgestaltung ein besonderes Augenmerk
gelegt werden.

Bei der Einsatzgestaltung ist es zudem wichtig zu bedenken, dass nicht zwingend alle Kinder
einer Klasse mit UK kommunizieren. Die Lehrperson muss sich also bewusst sein, wie das
Programm von den Kindern aussieht, die lautsprachlich kommunizieren.

Es mag nun so erscheinen, dass Zeit ein hemmender Faktor bei der Unterrichtsgestaltung mit
Kindern mit einer körperlichen und motorischen Beeinträchtigung darstellt. Dies ist aber nur
dann der Fall, wenn es der Lehrperson nicht gelingt, den Lerngegenstand nicht den Lernenden

anzupassen. Wichtig ist es dabei, Visionen mit den Kindern zu entwickeln und ein sicheres und stressfreies Lernen zu ermöglichen.

Es hat sich gezeigt, dass bei der Einsatzgestaltung nicht nur Zeit ein wichtiger Faktor darstellt, sondern dass auch persönliche hemmende oder fördernde Faktoren der Nutzer*innen selbst von Relevanz sind. Den befragten Lehrpersonen ist jedoch bewusst, dass sie vor einer UK- und AT-Nutzung das jeweilige Wohlbefinden der Kinder berücksichtigen müssen, da diese aufgrund ihrer körperlichen Beeinträchtigungen nicht jeden Tag gleichermassen auf ihre persönlichen Ressourcen zurückgreifen können. Dies zeigt auf, dass UK und AT nicht alle Barrieren überbrücken können. In der Anwendung gibt es Grenzen.

Ablehnung gegenüber UK und AT hingegen, die von Seiten der Nutzer*innen auftreten, können durch eine professionelle Haltung der Lehrpersonen aufgefangen werden.

Betrachtet man die wichtigen personenbezogenen Faktoren, so ist es klar ersichtlich, dass Ablehnung ein normaler Prozess ist und in den meisten Fällen können die Lehrperson durch ihre Erfahrung und ihrer professionellen Haltung mit der Situation umgehen.

Sollte es zu einer Ablehnung kommen, ist es für die Lehrpersonen in der Regel schwierig, einzuschätzen, inwiefern es eine bewusste Ablehnung durch die Nutzer*innen ist. Es ist auch zu beachten, dass es Aufgabe der Bezugspersonen ist, eine Lernumgebung so zu gestalten, dass die Nutzer*innen gar nicht erst eine ablehnende Haltung entwickeln. Ablehnung von Seiten der Nutzer*innen kann immer auch ein Zeichen von Überforderung sein.

Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die eingesetzten Methoden im besten Fall auch zuhause im Alltag eingesetzt werden. Dies ist für eine erfolgreiche Einsatzgestaltung im Unterricht von grosser Relevanz, da die Kinder auch ausserhalb der zeitlich begrenzten Unterrichtszeit mit dem Gerät in Kontakt kommen. Dies bestätigt die in der Theorie erwähnte ICF. «Der Blick wird bei einer UK-Intervention demzufolge nicht nur auf die Person ohne Lautsprache gerichtet, sondern auch auf das komplexe Zusammenspiel zwischen UK-Nutzer, Umweltbedingungen und Bezugspersonen» (Boenisch & Sachse, 2019, S. 207).

Fest steht: Das Umfeld kann bei der Einsatzgestaltung sowohl ein förderlicher als auch ein hemmender Faktor sein. So oder so ist es aber wichtig, das Umfeld in die Vermittlung miteinzubeziehen. Dies kann aber nicht nur Aufgabe der Lehrpersonen sein.

6.4 Professionalisierung

Bei der Diskussion zur Professionalisierung werden die drei Subcodes personelle, institutionelle und strukturelle Rahmenbedingungen zusammengefasst.

«UK hat nur dann eine Chance, die Lebensqualität von Menschen ohne ausreichende lautsprachliche Möglichkeiten zu verändern, wenn sie institutionell fest verankert wird, also fachlich gut ausgebildetes Personal mit ausreichender Zeit und guten finanziellen Ressourcen kontinuierlich dafür sorgen kann, UK-Maßnahmen zu etablieren, zu erhalten und auszubauen [...] allerdings bleibt es nach wie vor ein individueller Glücksfall, ob potentielle UK-Nutzer auf ein solch förderliches Umfeld stoßen oder nicht» (Boenisch & Sachse, 2019, S. 28).

Lehrpersonen in Sonderschulen für Kinder mit körperlich-motorischen Beeinträchtigungen brauchen in ihrem Schulalltag ein fundiertes und extrem breites Wissen zum Einsatz von UK und AT. Da die Fachbereiche extrem schnelllebig sind, muss dieses Wissen immer wieder aufgefrischt werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass diesem Wissen das persönliche Interesse der Lehrperson zugrunde liegt. Agiert die Institution unterstützend, können institutionelle Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Einsatz von UK und AT als fördernd angesehen werden. Insbesondere muss der Kompetenzerwerb zur Nutzung digitaler und Assistiver Technologien zuerst bei den Lehrpersonen stattfinden, damit es zu einer erfolgreichen Nutzung im Unterricht kommen kann. Die positive Haltung der Lehrpersonen gegenüber UK und AT erwähnen auch Bosse und Feichtinger (2022): «Das ist vor allem dann der Fall, wenn das Schulpersonal eine positive Haltung zu AT hat, die AT von hoher Qualität ist, sie einfach einzusetzen ist, und wenn Schüler*innen einen unmittelbaren Nutzen durch den Einsatz von AT erfahren» (Ravneberg & Söderström 2017, zitiert nach Bosse & Feichtinger, S. 193).

Diese positive Haltung der Lehrpersonen gegenüber UK zeigt sich im Unterricht unter anderem in den von den Expertinnen erwähnten Gruppenförderungen durch die geführten UK-Gruppen. Ziel dieser UK-Fördergruppen ist es «die gegenseitige Identifikation zu ermöglichen, Möglichkeiten zum Gedankenaustausch zu schaffen und darüber hinaus natürliche Modelle für die Nutzung von Unterstützter Kommunikation zu bieten» (Braun & Baunach, 2018, S. 153).

Über Einzelstunden, welche von einer UK-Spezialistin durchgeführt werden, äußern sich die Expertinnen nicht. Auch diese wären für die Förderung von UK von zentraler Bedeutung «Für die Schüler mit schweren Kommunikationsstörungen bedeuten diese Einzelstunden meistens eine der wenigen Gelegenheiten im Laufe des Schulvormittags, in denen eine Bezugsperson genug Zeit hat, über das Alltagsgeschehen hinaus auf ihre kommunikativen Bedürfnisse einzugehen» (ebd.). Vielmehr wird diese Aufgabe den Logopädinnen zugeschrieben.

Wobei die von E1 erwähnte Wichtigkeit der Weitergabe der Kommunikationsstrategien auch von Braun und Baunach (2018) betont wird. «So befriedigend die Einzel- oder Gruppensituationen für die Kinder und die UK-Spezialistinnen sich auch gestalten, so problematisch erweist sich die Aufgabe, die dort gefundenen Kommunikationsmöglichkeiten in den Schulalltag zu übertragen» (S. 154). Es stellt sich als Herausforderung dar, dass die von den UK Nutzer*innen erfolgreich erlebten Kommunikationswege auch im Klassengeschehen ausprobiert werden. Durch die Teilnahme der Assistenten an den UK-Gruppenstunden kann dem in den Institutionen bereits entgegengewirkt werden.

Die externe Hilfe von Hilfsmittelanbietern wird von allen Expertinnen als sehr positiv und unterstützend empfunden. Ebenfalls erweist sich neben dem persönlichen Einsatz der Lehrperson die interne Unterstützung im Bereich der Wartung und Technik als hilfreich, so wie sie von Bosse und Feichtinger (2022) beschrieben wird: «Bei der Digitalisierung ist nicht nur die Ausstattung wichtig, sondern die schulübergreifende Betreuung von Technik und eine mediendidaktische Unterstützung im Routinebetrieb. [...] Zu oft geht der Prozess individuell von Lehrer*innen aus, zu selten wird er als Schulentwicklungsprozess gesehen. Schulleiter*innen und Behörden sind selten die Treiber der Entwicklung in Richtung digitaler Bildung genannt» (S. 149). Es zeigt sich, dass die zwei an der Studie teilnehmenden Schulen im Bereich der Beratung gut aufgestellt sind. Ob dies für alle Sonderschulen für Kinder mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung der Fall ist, kann aufgrund der kleinen Stichprobe nicht gesagt werden. Bühler (2016) nennt Herausforderung und Grenzen bei der Umsetzung von AT im Unterricht. Er weist auf die Gebrauchstauglichkeit der Systeme hin. Laut Bühler «kann nicht erwartet werden, dass alle Nutzenden große technische Expertise aufbauen, um die Systeme nutzen zu können. Vielmehr ist es die Verantwortung der Entwickler, eine einfache Nutzung und Wartung zu ermöglichen. [...] Ähnlich verhält es sich im Übrigen mit Hilfsmitteln, die die Schüler(innen) aus der Einzelversorgung mitbringen. Auch hier ist es wichtig, dass Know-How über die Hilfsmittel, ihre Möglichkeiten und ihre Anwendung an den Schulen vorhanden ist» (S.165).

Abschliessend kann gesagt werden, dass das Bereitstellen und Nutzen von Methoden der UK und AT im Unterricht durch die Lehrpersonen ein selbstverständlicher Teil der Arbeit von Lehrpersonen in Institutionen mit Kindern mit einer körperlich-motorischen Beeinträchtigung sein sollte. Dies auch im Hinblick auf die von Wilken (2002) erwähnte Zunahme der schweren Formen der Beeinträchtigungen in schulischen Einrichtungen. Dies bestätigt auch die Aussage von E1 (Kapitel 4.4.1) zur Zunahme der Beeinträchtigungen.

Lehrpersonen können jedoch auch ausserhalb der Richtlinien einer Institution durchaus eigene Visionen entwickeln, welche grundlegender Antrieb ihrer Arbeit sind. Ergänzend soll hier ein

persönlicher Wunsch von E1 angebracht werden: «Und ich erwarte auch, dass es noch Potenzial bietet bei den Sprachen. Ich würde mir wünschen, dass man eine individuelle Sprache für jeden Schüler entwickeln könnte. Ich weiss, dass die Technik vorhanden ist, weil sie propagiert wird für Menschen mit abbauenden Erkrankungen, dass sie Voice Banking machen können, wo sie ihre eigene Stimme hinterlegen können, mit speziellen Ausdrücken und wo sie mit ihrer Stimmfarbe Tonaufnahmen machen können, dass wenn die Stimme weg geht, die elektronische Stimme auf ihrer Stimmfarbe basiert. Ich würde mir das wünschen, dass das für meine Schüler möglich wäre, mit verschiedenen Verwandten zum Beispiel oder Leute, die bereit sind, wo das Kind findet, diese Stimmfarbe gefällt mir, zusammen eine neue zu kreieren, dass sie eine individuelle Stimme hätten. Das wäre so ein Wunschtraum von mir» (E1, Pos. 88).

Auf der Grundlage einer differenzierten Diagnostik werden von der SHP, der Therapeutin und dem Therapeuten, die mit dem unterstützt kommunizierenden Kind arbeiten, Ziele formuliert, wie UK und AT im Schulalltag eingesetzt werden. Dabei ist es wichtig, dass der Aufwand für alle Personen, die UK und AT in ihre Arbeit einbeziehen, überschaubar ist und von allen Beteiligten als bereichernd empfunden wird. Dabei sollen mit den Kindern Visionen entwickelt werden und sie sollen befähigt werden, sicher lernen zu können, wobei idealerweise eine optimale Lernumgebung mithilfe von UK und AT geschaffen wird.

Mit Methoden der UK und AT kann eine Lehrperson ihre Handlungsmöglichkeiten erweitern und die Zeit für den Erwerb der Sprache und für die allgemeine Entwicklung optimal nutzen. Sie soll systematisch angeleitet werden, damit die Nutzer*innen die Hilfsmittel auch in ihrem täglichen Leben anwenden können.

7. Ausblick Berufspraxis und weitere Forschung

Nachdem sich gezeigt hat, dass Lehrpersonen an Sonderschulen in ihrem Unterricht durch UK und AT inhaltlich profitieren, wäre es interessant, einigen weiteren Aspekten nachzugehen. Es werden hier mögliche Anknüpfungspunkte für eine weitere Forschungstätigkeit aufgezeigt.

Es haben sich aus den zwei angefragten Institutionen überwiegend Lehrpersonen für das Interview gemeldet, die persönlich an UK interessiert und an ihrer Schule in den Bereichen UK und AT engagiert sind. Dementsprechend verfügen sie bereits über ein fundiertes Fachwissen, welches sehr praxisbezogen ist. Dies hat zu guten und wertvollen Interviewantworten geführt, die für die Darstellung der Ergebnisse und für die Diskussion verwendet werden konnten.

Für die weitere Forschung wäre es interessant, die Befragung flächendeckender zu gestalten. Es könnten mehr als zwei Institutionen angefragt werden. Dabei würde jeweils nur eine Person befragt, was einen Vergleich zwischen den einzelnen Institutionen ermöglichen würde. Ein

direkter Vergleich zwischen den Lehrpersonen konnte nicht hergestellt werden, da sie nicht auf der gleichen Stufe unterrichten. Um direkte Vergleiche anstellen zu können, könnten nur Lehrpersonen einer jeweiligen Stufe befragt werden. Doch selbst dann wäre ein Vergleich der drei Themenbereiche schwierig gewesen, da nicht alle Lehrpersonen mit den gleichen Kindern arbeiten und der Inhalt der Ergebnisse in dieser Befragung stark von den Nutzer*innen abhängt, da die Lehrpersonen Methoden anwenden, welche individuell auf die Nutzer*innen abgestimmt sind.

Durch die offenen Fragen und die zahlreichen Subthemen im Bereich UK und AT ist die vorliegende Studie thematisch zwar sehr breit gefächert, bezüglich inhaltlicher Vertiefung bleibt sie insgesamt jedoch zu oberflächlich. Dies könnte durch eine Einschränkung der Hauptkategorien vermieden werden, indem sich die Themenwahl in einer weiterführenden Studie nur auf UK (inkl. elektronischer Kommunikationshilfen) fokussiert, wobei das Thema AT innerhalb von UK nur angeschnitten werden sollte.

Als weiterführende Forschung könnte der Wechsel zwischen den Unterrichtsstufen beleuchtet werden. Welche Methoden der UK und welche AT gehen verloren, was bleibt? Auch interessant wäre es zu untersuchen, wie Lehrpersonen die Übergabe von einer Schulstufe zur nächsten gestalten. Zudem könnte die Aus- und Weiterbildung in den Schulen in Bezug auf UK und AT eingehend erforscht werden. Diese Themen wurden hier nur angeschnitten.

Weiterhin sollte im Allgemeinen das enorm wichtige Umdenken der Defizitorientierung hin zu einer Ressourcenorientierung im Unterricht für Lernende mit Körper- und Mehrfachbehinderung thematisiert werden.

8. Quellenangaben

8.1 Literaturverzeichnis

- Bergeest, H. & Boenisch, J. (2019). *Körperbehindertenpädagogik. Grundlagen - Förderung - Inklusion. 6. Auflage*. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Beukelman, DR. & Mirenda, P. (2013) *Augmentative & alternative communication; Supporting children & adults with complex communication needs*. Baltimore: Brookes.
- Boenisch, J. & Sachse, S. (2019). *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Bosse, I. & Feichtinger, M. (2022). Menschen mit körperlichen und motorischen Beeinträchtigungen. In E-W. Luthé (Hrsg.), *Assistive Technologien im Sozial und Gesundheitssektor* (S. 177-202). Wiesbaden: Springer.
- Braun, U. & Baunach, M. (2018). Unterstützte Kommunikation in der Sonderschule. In E. Wilken (Hrsg.). *Unterstützte Kommunikation: eine Einführung in Theorie und Praxis*. 5., erweiterte und überarbeitete Auflage (S. 151-166). Stuttgart: Kohlhammer.
- Braun, U. & Kristen, U. (2003) Körperergene Kommunikationsformen. In: von Loeper Literaturverlag, ISAAC – Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation e.V. (Hrsg) Handbuch der Unterstützten Kommunikation. Karlsruhe: von Loeper, S 02.003.001–02.007.001
- Bühler, C. (2016). Barrierefreiheit und Assistive Technologie als Voraussetzung und Hilfe zur Inklusion. In T. Bernasconi & U. Böing (Hrsg.), *Schwere Behinderung und Inklusion: Facetten einer nicht ausgrenzenden Inklusion* (S. 155–169). Oberhausen: Athena.
- Copley J., Ziviani, J. (2004). Barriers to the use of assistive technology for children with multiple disabilities. *Occupational Therapy International*, 11 (4), S. 229-243. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/oti.213>.
- Dederich, M. (2019). Forschungsvoraussetzungen und Forschungsethik in der UK. In J. Boenisch & S. Sachse (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 397-404). Stuttgart: Kohlhammer.
- Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (D-EDK) (2014). Lehrplan 21. <https://www.lehrplan21.ch>
- Deutscheschweizer Volksschulämterkonferenz (Hrsg.). (2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen. <https://www.regionalkonferenzen.ch/sonderschulung>.
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende*. (6. Aufl.). Marburg.

- Garbe, C. & Herrmann, T. (2019). UK-Diagnostik- eine Einführung. In J. Boenisch & S. Sachse, (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation* (S. 157-170). Stuttgart: Kohlhammer.
- Gesellschaft für Unterstützte Kommunikation (2022). *Was ist Unterstützte Kommunikation?* Verfügbar unter <https://www.gesellschaft-uk.org/ueber-uk.html>
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews*. (4. Aufl.). Wiesbaden: VS-Verl.
- Informationsstelle AHV/IV. (2019). *Alles über die IV – Informationsbroschüre mit Fragen und Antworten rund um die Invalidenversicherung (IV)*. Brugg: Effingermedien AG.
- Informationsstelle AHV/IV. (2020). *Broschüre Hilfsmittel der IV*. Brugg: Effingermedien AG.
- Jennessen, S. & Lelgemann, R. (2016). *Körper-Behinderung-Pädagogik*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Koch, K. & Ellinger, S. (2015). Empirische Forschung in der Sonderpädagogik zwischen quantitativen und qualitativen Zugängen. In K. Koch, & S. Ellinger, *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung* (S. 15). Göttingen: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlagsgruppe.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2019). MAXQDA. Wiesbaden: Springer.
- Lage, D. (2006). *Unterstützte Kommunikation und Lebenswelt. Eine Kommunikationstheoretische Grundlegung für eine Behindertenpädagogische Konzeption*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lamnek, S. & Krell, C. (2016). *Qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Lederer, B. & Poscheschnik, G. (2020). Erste Schritte: Die Planung eines Forschungsprojekts. In Th. Hug & G. Poscheschnik (Hrsg.), *Empirisch forschen* (3., überarbeitete und ergänzte Aufl.) (S. 79-123). München: UVK Verlag.
- Lösel, F. & Bender, C. (1994). Lebenstüchtig trotz schwieriger Kindheit. Psychische Widerstandskraft im Kindes- und Jugendalter. *Psychoscope*, 15 (7), 14-17.
- Luthe E-W., Müller S.V, Schiering I. (2022). *Assistive Technologien im Sozial und Gesundheitssektor*. Wiesbaden: Springer.
- Lüke, C., Vock, S. (2019). *Unterstützte Kommunikation bei Kindern und Erwachsenen*. Berlin: Springer.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten in????? Lehramtsstudium*. Bern: Huber.

- Roos, M. & Leutwyler, B. (2017). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (2. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Thiele, A. (2016). *Fachbeitrag: Assistive Technologien für Menschen mit einer körperlich motorischen Beeinträchtigung. Interdisziplinäre Handlungsfelder und Eckpfeiler einer Qualifikation von Pädagog/innen mit einem sonderpädagogischen Profil. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 85(4), 307-322.
- Sachse, S.K. & Willke, M. (2011): Fokuswörter in der Unterstützten Kommunikation. Ein Konzept zum sukzessiven Wortschatzaufbau. In H. Bollmeyer, H., K. Engel, A. Hallbauer, M. Hüning-Meier (Hrsg.), *UK inklusive – Teilhabe durch Unterstützte Kommunikation* (S. 375–394.). Karlsruhe: von Loeper.
- Sachse, S.K. & Willke, M. (2019). Fokuswörter in der Interventionsplanung und –umsetzung. In J. Boenisch & S. Sachse, (Hrsg.), *Kompendium Unterstützte Kommunikation*. Stuttgart: Kohlhammer.
- UN-Behindertenrechtskonvention (o. J.). Bildung | UN-Behindertenrechtskonvention. <https://www.behindertenrechtskonvention.info/bildung-3907/>. Zugegriffen am 21. April 2022.
- Weid-Goldschmidt, B. (2013). *Zielgruppen unterstützter Kommunikation: Fähigkeiten einschätzen - Unterstützung gestalten*. Karlsruhe: von Loeper.
- Wicki, M. & Burkhardt, S. (2020). *Fachbeitrag: Unterstützende Technologien in integrativen Kindergärten und Primarklassen. Ein Einblick in dreizehn Kantone. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete*, 89(1), 36-49.
- Wilken, E. (2018). *Unterstützte Kommunikation: eine Einführung in Theorie und Praxis*. (5. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- WHO-Weltgesundheitsorganisation (2005) *ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health. ICF 2005 Gesamtwerk PDF*. Verfügbar unter: <https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Services/Downloads>

8.2 Tabellenverzeichnis

Tab. 1: Liste Thematischer Hauptkategorien (eigene Darstellung).	41
Tab. 2: Liste thematischer Hauptkategorien mit den dazugehörigen Subkategorien (eigene Darstellung).....	42
Tab. 3: Hauptkategorien EUK/EAT und dazugehörige Subkategorien (eigene Darstellung). 45	
Tab. 4: Zusammenzug aller körpereigenen Kommunikationshilfen und körperexternen nicht-elektronischen Kommunikationshilfen (eigene Darstellung).....	46
Tab. 5: Zusammenzug aller genannten Assistiven Technologien. Inklusiv elektronischer Kommunikationshilfen (eigene Darstellung).....	47
Tab. 6: Hauptkategorien ZUK/ZAT und dazugehörige Subkategorien (eigene Darstellung)..	50
Tab. 7: Hauptkategorien EgUK/ EgAT und dazugehörige Subkategorien (eigene Darstellung).....	53
Tab. 8: Hauptkategorien PUK/PAT und dazugehörige Subkategorien (eigene Darstellung). 64	

8.3 Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: Multimodales Kommunikationskonzept (Lüke & Vock, 2019, S. 19).	13
Abb. 2: UK-Kontinuum mit Zielen und zu berücksichtigenden Aspekten von UK- Interventionen (Boenisch & Sachse, 2019, S. 205).....	17
Abb. 3: Das bio-psycho-soziale Modell der Komponenten der Gesundheit der ICF (WHO, 2005).....	19
Abb. 4: Dynamische Systematik Assistiver Technologien in Anlehnung an Copey und Ziviani (2004, S. 229 ff.).....	25
Abbildung 5: Ablaufschemata einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2018, S. 100).....	39

9. Anhang

Anhang 1:	Interviewleitfaden
Anhang 2	Regeln Transkription
Anhang 3:	Transkripte E1, E2, E3, E4, E5
Anhang 4:	Kategoriensystem
Anhang 5	Liste der Codierten Segmente

9.1 Interviewleitfaden

Fragen Interview Masterarbeit

<p>1. Was ist Ihre Funktion an der Schule?</p> <p>Zusatzfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wieviel arbeiten Sie? • Welche Fächer werden unterrichtet? • Mit was für einer Gruppe von Kindern arbeiten Sie? Wie viele Kinder werden unterrichtet? • Ist die Gruppe immer die Gleiche? 	Einstiegsfrage
---	----------------

Unterstützte Kommunikation

<p>2. Welche Methoden der UK werden im Unterricht eingesetzt?</p> <p>Zusatzfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei wem liegt die Hauptverantwortung welche Methoden von UK eingesetzt werden? • Nach welchen Kriterien werden die Methoden ausgewählt? Findet eine UK Diagnostik statt? • Spielt das Umfeld bei der Auswahl der Methoden auch eine Rolle? (Wenn wir davon ausgehen, dass die Methoden auch zuhause zum Einsatz kommen?) 	Methoden (Was)
<p>3. Zu welchem Zweck wird UK im Unterricht eingesetzt?</p>	Zweck (Wozu)

<p>Zusatzfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werden Ziele und Fragen formuliert, was mit UK im Unterricht erreicht werden soll? Sind diese in der Förderplanung festgehalten? Wer ist zuständig für die Realisierung konkreter Massnahmen? • An welchen Aktivitäten können die UK Nutzer*innen durch den Einsatz von UK im Unterricht teilnehmen? Welche Ziele können durch den Einsatz erreicht werden? • Welche positiven Veränderungen kann man im Unterricht durch den Einsatz von UK feststellen? In Bezug auf Selbstidentität und Selbständigkeit? 	
<p>4. Wie gestaltet sich der Einsatz von UK im Unterricht?</p> <p>Zusatzfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Können Sie eine Unterrichtssituation beschreiben, bei der UK eingesetzt wird? • Begünstigt eine adaptierte Umgebungsgestaltung den Einsatz von UK? • Ist Zeit ein wichtiger Faktor bei der Einsatzgestaltung? • Werden mehrere Hilfsmittel und Kommunikationsformen im Unterricht ausprobiert und diese auch wieder beendet, wenn sie nicht geeignet sind? • Wie lange dauert es, bis eine Methode zur Unterstützten Kommunikation für den Einsatz eingeübt ist? 	Einsatzgestaltung (Wie)
<p>Gibt es an Ihrer Schule ein UK Konzept? Werden die Unterrichtsteams zum Thema UK geschult? Gibt es UK Expertinnen/ UK Klassen an ihrer Schule?</p>	Abschlussfrage

Assistive Technologien

<p>5. Welche AT werden im Unterricht eingesetzt?</p> <p>Zusatzfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bei wem liegt die Hauptverantwortung welche Assistiven Technologien eingesetzt werden? • Nach welchen Kriterien werden die AT ausgewählt • Spielt das Umfeld bei der Auswahl der Methoden auch eine Rolle? (Wenn wir davon ausgehen, dass die Methoden auch zuhause zum Einsatz kommen?) 	Mittel (Was)
<p>6. Zu welchem Zweck werden AT eingesetzt?</p> <p>Zusatzfragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Werden Ziele und Fragen formuliert, was mit AT im Unterricht erreicht werden soll? Sind diese in der Förderplanung festgehalten? Wer ist zuständig für die Realisierung konkreter Massnahmen? • An welchen Aktivitäten können die AT Nutzer*innen durch den Einsatz von AT im Unterricht teilnehmen? Welche Ziele können durch den Einsatz erreicht werden? • Welche positiven Veränderungen kann man im Unterricht durch den Einsatz von AT feststellen? In Bezug auf Selbstidentität und Selbständigkeit? 	Zweck (Wozu)
<p>7. Wie gestaltet sich der Einsatz von AT im Unterricht?</p> <p>Zusatzfragen:</p>	Einsatzgestaltung (Wie)

<ul style="list-style-type: none"> • Können Sie eine Unterrichtssituation beschreiben, bei der AT eingesetzt wird? • Begünstigt eine adaptierte Umgebungsgestaltung den Einsatz von AT • Werden mehrere Hilfsmittel und Kommunikationsformen im Unterricht ausprobiert und diese auch wieder beendet, wenn sie nicht geeignet sind? • Ist Zeit ein wichtiger Faktor bei der Einsatzgestaltung? • Wie lange dauert es, bis AT für den Einsatz eingeübt ist? 	
<ul style="list-style-type: none"> • Gibt es an Ihrer Schule Richtlinien/ Vorgaben zum Einsatz von Assistiven Technologien? • Werden die Unterrichtsteams zum Thema AT geschult? 	Abschlussfrage
<p>Fragen zu AT und UK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ist die Institution offen für neue Medien? Sind die Klassenzimmer mit modernen Computertechnologien ausgestattet? • Liegt die Verantwortung zur Montage, Installation und individuelle Anpassung der Geräte bei der SHP? • Gibt es eine Phase der Evaluation? Wird das bestehende Unterstützungssystem einer Reflexion unterzogen? • Kann es im Unterricht zu Ablehnung von UK und AT durch die Nutzer*Innen kommen? 	

9.2 Regeln Transkription

Für die Transkription wurde auf folgende Punkte geachtet:

1. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert.
2. Absätze der interviewenden oder befragten Person werden durch «I:» oder «B:» eingeleitet.
3. Es wird wörtlich transkribiert.
4. Es wird von Schweizer Mundart ins Schriftdeutsche übersetzt.
5. Die Wortstellung, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.
6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäusserungen der Befragten werden nicht mit transkribiert.
7. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden anonymisiert.

9.3 Transkripte

Interview Transkript Expertin 1

1	I: Interviewer
2	B: Befragte 1
3	I: #00:00:06-9# Kannst du mir von deiner Funktion an der Schule erzählen?
4	B: #00:00:14-3# Ich arbeite an der Schule als Schulische Heilpädagogin und zwar habe ich einen Teil als Klassenlehrerin im Teamteaching mit einer zweiten Lehrperson. Dann habe ich einen Teil mit Unterstützter Kommunikation abgedeckt, das heisst ich gebe Klassen und stufenübergreifende UK Lektionen, wo Schülerinnen und Schüler üben mit Unterstützter Kommunikation zu kommunizieren. Und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Dann mache ich noch UK Sprechstunde, da sind wir drei Personen an der Schule. Da kann man anfragen und wo wir dann versuchen ein Zeitfenster zu finden um Fragen zu beantworten, ein Weg zu gehen miteinander, unterwegs zu sein.
5	I: #00:01:08-2# Das ist vor allem ein Angebot für andere Lehrpersonen oder für die Eltern?
6	B: #00:01:12-6# Ah ja inzwischen kommen aber auch Schüler selber, wenn bei Ihnen etwas nicht funktioniert und wir klären was sie brauchen. Sie haben inzwischen auch einen Bottom darauf wo sie sagen können wer programmiert mir das? Um sie selber befähigen zu können. Mit Eltern die ich habe dort stehe ich sonst im Kontakt, nicht Über die Sprechstunde, sondern ich versuche sie zu animieren, dass sie fragen.
7	I: #00:01:41-7# Zur Gruppengrösse die du unterrichtest.
8	B: #00:01:48-7# Gruppengrösse ist bis acht ungefähr.
9	I: #00:01:53-2# Dann kommen wir zur Unterstützten Kommunikation. Welche Methoden der Unterstützten Kommunikation werden bei euch im Unterricht eingesetzt?
10	B: #00:02:06-9# Wir arbeiten multimodal. Wir versuchen möglichst alle Kommunikationsformen einzusetzen wo den Personen ohne Lautsprache oder Personen mit wenig Lautsprache zur Verfügung stehen. So sind das zum Beispiel Laute, eigene Laute die sie produzieren können, Gesten, wenn sie haben Gebärden, Blickrichtungen. Bei Schülern mit ASS also aus dem Autismus Spektrum Bereich, dort tun wir auch sehr viel mit Visualisierungen arbeiten. Für Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte, für Organisation, wo gehört was hin. Das kann auch einfach ein Klebeband sein, wo man weiss das meine Finken dorthin gehören, ja. Dann leben wir ganz fest vor, wir machen Modelling, damit sie die Chance haben zu sehen, wie ich etwas machen kann und das in der Hoffnung, wenn sie das üben also auch etwas das stressbehaftet ist wie zum Beispiel Schmerzen, dass sie lernen die Körperteile zu benennen und das sie nachher vielleicht sagen können, dass ihnen die Fusssohle weh tut und wir nachher schauen gehen können, ob zum Beispiel die Schiene drückt.
11	I: #00:03:43-8# Also sehr auf die Eigenständigkeit ausgerichtet, dass sie sich selbständig mitteilen können?
12	B: #00:03:51-8# Ja das ist das Ziel, dass sie sich möglichst unabhängig mitteilen können, dass sie von dieser passiven Form wo sie eigentlich sie haben wie eine erlernte Hilflosigkeit das sie von dem das sie immer gefragt werden müssen möchtest du das und sie mit ja und nein antworten können oder auslesen ist auch eine Möglichkeit aber was sie von sich aus sagen können was sie brauchen, was sie möchten das sie in eine aktive Rolle kommen. Das sie lernen Fragen zu stellen das sie also man sagt wer fragt führt. Also das sie einem mitnehmen können auf dem Weg wo sie sind. Oder und da sehe ich mich ein Stück weit auch als Begleiter von ihnen um ihnen eine grösstmögliche Unabhängigkeit zu geben und Selbstwirksamkeit zu erleben. Wie ja und in der

Hoffnung immer, dass wenn sie das genug üben stressfreie Situationen, dass sie nachher irgendwann auf das zurückgreifen können vorher bevor sie schreien müssen, bevor sie sich wehren müssen mit ihrem ganzen Körper. Sie können sagen was nicht okay ist. Ja das ist der Grund hinter dem ist du greifst in Stresssituationen immer auf bewährte Kommunikationsmuster zurück. Und wenn du das machst und du hattest während zwölf Jahren nur lachen und weinen und vielleicht noch schlagen und spucken, kratzen dann kommt genau das. Und eigentlich geht es darum, ihnen eine so grosse Sicherheit zu geben mit einer alternativen Kommunikationsmethode, dass sie nachher auf das zurückgreifen können und das braucht Übung, Übung, Übung.

13 I: #00:05:37-3# Viel Zeit?

14 B: #00:05:38-1# Richtig.

15 I: #00:05:39-0# Und du hast es vorher schon etwas angetönt. Welche Methoden das eingesetzt werden da liegt die Hauptverantwortung bei dir?

16 B: #00:05:46-6# Eigentlich ist es so, dass wir gemäss so wie wir an der Schule unterwegs sind, müssen wir multimodal unterwegs sein und ich sehe mich ein Stück weit als Ideengeber und auch im Unterricht in der Vorbereitung, wenn jetzt ein Kind mit Blickrichtungen unterwegs ist versuche ich ihm ein Angebot zu geben oder versuche neue Mitarbeitende anzuleiten. Möglichkeiten aufzuzeigen, dass ich ein Blatt Papier nehmen kann, ein Kreuz drauf mache, vier Angebote auflisten, wie ich das weitergeben kann. Ein Hilfsmittel, dass für das Weitergeben sehr gut ist, ist der Kommunikationspass, wo drinsteht wie eine Person kommuniziert wird und diese mit feinen Beispielen versehen. Einzelne Beispiele, an denen man erkennt, wie das dann ablaufen kann. Wenn mir die Vorstellung fehlt, wie kann ich mit jemandem ohne Lautsprache kommunizieren, so wird das sehr schwierig, weil der Nutzer selber kann es bis jetzt noch nicht sagen. Dort sehe ich bei mir noch Potential, um ihnen Sachen zu programmieren, dass sie selber können oder mit jemandem besprechen können der ihnen das programmieren kann wie sie kommunizieren, dass sie selber sagen können. Einen Button haben sie drauf "Ich kommuniziere mit einem Sprachausgabegerät" das können sie sagen. Aber das sie sagen können du kannst mir so viele Blickrichtungen geben, du kannst mir ja nein Fragen stellen haben sie auch drauf.

17 I: #00:07:32-1# Spielt das Umfeld auch eine Rolle bei der Auswahl der Möglichkeiten zu kommunizieren in der UK?

18 B: #00:07:40-3# Das spielt eine extrem grosse Rolle. Denn die UK ist, besonders die Kommunikationsformen wo auf einem Austausch beruhen und einen Interpretationsspielraum bieten also eigentlich bietet ja alles Interpretationsspielraum, auch wenn wir miteinander reden gibt es so Quasi wie ein Nebel dazwischen, wo du mich missverstehen kannst. Der Unterschied ist einfach, je mehr ich auf einen Kommunikationspartner angewiesen bin, desto höher ist die Chance missverstanden zu werden, ja also das heisst es braucht es das das Know-how weitergetragen wird, auch zu den Familien. Es ist so, es ist aber nicht allen gleich möglich. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen Auftrag haben, der zeitlich immer befristet ist. Wir bekommen am Morgen das Kind und am Abend geht es wieder nach Hause. Am Abend hat es dann, je nachdem wie Pflegeaufwendig ein Kind ist, oder wieviel Ruhe oder Schlaf, oder wie belastet das es ist mit Epilepsie usw. kann es sein, dass nachher nicht mehr viel vom Tag übrig bleibt vom Tag. Das es dann noch Essen ist, Duschen und dann ist schlafen. Es gibt dann aber auch Elter, die hingehen und den Kindern die Kommunikationsformen die es gemacht hat vorlesen. Was hat das Kind gesagt, was haben die Erwachsenen gemacht, was haben die Mitschüler gemacht und so verlängern sie die positiven Kommunikationserlebnisse. Und so ist die Chance grösser, dass die Eltern sich anfangen vorzustellen, wie das für ihr Kind ist. Denn in der Regel haben sie ein Kind oder eine Person ohne Lautsprache in ihrem Umfeld. Und wir haben ganz viele, wir sehe, was andere Schüler machen. Wir haben andere Voraussetzungen um mehr Visionen zu entwickeln. Eigentlich geht es darum den Menschen, das Umfeld einzuladen um Visionen zu haben, wo könnte der Nutzer in drei Jahren sein, was würde ihm das bringen, was wäre schön, wenn er das könnte. Wenn er selber ein-

kaufen könnte, auch wenn er im Rollstuhl ist und sagen kann nehmen sie hinten das Portemonnaie aus meinem Rucksack. Ja so dass es im Alltag, eine Art in denen der Lehrplan 21 sagt die Übergreifenden Fähigkeiten, die Kompetenzen erweitern kann.

19 I: #00:10:41-4# Da kommen wir zur nächsten Frage. Was sind Ziele des Einsatzes von UK im Unterricht? Wozu wird UK im Unterricht eingesetzt. Du hast eben schon Beispiele genannt. Wie werden Ziele für den Unterricht formuliert? Wird es in einer Förderplanung festgehalten, findet im vorherein eine Diagnostik statt, um zu entscheiden, was du einsetzt?

20 B: #00:11:14-5# Je komplexer die Beeinträchtigung, desto aufwendiger ist es mit der Diagnostik, weil ganz viel erst möglich ist, wenn sie UK zu Verfügung haben. Das heisst wenn jemand eine schwere Mehrfach Beeinträchtigung hat dann ist mein Mittel der Wahl Filmaufnahmen. Das hat mir schon mehrfach geholfen um Eltern mit ins Boot holen zu können. Also weil man darf nicht vergessen. Die Eltern bekommen ein Kind, wenn das Kind ein Geburtsgebrechen hat dann kann es sein, also was heisst es kann sein, es ist so dass sie ganz viele Hoffnungen, die sie im Herzen vor der Geburt ihres Kindes getragen haben, dass das nicht möglich sein wird. Ich hatte schon eine Mutter, wo ich das Kind kennengelernt habe, habe ich gewusst in diesem Kind steckt mehr drin und ich habe es ihr vom Fleck weg gesagt. Die Mutter hat das auch gewusst aber sie hat ab gewägt und mir gesagt, ja hmm, also so wirklich ich habe gemerkt, sie weicht mir aus. Und dann hatte ich das Gefühl, sie weicht mir aus und vielleicht ist es ihr noch nicht bewusst, dass das Kind so viel kann. Später hat sie mir dann gesagt, dass sie wie das Vertrauen noch nicht hatte sie hätte das schon immer gewusst, dass er mehr versteht, er mehr kann, dass er sie versteht, dass er ja er sich einfach schlichtweg nicht ausdrücken kann und sie musste spüren, dass ich daran glaube, dass ihr Kind das können wird. Weil sie halt häufig auch von Fachpersonen damit konfrontiert werden, wo aussagen kommen wie ihr Kind wird nie können, ihr Kind ja. Und bei mir ist jetzt in all diesen Jahren, ich bin jetzt seit 13 Jahren da, habe ich die Erfahrung gemacht, dass jedes Kind mehr konnte, als ich es mir vorstellen konnte, viel mehr, jedes. Und das konnte ein Kind sein, dass ganz ruhig dort sitzt, hat zum Beispiel mit einem Powerlink, wo man mit einem Taster den Strom kontrollieren kann, haben wir etwas Holz gesagt und das Kind ist in der Regel immer nur ganz ruhig dort gesessen und hat ganz ruhig einfach nur das Handgelenk gedreht und hat den Powerlink eingeschaltet und ausgeschaltet. Das Kind konnte den Blick nicht auf das Holz wenden aber es sass da und hat gelächelt, eingeschaltet und ausgeschaltet. Und wir konnten darüber ein Gespräch führen, dass es jetzt drückt oder nicht drückt. Er hatte das Geräusch von der Maschine und der Duft vom Holz und einfach alles. Da haben wir gemerkt, er kann diese Bewegung bewusst steuern, genau. Und ja sonst, wenn mehr Fähigkeiten schon vorher sichtbar sind, da frage ich gerne die Logopäden, ob sie mich unterstützen können, da mir dann auch ein Teil die fachlichen Begrifflichkeiten fehlen, um spezielle Form von Hirnschädigung zu beschreiben und was diese Schädigung mit dem Sprachzentrum macht, da kenne ich Ansätze davon aber für tiefer bin ich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen.

21 I: #00:14:47-4# Auf die Therapeuten?

22 B: #00:14:51-2# Ja richtig.

23 I: #00:14:53-6# Noch zu den positiven Veränderungen, die du siehst im Unterricht durch den Einsatz von UK? In Bezug auf die Selbstidentität und die Selbstwirksamkeit der Schüler.

24 B: #00:15:04-1# Ich erlebe, dass die Schüler selbstbewusster werden, dass sie, einige brauchen einen Moment, ich kann ein Beispiel machen. Wir haben da vorne einen grossen Bildschirm und ich habe in den UK Stunden, mache ich immer vorne mit dem I Pad projiziere ich die Kommunikationsstrategie. Nachher zeige ich dort mit einem Punkt, wo es durch geht um eine Aussage zu machen. Da nehme ich immer wieder mal einen anderen Schüler. Da hatte es einen Schüler, der hat sich am Anfang vehement gewehrt und er wollte auf keinem Fall, dass seine Strategie dort vorne gezeigt wird. Und dann nachher ging es ein halbes Jahr und auf einmal fand er, dass ich seine Strategie nehmen soll. Sie fangen an den Mehrwert zu entdecken, wenn sie etwas Neues machen können.

25 I: #00:16:06-5# Das Ziel ist, dass nachher auch die anderen diese Strategie kennenlernen?

- 26 B: #00:16:14-0# Ein Ziel, eigentlich geht es mir primär um die Schüler, es kommen immer, wir haben festgelegt, wie wir diese Klassenübergreifenden UK Stunden ausgestalten. Und dort haben wir festgelegt, dass immer eine Begleitperson aus der Klasse mitkommt. In der Regel immer die Gleiche, das Ziel ist, dass das was sie hier lernen, einen Transfer in die Klassen stattfindet, das auch die Betreuungspersonen, die Bezugsperson, die Praktikantin weiss, wie sie mit dem Schüler kommunizieren können, sie wissen was der Schüler gelernt hat. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn es weiter geht, denn sonst ist es eine losgelöste einmalige Sache in der Woche und dann ist es ein Tropfen auf den heissen Stein und das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass wir ein Fass haben, dass wir füllen können und irgendwann überquillt und alle rund herum auch nass werden.
- 27 I: #00:17:11-7# Und diese Stunden sind einmal in der Woche?
- 28 B: #00:17:14-7# Ja einmal in der Woche.
- 29 I: #00:17:16-2# (...) An welchen Aktivitäten können UK Nutzer*Innen im Unterricht durch UK teilnehmen?
- 30 B: #00:17:39-8# An welchen Aktivitäten. Ich nehme das Beispiel Kochen. Im Kochen können sie durch UK Fragen stellen. Sie können zum Beispiel fragen was brauchen wir noch? Sie können Aufträge geben und sagen wir müssen das umrühren. Sie können sagen ob etwas fein schmeckt oder nicht. Sie können sogar sagen, dass sie jetzt fertig sind und man jetzt die Schweinerei sauber machen muss. Das wäre sonst so nicht möglich. Und für mich ist Umweltsteuerung in Ansätzen auch Unterstützte Kommunikation, also das heisst einen Mixer bedienen. Gilt rein von der Versorgung her nicht als UK Hilfsmittel.
- 31 I: #00:18:35-3# Ja genau.
- 32 B: #00:18:36-3# Für mich aber schon, weil es Ursache-Wirkung ist. Und über Ursache-Wirkung lerne ich ja mich als Urheber zu erkennen von etwas das ich selber auslöse und bei Kindern mit mehrfacher Beeinträchtigung läuft ganz viel über ich löse etwas aus und ich erfahre. Und die ganze Unterstützte Kommunikation basiert auf dem, dass sie, ich mache etwas und die Umwelt reagiert, es gibt eine Reaktion. Und diese Reaktion ist sehr zentral um Unterstützte Kommunikation zu formen und zu entwickeln.
- 33 I: #00:19:16-1# Obwohl es in diesem Beispiel um Umweltsteuerung geht. Noch zur Einsatzgestaltung von UK im Unterricht. Einiges hast du mir schon beantwortet, ich gehe schnell meine Fragen durch. Nochmals zum Faktor Zeit. Du hast vorher schon erwähnt, dass Zeit ein wichtiger Faktor ist. Kannst du sagen, wie lange es dauert bis die Methoden zur UK für den Einsatz eingeübt sind.
- 34 B: #00:20:03-0# Das ist sehr sehr unterschiedlich. Ich hatte bei einer Schülerin festgestellt, dass sie eine Frage stellt mit zwei Wörter wann Clown. Und früher sind immer am blauen Tag am Mittwoch die Clowns gekommen aber nicht regelmässig und dann habe ich sie gefragt, möchtest du wissen ob heute am blauen Tag die Clowns kommen. Sie hat non Verbal signalisiert ja, mit einem Symbol, dass schon abgemacht wurde. Und nachher habe ich geantwortet und immer, wenn ich geantwortet habe, hat sich rechts über die Schulter an die Decke geschaut. Und das habe ich festgestellt, dass sie jedes Mal, wenn ich eine Frage beantworte sie so hochschaut. Dann habe ich die Schülerin gefragt, du sollen wir zukünftig abmachen, dass wenn du rechts hoch an die Decke schaut, dass dies ein Zeichen ist für ich habe eine Frage? Dann habe ich ihr gesagt du sollen wir abmachen, wo du hinschaust, wenn du eine Frage hast und dann hat sie nonverbal ja gesagt. Dann habe ich sechs Post-it genommen, schau das sind die sechs Fragewörter wer, was, wann, wie, wo, warum und dann habe ich immer einen Zettel genommen, ihr die Blickrichtungen gezeigt, es gibt diese sechs Blickrichtungen links hoch, gerade hoch, rechts hoch, links runter, rechts runter, gerade runter und habe sie gefragt, wo sie welche Frage haben möchte. Dann musste sie mir immer zuerst gerade rauf auf den Zettel schauen, quasi eine Nuller Bewegung machen, ab dort zählt es, hat zum Beispiel hochgeschaut und das haben wir dann genommen, einziges hat sie doppelt genommen, dann habe ich ihr noch das Letzte vorgeschlagen. Mit dem war sie einverstanden. Ab dort hatte sie dieses Sechser Blatt, wenn sie eine Frage hatte, ich habe ihr

das vorne hingelegt, sie hat drauf geschaut und ihre Frage gestellt. Das hat einen Zeitaufwand gebraucht von, äh was soll ich sagen, da hatte ich zwei Schülerinnen, eine andere habe ich auch gefragt, möchtest du das auch so machen wie sie? Da habe ich zwölf Minuten gebraucht, bis ich alle Fotos im Kasten hatte wie sie schaut, da diese Schülerin den Blick nicht gut nach unten wenden konnte um eine Frage zu stellen. 12 Minuten sind kurz oder. Und dann reden wir von Kommunikationsstrategien, da habe ich eine Schülerin, die möchte die Sachen können, wenn sie sie macht. Und hat aber auf Grund ihrer Behinderung, wenn sie etwas will, dann geht es nicht. Also das heisst, dass man dann von einem sehr langen Zeitraum spricht, bis wenn es eine neue Strategie gibt, bis sie es dann beherrscht selber die Seiten zu wechseln, das braucht dann sehr viel Modelling.

35 I: #00:23:26-9# Bis es eingeübt ist.

36 B: #00:23:31-4# Ja.

37 I: #00:23:32-7# Gibt es auch Hilfsmittel die ihr ausprobiert und dann wieder verworfen werden?

38 B: #00:23:41-2# Es gibt es, dass wir Sachen ausprobieren und merken es funktioniert nicht, dann versuchen wir etwas anderes. Es gibt sehr selten etwas das funktioniert hat und aufgrund von technischen Veränderungen auf einem neuen Gerät nicht mehr funktioniert. Es gibt es und dann suchen wir neue Lösungen. Ich habe ein Beispiel, das können wir reinnehmen, da hat eine Schülerin aufgrund ihrer Beeinträchtigung hat sie Medikamente gebraucht, wo sie durch das Medikament weniger Muskelkraft in ihren Armen hatte und hat nachher die Hände, für den Computer nicht mehr voll nutzen konnte. Das man dann versucht die Aufhängung zu verändern, weil sie es nicht mehr geschafft hat, so hoch rauf zu kommen.

39 I: #00:24:49-8# Ja.

40 B: #00:24:50-8# Und nachher kamen wir vom Touchscreen weg und gingen Richtung Augensteuerung. Und bei Menschen mit abbauenden Erkrankungen ist es empfehlenswert frühzeitig mit einer Ansteuerung zu arbeiten, die sie auch in einem späteren Verlauf brauchen können und da gehört zum Beispiel eine Augensteuerung mit hinein. Das obwohl sie noch in Ansätzen laufen können, so dass man frühzeitig versucht Hilfsmittel anzubieten, wo sie unterstützt kommunizieren können, dass wenn sie dann einen Sprachverlust und einen Muskelabbau haben darauf zurückgreifen können. Immer sorgfältig auch auf das Befinden. Der Mensch muss ja immer auch mit seiner eigenen Beeinträchtigung klarkommen. Ich kann jetzt nicht einfach bei jemandem der eine abbauende Erkrankung hat beim Fussgänger schon sagen, er müsse die Augensteuerung üben. Das könnte ich unter Umständen spielerisch machen, aber dann vielleicht schon anfangen mit Touch Screen, aber im Wissen drum, dass es danach noch andere Möglichkeiten gibt das auszubauen.

41 I: #00:26:03-1# Das UK Konzept ist für alle der Schule verbindlich?

42 B: #00:26:13-1# Ja.

43 I: #00:26:15-9# Und ihr habt UK Expertinnen, das hast du mir auch schon beantwortet, da seid ihr zu dritt oder?

44 B: #00:26:22-6# Wir haben eine Fachgruppe UK, dort sind aus verschiedenen Stufen und aus verschiedenen Berufsgruppen Vertreterinnen drin. Das heisst da ist auch die Therapie mit drin, die Betreuung mit drin, da sie Mitarbeitende die im Hort arbeiten mit dabei. Vom Kindergarten, Primarstufe, Oberstufe. Von den Fachgruppenlehrerinnen, ist querbeet. Und diese Sprechstunde ganz aktuell ist sie abgedeckt von Logopädie und von Heilpädagogik.

45 I: #00:27:06-4# Gut super vielen Dank. Dann kommen wir zu den Assistiven Technologien. Auch hier die Frage, welche Assistiven Technologien werden im Unterricht eingesetzt?

46 B: #00:27:17-7# Etwas was wir jetzt gleich spontan in den Sinn kommt wo wir verschiedene Schüler haben die das brauchen ist der Assistive Touch auf dem Tablet drauf und das heisst, dass sie geschriebene Texte mit einer akustischen Sprachausgabe mitteilen. Ja genau. Sonst schreiben

wir Tagebucheinträge im Niki Diary, das ist so ein App. Also das heisst, wir schreiben es in ihrer Kommunikationsstrategie, kopieren es dann, das können sie selber und fügen es ins Niki Diary ein und dann können sie es dort vorlesen. Es gibt Schüler, die nutzen die Diktierfunktion, wenn sie eine gute Lautsprache haben und auch zum Schreiben nutzen sie es. Wir setzen zum Beispiel Arbeitsblätter digital um, indem sie ein Programm haben, bei dem Sie ein Arbeitsblatt abfotografieren können und nachher können sie das vergrössern und können mit der Tastatureingabe arbeiten die Lösungen einfüllen und das Blatt nachher ausdrucken

47 I: #00:28:45-0# Gleich alles digital?

48 B: #00:28:49-0# Ja. Und natürlich dann alle, die Frage ist, ab wann zählt es als Assistive Technologie?

49 I: #00:28:58-9# Also z.B. die Augensteuerung, über die du bereits gesprochen hast.

50 B: #00:29:00-1# Also das heisst Augensteuerung, Taster Auslöser, Touchscreen, das ist jetzt so das wichtigste, dass mir elektronisch so einfällt. Und eben Umfeld Steuerung das ist alles mit Stromunterbrechung. Jedes Gerät das man am Gerät selber einschalten kann, kann man direkt steuern über einen Power Link. Das heisst eine alte Nähmaschine kann ich einstecken an einem Umweltkontrollgerät und nachher kann ich das mit einem Taster bedienen, dass der Strom kommt oder nicht. Und bei alten Maschinen kann ich Zick, Zack und alles schon einstellen. Bei neuen Maschinen, jedes Mal wenn der Strom weg ist, geht es wieder auf den geraden Stich. Da muss man schauen, was geht. Das heisst auch zur Freizeitgestaltung kann man es einsetzen zum Beispiel Kassetten hören, bei CD geht es wieder nicht mehr, dort stellt einfach alle ab, also da gibt es verschiedene Technologien die sich dafür eignen und andere weniger.

51 I: #00:30:18-5# Die Hauptverantwortung liegt bei der Auswahl der AT auch bei der SHP? Was eingesetzt wird? Oder liegt diese Verantwortung auch bei den Therapeutinnen?

52 B: #00:30:37-6# Ja also insbesondere was die Ansteuerung anbelangt, dort ist man sehr stark auch im Austausch mit der Physio und mit der Ergo, Logo. Je nachdem und zusätzlich Beratung von aussen, was sich eignet Punkte Ansteuerung. Wenn dann alle zusammensitzen und da ist immer mit Eltern und mit Nutzer, dann sind ganz spannende Sachen möglich. Da gibt es Fachpersonen wo ich das erleben durfte, das ist extrem wie weit, was für eine Hebelwirkung, wie weit das so ein Gespräch führen kann, wenn von jeder Fachlichkeit und von der Familie Personen an einem Tisch sitzen.

53 I: #00:31:41-1# Und die Familie muss es immer mittragen?

54 B: #00:31:43-2# Ja das ist richtig, und wenn Eltern nicht da sind, dann findet der Termin nicht statt Punkt. Sie müssen dabei sein.

55 I: #00:31:50-7# Die Leute von aussen sind Spezialisten in Bezug auf das Gerät?

56 B: #00:31:56-8# Das kann sein, ich spreche jetzt von einem speziellen Beispiel von einem Mann, der aufgrund seiner Beeinträchtigung eine spezielle Körperhaltung hatte und eine neue Rollstuhlversorgung brauchte und dann ist die Physio sich bewusst gewesen durch den Austausch, dass die Ansteuerung für die UK sehr zentral ist und dann hat man von aussen ein Ergotherapeut beigezogen. Der Physiotherapeut war auch dabei, Klassenlehrperson, die Eltern der Nutzer selber und ich von der UK Seite her. Dann ging es darum, wie muss er, damit er seinen Oberkörper aufrichten kann, was braucht er. Er hat dann so ein Hufeisen bekommen wo er den Arm aufstützen konnte, damit er aufrecht sitzen konnte. Dass er die Augensteuerung bedienen konnte. Von der Sicht der Therapeuten kam, dass die Sitzposition von den Füßen nach oben her muss angeschaut werden, dass man nicht beim Becken beginnt, sondern die Füße müssen bequem sein und dann geht alles nach oben und wenn dann alles optimal ist, dann kann auch die Augensteuerung funktionieren. Wenn das nicht gegeben ist, also dieses Beispiel ist gewesen, man hat versucht zuerst diese Sitzbettung optimal als Physiotherapeutischer Sicht zu machen, aber dann hat man gemerkt, es funktioniert nicht mehr. Das Resultat war nachher, dass man den Windschlag,

wie man sagt, von den Beinen ein Stück weit zugelassen hat dem Menschen mit Beeinträchtigung, so dass er etwas krumm sitzen konnte, Knie nach links als Beispiel und nachher ging die Aufrichtung besser und auch die Ansteuerung ging wieder. Und halt die Kippfunktion vom Rollstuhl und alles, damit es wirklich entspannt ist.

57 I: #00:34:11-2# Ich muss kurz schauen, was du mir zum Zweck zum Einsatz im Unterricht schon beantwortet hast. Auch da wird das in einer Förderplanung festgehalten?

58 B: #00:34:33-4# Ja also das heisst wenn die Kommunikation als Ziel definiert ist, dann wird festgehalten, was sind die Entwicklungsziel, wie geht der Weg, wie ist der Weg dorthin, wie sind die Verantwortlichkeiten, dass wird alles festgehalten.

59 I: #00:35:01-9# Die Verantwortlichkeit auch in Bezug auf die Einstellungen, wer ist für das ganze technische verantwortlich?

60 B: #00:35:12-6# Wir halten fest, was hat das Kind für ein unterstütztes Hilfsmittel. Etwas das ich vorausschicken muss, jede Liste ist nur so lange eine gute Liste, wie sie aktuell ist.

61 I: #00:35:28-3# Ja.

62 B: #00:35:29-5# Und das ist eine Herausforderung. Wir versuchen immer aktuell zu sein in Bezug auf welches Hilfsmittel hat das Kind mit welcher Kommunikationsstrategie, welche Grösse der Felder, wer ist zuständig um Backups zu machen und da, wenn immer irgendwie möglich machen sie das zu Hause und in der Schule. Es vereinfacht sich inzwischen, weil es Sicherungsmöglichkeiten gibt über zum Beispiel den Kommunikationsstrategielieferanten. Ich nehme als Beispiel TD Snap, das lässt sich mit einem Mail kann man diese Strategie an jemandem der auch so einen Account hat schicken oder man kann eine Sicherung machen auf dieser personalisierten Seite im Netz.

63 I: #00:36:31-9# Aber es ist nicht zwingend für alle Punkte die SHP?

64 B: #00:36:41-0# Nein es sind auch Logopäden darin. Je nach Fall sieht es ganz unterschiedlich. Was ich sehe, seit ich zu arbeiten begonnen habe, dass es zunehmend ist. Also ich habe begonnen mit Heimkindern, die aus der Heilpädagogischen Früherziehung ein Gerät mitgebracht haben. Einen dynamischen Sprachcomputer und nach ein paar Jahren waren es von acht Schülern, dann acht die etwas gebraucht haben. Vorher hatten sie einfache Geräte, also einfache Abspielgeräte wie Big Mac um etwas zu erzählen oder Zweitaster oder sechs Felder wo dann einfach nur diese sechs Felder zur Verfügung standen, die auf dieser Ebene drauf waren. Inzwischen hat sich das sehr fest verlagert Richtung dynamische Geräte und ich nehme auch war, dass es wie eine Veränderung der Schülerschaft gibt. Die Komplexität der Beeinträchtigungen nimmt zu, das heisst wir haben viel mehr Schüler ohne Lautsprache. Aufgrund von ihrer schweren Körperlichen Beeinträchtigung nimmt die Anzahl der Rollstühle zu. Wir haben über 30 Rollstühle bei uns in der Schule und da kann man davon ausgehen, dass wenn sie etwas wollen, können, sollen schreiben die Chance sehr hoch ist, dass sie für das mindestens ein Arbeitsgerät brauchen um Arbeitsblätter zu machen oder mit einer Tastatur zu schreiben. Dann aus dem Autismus Spektrums Bereich heraus, gibt es auch viele, die Schwierigkeiten haben, einen Satz in eine bestimmte Struktur zu bringen wo ihnen Unterstützte Kommunikation hilft, von nichts sprechen oder von eins bis Zweiwortsätzen hilft um bis zu Mehrwortsätzen ausbauen zu können.

65 I: #00:38:47-3# Die Meisten kommen aber schon mit einem Gerät von der Früherziehung her?

66 B: #00:38:51-7# Nein das ist nicht zwingend so. Also da gibt es die ganze Range. Ganz viel hängt auch von der Kenntnis ab wo wir jetzt auch darum kämpfen, dass das Wissen breiter wird, weil einfach auch in den Ausbildungen das Thema stiefmütterlich behandelt wird. Das sehe ich für UK und für AT so. Das Ziel sollte sein, dass diese Affektbilanz von den Schülern also den Aufwand den sie für etwas betreiben müsse, das der so viel Mehrwert bietet, dass sie es dann auch wirklich nutzen. Das heisst, wenn sie Hemmungen haben um ein Gerät zu nutzen, dann muss das Gerät so toll sein oder der Inhalt des Gerätes, was sie damit sagen können, muss so toll sein, dass sie sich dann getrauen in einem Laden jemanden zu fragen, wo finde ich zb. Hafermilch.

67	I: #00:40:23-4# Ich muss schnell durchschauen. Stellst du auch da positive Veränderung fest, wenn sie das Gerät in der Schule dann anwenden können.
68	B: #00:40:47-2# Ja auf jeden Fall. Das ist das was ich vorher schon erwähnt habe, es ist wichtig, dass sie weg kommen von der erlernten Hilflosigkeit, das sie lernen, wie können sie sozial interagieren, wie können sie fragen, wie können sie jemanden auffordern.
69	I: #00:41:10-0# Und es ist ein positiver Effekt bei ihnen selber?
70	B: #00:41:11-4# Ja.
71	I: #00:41:13-0# Ich nehme an auch da ist Zeit ein wichtiger Faktor für die ganze Einsatzgestaltung?
72	B: #00:41:18-2# Ja genau das ist es.
73	I: #00:41:25-0# Da wiederholen sich jetzt etwas die Fragen, aber das ist gut, über vieles haben wir schon gesprochen.
74	B: #00:41:26-8# Ich kann ein Beispiel bringen, wenn ein Kind ein neues Gerät hat und zuhause sagt die Mutter, also sie geht auf die Coiffeur Seite, soll ich nur die Spitzen schneiden? Was denkst du zu diesem Stiel? und anhand von all dem was sie dann sagt, die Mutter mit Rückfragen heraus finden kann, dass sie gerne möchte die Haare schneiden und mit ihr Fotos von verschiedenen Frisuren anschaut und das Kind nachher sich für einen Sidecut auswählt und die Mutter dem Kind natürlich einfach so nie im Leben einen Sidecut machen lassen hätte. Und dann, wenn die Mutter selber am Haare schneiden ist und das Kind mit körpereigenen Möglichkeiten anfängt zu rufen und die Mutter sich Strähnen machen lässt und sie dann herausfinden, dass Kind möchte auch Strähnen und dann bei der Farbauswahl nimmt sie etwas Knalliges.
75	I: #00:42:26-5# Werdet ihr geschult, habt ihr Weiterbildungen zu AT. Es ist ja ein extrem schnelllebiges Feld.
76	B: #00:42:38-2# Ja wir haben an der Schule seit zwei Jahren ein Weiterbildungsangebot, wo wir aus allen Fachbereichen versuchen möglichst eigenes Wissen weiterzugeben, wo wir versuchen etwas weiterzugeben oder auch etwas besuchen im Rahmen von zwei Weiterbildungstagen. Heisst in etwa acht Angebote besuchen pro Jahr und das ist so im Zeitrahmen von anderthalb bis zwei Stunden. Und dort ist nebst allem, was sonst Angebot ist, ist ein Teil davon ist UK. Es besteht auch die Möglichkeit extern eine Weiterbildung zu UK zu besuchen. Da läuft natürlich Assistive Technologie auch hinein. Ich habe auch da, also ich habe aus der Ausbildung selber hatte ich vor zehn Jahren einen halben Tag gehabt, haben wir in unserem Fachspezifischen Bereich hatten wir einen halben Tag. Ich sage dem so «hallo wach» Nachmittage oder Anlässe, wo ich dann erfahre, aha es gibt da noch etwas, es gibt noch einen Knopf den ich drücken kann, damit es spricht aber das zähle ich nicht als ausreichend an. Deshalb ist es wichtig, dass man sich selber auf den Weg macht. Inzwischen gibt es sehr viele Angebote auch auf You Tube, wo wir Links weiter geben ja und die Weiterbildungen die ich zu UK machen durfte, die habe ich alle hier an dieser Schule machen dürfen. Die Schule hat das unterstützt. Ich bin gekommen mit null Wissen zu Unterstützter Kommunikation.
77	I: #00:44:38-2# Okay.
78	B: #00:44:40-2# Also null wissen, ich hatte vorgängig eine Schülerin die ein Hörgerät hatte, gewisse Berührungspunkte hatte ich aber natürlich nicht in diesem Ausmass.
79	I: #00:44:51-4# Ja. Habt ihr Richtlinien, Vorgaben, wie man Assistive Technologien im Unterricht einsetzt?
80	B: #00:45:05-5# Wir sind jetzt gleich dabei am UK Standards auszuarbeiten. Es sind jetzt ein Teil aus der Fachgruppe UK sind jetzt am Zusammensitzen, da ist aktuell die Heilpädagogin und die Logopädin drin vertreten, wo wir einen Vorschlag aufsetzen, der dann wieder zurück in die

	Gruppe geht und wir dann wieder als gesamte Gruppe darüber schauen. Damit dann das von allen gestützt ist.
81	I: #00:45:36-8# Für euch fließt AT und UK ineinander, verstehe ich das richtig?
82	B: #00:45:35-6# Ja.
83	I: #00:45:38-1# Gut dann habe ich noch zwei Fragen und zwar eben die Institution ist offen für neue Medien? Sind die Klassenzimmer mit modernen Technologien ausgestattet, so dass du so arbeiten kannst, wie du gerne möchtest?
84	B: #00:46:10-1# Ich finde wir haben viele Sachen, damit ich so arbeiten kann wie ich es gerne möchte. Es gibt sicher Bereiche, wo noch Potenzial vorhanden ist. Ein Teil ist natürlich auch daran geschuldet, dass es eine schnelllebige Geschichte ist. Ein Teil ist, es sind Abläufe, die auch in der Struktur und auf politischer Ebene diskutiert werden müssen. Da geht es um finanzielle Ausgaben, es ist vielschichtig. Das heisst bei persönlichen Geräten läuft es über die IV bei Geräten die wir im Schulalltag brauchen, aber die Leitung ist da offen, um mit uns gemeinsam Wege zu finden. Ich finde Unterstützte Kommunikation und auch Assistive Technologien sind Chefsache und wenn die Leitung dahinter steht ist sehr viel möglich.
85	I: #00:47:19-2# Die privaten Geräte werden auch in der Schule gebraucht?
86	B: #00:47:24-0# Ja doch doch. Ja und eben es ist für mich eben ein grosser Mehrwert, dass ich einen grossen Bildschirm habe, dass ich neben dem Unterricht auch Mitarbeitende einführen kann.
87	I: #00:47:44-1# Kann es auch zu Ablehnung von Seiten der Nutzer*Innen zu Ablehnung zu UK und AT kommen?
88	B: #00:47:53-7# Ja sehr wohl, das heisst das kann entweder in einem bestimmten Umfeld so sein. Also das heisst sie finden sie möchten es nur in der Schule brauchen und zuhause nicht. Es gibt Ablehnungen, die von den Schülern aus kommen und es gibt Ablehnungen die vom Umfeld aus kommen. Es ist auch da gibt es Wechselwirkungen. Ich nehme ein Beispiel, wenn ich als Nutzer spüre, dass mein Umfeld etwas nicht mag, dann nachher ist auch die Hürde um es einzusetzen grösser. Ja das ist ein sehr vielschichtiges Thema. So Ja. Es hat auch ein Teil mit Selbstwert zu tun, sich im Umgang mit Sprechenden behaupten zu können. Getraue ich mich mit Unterstützter Kommunikation, die aktuell erst in Ansätzen Emotionen zeigen kann. Also das heisst bei gewissen Kraftausdrücken oder mit Ausrufezeichen hintendran sagt es dann Mist oder so aber dort finde ich gibt es noch Potenzial. Und ich erwarte auch, dass es noch Potenzial bietet bei den Sprachen. Ich würde mir wünschen, dass man eine individuelle Sprache für jeden Schüler entwickeln könnte. Ich weiss, dass die Technik vorhanden ist, weil sie propagiert wird für Menschen mit abbauenden Erkrankungen, dass sie Voice Banking machen können, wo sie ihre eigene Stimme hinterlegen können, mit speziellen Ausdrücken und wo sie mit ihrer Stimmfarbe Tonaufnahmen machen können, dass wenn die Stimme weg geht die elektronische Stimme auf ihrer Stimmfarbe basiert. Ich würde mir das wünschen, dass das für meine Schüler möglich wäre, mit verschiedenen Verwandten zum Beispiel oder Leute die bereit sind, wo das Kind findet, diese Stimmfarbe gefällt mir, zusammen eine neue zu kreieren, dass sie eine individuelle Stimme hätten. Das wäre so ein Wunschtraum von mir.
89	I: #00:50:04-7# Das tönt super und ist ein schöner Abschluss. Vielen Dank dir für das Interview.

Interview Transkript Expertin 2

1	I: Interviewer
2	B: Befragte 2
3	I: #00:00:02-6# Vielen Dank, dass ich mit dir das Interview machen darf. Kannst du mir zuerst über deine Funktion an der Schule erzählen?
4	B: #00:00:21-0# Also ich arbeite als Heilpädagogin im Kindergarten und einzelne Stunden auch als Heilpädagogin in der Einzelbetreuung.
5	I: #00:00:34-1# Ich habe gesehen, du hast 5 Kinder in der Gruppe?
6	B: #00:00:41-9# Genau.
7	I: #00:00:44-6# Das sind immer dieselben?
8	B: #00:00:48-3# Ja immer dieselben?
9	I: #00:00:52-3# Welche Methoden der Unterstützten Kommunikation brauchst du im Unterricht?
10	B: #00:00:56-1# Also wir brauchen sehr viel Piktogramme, hauptsächlich die Boardmaker Piktogramme, es kommen ja jetzt immer mehr diese Metacom, ich merke so bei den neuen Geräten sind ja dann oft Metacom Bilder. Ich habe das Gefühl, dass die Kinder mit beiden gut umgehen können. Wir brauchen auch elektronische Hilfsmittel, ganz basale mit der ganzen Gruppe wie Big-Mack oder Step by Step einfach so einfache Sprechknöpfe. Und das so individuell auf das Kind abgestimmt ihr eigenes elektronisches Hilfsmittel mit verschiedenen Programmen. Jetzt bei ihr, sie ist ein Kind mit einer sehr schweren Beeinträchtigung, auch geistig, da brauche ich auch Gegenstände.
11	I: #00:02:01-1# Nach welchen Kriterien wählst du diese für den Einsatz im Unterricht aus? Wie entscheidest du, was du brauchst?
12	B: #00:02:18-1# Ich versuche, also am Anfang, wenn sie neu kommen, zu schauen, was hatten sie vorher schon. Einige haben von der Früherziehung schon ein Gerät und kommen damit. Ein Junge war vertraut mit Fotos, dann machen wir damit weiter. Ich habe dann nicht sofort den Anspruch so jetzt holen wir Piktogrammen. Ich versuche dann mit dem vertrauten zu beginnen. Und dann unser Stundenplan, der Tagesablauf ist immer mit diesen Boardmaker. Das versuchen wir von Anfang an und wann ich dann merke, dass gewisse Kinder gar nicht drauf reagieren, oder es auch nicht sehen, dann versuche ich, sobald ich das Kind kennengelernt habe das anzupassen.
13	I: #00:03:11-8# Ich habe gesehen, du entwickelst es auch weiter. wenn du merkst, dass Programm ist nicht das optimale.
14	B: #00:03:23-3# Wir haben einfach mal damit gestartet, hatten dann aber die Rückmeldung der Eltern, dass sie es zuhause eigentlich nicht brauchen. Sie möchten, dass er spricht. Das schliesst sich ja nicht aus ist für Eltern ja aber immer schwierig zu verstehen. Obwohl diese Eltern sehr fit sind. Auch jetzt am letzten Gespräch war das ein grosses Thema. Wir möchten gerne ein anderes Programm dann hat der Vater gesagt, da er sehe wie Daylight zu Hause kann das sagen eben das kommt ja noch viel, wir verstehen unser Kind und er kann zuhause das sagen was er möchte und wir verstehen ihn ja. Dann haben sie aber auch sehr schnell verstanden, dass vielleicht aus-senstehende ihn nicht immer verstehen. Und ja dann haben wir gemerkt, mit dem Pecs. Ich finde Pecs super, aber ihm fehlt etwas das Interesse. Er drückt für mich und ich habe auch das Gefühl er versteht auch. Er gibt auf meine Fragen die adäquate Antwort aber es ist einfach sehr be-schränkt und ich habe das Gefühl, dass er mehr könnte und dieses Programm bietet einfach zu wenig. So haben wir dann mit der Logopädin beschlossen, dass wenn wir mit dem elektronischen Gerät weiter machen, dann müsste es für uns für die Schule etwas Anderes sein und da sie es ja zuhause nicht brauchen, dann ist es für sie ja auch nicht schlimm, wenn es wie wegfällt. Aber die

	Bedingung ist auch, dass sie mit dem neuen Gerät mitmachen müssen. Und da konnten sie sich jetzt auch drauf einlassen.
15	I: #00:04:57-7# Ja.
16	B: #00:04:58-6# Und ich glaube die IV würde es gar nicht bezahlen, es muss an beiden Orten eingesetzt werden.
17	I: #00:05:06-4# Finanziert die IV das Programm?
18	B: #00:05:14-2# Da bekommt er jetzt auch ein neues IPad, denn das bisherige gehörte ihnen privat. Und deshalb bekommt er auch ein eigenes IPad.
19	I: #00:05:16-8# Das Umfeld spielt eine grosse Rolle?
20	B: #00:05:21-0# Genau es muss mitmachen. Wir hatten auch schon Kinder, wo wir es halt nur in der Schule gemacht haben und dort merkt man halt einfach, es geht halt wie nicht so schnell vorwärts, wenn sie zuhause weiterhin mit den körpereigenen Symbolen oder Gestik oder so kommunizieren.
21	I: #00:05:47-6# Zu welchem Zweck wird UK im Unterricht eingesetzt?
22	B: #00:05:56-8# Einerseits wird es bei uns noch viel eingesetzt um etwas wählen zu können. Irrendwie zwei verschiedene Lieder auf zwei verschiedenen Kanälen entweder das sie es auditiv auf zwei Knöpfen hören und so auswählen. Anhand von Bildern oder eben anhand von Gegenständen irgendein Spiel wählen können. Es wird als Struktur durch den Tag eingesetzt. Mit Tagesplänen, so ein bisschen zuerst und dann, Abläufe, mit Piktogrammen dann. Dass das einzelne Kind seine Bedürfnisse kommunizieren kann. Viel auch um die Aufmerksamkeit zu holen, da ja viele Kinder, wenn ich es nur verbal erzähle es bei ihnen nicht so ankommt, wie wenn sie das noch auf einem Knopf drücken können oder noch Bilder haben wo sie es auch noch sehen. Ja. Oder halt um wie Sachen besser verstehen zu können. Bei ihr zum Beispiel, sie weiss ja nie was auf sie zukommt. Ich hoffe, dass sie irgendwann merkt, dass wenn ich den harten Holzstuhl in die Hand bekomme, dann bedeutet es das dies und das kommt. Wenn ich die Windel in die Hand bekomme, dann gehen wir in diesen Raum. Dass sie ein bisschen mitkommen kann oder nur schon von der Haltung her spürt, mir ist es wichtig, dass sie weiss was passiert und dass ich nicht einfach handle. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei den anderen Kindern. Er ist am Spielen und plötzlich kommt eine Logopädin und er müsste mitgehen, dass man ihn auch ein bisschen vorbereiten kann indem man ihm ein Foto zeigt. Dass er mit der Zeit weiss, dass immer, wenn sie mir die Person zeigt, das heisst nachher gehen wir in dieses Zimmer.
23	I: #00:08:09-7# Machst du eine Förderplanung, werden die Ziele irgendwo festgelegt?
24	B: #00:08:21-4# Ja, also wir schauen bei jedem einzelnen Kind, was es an Kommunikationshilfsmitteln braucht und setzen dann dementsprechend die Ziele. Bei einem Kind, dass das Gerät neu hat zum Beispiel mal sagt, okay wir beschränken uns auf zwei Sachen. Ein Ziel ist es Beim Znüni Nahrungsmittel auszuwählen oder bei einem anderen Jungen ist es im Moment sagen zu können, was er im Moment spielen möchte. Aus Gegenständen auswählen. Beim Mädchen ist es mehr ihr einfach ein Angebot zu machen, eine Situation besser zu verstehen. Aber wir verschriftlichen das auch und es wird auch in der Förderplanung so festgehalten im Interdisziplinären Team.
25	I: #00:09:11-4# Es ist ein reger Austausch zwischen Logopädie und den Therapien?
26	B: #00:09:15-1# Ja und das auch alle Disziplinen versuchen die definierten Ziele dann in ihrem Bereich umzusetzen. Es ist klar, dass es für eine Physio manchmal schwierig ist, weil sie am Kind arbeiten und dann ist noch dieses Gerät. Aber das zum Beispiel bei einer Pause dann das Gerät gebraucht werden kann und das Kind fragt, was es machen möchte. Es ist auch eine Bedingung unserer Schule, dass das Gerät in jedem Bereich eingesetzt wird. Halt mehr oder weniger. Was vor Jahren noch nicht der Fall war. Das hat sich jetzt erst so mit der Zeit entwickelt.
27	I: #00:09:54-7# Ist die Schule da weit?

- 28 B: #00:10:01-0# Ich glaube wir haben einfach ein paar, die sehr weit sind. Die haben auch Weiterbildungen besucht und die sind auch bestrebt ihr Wissen weiter zu geben. Und dass man auch, ich würde jetzt nicht gleich sagen unter Druck kommt, aber ich spüre schon auch, also UK ist für mich auch ein wichtiger Bereich, ich mache das sehr gerne aber ich glaube man spürt schon auch die Erwartung, dass Lehrer denen das jetzt nicht so liegt oder die finden na ja, dass das auch gemacht werden muss.
- 29 I: #00:10:35-8# Welche positiven Veränderungen stellst du bei den Kindern durch den Einsatz von UK im Unterricht fest?
- 30 B: #00:10:46-2# Also ich merke vor allem, dass sie oft ruhiger werden. Ob sie den Inhalt den ich vermitteln möchte immer verstehen ist viel Interpretation aber ich merke, sie werden ruhiger aber das Gefühl, dass sie bekommen, man möchte mich verstehen, man ist bemüht mich zu verstehen, ich glaube nur schon das macht sie ruhiger und löst weniger Frust aus. Aber natürlich auch, wenn sie jetzt plötzlich etwas auswählen das nicht im Raum ist, dass vorher ohne UK gar nicht gegangen ist. Das macht sie auch stolz und es löst Freude aus. Dann plötzlich bekommen sie es und merken ah, die haben mich verstanden. Also ganz stark merken wir es bei einem Kind, wenn wir ihm etwas einfach verbal mitteilen und wir das Gefühl haben, dass müsste er doch verstehen. Wir sagen wir gehen jetzt ins Turnen und wir haben es ihm nicht mit den Bildern gezeigt, passiert wirklich viel, dass er auf den Boden sitzt und nicht mitkommt. Entweder hat er es wirklich nicht verstanden oder zu wenig und wenn wir dann mit dem Plan kommen und sagen, schau jetzt ist turnen, dann steht er auf und kommt mit. Weil er das visuelle diese Unterstützung doch sehr darauf angewiesen ist.
- 31 I: #00:12:24-9# Sonst verweigert er oder?
- 32 B: #00:12:28-0# Ja genau oder auch ein anderer Junge er ist sehr stur und er hat seins im Kopf. Bei ihm finde ich es noch viel schwerer, der andere Junge kann immerhin mal noch sagen nein oder ich möchte irgendwas. Und dann weiss man okay er möchte einfach nicht ins Turnen, er möchte etwas anderes. Der eine Junge kann sich ja lautsprachlich nicht äussern. Manchmal merke ich auch erst durch UK, dass ein Kind viel versteht. Also als er neu kam, habe ich gedacht ja ich glaube er versteht nicht so viel. Erst mit UK habe ich gemerkt eben wenn wir ihm das Pikto vom WC, er will eigentlich nicht, das WC findet er doof. Und wenn wir ihm das Pikto geben, dann kommt er viel besser, natürlich sagt er auch da manchmal nein, so wie andere Kinder auch die nicht gehen möchten aber es ist nicht mehr das Nein, weil er es nicht versteht, wo wir jetzt hinwollen.
- 33 I: #00:13:26-5# Ja.
- 34 B: #00:13:28-2# Oder auch wenn ich ihm an seinem Compi etwas Modle oder sage wir gehen jetzt Znüni esse. Dreht er den Kopf. Wenn ich es nur verbal sage reagiert er nicht. Ich nehme ihn dann noch an der Hand. Mit den Bildern kann er es wie einordnen. Er kann dann auch nein sagen, es ist aber wie aus einem anderen Grund. Weil er es wirklich verstanden hat.
- 35 I: #00:18:55-0# (Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter) Findest du Zeit ist ein wichtiger Faktor bei der Einsatzgestaltung. Wie lange muss eine Methode eingeübt sein, bis ein Kind sie anwenden kann?
- 36 B: #00:18:58-0# Also Zeit ist ein wichtiger Faktor, es ist auch vom Kind abhängig. Ein Kind hat schon viel mitgebracht, so dass er, das Pecs das ist normalerweise führt man das ganz strukturiert ein. Es hat sechs Phasen und bei jeder Phase muss man bestimmte Kriterien erfüllen, dass du eine Phase weitergehen kannst. Dort finde ich es immer auch zentral ein Kind gut zu beobachten beim Pecs ist es auch so, dass er eigentlich einen Schatten bräuchte, also jemand der ihm wie hilft das zu machen hat er jetzt so nie gebraucht. Durch das ist er schneller, er ist natürlich noch nicht bei Phase sechs aber er ist beim drei und er ist relativ schnell dort hingekommen und dann gibt es eben andere Kinder, die neben der Sprache noch so viele andere Bereiche haben wo sie weniger entwickelt sind, motorisch, eben vielleicht können sie das Bild gar nicht recht nehmen zum Legen oder sind kognitiv viel tiefer, bis sie ich gehe jetzt mal vom Pecs aus, dass wenn

	ich das Bild jemandem gebe bekomme ich etwas. Das ist so der Gedanke von Pecs, wenn ich etwas gebe, dann erhalte ich etwas und manchmal geht das sehr lange, bis ein Kind das versteht und in Verbindung bringt. Dann kann es sehr lange gehen und es braucht viel Unterstützung der Bezugspersonen. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind es nicht erlernen konnte. Und dann geht man halt wieder einen Schritt zurück und man beginnt wieder bei den Gegenständen. Das kann dann halt sehr zeitintensiv sein, bis man das gefunden hat
37	I: #00:21:01-2# Und gleich kann man ja dann vorgehen, wenn ein Kind ein Tablet bekommt?
38	B: #00:21:06-9# Genau und es kommt auch wirklich fest auf das Umfeld drauf an. Mit dem Modelling, wie fest ist man bereit, dass alle dem Kind das zeigen wie man es braucht. Wenn man es ihm einfach hinstellen würde, dann würde für sehr lange nichts passieren.
39	I: #00:21:27-9# Für das Modelling braucht es das Umfeld?
40	B: #00:21:30-0# Braucht es eigentlich das ganze Umfeld ja für das Modelling.
41	I: #00:21:32-4# Fängst du manchmal etwas an und dann merkst du, dass es für das Kind nicht geeignet ist?
42	B: #00:21:43-3# Ist kann selten mal vorkommen aber es ist ein kleiner Teil. Oft ist es so, dass wir uns auch im Team für etwas entscheiden, wo wir das Kind relativ gut kennen und es hält dann auch oft. Also ich erlebe es nicht so viel, dass man ein Programm wechseln muss. So Kleinigkeiten, also das man zum Beispiel eine Kommunikationsstrategie beantragt und dann merkt ui das Kind ist doch mit so vielen Bildern überfordert, wir müssen weniger Bilder drauf machen. Das kann es geben. Oder gibt es ab und zu. Das man merkt, man muss die ganze Strategie wechseln, also es ist schon das falsche Programm gewesen, das erlebe ich wie weniger.
43	I: #00:22:56-0# Ihr habt ein UK Konzept an der Schule?
44	B: #00:23:00-8# Ja wir haben ein UK Konzept an der Schule.
45	I: #00:23:02-0# Und ihr bekommt auch Schulungen?
46	B: #00:23:08-3# Ja genau wir haben ja auch zwei Anbieter Active Communication und das BAT das sind so diese Firmen die mit uns diese UK Geräte auslesen. Die helfen auch noch, die kennen das Kind oft nicht und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Die sind so erfahren, die gehen in so viele verschiedene Schulen und sehen auch relativ schnell das könnte für das Kind passen. Grob können sie schnell beurteilen, dass braucht nur ein Knopf oder ein elektronisches Hilfsmittel. Und halt auch die Eltern werden dort auch dazu genommen, dass auch sie aus ihren Erfahrungen erzählen können was versteht das Kind, was kann es schon schwatzen. Und es muss ja schlussendlich auch ein Gerät sein kann, dass auch noch ein bisschen auf die Eltern angepasst ist. Wenn du Eltern hast, die aus einer einfacheren Schicht kommen und es ist irgendwie ein Snap and Core Programm, wo einfach recht komplex ist, wo du all diese Sachen suchen musst und programmieren, so nützt es dem Kind nichts, da sie das Programm zuhause dann nicht brauchen. Weil sie dann sagen das ist uns zu kompliziert und dann können sie es dem Kind auch nicht zeigen und dass wir dann manchmal auch entscheiden, komm wir nehmen etwas einfacheres. Einfach auch aus dem Hintergrund her, dass es einfacher ist gewisse Sachen zu programmieren wo es dann auch den Eltern ermöglicht mitzukommen.
47	I: #00:24:53-5# Zu den Assistiven Technologien. Einige hast du schon erwähnt. Könntest du sie mir nochmals zusammenfassen?
48	B: #00:25:11-0# Das ist ein bisschen meine Schwäche, sag mir ein Beispiel?
49	I: #00:25:16-7# Das Tablet hast du erwähnt.
50	B: #00:25:21-5# Was wir auch noch haben ist der Power Link. Das ist eigentlich auch für Kinder die ganz basal arbeiten. Es ist ein elektronisches Gerät wo du, es ist vielleicht so entfernt zu UK

aber ich finde es gehört auch zu den Assistiven Technologien. Es ist ein Gerät wo das Kind Ursache-Wirkung erlebt. Also du kannst gewisse elektronische Haushaltsgeräte wie Haarföhn oder Mixer dort anschliessen also kombinieren und das Kind hat dann einen grösseren Knopf zum Bedienen. Also so kann es auch bei gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen oder wenn du mal was zu Sinneserfahrungen machst kann das Kind so auch teilnehmen, was sonst nicht möglich wäre.

51 I: #00:26:17-6# Und das brauchst du auch in deinem Unterricht?

52 B: #00:26:19-4# Ja ich brauche den Power Link vor allem, oft in der Einzelförderung. Eine Zeit lang haben wir in der Klasse Crème gemacht und es dann für die Kinder benutzt, die es nicht selber halten konnten. Bei ihr Haare föhnen, Wind machen oder etwas Kleines kochen. Für die Kinder wo Ursache-Wirkung noch ein grosses Thema ist.

53 I: #00:27:07-2# Augensteuerung?

54 B: #00:27:10-7# Genau im Moment habe ich niemanden mit Augensteuerung. In der Phase als es diesem Kind gut ging, das ist jetzt aber ein Jahr her, haben wir mit Augensteuerung gearbeitet. Aber noch auf einem ganz basalen. Auch auf Ursache-Wirkung. Wo sie einfach eigentlich nur auf den Bildschirm schauen musste und dann kamen Farben. Bei ihr hat das funktioniert, das sie Geräusche und Musik liebt. Und ich hatte das Gefühl, das ist natürlich auch immer sehr Interpretation, aber mit der Zeit hatte ich das Gefühl, das sie versteht, dass sie das ist. Aber dann ist sehr schnell, es ging nicht immer nur in der guten Phase und im Moment ist es gar nicht möglich. Aber sobald ich das Gefühl habe doch eben bei ihr ist alles Motorische mit den Händen nicht möglich und dann probiere ich es aus. Würde dann auch gerne dranbleiben und vielleicht irgendwann wieder.

55 I: #00:28:15-9# Auch da spielt das Umfeld eine grosse Rolle?

56 B: #00:28:27-2# Ja.

57 I: #00:28:28-5# Und die Hauptverantwortung für UK und AT die liegt bei dir?

58 B: #00:28:38-0# Es sei dann du hast, also bei uns in der Klasse ist es so das eigentlich wir als Heilpädagogen, es kann aber auch wie bei einem Kind wo halt wirklich immer einzelbetreut ist aber oft nicht von mir, obwohl er mein Bezugskind ist, ich muss ihn viel abgeben. Dort frage ich natürlich auch ganz fest die Soz Päd. Da bin ich auf ihre Meinung angewiesen. Das sie mir detaillierter sagen können was geht und was nicht. Im Alltag ist es schon oft, wenn sie so intensiv mit ihm arbeiten dann sehen sie, ob wir etwas Neues für ihn brauchen oder einen anderen Tagesablauf. Oder er braucht noch mehr Unterstützung durch UK. Dann kommen sie einfach auf mich zu und wir besprechen es. Dann setzen es entweder sie oder ich um. Wer dann gleich Kapazität hat. Aber bei so Einzel Betreuungen bin ich fest darauf angewiesen, dass sie ihre Beobachtungen mitteilen und ihre Ideen bringen. Manchmal kommen ganz gute Ideen auf die ich nie gekommen wäre. Dann kann es sein, dass sie es umsetzen oder wir es gemeinsam erarbeiten.

59 I: #00:30:16-6# Vielleicht noch, wenn dir noch was zum Zweck in den Sinn kommt?

60 B: #00:30:29-3# Das hat wahrscheinlich die andere schon gesagt, wir haben ja noch diese UK Gruppe und das ist einfach dafür da, dass sie partizipieren können. In einer Gruppe auch erleben, he wir können uns austauschen, der andere hat auch so ein Gerät, wie macht dann der das. Und ich habe jetzt im Moment einfach die ganz basale UK Gruppe. Bei uns geht es darum nochmals fertig und die Selbstwirksamkeit zu erleben, das ist das Ziel. Aber das auch ein Kind das ganz basal kommuniziert die Chance hat in einer Gruppe zu erleben und nicht immer eins zu eins und mit einem erwachsenen. Sondern dass sie, auch wenn in der Gruppe jeder eins zu eins betreut und das Ziel ist schon das sie sich gegenseitig hören. Dann warte ich ob eine Reaktion der Kinder kommt, dass sie sich in der Gruppe erleben können.

61 I: #00:31:32-7# Und die hast du eine Lektion pro Woche?

62 B: #00:31:42-4# Ja.

63	I: #00:31:43-8# Da konnte ich zuschauen und ihr wählt aus?
64	B: #00:31:47-6# Genau wir hatten gestern eine Sitzung. Klassenlehrer melden die Kinder an, wo sie denken, die Kinder könnten von einer UK Gruppe profitieren. Und wir schauen dann welche passen auch ein bisschen zusammen und sind vom Niveau ähnlich. Ich habe KiGa und Unterstufe. Man schaut auch dass es dies in der Mittelstufe gibt.
65	I: #00:32:06-7# Das sind KiGa und Unterstufe.
66	B: #00:32:12-0# Und Mittelstufe, ich habe KiGa und Unterstufe, es kann auch mal sein, dass ein Kind der Mittelstufe besser zur Unterstufe passt.
67	I: #00:32:28-5# Das sind Lektionen die ihr zusätzlich machen könnt, das ist in den Ressourcen drin?
68	B: #00:32:35-3# Ja genau. Es ist schade früher haben das auch noch Logopädinnen gemacht. Wir haben aber einfach viel zu wenige Logo Stunden wie überall genau. Ich habe das vom Wissen her noch geschätzt. Eine Logopädin kann Wissen hineinbringen, dass wir nicht haben. Und das fehlt im Moment. Im Moment ist keine Logopädin drin, die würden gerne aber die Schulleitung muss sagen, dann haben wir diese Einzelstunden nicht.
69	I: #00:33:13-1# Zu den AT habt ihr Schulungen?
70	B: #00:33:23-3# Dort kann man sich auch auf diese Berater von AC stützen. Jetzt ist es in der Umstrukturierung. Vorher war jede Woche jemand hier jetzt haben wir einfach auf die Kinder bezogen. Aber es gibt noch diese UK Sprechstunden von drei Fachpersonen aus dem Team und wir haben eine UK Frageplattform um das Wissen, dass in der Schule ist weiter zu geben.
71	I: #00:34:36-0# Hast du das Gefühl die Institution ist offen für neue Medien? #00:34:47-5#
72	B: #00:34:47-5# Ja mittlerweile schon. Vor fünf Jahren war noch weniger und mehr wieder stand von einzelnen Lehrpersonen und Therapeuten. Mit der neuen Leitung hat sich das geändert. Sie ist sehr offen und kommt selber auch an die Weiterbildungen, da sie es selber auch hören möchte. Da erlebe ich viel Offenheit und Möglichkeiten. Sie sagt, es ist wichtig, dass ihr an die Weiterbildungen geht. Und vorher war mehr die Haltung wir müssen den Alltag prästieren und ein bis zwei Personen, wenn nötig sollen gehen und jetzt eher so holt euch das. Der Nutzen daraus ist gross und es ist bei UK auch ein Boom entstanden. Ich bin jetzt so in einer Facebook Gruppe. Ich glaube Deutschland ist da schon noch an einem anderen Ort. Mir fehlt schlichtweg auch die Zeit um das alles umzusetzen. Jetzt wird man als Schule so ein bisschen in UK beurteilt.
73	I: #00:36:31-5# Hast du schon Ablehnung erlebt, dass die Kinder AT und UK nicht einsetzen wollten?
74	B: #00:36:50-2# So ganz Ablehnung nicht. Sie suchen ja schon oft den Weg des geringsten Widerstandes und dass es dort halt schon auch von der Beharrlichkeit des Umfeldes abhängig ist, ob es die Kinder benutzen oder nicht. Wenn ein Kind dich an der Hand nehmen kann und zeigen kann ich will jetzt den Ball weshalb sollte es jetzt noch dort drücken gehen. Aber es geht ja oft darum das ich klar den den Ball auch so geben könnte es hat ja auch kommuniziert. Aber wir möchten ihnen erklären, dass wenn der Ball nicht in diesem Raum ist, du ihn mir nicht einfach so zeigen könntest. Deshalb ist es wichtig das zu üben. Und ich glaube das machen sie dann im ersten Moment mehr für uns, weil sie sonst die Sachen nicht bekommen. Aber nicht das ein Kind das so abgelehnt hat und mir mit dem gesagt hat, mir ist es egal ich kommuniziere so weiter mit dir. Das habe ich noch nie erlebt.
75	I: #00:37:58-9# Die Verantwortung, das hast du vorher schon gesagt, der Installation, da habt ihr Fachleute?
76	B: #00:38:13-1# Da haben wir viel Unterstützung der Firmen, dann schickst du es dort ein. Vor allem bei Kindern die das Gerät von der IV gesprochen haben. Das Problem ist mehr bei den Kindern die aus irgendwelchen Gründen keine IV haben. Hatte ich noch nie dort ist es glaube ich

sehr aufwendig, dass sie zu ihren Mitteln kommen. Wenn ein Kind IV hat so merke ich, ist die Unterstützung schon sehr gross. Oder dass der Ergotherapeut mal eine Halterung an den Stuhl macht, damit das iPad immer am Rollstuhl sein kann, da erlebe ich viel Unterstützung.

77 I: #00:38:52-3# Auch für die Updates?

78 B: #00:38:56-5# Die machen auch die Eltern die Updates, die haben ja auch ein Gebrauchstraining bekommen von AC, da kann ich die Verantwortung abgeben.

79 I: #00:39:17-8# Regelmässig diskutiert ihr im Team und evaluiert?

80 B: #00:39:28-4# Ja genau, manchmal muss man wirklich auch die UK kann auch so ein bisschen die Gefahr sein, dass man das natürliche vergisst. Wo ich manchmal Zweifel habe, dass wenn der Apfel direkt vor dem Kind liegt. In einer Trainingsphase am Anfang macht das Sinn. Aber manchmal vergisst man sogar dass wenn ein Kind sagt ich möchte Knete verbal, dass man dann manchmal so auf UK fixiert ist und ihm sagt, er solle den Ordner nehmen. Mann realisiert erst dann, dass er ja gesprochen hat.

81 I: #00:40:25-7# Es ist ein abwägen.

82 B: #00:40:29-0# Ja genau, das Ziel ist ja einfach das ein Kind sich ausdrücken kann und wenn es das Verbal irgendwie hinkriegt, so ist es der beste Weg und manchmal muss man sich da selber auch wieder etwas lösen. Heute habe ich bei einem Kind mit dem Knopf hören und er zeigt noch das Bild, weil ich wollte wissen, versteht er wirklich wer diese Namen sind, aber jetzt habe ich gesehen er weiss alle. Dann mache ich das am Montag nicht noch einmal. Das man manchmal etwas ausprobiert um zu schauen ob sie das auch wirklich verstehen. Das versteht er da kann ich mich zurücknehmen.

83 I: #00:41:18-3# Vielen Dank dir.

Interview Transkript Expertin 3

1 I: Interviewer

2 B: Befragte 3

3 I: #00:00:02-1# Vielen Dank dir, dass ich das Interview mit dir machen darf. Kannst du mir zuerst etwas über deine Funktion an der Schule erzählen?

4 B: #00:00:12-8# Ich bin Heilpädagogin, als Grundberuf Primarlehrerin, habe an der HfH Heilpädagogik gemacht also dazu mal noch HPS. Bin jetzt Klassenlehrerin in der Mittelstufe schon seit vielen Jahren. Ich führe noch eine UK Gruppe, ich führe teils auch noch SoKa Gruppen, Sozialkompetenzgruppen. Und ich bin auch in diesen Fachgruppen oder Autismus aktiv mit dabei. Bin beratend in der Schule im Bereich UK

5 I: #00:00:47-0# Zur Unterstützten Kommunikation. Welche Methoden der UK werden bei dir im Unterricht eingesetzt?

6 B: #00:00:55-5# Genau also sicher alles was mit Picto ist, alles was mit Compi ist. Sprachcompi augengesteuert oder auch über den Touch. Zum Teil auch Schrift, Gebärden auch noch. Ja das ist so das.

7 I: #00:01:15-2# Und die Hauptverantwortung liegt bei dir, was eingesetzt wird?

8 B: #00:01:18-8# Es ist eine Mischung, die Verantwortung was eingesetzt wird liegt einerseits bei mir aber auch bei den Therapeuten. Wenn sie Logopädie haben, dann ist es eine Zusammenarbeit. Mit auch mit den Eltern und mit pädagogischen Mitarbeitern. Wir besprechen das zusammen.

9	I: #00:01:36-5# Und anhand von dem werden auch Kriterien angeschaut, es findet vorgängig eine Diagnostik statt?
10	B: #00:01:49-9# Genau, dann haben wir noch externe Firmen, die beratend kommen wo wir noch einen Austausch haben. Dann entscheiden wir miteinander, mit den Eltern. Wir versuchen dann etwas aus und werten es wieder aus. Ändern es wieder, wenn es nicht geht.
11	I: #00:02:10-0# Das Umfeld spielt eine wichtige Rolle?
12	B: #00:02:10-6# Ja es ist so, ich würde sagen, wenn das Umfeld, die Eltern gar nicht mitmachen, so heisst das nicht, dass wir nichts machen. Dann machen wir trotzdem etwas, aber ich weiss halt einfach, wahrscheinlich wird der Erfolg, der Fortschritt nicht gleich schnell sein. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Meistens sind die Eltern auch mit im Boot und unterstützen mehr oder weniger. Vor allem wenn sie den Erfolg des Kindes sehen, also wenn es uns gelingt, dass die Kinder von sich aus etwas zeigen können, oder mehr zeigen können, dann waren sie eigentlich immer im Boot.
13	I: #00:02:50-6# Zu welchem Zweck wir UK eingesetzt im Unterricht?
14	B: #00:02:56-4# Das eine ist, dass wir sie besser verstehen. Dass sie die Möglichkeiten haben differenziert zu antworten oder überhaupt zu antworten. Und das andere ist auch das sie uns besser verstehen, also ich kommuniziere auch mit UK. Der eine Punkt ist für das Modelling, damit sie auch sehen, wie man das auf ihre Art machen könnte, auf der anderen Seite auch, dass sie komplexere Sachen besser verstehen. Was mir zu vorher noch in den Sinn kommt, sorry, körpereigene Sachen spielen bei uns auch eine grosse Rolle. Blickrichtungen, Kopf drehen, Atmung je nach Situation Körperspannung.
15	I: #00:03:37-3# Der Körper zur Kommunikation. Muss die Augensteuerung regelmässig angepasst werden?
16	B: #00:03:45-1# Verschieden, ich habe keinen Schüler, wo ich grundsätzlich jeden Tag neu Scannen muss aber es kann schon jeder zweite oder einmal in der Woche sein. Wir merken, merken, wenn es nicht mehr gut ist, dann fragen wir, hast du das Gefühl ich muss kalibrieren? Der einte Schüler kann es sogar selber sagen.
17	I: #00:04:08-6# An welchen Aktivitäten können sie im Unterricht teilnehmen?
18	B: #00:04:18-6# Ich glaube grundsätzlich im Alltag teilnehmen. Können wünschen, können wählen. Sei es Essen, sei es spielen, sei es irgendetwas. Auch etwas erzählen können oder irgendeine Frage äussern oder Unsicherheit kundtun. Oder auch Wissen weitergeben. Sagen können ich weiss dass, und ich kann irgendetwas zum Unterricht beitragen.
19	I: #00:04:45-9# Stellst du positive Veränderung in Bezug auf die Selbstidentität und die Selbstständigkeit fest?
20	B: #00:04:53-4# Sehr, extrem positive Veränderungen in Bezug auf die Selbstidentität und die Selbstständigkeit.
21	I: #00:04:59-7# Werden sie selbstbewusster?
22	B: #00:05:02-4# Sie werden sicher selbstbewusster. Sie müssen es aber üben, dass es auch gewünscht ist, dass sie etwas sagen dürfen und sagen können. Aber ja sie lernen sich wie kennen und sie können es ausprobieren
23	I: #00:05:17-2# Machen sie schnell Fortschritte?
24	B: #00:05:19-0# Es ist unterschiedlich wie sie Fortschritte machen. Es kommt wirklich auch darauf an wie einfach sie kommunizieren können. Menschen die nicht immer gleich gut auf ihre Möglichkeiten zugreifen, das haben wir auch, für sie ist es sicher viel schwieriger. Weil manchmal geht es das sie sich bewegen können und an einem anderen Tag geht bewegen nicht, dann müssen sie es anders machen. Und für sie ist es schwieriger. Sie sind viel mehr abhängig vom Umfeld, dass

	schnell wissen muss heute geht das nicht, vielleicht aber das andere Mittel. Oder sonst bei Stress eine grosse Rolle spielt.
25	I: #00:05:54-9# Zur Einsatzgestaltung. Du hast schon einige Beispiele genannt. Kannst du mir noch eine Unterrichtssituation beschreiben, bei der UK eingesetzt wird?
26	B: #00:06:06-6# Das eine ist sicher in der Gruppe, das man zum Beispiel, ich sage jetzt das Thema Maulwurf haben wir jetzt das wir etwas auf dem Tisch haben und etwas spielen und dann zum Beispiel die Aussagen von diesen Tieren dann versuchen mit dem Compi zuzusagen, oder auch die Gefühle zu sagen. Wie geht es jetzt dem da unten? So können sie dann etwas sagen, von dem sie denken das es passt. Oder dann auch so Situationssteuerungssachen wie ich möchte auch, nein ich möchte nicht. Solche Sachen. Und dann individuell natürlich ganz fest auch Mathe mit Zahlen, mit dem Compi die Zahlen sagen können. Mann legt etwas, ist das mehr, ist das weniger.
27	I: #00:06:47-7# So etwas hast du vorher auch vorbereitet, das habe ich gesehen.
28	B: #00:06:49-3# Ja
29	I: #00:06:56-5# Der Faktor Zeit, ist Zeit ein wichtiger Faktor bis etwas eingeübt ist?
30	B: #00:07:14-0# Zeit ist ein grosser Faktor. Sie brauchen Zeit um es zu lernen. Also wir müssen ihnen halt auch viel vormachen können. Und sie brauchen dann aber auch Zeit um es anzuwählen. Sprechende Kinder und Jugendliche sind einfach im Alltag viel viel viel schneller oder. Da kommen sie immer zu kurz. Deshalb finde ich es für meine Klasse gut, sind jetzt wirklich viele UK Nutzer. Weil es ist so es brauchen alle Zeit und es ist so Zeit ist ein Schwerpunkt im Unterricht ich muss ihnen diese Zeit einrechnen, wenn ich plane.
31	I: #00:07:48-4# Du sagst es ist gut, dass alle UK Nutzer sind und nicht einer nicht. Dann wäre es auch sehr lange für diesen.
32	B: #00:07:56-9# Ich habe ein Mädchen, das keine UK Nutzerin ist. Dort versuche ich es zu kompensieren, indem sie versucht die Sachen aufzuschreiben. Oder das man dann so individuelle andere Aufgaben gibt.
33	I: #00:08:12-2# Du hast vorher schon gesagt, es werden mehrere Methoden ausprobiert, bis es dann das ist, was es ist?
34	B: #00:08:18-5# Es gibt so Verläufe von Aufbau wo man das Gefühl hat, das könnte für diese Art von Beeinträchtigung, für diese Menschen passen. Dann nimmt man das, man muss es aber immer wieder anpassen.
35	I: #00:08:35-6# Ein UK Konzept habt ihr das weiss ich. Und grundsätzlich seid ihr an der Schule gut abgedeckt.
36	B: #00:08:50-0# Ja und dadurch das wir so viele Kinder haben ist es natürlich auch so, dass wir in unseren Klassenteamgesprächen, in Teamsitzungen schon auch immer wieder ein Thema. Wie gehen wir mit dem um, was ist das Ziel.
37	I: #00:08:59-8# Und ihr habt Hilfe von extern?
38	B: #00:09:00-9# Wir haben diese Beratungsstellen. Beratungen intern, also mehr für die technischen Hilfsmittel haben wir Beratungsstellen, die wir in Anspruch nehmen. Ich jetzt in meiner Klasse intern haben wir so viel Know-how, dass wir jetzt für reine UK keine Beratung brauchen im Moment. Was nicht heisst, dass es nicht plötzlich wieder so ist.
39	I: #00:09:21-5# Gleich eben bei den Assistiven Technologien ist alles sehr schnelllebig und es ist gut, wenn man jemanden von extern hat.
40	B: #00:09:25-9# ja bei den Assistiven Technologien ist es sehr schnelllebig.

41	I: #00:09:28-3# Du hast schon ein paar Sachen genannt, Augensteuerung, Tablet. Kommen dir noch andere Assistive Technologien in den Sinn die ihr einsetzt?
42	B: #00:09:39-1# Es sind im Moment schon einfach alles was über Tablet und Compi läuft. Ich versuche jetzt, aber da bin ich noch nicht so weit gekommen noch mit externen Sachen über die Sprachsteuerung. Es gibt so diese Google Nest oder solche Sachen, wo auch so Umfeld Steuerungen noch mehr möglich sind. Aber da sind wir noch ganz am Anfang.
43	I: #00:10:00-0# ja, aber das ist auch alles auf deiner Initiative?
44	B: #00:10:02-8# Ja, ja, also Hilfsmittelanbieter mit mir in der Diskussion, was könnten wir für diesen Menschen noch anbieten, wo ihm noch Möglichkeiten gibt um aktiv zu sein, dass er teilhaben kann.
45	I: #00:10:16-2# Das Umfeld spielt auch bei den Assistiven Technologien eine Rolle, dass es funktioniert?
46	B: #00:10:21-0# Ja extrem, das Umfeld spielt auch bei AT eine grosse Rolle.
47	I: #00:10:26-6# Das wofür hast du mir auch schon beantwortet.
48	B: #00:10:35-9# Eigentlich kann man sagen für alles. Eingesetzt werden eigentlich, also wir haben immer UK. Bei uns ist kein einziges Kind ausser im Bad ohne Compi. Im Bad haben wir andere Sachen. Körpereigene.
49	I: #00:10:45-3# Ich höre es raus, für dich fliessen UK und AT ineinander?
50	B: #00:10:51-3# Ja UK und AT fliessen für mich ineinander.
51	I: #00:10:52-7# so wie du es mir beschreibst, kann man es so eigentlich gar nicht trennen.
52	B: #00:10:55-9# nein, Ich denke es hat sich verlagert im Laufe der Zeit. früher war UK sehr gegenständlich sage ich jetzt mal mit Pictos und Gebärden und jetzt sind diese Assistive Sachen bekommen immer mehr Bedeutung und wir wenden UK mithilfe dieser Geräte an.
53	I: #00:11:29-6# Zu AT habt ihr die externe Beratung aber noch keine Richtlinien an der Schule?
54	B: #00:11:33-7# Noch nicht, ich denke, man ist so ein bisschen dran. Einsatz IPad, Einsatz iPhone oder so, ja wie möchte man das Regeln. Die Jugendlichen auch selbständig mit all diesen Sachen unterwegs sind. Das wird noch kommen. Ich glaube einfache Sachen gibt es schon auf der Oberstufe aber wir werden es auch grundsätzlich regeln müssen.
55	I: #00:12:00-2# Das Gerät haben sie immer dabei und nutzen es auch zuhause?
56	B: #00:12:00-8# Ja
57	I: #00:12:04-3# Hast du das Gefühl die Institution ist offen für neue Technologien?
58	B: #00:12:15-0# Ich würde sagen die Schule ist offen und wir sind im Schulzimmer gut ausgerüstet, da wir als Team, oder ich persönlich auch, eigene moderne Sachen habe. Und durch die Hilfsmittelfirma haben wir für einige Schüler neue Sachen bekommen. Für einige Schüler haben wir aber auch also ich sage jetzt relative schlechte Sachen, die man jetzt von Zeit zu Zeit ersetzen muss. Wo dann die IV zum Teil übernimmt oder zum Teil auch niemand übernimmt und dann ist es sehr sehr schwierig um an neue Sachen zu kommen. Dann müssen wir Fonds und Stiftungen anschreiben.
59	I: #00:12:54-2# Diese nicht mehr guten Geräte sind das die Geräte die sie von Zuhause mitnehmen zu Beginn?
60	B: #00:12:57-6# Nein das sind Geräte die man vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren hier angeschafft hat durch irgendetwas, was jetzt aber bereits schon wieder veraltet ist oder.
61	I: #00:13:07-1# das ist wahnsinnig.

- 62 B: #00:13:06-5# Ja oder und weil die waren vielleicht schon damals nicht mehr ganz die neusten und eigentlich also drei, vier Jahren und dann mag man mit der Technologie schon nicht mehr mithalten und oder die Geräte sind unglaublich langsam. Man muss sich schon vorstellen, diese Geräte die laufen jeden Tag mindestens zwölf Stunden und sind überall dabei, die haben eine extreme Abnutzung. Das sehe ich einfach jetzt wirklich. Ich habe jetzt selten ein Gerät, dass nach drei Jahren so genutzt wird und noch gut läuft. Oft sind sie sehr langsam oder haben Probleme mit Wackelkontakt. Weil es einfach von den Erschütterungen. Und das ist schon der Punkt. Weil wir technisch recht fit sind können wir relativ viel immer wieder mal retten oder flicken und wenn die Leute nicht so fit sind, dann läuft das Gerät einfach lange Zeit nicht mehr.
- 63 I: #00:14:08-2# Und dann ist es auch nicht mehr vorhanden.
- 64 B: #00:14:08-6# Ja richtig. Ich habe im Schulzimmer ganz viele neue Sachen privat von mir, gute Sachen wo wir einfach auch so recht auf dem neusten Stand Sachen ausprobieren können. Sei es Apps oder PC-Augensteuerung. Weil du brauchst Zeit um das auszuprobieren und du brauchst Geräte dazu die das können. Weil die Kinder brauchen ihre Geräte ja zuhause oder.
- 65 I: #00:14:31-6# Deine Initiative und deine Geräte.
- 66 B: #00:14:35-6# Ja und ich sage jetzt ein bisschen meine Leidenschaft und auch das Bedürfnis der Kinder zu sehen und zu merken, denn Nutzen den sie daraus ziehen können.
- 67 I: #00:14:49-7# Nach drei vier Jahren finanziert die IV ein neues Gerät?
- 68 B: #00:14:52-3# Ungefähr nach 4 Jahren kann man einen Antrag stellen.
- 69 I: #00:14:55-1# Und diese Zeit muss man überbrücken.
- 70 B: #00:14:54-6# Ja und wenn es kaputt ist auch es ist immer ein Ringen nach dem wann neu und wie neu. Es müssen dann auch die Leute da sein, die das sehen und bereit sind diesen Aufwand zu machen. Ich denke bei mir ist das klar und bei anderen Klassen ist das sicher auch klar aber nicht überall. Dann haben wir die Kinder die keine IV haben, weil sie behindert eingereist sind. Und dort ist es wirklich anspruchsvoll. Als Flüchtling zum Beispiel. Die bekommen nicht sofort Unterstützung für das.
- 71 I: #00:15:46-1# Das Elternhaus kann, dass dann auch nicht finanzieren?
- 72 B: #00:15:50-3# Richtig da sprechen wir von 20`000 oder so. Für ein PC, iPads gibt es günstigere Lösungen, solange sie keine Augensteuerung brauchen. Neu gibt es auch über iPad Augensteuerung. iPad über Touch bedienen ist eine günstige Lösung, die man auch mal so noch finanzieren kann, auch die Apps die drauf sind ist eine Lösung.
- 73 I: #00:16:43-6# Ich habe bei einer UK Gruppe vorher gesehen, dass die meisten die gleichen Felder haben, sie diese aber anders anwählen.
- 74 B: #00:16:53-4# Ja diese haben jetzt alle das Gleiche App drauf mittlerweile aber in unterschiedlichen Ausführungen. Und unterschiedliche Schwerpunkte.
- 75 I: #00:17:02-4# Das stellst du individuell so ein?
- 76 B: #00:17:06-1# Genau das einte, es kommt darauf an, was ist der Hilfsmittel Anbieter der bringt etwas unterschiedliche Apps, als ein bisschen unterschiedliche Ausführungen. Und das andere ist natürlich dann wir in der Klasse oder die Logopädin entscheiden welche Version braucht es, wie viele Felder braucht es. Wo soll er sich vor allem bewegen nur mit den Buchstaben oder auch mit den Picts oder so, dass schauen wir dann individuell.
- 77 I: #00:17:31-2# >Es haben nicht alle den gleichen Hilfsmittelanbieter indem fall?
- 78 B: #00:17:32-6# Es gibt zwei Hilfsmittel Anbieter in der Schweiz.

79	I: #00:17:38-6# Noch zu meiner letzten Frage. Hast du auch schon Ablehnung von UK und AT erlebt im Unterricht von Seiten der Nutzer*Innen?
80	B: #00:17:47-1# Ja am Anfang, oft übernehme ich Schüler, wo man mir sagt, die brauchen das Gerät nicht oder sie möchten das nicht und das hat sich nachher eigentlich immer ergeben. Sobald sie merken, dass sie durch das Gerät einen Gewinn haben. Der Knabe den wir in der UK gesehen haben der machte nichts, hat gesagt es geht nicht. Er hat so grosse Fortschritte gemacht in einem Jahr. Aber sie müssen merken, ich kann mehr, es bringt mir etwas. Solange sie nicht merken, dass es ihnen etwas bringt ist es schwierig.
81	I: #00:18:14-4# Wie schaffst du es, dass sie es merken? Indem sie es einfach brauchen, du bestehst darauf?
82	B: #00:18:21-5# Nein, es muss Freude machen und sie müssen mehr bekommen als sie ohne bekommen, sie müssen genauer sagen können was es gibt. Wenn sie, also wir sagen wir haben hier auf dem Tisch zehn Sachen zum Essen und sie kommen und sagen ich auch. Dann sage ich ihnen, ich habe keine Ahnung was du möchtest, kannst du mir genau sagen was, dann mache ich alles. Oder wenn die Sachen versorgt sind. Also schon vieles auch, kann ich nicht sagen, mit Belohnung. Also wenn sie mir am Anfang Chips im Unterricht verlangen, dann hole ich die aus dem Kasten. Es muss einfach ein Gewinn sein.
83	I: #00:18:57-5# Und alles Situativ und handelnd.
84	B: #00:19:02-4# Und jetzt haben wir gesehen jetzt haben sie auch Freude zu erzählen.
85	I: #00:19:05-3# Ja
86	B: #00:19:06-4# Auch Sachen, dass könnten sie ja sonst gar nicht mitteilen.
87	I: #00:19:09-8# Und er hat mir das mit dem Klettern ja auch gleich erzählt, das hat ihm Spass gemacht und er möchte es mitteilen und er hat verstanden, dass er es durch das Tablet sagen kann.
88	B: #00:19:20-2# Ja genau, und das ist schon viel, wenn man schaut was er jetzt schon kann im Vergleich zu vorher. Das ist schon cool.
89	I: #00:19:29-4# Ja mega toll. Kommt dir noch etwas in den Sinn das du ergänzen möchtest?
90	B: #00:19:37-0# Nein, ich glaube das ist gut.
91	I: #00:19:38-4# Super. Vielen Dank dir für das Interview.

Interview Transkript Expertin 4

1	I: Interviewer
2	B: Befragte 4
3	I: #00:00:19-0# Vielen Dank, dass ich mit dir ein Interview machen darf. Kannst du mir zuerst erzählen, was für eine Funktion du an der Schule hast?
4	B: #00:00:17-9# Ich bin angestellt als Schulische Heilpädagogin in der Klassenlehrerinnen Funktion. Ich bin von Montag bis Donnerstag hier und am Donnerstag und Freitag ist meine Kollegin da. In der Klasse sind Kinder zwischen zwölf und fünfzehn Jahren.
5	I: #00:00:40-5# Ja
6	B: #00:00:41-5# Normalerweise 13, 14
7	I: #00:00:42-4# Das ist bereits schon die Oberstufe?

8	B: #00:00:44-7# Sie wird Mittel und Oberstufe genannt.
9	I: #00:00:57-6# Du hast immer dieselbe Gruppe?
10	B: #00:00:58-3# Ja das ist meine Klasse.
11	I: #00:01:01-7# Welche Methoden der Unterstützten Kommunikation werden in deinem Unterricht eingesetzt?
12	B: #00:01:10-7# Ich versuche an der Tafel so gut wie möglich mit UK Symbolen darzustellen. Je nach dem werden Aufträge auch symbolisch gegeben. Die Metacom Symbole habe ich letztes Jahr für einen Autisten benutzt. Damit er sich besser strukturieren kann. Mit einer Schülerin wird versucht über UK zu kommunizieren.
13	I: #00:01:56-4# Was hat sie für ein Programm auf dem Tablet?
14	B: #00:02:04-8# Sie hat die Sprachkiste, ich weiss nicht genau wie es heisst. Ich kann es nachher nachschauen. Sie hat nicht Uk, sie hat keine UK Symbole, sie hat andere Symbole. Ist nochmal etwas anderes.
15	I: #00:02:33-8# Die Hauptverantwortung welche Methoden der UK du einsetzt liegt die bei dir?
16	B: #00:02:50-2# Bei uns an der Schule stehen diese UK Symbole zur Verfügung. Dazu haben wir Zugang um ein Arbeitsblatt oder etwas zu gestalten und nachher die Funktion die bei ihr jetzt auf dem Tablet ist wurde auch dieses Jahr neu diskutiert und eben die Eltern wollten bei diesem Programm bleiben. Es wurde dann gesagt, dass sie noch da bleibt anstatt zu UK zu wechseln.
17	I: #00:03:19-5# Zum neuen Programm?
18	B: #00:03:25-3# Ja die Logopädie und die Schule befürworten eher die UK weil die auch einfacher zum Suchen ist als eben das andere Programm.
19	I: #00:03:45-3# Das heisst auch das Umfeld spielt eine Rolle was ihr im Unterricht einsetzt
20	B: #00:03:52-8# Ja auch das Umfeld spielt eine Rolle und es spielt auch eine Rolle wie es eingesetzt wird, weil zuhause wird es anders eingesetzt als hier. Eben bei dem Schüler ist es so dass der Vater möchte, dass sie schreibt, dass sie so kommuniziert und die Schule möchte, dass sie die Symbole benutzt und die Mutter sagen wir die liest es vom Gesicht ab, was die Schülerin möchte. So ist es auch für sie ganz schwierig eben auszuwählen was benutze ich jetzt.
21	I: #00:04:28-7# Wenn keine Einigkeit besteht dann wird es schwierig?
22	B: #00:04:31-8# Ja, wenn keine Einigkeit besteht, dann wird es schwierig.
23	I: #00:04:32-9# Dann zu welchem Zweck setzt du UK im Unterricht ein?
24	B: #00:04:40-8# Die klare Aufgabenerklärung das ist wichtig und eben jetzt bei ihr um es zu strukturieren, zu vereinfachen. Und bei ihr wäre es, damit sie schnell mit mir kommunizieren kann und dann auch einfacher die Wörter finden würde als jedes einzelne Wort zu schreiben.
25	I: #00:05:20-2# An welchen Aktivitäten können die Kinder durch UK teilnehmen?
26	B: #00:05:29-9# Eben an der Kommunikation. Auch in Spielen. Es wird auch noch eingesetzt jetzt, damit die auch mitarbeitet oder mitspielt, dass sie dann fixe Wörter eingespeichert hat zum Mitspielen, zum Beispiel, ich möchte eine Karte.
27	I: #00:06:00-8# Ist interessant spielen haben mir bisher alle genannt.
28	B: #00:06:02-4# Übers Spielen wird versucht sie zu animieren um mitzumachen. Quasselkiste heisst das andere Programm.
29	I: #00:06:21-5# Hast du das Gefühl die Kinder werden durch UK selbstbewusster?

- 30 B: #00:06:33-5# Bei dem beschriebenen Kind ist es sehr schwierig, weil bei ihr zuhause ganz viel von ihrem Gesichtsausdruck abgelesen wird und sie auch nicht eine Initiative ergreift. Dann wartet sie halt, bis wieder was kommt. Sei es jetzt irgendwie ihr I Pad wegzunehmen oder sie braucht Hilfe. Du hast gesehen im Unterricht, wenn ich nicht gekommen wäre, sie hätte sich von sich aus nicht gemeldet. Oder ich verstehe es nicht, das bekommt sie nicht formuliert trotz mehrfachem erklären, zeigen und einüben. Die Eigeninitiative fehlt.
- 31 I: #00:07:27-3# Hast du bei anderen Kindern aber diese positiven Veränderungen schon festgestellt?
- 32 B: #00:07:33-8# Ich hatte noch keinen anderen Fall. Die UK Mittel an der Tafel die sind klar, die verstehen sie.
- 33 I: #00:08:03-9# Wie gestaltet sich der Einsatz von UK im Unterricht, da hast du mir ja schon einige Beispiele genannt. Hast du das Gefühl, dass wenn die Umgebung stimmt auch der Einsatz einfacher ist?
- 34 B: #00:08:16-7# Also, wenn es ganz klar eben nur ums spielen geht und Mann dem Kind sagt ich möchte eine Karte, dann kann sie es anwenden. Wenn es aber eine Situation wie heute war, mit Postenarbeit, wo sich jeder alleine organisiert, dann wird es schwierig.
- 35 I: #00:08:46-1# Je offener die Situation ist, desto schwieriger wird es also?
- 36 B: #00:08:51-1# Und dann mit dem Spielen muss man es vorher mit dem Kind angeschaut haben, was es sagen soll. Es kommt eben auch in Mathematik nicht wenn es etwas nicht versteht.
- 37 I: #00:09:07-4# Was hast du das Gefühl wie lange braucht ein Kind um UK einzusetzen im Unterricht?
- 38 B: #00:09:14-7# Lange, lange, dann ist auch die Frage, ob sie den Nutzen davon verstehen oder ob das bis jetzt so gut läuft wie es läuft und man wartet. Ich glaube die Motivation spielt auch eine wichtige Rolle.
- 39 I: #00:09:45-9# Versucht ihr mehrere Kommunikationsformen aus im Unterricht?
- 40 B: #00:09:58-3# Ja eben viel in Lautsprache und mit einem Kind versuchen wir je nach dem die Fragen so zu stellen, dass sie ja oder nein antwortet. Oder eben wie beim Sudoku spielen das einzudämmen und Auswahlmöglichkeiten zu geben. Weil wenn man offen fragt, kommt wenig.
- 41 I: #00:10:32-1# Machst du auch Gebärden?
- 42 B: #00:10:30-8# Nein ich mache keine Gebärden.
- 43 I: #00:10:39-2# Und ich gehe davon aus, wenn etwas nicht passend ist bei der Kommunikation, dann machst du etwas anderes?
- 44 B: #00:10:47-8# Genau. Wenn sie es mit der Lautsprache nicht versteht, so versuche ich aufzuschreiben oder ein anderes Wort zu finden. Jetzt vorhin sie hatte das Wappen vom Kanton Bern und ich habe sie gefragt, welcher Kanton ist das. Nachher habe ich mich gefragt, kennt sie das Wort Kanton. Dann habe ich gefragt in welcher Stadt Wohnst du, ich versuche mit dem Vokabular zu spielen.
- 45 I: #00:11:26-6# Gibt es ein UK Konzept an der Schule?
- 46 B: #00:11:30-1# Es gibt eben diese UK Symbole, die zu Verfügung stehen und die soll man, kann man einsetzen aber die genaue Umsetzung ist individuell.
- 47 I: #00:11:43-4# Bekommst du dazu eine Schulung?
- 48 B: #00:11:47-1# Nein in meinen drei Jahren Berufserfahrung habe ich das noch nicht erhalten. Ich habe einige Apps mal erklärt bekommen wie die funktionieren aber die haben an sich nicht spezifisch etwas mit UK zu tun. Über die Quasselkiste bekam ich mal eine Einführung.

49	I: #00:12:12-8# Und gibt es UK Expertinnen?
50	B: #00:12:17-2# Die Schulleitung ist UK Expertin, sie hat vorher in diesem Bereich gearbeitet und setzt sich dafür ein. Sie hat geschaut, dass jedes Kind, wenn es mit der Handschrift nicht geht einen Computer hat. Das Medienhafte mit einzubauen.
51	I: #00:13:09-2# Dann kommen wir zu den Assistiven Technologien. Welche Assistiven Technologien werden im Unterricht eingesetzt?
52	B: #00:13:29-9# Assistiv das heisst alles was technisch unterstützend ist. Die hat noch einen vom Active Communication einen Rechner, wo sie dann eintippt. Sie tippt hier nicht die Zahlen, das wurde aber gleich per Post eingeschickt, weil es nicht funktioniert. Damit ist der Rechner mit dem Compi verbunden. Dann gibt es noch Schul-IPads. Einige haben noch eine separate Maus und er hat auch mehrere USB-Sticks. Je nach dem was das Kind braucht bekommen sie auch unterschiedliche Sachen. I Pad oder Compi. Einen leichten Compi oder einen schweren Compi. Ja.
53	I: #00:14:59-1# Der da ist schwerer?
54	B: #00:15:01-1# Ja, ich glaube aber die anderen haben nicht etwas Spezifischeres noch.
55	I: #00:15:14-0# Ja
56	B: #00:15:18-0# Die zwei noch Elektrorollstühle und je nachdem haben sie noch unterschiedliche Programme auf dem Laptop. Die hat eben auch noch das Programm zum Rechnen auf dem Compi, um schriftlich zu rechnen, um schriftlich einzutragen. Dann das Word. Dann eben bei den Kindern mit Duchenne wird noch das Programm gegeben, wo sie mit der Lautsprache etwas sagen können und ihnen das Programm nachher das gesagte aufschreibt. Die haben sie auch drauf, das wird aber noch wenig genutzt, da ist die Resistenz noch zu gross, dass sie zuerst noch schreiben möchten. Wenn sie dann separat in einem Raum sind, dann ja.
57	I: #00:16:24-6# Ist es wichtig, dass sie das jetzt schon kennenlernen?
58	B: #00:16:24-6# Ja für die ist es wichtig für, wenn sie dann nicht mehr schreiben können sie wissen wie man es anwendet.
59	I: #00:16:41-1# Auch hier das Umfeld spielt eine Wichtige Rolle?
60	B: #00:16:44-1# Ja das auch miteinzubauen zuhause und zu schauen, dass es gebraucht wird oder sich dafür zu interessieren. Oder sagen wir jetzt, wenn sie Teams haben oder Passwörter damit das Umfeld auch weiss wo diese sind.
61	I: #00:17:13-9# Zu welchem Zweck wird AT eingesetzt?
62	B: #00:17:20-5# Eben die eine Schülerin im Rechnen, um alles auf dem Compi zu machen. Dann natürlich Adobe haben sie auch alle um eingescannte Arbeitsblätter, da reinschreiben zu können. Je nachdem ist es auch übersichtlicher, sie haben nicht zu viel noch nebenbei. Auf der anderen Seite können sich einige auch verlieren im Word. Nach diese und diese Funktion suchen gehen. Je nach Kandidaten ist es besser oder schlechter. Dann natürlich haben sie dadurch auch Zugriff auf das Internet, wo einem etwas vorgesagt, vorgespielt wird. Oder Quizlet oder das Französisch Lehrmittel ist ganz auf dem Compi.
63	I: #00:18:21-0# Da Formulierst du Ziele in der Anwendung von UK und AT in der Förderplanung oder sind es eher stoffliche, inhaltliche Ziele die du formulierst?
64	B: #00:18:29-6# Es sind eher stoffliche Ziele. Keine Ziele zur Anwendung von AT und UK.
65	I: #00:18:39-9# Einige Aktivitäten hast du mir schon genannt. Findest du du stellst bei zum Beispiel dem Kind eine positive Veränderung fest, dass das Assistenzgerät zum Rechnen braucht?

66	B: #00:18:56-0# Ja also das Kind ist sozusagen auch die Expertin von ihrem Tool. Es weiss sehr gut wie es funktioniert und kann dadurch auch lernen und weiterkommen. Bei anderen eben dieses Kind ist auch kognitiv stark, je nach Lernschwierigkeiten, die wären verloren mit solch einem Toll und sie brauchen ganz viele Wiederholungen und die kann man auch nicht immer bieten. Oder miteinbauen, ja. Oder es braucht auch von ihnen ein bisschen Selbstinitiative. Das hängt auch noch von Schüler zu Schüler ab, ob es greift oder nicht.
67	I: #00:19:43-9# Ja
68	B: #00:19:45-1# Zum Beispiel eben seit einem Jahr damit sie das Teams benutzen, jedes Kind hat auch einen Teams Zugang und eine E-Mail Adresse. Werden immer am Montag ihnen die Hausaufgaben per Teams mitgeteilt. Da ja auch jeder etwas andere hat und ich kann dann das einfach reinschreiben und sie sollen dann das da lesen gehen. So. Klappt nicht so. Also immer immer wieder oh ich weiss nicht mehr mein Passwort. Also da ist schon die erste Schwierigkeit.
69	I: #00:20:24-7# Die Eltern müssten mithelfen?
70	B: #00:20:25-7# Die Eltern müssten mithelfen. Bei den einen klappt das gut, bei den anderen weniger leider.
71	I: #00:20:31-6# Ist dann Zeit ein wichtiger Faktor, bis das alles eingeübt ist?
72	B: #00:20:34-9# Ja schon. Oder jetzt abspeichern, das machen sie irgendwo. Auch auf jedem Compi ist es anders, das ist auch eine Schwierigkeit. Die kognitiv starken können sich organisieren, andere brauchen Hilfe.
73	I: #00:21:17-4# Wenn etwas nicht funktioniert, dann macht ihr etwas anderes?
74	B: #00:21:25-8# Ja, Wenn sie etwas nicht verstehen
75	I: #00:21:33-5# Gibt es Richtlinien oder Vorgaben in der Schule zu AT?
76	B: #00:21:37-4# Nein es gibt keine Richtlinien oder Vorgaben zu AT.
77	I: #00:21:47-9# Ich habe von einem Roboter gelesen.
78	B: #00:21:54-1# Ja es gibt einen Roboter in der Schule der ist bis jetzt aber nicht zum Einsatz gekommen. Es wäre gedacht gewesen, dass er etwas aufhebt, die Türe aufhält oder ein Spiel macht. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann würde ich auch sagen, dass Konzept ist eben individuell sich anpassend.
79	I: #00:22:23-5# Zu AT habt ihr eine Anlaufstelle?
80	B: #00:22:29-7# Ja jeden Mittwoch ist die, also wir haben einen vom IT der jetzt jeden Mittwoch fest angestellt ist. Und wir haben auch eine die eben vom Active Communication jeden Mittwoch da ist, die man anfragen kann für jegliches.
81	I: #00:22:46-4# Machst du das manchmal?
82	B: #00:22:50-7# Manchmal schon ja, es geht aber dann darum, dass der Compi dann da ist am Mittwoch. Oder nicht nach Hause genommen wurde. Aber ich mache das schon ja.
83	I: #00:23:02-4# Dann fragst du Apps und alles Mögliche?
84	B: #00:23:07-4# Über Teams haben wir eingegliedert wer welche Fragen gestellt bekommt. Die E-Mail Adresse zum Beispiel gehört zur Institution, der Compi und die Passwörter da ist Active Communication zuständig, da es ihr Produkt ist.
85	I: #00:24:05-9# Du fühlst dich da gut unterstützt?
86	B: #00:24:05-6# Ja. Eben halt je nach Problem ist es langläufig und es muss noch eine dritte Person gefragt werden. Oder das Gerät muss eingeschickt werden

- 87 I: #00:24:16-9# Genau
- 88 B: #00:24:19-1# Aber sonst bin ich da. Die Geräte werden alle von Active Communication bezogen. Es gibt aber auch Schüler, die einen individuellen Compi haben, aber jetzt aus meiner Klasse dieses Jahr nicht.
- 89 I: #00:24:45-3# Ist die Institution offen für neue Medien?
- 90 B: #00:24:50-4# Ja die Institution ist offen für neue Medien.
- 91 I: #00:24:52-8# Und hast du das Gefühl, dass dein Klassenzimmer mit modernen Computertechnologien ausgestattet ist.
- 92 B: #00:25:00-5# Ja also der Beamer ist da, die IPad sind da. Teilweise muss man dann ein Gremium finden wie man es macht. Ob man jetzt die Aufgaben alle auf den iPads macht oder eben ob sie es dann individuell auf ihren Compis machen.
- 93 I: #00:25:26-3# Und die Verantwortung für die Wartung der Geräte liegt bei dir aber du kannst es outsourcen?
- 94 B: #00:25:32-0# Genau, ich versuche und dann hole ich Hilfe, weil mir irgendein Passwort gefragt wird. Dann muss ich zu den Verantwortlichen gehen.
- 95 I: #00:25:57-1# Gibt es Gespräche mit Logo, Eltern etc. wo ihr schaut, ob es noch das passende oder das passende Gerät ist?
- 96 B: #00:26:03-3# ja eben wenn das Gerät eben erneuert werden soll oder sowieso angeschafft werden soll so kommt AC hier in die Schule. Da sind die Logopädin und die Therapeutin auch dabei. Um zu sagen, was gebraucht wird. Je nachdem auch die Eltern, wenn sie es sich einrichten. Dann wird geübt, dann gibt es noch drei Termine um zu üben. Und ein Termin davon ist zuhause bei den Eltern. Damit die Eltern da auch Zugriff haben. Normalerweise hat AC das passende gefunden, ich entscheide das nicht selber.
- 97 I: #00:27:13-0# Du machst die Initiative?
- 98 B: #00:27:17-1# Ja oder die Eltern je nachdem.
- 99 I: #00:27:16-3# Kann es auch vorkommen, dass ein Kind nicht mit UK und AT arbeiten möchte, dass eine Ablehnung stattfindet?
- 100 B: #00:27:25-9# Ja eben bei diesem Kind ist es jetzt glaube ich so, dass sie den Nutzen nicht erkennt. Oder bis jetzt läuft es ja gut so wie es ist und die Selbstinitiative fehlt und man da auch nicht weiterkommt, je nachdem welchen Input man gibt. Ich sage aber nicht, dass sie es komplett verweigert. Sie bleibt offen und freundlich. Entweder ist sie überfordert oder sie weiss nicht, weshalb sie das jetzt machen soll.
- 10 I: #00:27:57-3# Vielen Dank dir für das Interview.
- 1

Interview Transkript Expertin 5

1	I: Interviewer
2	B: Befragte 5
3	I: #00:00:07-5# könntest du mir deine Funktion an der Schule beschreiben?
4	B: #00:00:11-3# Ich bin Schulische Heilpädagogin, bin Klassenlehrerin, bin ca. 80 Prozent angestellt, da ist aber die Altersentlastung auch einberechnet. In dieser Klasse sind Kinder von 4-8-jährig und es ist so ein bisschen ein Kindergarten mit 1. Klässler drin.
5	I: #00:00:48-6# Wie viele Kinder hast du maximal?
6	B: #00:00:48-7# Am Anfang waren es sieben, eins ist jetzt noch ausgetreten. jetzt sind es noch sechs ist eigentlich die Zielanzahl, aber manchmal gibt es halt auch Eintritte unter dem Jahr oder irgendetwas.
7	I: #00:01:03-9# Die Gruppe ist immer die Gleiche?
8	B: #00:01:08-6# Ja genau, genau, die Gruppe bleibt, es ist immer ein Weg, den wir miteinander machen. Am Anfang ist es ein bisschen wild, muss man schauen, dass sie nicht auf die Strasse springen. Jetzt ist es schon viel gesitteter.
9	I: #00:01:30-1# Zuerst zu UK. Was für Methoden der Unterstützten Kommunikation wendest du in deinem Unterricht an?
10	B: #00:01:53-5# Einerseits sind es Metacom Symbole für den Stundenplan, für Spiele. Es kommt auf die Kinder drauf an, manchmal macht man noch einen Auftrag mit diesen Symbolen und die Kinder haben selber die Tablets mit Metacom oder mit Snapcore und arbeiten nachher. Das brauen sie ab und zu, das brauchen sie gelegentlich.
11	I: #00:02:24-8# Und bei wem ist die Hauptverantwortung was für Methoden eingesetzt werden?
12	B: #00:02:35-3# Also die Hauptverantwortung für die Geräte haben eigentlich die Logopädinnen. Ihnen können wir auch sagen, wir hätten gerne noch diese und diese Wörter rot. Oder sie sagen uns, das habe ich dann rot gemacht. Das heisst das ist für das Kind wie verstärkt drinnen und sie finden es nachher besser oder dann, wenn es um die Abklärung geht, da bin ich immer dabei und wenn eine Logopädin nicht dabei sein kann, dann bin ich einfach alleine dabei und sie stellen uns immer eine breite Palette von Android und anderen Geräten vor. Und ich merke einfach, wenn ich empfehle auf eins sich zu fixieren also Meta Talk, dass man wie alle vom gleichen reden, ich kann mich viel mehr darauf verstärken, dass ich mich selber viel mehr damit beschäftige und damit arbeite. Wir haben das jetzt auf unseren Schul iPads pro Klasse eins, das auch sprechen kann und eins, wo einfach nur die App drauf ist, das nicht spricht aber man kann es trotzdem brauchen.
13	I: #00:04:01-0# Du hast vorher von der Abklärung gesprochen, wer ist dort sonst noch dabei?
14	B: #00:04:12-0# Die Eltern, es ist wichtig, dass die Eltern dabei sind, weil sie müssen ja dann schlussendlich auch damit helfen zu arbeiten.
15	I: #00:04:28-1# Dann wählt ihr anhand von verschiedenen Kriterien Methoden aus?
16	B: #00:04:32-4# Ja meistens haben wir uns jetzt einfach für Metacom entschieden, weil die Symbole durch die Schule durch gehen und es diese App ist, durch die ich am Meisten den Kindern zeigen kann wie es geht. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil davon. Das Kind ist nur so gut, wie die die rund herum damit sprechen können, es handeln können.
17	I: #00:05:03-2# Du hast vorher schon die Eltern angesprochen, findest du sie spielen eine wichtige Rolle?

- 18 B: #00:05:10-7# Ja sie müssen das halt auch helfen zu tragen, es kann nicht sein, dass es ein Gerät ist, dass nur in der Schule gebraucht wird. Ob schon die Eltern ihre Kinder gut verstehen, oder wissen was sie meinen. Aber es gibt Eltern die sagen, wenn das nicht im Kontext ist, was sie verstehen, wo sie die Erfahrung haben, wenn etwas Neues kommt, dann haben sie auch Mühe. Das Gerät ist immer langsamer als die gesprochene Sprache. Je nachdem, wenn es nicht schon aufgeschaltet ist, dann muss man es zuerst noch hochfahren und das ist halt, wenn man das Kind ja sonst versteht, so ist das noch so ein zusätzlicher Effort.
- 19 I: #00:05:59-6# Also Zeit spielt ein grosser Faktor?
- 20 B: #00:06:01-8# Ja Zeit spielt ein grosser Faktor, beim Kommunizieren überhaupt.
- 21 I: #00:06:06-9# Zu welchem Zweck wird UK im Unterricht eingesetzt?
- 22 B: #00:06:16-5# Das das Kind mehr Möglichkeiten hat sich auszudrücken, gleich dann, wenn ich nicht verstehe, was es mir erzählen möchte. Dann geht es darum, dass es einfach auch üben kann, es geht darum, gleich bei fremdsprachigen Kindern ist es eigentlich ein geniales Transportmittel. Wir brauchen dann ja auch Gebärden, die nicht alle lupenrein nach Porta sind. Aber gleich die Lieder begleiten oder sagen, gehst du spielen und diese Gebärde dazu machen, ist bei fremdsprachigen Kindern eine zusätzliche Erleichterung. Aber wir können es nicht rechtfertigen ihnen nachher ein Tablet zu geben. Wenn sie gut sprechen können, dann bezahlt das niemand.
- 23 I: #00:07:17-7# Ihr schaut an, oder es wird auch in der Förderplanung festgehalten? Ihr schaut, was braucht ein Kind überhaupt und wenn es halt UK nicht braucht, dann wird es auch nicht finanziert und es kommt nicht zum Einsatz?
- 24 B: #00:07:33-8# Was wir manchmal machen, dass Tablet, wenn jetzt Kinder miteinander kommunizieren wollen, dass die die kein Tablet haben die dürfen das Tablet von der Schule haben, wo es drauf ist und dann ist das wie halt ein Spiel gegenseitig und dann können alle teilnehmen mit Metacom an diesem Gespräch. Dann hat es noch ein Tablet im AC Raum, dann haben wir zwei.
- 25 I: #00:08:18-3# In der Förderplanung hältst du fachliche Ziele fest oder geht es auch darum, was das Ziel dieser Geräte ist.
- 26 B: #00:08:32-1# Es hat ein bisschen beides es geht aber eigentlich schon auch bei diesen Kindern die das Gerät haben, dass wir halt einfach üben. Aber auch Spiele machen, wir haben eben diesen Raum, wo ganz viele Spielideen drin sind oder auch so Bilderbücher wo man einen unterschiedlichen Verlauf mit den Symbolen machen kannst. Du kannst sie hinmachen oder wieder wegnehmen und das ist so wie eine Vorstufe von dem. Macht aber allen Spass, nicht nur diesen Kindern, die es wirklich brauchen.
- 27 I: #00:09:14-0# Durch UK können sie an verschiedenen Aktivitäten teilnehmen, hast du noch ein Beispiel im Kopf?
- 28 B: #00:09:30-0# Ich habe einmal in der Woche habe ich so wie DaZ, also Deutsch als Zweitsprache also dort ist das Kind, dass eigentlich Deutsch kann aber das Gerät hat ist dabei. Da kann es manchmal schon so sein, dass man wie "verchäufert" oder jedes Kind verkauft etwas. Er verkauft vielleicht Fahrzeuge oder ein anderes Kind hat Karten mit Früchten und ein Kind hat Karten mit Spielsachen. Dann verkaufen und kaufen sie einander die Sachen. Dann ist das Kind mit dem Gerät, das ist natürlich auch dabei genauso, in einer anderen Form, aber ist auch dabei.
- 29 I: #00:10:13-7# Kann teilnehmen?
- 30 B: #00:10:16-2# Kann teilnehmen.
- 31 I: #00:10:18-5# Hast du das Gefühl, dass die Kinder durch UK eine positive Veränderung erleben?
- 32 B: #00:10:30-4# So direkt kann ich das nicht eins zu eins sagen, weil es ist halt immer eine Art, ein Hilfsmittel, wo andere nicht haben. Wenn dann alle mal ein Gerät haben und sie zusammen

über das Gerät sprechen dann ist es sicher ist das Kind das geübter ist im Vorteil und dann bringt es schon etwas von Selbstvertrauen und Selbstwert. aber grundsätzlich denke ich ist halt sprechen viel schneller. Und eigentlich verstehe ich, oder dank der Logopädie ist das eine Kind viel verständlicher als vorher. Und das Kind das jetzt nicht hier ist, der hat ganz viele Fortschritte gemacht mit dem Gerät, wo er alle Personen und Namen draufhat und dann kommt er erzählen und zeigt mir die Leute. Eigentlich bräuchte der gar nicht so ein riesen Programm, sondern einfach diese Personen, von denen er etwas erzählen möchte. Ist natürlich auch gut, hat er noch andere Sachen. Er braucht es eigentlich auch noch recht. Ihm hat es glaube ich es mehr Selbstwert gebracht. Einfach auch weil er ein Kind ist von einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache und jetzt am Deutsch lernen ist. Das wäre natürlich für Kinder die am Deutsch lernen sind ein cooles Gerät. Für alle eigentlich.

33 I: #00:12:30-0# Zeit ist ein wichtiger Faktor bei der Einübung?

34 B: #00:12:41-3# Er konnte es schon vorher recht gut, aber man muss ihnen halt zeigen, wo sie die Sachen finden können. Jetzt Körperteile oder dann geht er mal zur Medizin und dort sind sie eben nicht alle da, eigentlich nur dort wo tut es dir weh. Aber eigentlich ist es ja beim Körper. Wo bei so schlecht ist es nicht. Seine Idee mal einmal dort zu schauen, dass finde ich schon genial. Dass die Kinder schon mal eine Idee haben wo könnte das jetzt sein, dass ich Suche und dann müssen sie halt manchmal über einen Umweg gehen, aber das ist ja nicht schlimm.

35 I: #00:13:34-7# Die Kinder bleiben dran?

36 B: #00:13:37-9# Ja genau und geht dann nicht und denkt jetzt habe ich noch das Fahrzeug, er bleibt wirklich dran. Das kommt aber auch sehr auf die kognitiven Möglichkeiten von einem Kind an.

37 I: #00:13:54-3# Habt ihr ein UK Konzept an der Schule?

38 B: #00:14:00-7# Wir haben zum Beispiel die Symbole, die überall, in verschiedenen Räumen hängen. Wir haben mal ungefähr angemacht, welche das wir brauchen für welche Tätigkeiten oder Aktivitäten, denn es gibt ja unterschiedliche.

39 I: #00:14:25-0# Dann hast du dazu mal eine Schulung bekommen? Zu UK?

40 B: #00:14:36-8# Am Meisten gelernt habe ich, wenn ein Kind das Gerät bekommen hat und nachher ist die Schulung von Active Communication für die Eltern und dort habe ich fast am Meisten gelernt.

41 I: #00:14:51-4# ja.

42 B: #00:14:52-1# Ich habe auch, wir haben auch Kurse, ich muss studieren, ich habe schon so viel gemacht.

43 I: #00:15:00-9# Wie viele Jahre bist du schon tätig?

44 B: #00:15:01-0# 25 Jahre bin ich schon tätig, aber Metacom haben wir vielleicht seit 10 Jahren. Vorher hat es andere Sachen gegeben und ich finde eben das Metacom ist das logischste, dass ich bis jetzt kennengelernt habe in dieser Zeit. Das nächste, dass ich mir aneignen muss sind die Porto Gebärden. Wo ich denke, dass man immer mehr Kinder aus einem anderssprechenden Raum kommen, desto mehr braucht man das halt auch, um die Sprache zu unterstreichen.

45 I: #00:15:46-4# Habt ihr Expert*innen zu UK an der Schule?

46 B: #00:15:52-2# Zufällig ist die Leitung der Schulbildung, von der Gesamtleitung, die war früher bei Active Communication. Und sie fördert das natürlich auch. Es gab bei ihr auch schon Weiterbildungen. Sie ist die Expertin. Und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann gehe ich zu ihr.

47 I: #00:16:20-8# Zu den Assistiven Technologien, das Tablet hast du bereits erwähnt, kommt dir sonst noch etwas in den Sinn, dass du im Unterricht anwendest?

- 48 B: #00:16:32-4# Ich habe noch so, ah ich muss es dir kurz zeigen, wie heisst jetzt der. Du kannst Abläufe reinton und sie haben es geschafft es zu löschen, ich kann es aufnehmen und dann kann ich die Metacom Symbole hineinton. Es war, die Knetkiste hervor nehmen, einen Stuhl hinnehmen oder ein Trip Trap. Die Dose aufmachen, spielen und nachher wieder wegräumen und den Tisch putzen.
- 49 I: #00:17:26-3# So ist der Arbeitsablauf nachher so drin?
- 50 B: #00:17:25-2# Ja, oder eine Bastelanleitung oder so. Weil das ist praktisch, weil unsere Kinder nichts lesen können. Und dann kann ich das einfach nachher so hingeben und eben manchmal schaffen sie es das zu löschen.
- 51 I: #00:17:43-6# Du weißt nicht gleich wie das heisst?
- 52 B: #00:17:50-1# Ich wüsste es glaube ich schon aber ich habe es vergessen, von TTS etwas. Das haben wir auch in diesem AC Raum. Klammern, zum Aufnehmen, die man an einen Auftrag machen kann.
- 53 I: #00:18:20-6# Ein Aufnahmegerät?
- 54 B: #00:18:27-6# Das Aufnahmegerät brauche ich auch ab und zu. Das ist so ein bisschen das was wir haben.
- 55 I: #00:18:39-0# Du hast vorher schon gesagt, die Familie muss das Tablet mittragen?
- 56 B: #00:18:41-7# Ja, es gibt ja noch diese Knöpfe wo ich wie vorwärts gehen kann im Compi, die eigentlich die Maus ersetzen, das habe ich mal so vor vielleicht 15 Jahren einen Schüler gehabt, der das hatte. Dort hatten wir noch keine Tablets. Und nachher hatte er drei Tasten, mit denen er die Buchstaben anklicken konnte. Wo sie gekommen sind und er konnte sie bestätigen. Das war eine sehr aufwendige Sache. Ich denke heute würde man das eher eben mit einem Tablet machen.
- 57 I: #00:19:34-8# Unterrichtssituationen hast du mir beschrieben. Hast du das Gefühl, dass eine adaptierte Lernumgebung den Einsatz begünstigt? Von Assistiven Technologien oder auch von Unterstützter Kommunikation?
- 58 B: #00:19:54-7# Ich glaube schon, ja vor allem es braucht halt einfach einen guten Schlüssel von Betreuungspersonen, die auch ausgebildet sind, die Beispiele geben können, wo mit den Kindern auf dem Tablet suchen können, wo es ihnen Freude macht und wenn das als Belastung empfunden wird, dann braucht man es nicht und dann kommt das Kind nicht weiter. Das Kind ist einfach wirklich so weit wie es die Umgebung auch brauchen kann und brauchen möchte.
- 59 I: #00:20:40-3# Über die Zeit haben wir schon gesprochen. Ist es auch schon vorgekommen, dass ihr euch für etwas entschieden habt, zum Beispiel für ein Tablet, in Zusammenarbeit mit Active Communication und nachher gemerkt habt, dass es nicht geht, dass man nochmals zurück gehen muss, nochmals besprechen muss?
- 60 B: #00:21:08-0# Das wir vielleicht gesagt haben, dass es noch zusätzlich eine externe Tastatur braucht, weil das Kind dann plötzlich, wir haben mal angefangen mit dem Tablet und nachher muss man vielleicht einen Nach Antrag machen oder die Eltern kaufen es dann halt. Bei einem Kind haben die Eltern das dann einfach gekauft und nachher war es hier. Manchmal braucht es einfach noch wie ein Zusatz, dass man sagt, dass Tablet reicht nicht, wir nehmen doch besser eins, wo wo die Tastatur schon integriert ist.
- 61 I: #00:21:41-2# Noch nie das ihr alles verwerfen musstet?
- 62 B: #00:21:42-0# Nein das hatten wir noch nie, weil AC die haben sehr viel Erfahrung. Diese Berater und ich ja mittlerweile auch. Einfach für die Eltern ist es neu und deshalb verlassen sie sich auf das was wir beraten.
- 63 I: #00:22:07-0# Diese Initiative zu Beginn die kommt von dir?

- 64 B: #00:22:09-4# Ja häufig kommt die Initiative schon von mir. Oder von der Logo. Oder auch manchmal, bei diesem Kind, dass du gesehen hast, hat es die Logo von vorher schon beantragt. Dann haben die Eltern gesagt, wir warten gleich noch mit dieser Abklärung, dann hat man das in den Sommerferien abgeklärt und dann ging es relativ schnell bis das Gerät hier war.
- 65 I: #00:22:32-9# Also abklären heisst, darf ich nochmals nachfragen, mit Active Communication?
- 66 B: #00:22:38-6# Ja genau, zusammensitzen und schauen welche Art oder was wollen wir genau für das Kind und wo steht es, welche Möglichkeiten gibt es. Und übrigens kann man bei Metatalk, kann man ja auch viel weniger Felder auf den Bildschirm nehmen, aber jetzt bei dem er erwischt sie zwar nicht immer, aber er ist so interessiert. Ich wüsste nicht was ich von den Sachen wegnehmen könnte.
- 67 I: #00:23:17-0# Genau die Felder können ja ausgewählt werden. Wir vorher eine Standortbestimmung gemacht oder werden Tests gemacht?
- 68 B: #00:23:22-4# Nein keine Tests. Das Kind fängt nachher an damit zu arbeiten, drauf rum zu drücken. Spannend ist bei ihm noch mit den Fluchwörtern, es gibt Fluchwörter drauf, die ein bisschen strub sind und dann habe ich einfach gesagt, das ist wie auch für die anderen auch. Dies das und das sagen wir einfach nicht. Ich stelle ihm das Gerät auch nie ab, sondern ich sage ihm jetzt musst du schweigen. Den anderen kann ich ja das Maul auch nicht abstellen und sie müssen auch schweigen und dann müssen sie auch schweigen. Das macht er und er weiss ganz genau welche Fluchwörter nicht toleriert werden. Der andere, der jetzt eben nicht hier war, der hat die alle gebraucht und nachher sagt er ihm, he das und das darfst du hier dann nicht sagen. Und ich spreche eigentlich schon vor, sie sprechen ja damit und ich sage ich ihnen nicht diese Wörter darf man nicht drücken, sondern diese Wörter darf man nicht sagen.
- 69 I: #00:24:35-5# Active Communication macht keine Testung vorher mit den Kindern um abzuklären was sie effektiv können und was sie nicht können?
- 70 B: #00:24:42-9# Sie können ja wirklich noch nicht so viel, wenn sie das Gerät bekommen. Und bei der Schulung sind die Eltern dabei und sie haben auch 1-2 Termine zu Hause zu gute. Das kann ihnen das Gerät zeigen kann, den Drucker installieren. Eltern die nicht so geübt sind bekommen diese Unterstützung nachher zu Hause. Und hier an das Netz anhängen und an den Drucker, das macht der Schulsupport, das muss ich nicht machen.
- 71 I: #00:25:36-9# Wenn du ein Problem hast, mit Montage und Installation hast du eine Anlaufstelle?
- 72 B: #00:25:39-2# Ja einmal im Monat kommt jemand von Active Communication einen halben Tag solche Sachen machen und im Programm Teams haben wir eine Spalte, wo man das Problem reinschreiben kann. Das können Sachen sein wie, ach ich weiss nicht, wir kommen mit diesem Problem nicht weiter.
- 73 I: #00:26:20-8# Nach einer Zeit machst du eine Evaluation, ob das Unterstützungssystem funktioniert?
- 74 B: #00:26:30-7# Eine Evaluation mache ich nicht wirklich, aber ich merke schon, wenn das Gerät am Montag kommt mit 12% dann ich kurz schauen, was sie damit gemacht haben. Der Vater hat es auch noch zum Googlen gebraucht, lösche die Sachen, lade das Gerät und sage aber nichts dazu. Es gibt es halt schon, gleich Eltern, die denken, praktisch jetzt können wir schnell mit diesem Tablet.
- 75 I: #00:27:17-1# Meine letzte Frage, hast du schon Ablehnung von UK und AT erlebt?
- 76 B: #00:27:32-7# Nein, es ist einfach, wenn es ein App ist, bei dem ich nicht so gut bin, dann möchte das Kind auch nicht. Deshalb versuche ich auch immer das Gleiche wo ich gut bin zu nehmen. Weil dann kann ich am Meisten unterstützen und dann macht es auch am Kind mehr Spass. Dort wo ich nicht warm werde, da wird das Kind auch nicht warm.

- 77 I: #00:28:09-5# Du hast vorher von der Umgebung gesprochen, dass unterstützt das. Findest du das eine grosse Anforderung an euch? Bei euch ist diese Arbeit mit den Apps und den Tablets täglich?
- 78 B: #00:28:34-9# Ja es kommt in nicht ganz jeder Lektion vor, aber viel. Oder dass wir es eben einfach zu uns nehmen. In einer Lektion hat er ein Spiel gemacht und dann war das Tablet einfach dabei, ob er es jetzt braucht oder nicht aber es war einfach dabei. Und ich selbst habe auch gelernt, so die ersten Kinder die ein Tablet hatten, dort habe ich es zwar hingelegt, aber gebraucht haben wir es sehr wenig und je sicherer das ich geworden bin, desto besser kann nachher das Kind damit umgehen.
- 79 I: #00:29:14-7# Vielen Dank dir für das Interview.

9.4 Codesystem und Memos

1 Einsatz von UK-Methoden im Unterricht	0
1.1 UK-Methoden im Unterricht	24
2 Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht	0
2.1 Teilhabe UK	21
2.1.1 Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht	15
3 Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht	0
3.1 Kriterien der Auswahl	20
3.2 Unterrichtssituationen UK-Einsatz	35
3.3 Faktor Zeit	10
3.4 Personenbezogene Faktoren	10
3.4.1 Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen	4
3.5 Privates Umfeld	18
4 Professionalisierung UK	0
4.1 Personelle Rahmenbedingungen	16
4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen	21
4.3 Strukturelle Rahmenbedingungen	7
5 Einsatz AT im Unterricht	0
5.1 AT im Unterricht	32
6 Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht	0
6.1 Teilhabe AT	13
6.1.1 Positive Veränderungen durch AT im Unterricht	10
7 Einsatzgestaltung von AT im Unterricht	0
7.1 Kriterien der Auswahl	20
7.2 Unterrichtssituation AT-Einsatz	28
7.3 Faktor Zeit	4
7.4 Personenbezogene Faktoren	4
7.4.1 Ablehnung von AT durch Nutzer*innen	2
7.5 Privates Umfeld	18
8 Professionalisierung AT	0
8.1 Personelle Rahmenbedingungen	19
8.2 Institutionelle Rahmenbedingungen	23

1 Einsatz von UK-Methoden im Unterricht

Zeigt UK Methoden auf, die im Unterricht von den Lehrpersonen eingesetzt werden.

1.1 UK-Methoden im Unterricht

Effektiv von den Lehrpersonen im Unterricht eingesetzte UK Methoden.

2 Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht

Ziele die mit dem Einsatz von UK Methoden im Unterricht verfolgt werden.

Beschreibt positive Veränderungen, die aus den Zielen hervorgehen.

2.1 Teilhabe UK

Nennt Teilhabe & Partizipation als Zielsetzung beim Einsatz von UK Methoden im Unterricht. Beinhaltet Stichworte wie:

Bildungschancen
Gelingende Alltagskommunikation
Kommunikative Unabhängigkeit
Förderung der Sprachentwicklung

2.1.1 Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht

Genannte Positive Veränderungen im Unterricht, die sich für die UK Nutzer*innen bei der Anwendung von Unterstützter Kommunikation im Unterricht ergeben.

3 Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht

Beschreibt zu berücksichtigende Aspekte von UK Interventionen

3.1 Kriterien der Auswahl

Beinhaltet Kriterien die zur Auswahl einer UK Methode beitragen und wie es zur dieser Auswahl kommt.

Hauptverantwortung bei der Methodenauswahl

Interventionsplanung und Umsetzung

UK Diagnostik als Basis individueller Fördermassnahmen in der Schule (Förderplanung).

Umweltbedingungen und Personenbezogene Aspekte spielen bei der Auswahl eine Rolle.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachrichtungen. Zusammenarbeit zwischen Theapeuten, Logopäden, Ergo, Physio.
Bezugspersonen, Austausch zwischen den Bezugspersonen.

3.2 Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Beschreibt Unterrichtssituationen bei denen UK zum Einsatz kommt.

Beschreibt Aktivitäten zur Teilhabe im Unterricht.

Beschreibt Unterrichtssituationen zur Einübung neuer UK Methoden.

Modelling

Partnerstrategien

3.3 Faktor Zeit

Beschreibt den Faktor Zeit bei der Einsatzgestaltung.

3.4 Personenbezogene Faktoren

Beschreibt Personenbezogene Faktoren, die zu einer erfolgreichen Einsatzgestaltung beitragen.

Enthält beschriebene Textstellen welche die Ablehnung von UK im Unterricht und im Alltag von UK Nutzer*innen aufzeigen.

3.4.1 Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen

Beschreibt Situationen, bei denen UK Nutzer*innen Methoden von UK ablehnen.

3.5 Privates Umfeld

Zeigt die Wichtigkeit des Umfeldes beim Einsatz von UK Methoden im Unterricht auf.

Enthält beschriebene Textstellen welche die Ablehnung von UK im Unterricht und im Alltag von UK Nutzer*innen aufzeigen. Auch Ablehnung von Seiten der Eltern gegenüber UK. Ablehnung durch Bezugspersonen

Förderliche und hemmende Faktoren.

4 Professionalisierung UK

Der Code zeigt Rahmenbedingungen welche die Institution betreffen und Personenbezogene Rahmenbedingungen auf. Zudem zeigt er strukturelle Rahmenbedingungen auf.

Personenbezogene Rahmenbedingungen: UK Expert*innen

Institutionelle Rahmenbedingungen/ Institutionsbezogene Rahmenbedingungen: Schulungen, Beratung, UK Konzepte, Adaptierte Umgebungsgestaltung

Strukturelle Rahmenbedingungen: Hilfsmittelfirmen, IV

4.1 Personelle Rahmenbedingungen

Personenbezogene Rahmenbedingungen: UK Expert*innen

Soll Eigeninitiative der LP aufzeigen, Haltungen und das Interesse an UK.

4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen

Institutionelle Rahmenbedingungen/ Institutionsbezogene Rahmenbedingungen: Schulungen, Beratung, UK Konzepte, Adaptierte Umgebungsgestaltung, Stundenplangestaltung.

Adaptierte Umgebungsgestaltung

Wartung der Geräte, Zuständigkeiten

Zeigt Schwierigkeiten zur Wartung der Geräte auf.

4.3 Strukturelle Rahmenbedingungen

Strukturelle Rahmenbedingungen: Hilfsmittelfirmen, IV

5 Einsatz AT im Unterricht

Zeigt AT auf, die im Unterricht von den Lehrpersonen eingesetzt werden.

5.1 AT im Unterricht

Effektiv von den Lehrpersonen im Unterricht eingesetzte AT.

6 Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht

Ziele die mit dem Einsatz von AT im Unterricht verfolgt werden.

Beschreibt positive Veränderungen, die aus den Zielen hervorgehen.

6.1 Teilhabe AT

Nennt Teilhabe & Partizipation als Zielsetzung beim Einsatz von AT im Unterricht.

6.1.1 Positive Veränderungen durch AT im Unterricht

Genannte Positive Veränderungen im Unterricht, die sich für Nutzer*innen von Assistiven Technologien ergeben.

7 Einsatzgestaltung von AT im Unterricht

Beschreibt zu berücksichtigende Aspekte von AT Interventionen.

7.1 Kriterien der Auswahl

Beinhaltet Kriterien die zur Auswahl von AT beitragen und wie es zur dieser Auswahl kommt.

Hauptverantwortung bei der Methodenauswahl

Interventionsplanung und Umsetzung

AT Diagnostik als Basis individueller Fördermassnahmen in der Schule (Förderplanung).

Umweltbedingungen und Personenbezogene Aspekte spielen bei der Auswahl eine Rolle.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den Fachrichtungen. Zusammenarbeit zwischen Theapeuten, Logopäden, Ergo, Physio.

Bezugspersonen, Austausch zwischen den Bezugspersonen.

7.2 Unterrichtssituation AT-Einsatz

Beschreibt Unterrichtssituationen bei denen AT zum Einsatz kommt.

Beschreibt Aktivitäten zur Teilhabe im Unterricht.

Beschreibt Unterrichtssituationen zur Einübung neuer Hilfsmittel.

Zeigt Beispiele auf, welche Grenzen von einem AT Einsatz aufzeigen.

7.3 Faktor Zeit

Beschreibt den Faktor Zeit bei der Einsatzgestaltung.

7.4 Personenbezogene Faktoren

Beschreibt Personenbezogene Faktoren, die zu einer erfolgreichen Einsatzgestaltung beitragen.

Enthält beschriebene Textstellen welche die Ablehnung von AT im Unterricht und im Alltag von UK Nutzer*innen aufzeigen.

7.4.1 Ablehnung von AT durch Nutzer*innen

Beschreibt Situationen, bei denen UK Nutzer*innen AT ablehnen.

7.5 Privates Umfeld

Zeigt die Wichtigkeit des Umfeldes beim Einsatz von AT im Unterricht auf.

Enthält beschriebene Textstellen welche die Ablehnung von AT im Unterricht und im Alltag von UK Nutzer*innen aufzeigen. Auch Ablehnung von Seiten der Eltern gegenüber AT. Ablehnung durch Bezugspersonen

Förderliche und hemmende Faktoren.

8 Professionalisierung AT

Der Code zeigt Rahmenbedingungen welche die Institution betreffen und Personenbezogene Rahmenbedingungen auf. Zudem zeigt er strukturelle Rahmenbedingungen auf.

Personenbezogene Rahmenbedingungen: UK Expert*innen

Institutionelle Rahmenbedingungen/ Institutionsbezogene Rahmenbedingungen: Schulungen, Beratung, UK Konzepte, Adaptierte Umgebungsgestaltung

Strukturelle Rahmenbedingungen: Hilfsmittelfirmen, IV

8.1 Personelle Rahmenbedingungen

Personenbezogene Rahmenbedingungen: AT Expert*innen

Soll Eigeninitiative der LP aufzeigen, Haltungen und das Interesse an AT.

8.2 Institutionelle Rahmenbedingungen

Institutionelle Rahmenbedingungen/ Institutionsbezogene Rahmenbedingungen: Schulungen, Beratung, UK Konzepte, Adaptierte Umgebungsgestaltung

Adaptierte Umgebungsgestaltung

Wartung der Geräte, Zuständigkeiten

Zeigt Schwierigkeiten zur Wartung der Geräte auf.

8.3 Strukturelle Rahmenbedingungen

Invalidenversicherung

Hilfsmittelfirma

Hürden und fördernde Rahmenbedingungen

9.5 Liste der Codierten Segmente

1 Einsatz von UK Methoden im Unterricht

1.1 UK Methoden im Unterricht

Wir arbeiten multimodal. Wir versuchen möglichst alle Kommunikationsformen einzusetzen wo den Personen ohne Lautsprache oder Personen mit wenig Lautsprache zur Verfügung stehen. So sind das zum Beispiel Laute, eigene Laute die sie produzieren können, Gesten, wenn sie haben Gebärden, Blickrichtungen. Bei Schülern mit ASS also aus dem Autismus Spektrum Bereich, dort tun wir auch sehr viel mit Visualisierungen arbeiten. Für Arbeitsabläufe, Arbeitsschritte, für Organisation, wo gehört was hin. Das kann auch einfach ein Klebeband sein, wo man weiss das meine Finken dorthin gehören, ja.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 10

Und für mich ist Umweltsteuerung in Ansätzen auch Unterstützte Kommunikation, also das heisst einen Mixer bedienen. Gilt rein von der Versorgung her nicht als UK Hilfsmittel.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 30

Für mich aber schon, weil es Ursache-Wirkung ist. Und über Ursache-Wirkung lerne ich ja mich als Urheber zu erkennen von etwas das ich selber auslöse und bei Kindern mit mehrfacher Beeinträchtigung läuft ganz viel über ich löse etwas aus und ich erfahre. Und die ganze Unterstützte Kommunikation basiert auf dem, dass sie, ich mache etwas und die Umwelt reagiert, es gibt eine Reaktion. Und diese Reaktion ist sehr zentral um Unterstützte Kommunikation zu formen und zu entwickeln.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 32

non Verbal

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 34

Also wir brauchen sehr viel Piktogramme, hauptsächlich die Boardmaker Piktogramme, es kommen ja jetzt immer mehr diese Metacom, ich merke so bei den neuen Geräten sind ja dann oft Metacom Bilder. Ich habe das Gefühl, dass die Kinder mit beiden gut umgehen können.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 10

Jetzt bei ihr, sie ist ein Kind mit einer sehr schweren Beeinträchtigung, auch geistig, da brauche ich auch Gegenstände.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 10

Und ja dann haben wir gemerkt, mit dem Pecs. Ich finde Pecs super,

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 14

das Pecs das ist normalerweise führt man das ganz strukturiert ein.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 36

Genau also sicher alles was mit Picto ist, alles was mit Compi ist. Sprachcompi augengesteuert oder auch über den Touch. Zum Teil auch Schrift, Gebärden auch noch. Ja das ist so das.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 6

körpereigene Sachen spielen bei uns auch eine grosse Rolle. Blickrichtungen, Kopf drehen, Atmung je nach Situation Körperspannung.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 14

nein, Ich denke es hat sich verlagert im Laufe der Zeit. früher war UK sehr gegenständlich sage ich jetzt mal mit Pictos und Gebärden und jetzt sind diese Assistive Sachen bekommen immer mehr Bedeutung und wir wenden UK mithilfe dieser Geräte an.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 52

Ich versuche an der Tafel so gut wie möglich mit UK Symbolen darzustellen. Je nach dem werden Aufträge auch symbolisch gegeben. Die Metacom Symbole habe ich letztes Jahr für einen Autisten benutzt. Damit er sich besser strukturieren kann. Mit einer Schülerin wird versucht über UK zu kommunizieren.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 12

Sie hat die Sprachkiste, ich weiss nicht genau wie es heisst. Ich kann es nachher nachschauen. Sie hat nicht Uk, sie hat keine UK Symbole, sie hat andere Symbole. Ist nochmal etwas anderes.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 14

Bei uns an der Schule stehen diese UK Symbole zur Verfügung. Dazu haben wir Zugang um ein Arbeitsblatt oder etwas zu gestalten und nachher die Funktion die bei ihr jetzt auf dem Tablet ist wurde auch dieses Jahr neu diskutiert und eben die Eltern wollten bei diesem Programm bleiben. Es wurde dann gesagt, dass sie noch da bleibt anstatt zu UK zu wechseln.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 16

Ja die Logopädie und die Schule befürworten eher die UK weil die auch einfacher zum Suchen ist als eben das andere Programm.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 18

Quasselkiste heisst das andere Programm.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 28

Einerseits sind es Metacom Symbole für den Stundenplan, für Spiele. Es kommt auf die Kinder drauf an, manchmal macht man noch einen Auftrag mit diesen Symbolen und die Kinder haben selber die Tablets mit Metacom oder mit Snapcore und arbeiten nachher. Das brauen sie ab und zu, das brauchen sie gelegentlich.

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 10

Ja meistens haben wir uns jetzt einfach für Metacom entschieden,

Code: ● Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 16

Wir brauchen dann ja auch Gebärden, die nicht alle lupenrein nach Porta sind.

Code: • Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 22

Ich habe noch so, ah ich muss es dir kurz zeigen, wie heisst jetzt der. Du kannst Abläufe reinton und sie haben es geschafft es zu löschen, ich kann es aufnehmen und dann kann ich die Metacom Symbole hineintun. Es war, die Knetkiste hervor nehmen, einen Stuhl hinnehmen oder ein Trip Trap. Die Dose aufmachen, spielen und nachher wieder wegräumen und den Tisch putzen.

Code: • Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 48

Ich wüsste es glaube ich schon aber ich habe es vergessen, von TTS etwas. Das haben wir auch in diesem AC Raum. Klammern, zum Aufnehmen, die man an einen Auftrag machen kann.

Code: • Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 52

Metatalk

Code: • Einsatz von UK-Methoden im Unterricht > UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 66

2. Zweck des Einsatzes von UK Methoden im Unterricht

2.1 Teilhabe UK

Sie haben inzwischen auch einen Bottom darauf wo sie sagen können wer programmiert mir das? Um sie selber befähigen zu können.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 6

das in der Hoffnung, wenn sie das üben also auch etwas das stressbehaftet ist wie zum Beispiel Schmerzen, dass sie lernen die Körperteile zu benennen und das sie nachher vielleicht sagen können, dass ihnen die Fusssohle weh tut und wir nachher schauen gehen können, ob zum Beispiel die Schiene drückt.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 10

Ja das ist das Ziel, dass sie sich möglichst unabhängig mitteilen können, dass sie von dieser passiven Form wo sie eigentlich sie haben wie eine erlernte Hilflosigkeit das sie von dem das sie immer gefragt werden müssen möchtest du das und sie mit ja und nein antworten können oder auslesen ist auch eine Möglichkeit aber was sie von sich aus sagen können was sie brauchen, was sie möchten das sie in eine aktive Rolle kommen. Das sie lernen Fragen zu stellen das sie also man sagt wer fragt führt. Also das sie einem mitnehmen können auf dem Weg wo sie sind.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 12

Wie ja und in der Hoffnung immer, dass wenn sie das genug üben stressfreie Situationen, dass sie nachher irgendwann auf das zurückgreifen können vorher bevor sie schreien müssen, bevor sie sich wehren müssen mit ihrem ganzen Körper. Sie können sagen was nicht okay ist. Ja das ist der Grund hinter dem ist du greifst in Stresssituationen immer auf bewährte Kommunikationsmuster zurück. Und wenn du das machst und du hattest während zwölf Jahren nur lachen und weinen und vielleicht noch schlagen und spucken, kratzen dann kommt genau das. Und eigentlich geht es darum, ihnen eine so grosse Sicherheit zu geben mit einer alternativen Kommunikationsmethode, dass sie nachher auf das zurückgreifen können und das braucht Übung, Übung, Übung.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 12

Ein Hilfsmittel, dass für das Weitergeben sehr gut ist, ist der Kommunikationspass, wo drinsteht wie eine Person kommuniziert wird und diese mit feinen Beispielen versehen. Einzelne Beispiele, an denen man erkennt, wie das dann ablaufen kann. Wenn mir die Vorstellung fehlt, wie kann ich mit jemandem ohne Lautsprache kommunizieren, so wird das sehr schwierig, weil der Nutzer selber kann es bis jetzt noch nicht sagen. Dort sehe ich bei mir noch Potential, um ihnen Sachen zu programmieren, dass sie selber können oder mit jemandem besprechen können der ihnen das programmieren kann wie sie kommunizieren, dass sie selber sagen können. Einen Button haben sie drauf "Ich kommuniziere mit einem Sprachausgabegerät" das können sie sagen. Aber das sie sagen können du kannst mir so viele Blickrichtungen geben, du kannst mir ja nein Fragen stellen haben sie auch drauf.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 16

An welchen Aktivitäten. Ich nehme das Beispiel Kochen. Im Kochen können sie durch UK Fragen stellen. Sie können zum Beispiel fragen was brauchen wir noch? Sie können Aufträge geben und sagen wir müssen das umrühren. Sie können sagen ob etwas fein schmeckt oder nicht. Sie können sogar sagen, dass sie jetzt fertig sind und man jetzt die Schweinerei sauber machen muss. Das wäre sonst so nicht möglich. Und für mich ist Umweltsteuerung in Ansätzen auch Unterstützte Kommunikation, also das heisst einen Mixer bedienen. Gilt rein von der Versorgung her nicht als UK Hilfsmittel.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 30

Für mich aber schon, weil es Ursache-Wirkung ist. Und über Ursache-Wirkung lerne ich ja mich als Urheber zu erkennen von etwas das ich selber auslöse und bei Kindern mit mehrfacher Beeinträchtigung läuft ganz viel über ich löse etwas aus und ich erfahre. Und die ganze Unterstützte Kommunikation basiert auf dem, dass sie, ich mache etwas und die Umwelt reagiert, es gibt eine Reaktion. Und diese Reaktion ist sehr zentral um Unterstützte Kommunikation zu formen und zu entwickeln.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 32

Einerseits wird es bei uns noch viel eingesetzt um etwas wählen zu können. Irgendwie zwei verschiedene Lieder auf zwei verschiedenen Kanälen entweder das sie es auditiv auf zwei Knöpfen hören und so auswählen. Anhand von Bildern oder eben anhand von Gegenständen irgendein Spiel wählen können. Es wird als Struktur durch den Tag eingesetzt. Mit Tagesplänen, so ein bisschen zuerst und dann, Abläufe, mit Piktogrammen dann. Dass das einzelne Kind seine Bedürfnisse kommunizieren kann. Viel auch um die Aufmerksamkeit zu holen, da ja viele Kinder, wenn ich es nur verbal erzähle es bei ihnen nicht so ankommt, wie wenn sie das noch auf einem Knopf drücken können oder noch Bilder haben wo sie es auch noch sehen. Ja. Oder halt um wie Sachen besser verstehen zu können. Bei ihr zum Beispiel, sie weiss ja nie was auf sie zukommt. Ich hoffe, dass sie irgendwann merkt, dass wenn ich den harten Holzstuhl in die Hand bekomme, dann bedeutet es das dies und das kommt. Wenn ich die Windel in die Hand bekomme, dann gehen wir in diesen Raum. Dass sie ein bisschen mitkommen kann oder nur schon von der Haltung her spürt, mir ist es wichtig, dass sie weiss was passiert und dass ich nicht einfach handle. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei den anderen Kindern. Er ist am Spielen und plötzlich kommt eine Logopädin und er müsste mitgehen, dass man ihn auch ein bisschen vorbereiten kann indem man ihm ein Foto zeigt. Dass er mit der Zeit weiss, dass immer, wenn sie mir die Person zeigt, das heisst nachher gehen wir in dieses Zimmer.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 22

Erst mit UK habe ich gemerkt eben wenn wir ihm das Pikto vom WC, er will eigentlich nicht, das WC findet er doof. Und wenn wir ihm das Pikto geben, dann kommt er viel besser, natürlich sagt er auch da manchmal nein, so wie andere Kinder auch die nicht gehen möchten aber es ist nicht mehr das Nein, weil er es nicht versteht, wo wir jetzt hinwollen.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 32

Oder auch wenn ich ihm an seinem Compi etwas Modle oder sage wir gehen jetzt Znüni esse. Dreht er den Kopf. Wenn ich es nur verbal sage reagiert er nicht. Ich nehme ihn dann noch an der Hand. Mit

den Bildern kann er es wie einordnen. Er kann dann auch nein sagen, es ist aber wie aus einem anderen Grund. Weil er es wirklich verstanden hat.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 34

Das ist so der Gedanke von Pecs, wenn ich etwas gebe, dann erhalte ich etwas und manchmal geht das sehr lange, bis ein Kind das versteht und in Verbindung bringt.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 36

Bei uns geht es darum nochmals fertig und die Selbstwirksamkeit zu erleben, das ist das Ziel. Aber das auch ein Kind das ganz basal kommuniziert die Chance hat in einer Gruppe zu erleben und nicht immer eins zu eins und mit einem erwachsenen. Sondern dass sie, auch wenn in der Gruppe jeder eins zu eins betreut und das Ziel ist schon das sie sich gegenseitig hören. Dann warte ich ob eine Reaktion der Kinder kommt, dass sie sich in der Gruppe erleben können.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 60

Das eine ist, dass wir sie besser verstehen. Dass sie die Möglichkeiten haben differenziert zu antworten oder überhaupt zu antworten. Und das andere ist auch das sie uns besser verstehen, also ich kommuniziere auch mit UK. Der eine Punkt ist für das Modelling, damit sie auch sehen, wie man das auf ihre Art machen könnte, auf der anderen Seite auch, dass sie komplexere Sachen besser verstehen. Was mir zu vorher noch in den Sinn kommt, sorry, körpereigene Sachen spielen bei uns auch eine grosse Rolle. Blickrichtungen, Kopf drehen, Atmung je nach Situation Körperspannung.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 14

Ich glaube grundsätzlich im Alltag teilnehmen. Können wünschen, können wählen. Sei es Essen, sei es spielen, sei es irgendetwas. Auch etwas erzählen können oder irgendeine Frage äussern oder Unsicherheit kundtun. Oder auch Wissen weitergeben. Sagen können ich weiss dass, und ich kann irgendetwas zum Unterricht beitragen.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 18

Nein, es muss Freude machen und sie müssen mehr bekommen als sie ohne bekommen, sie müssen genauer sagen können was es gibt. Wenn sie, also wir sagen wir haben hier auf dem Tisch zehn Sachen zum Essen und sie kommen und sagen ich auch. Dann sage ich ihnen, ich habe keine Ahnung was du möchtest, kannst du mir genau sagen was, dann mache ich alles. Oder wenn die Sachen versorgt sind. Also schon vieles auch, kann ich nicht sagen, mit Belohnung. Also wenn sie mir am Anfang Chips im Unterricht verlangen, dann hole ich die aus dem Kasten. Es muss einfach ein Gewinn sein.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 82

Die klare Aufgabenerklärung das ist wichtig und eben jetzt bei ihr um es zu strukturieren, zu vereinfachen. Und bei ihr wäre es, damit sie schnell mit mir kommunizieren kann und dann auch einfacher die Wörter finden würde als jedes einzelne Wort zu schreiben.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 24

Eben an der Kommunikation. Auch in Spielen. Es wird auch noch eingesetzt jetzt, damit die auch mitarbeitet oder mitspielt, dass sie dann fixe Wörter eingespeichert hat zum Mitspielen, zum Beispiel, ich möchte eine Karte.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 26

Übers Spielen wird versucht sie zu animieren um mitzumachen. Quasselkiste heisst das andere Programm.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 28

Das das Kind mehr Möglichkeiten hat sich auszudrücken, gleich dann, wenn ich nicht verstehe, was es mir erzählen möchte. Dann geht es darum, dass es einfach auch üben kann, es geht darum, gleich bei fremdsprachigen Kindern ist es eigentlich ein geniales Transportmittel. Wir brauchen dann ja auch Gebärden, die nicht alle lupenrein nach Porta sind. Aber gleich die Lieder begleiten oder sagen, gehst du spielen und diese Gebärde dazu machen, ist bei fremdsprachigen Kindern eine zusätzliche Erleichterung. Aber wir können es nicht rechtfertigen ihnen nachher ein Tablet zu geben. Wenn sie gut sprechen können, dann bezahlt das niemand.

Code: • Zweck des Einsatzes von UK-Methoden im Unterricht > Teilhabe UK
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 22

2.1 Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht

Sie haben inzwischen auch einen Bottom darauf wo sie sagen können wer programmiert mir das? Um sie selber befähigen zu können.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 6

das in der Hoffnung, wenn sie das üben also auch etwas das stressbehaftet ist wie zum Beispiel Schmerzen, dass sie lernen die Körperteile zu benennen und das sie nachher vielleicht sagen können, dass ihnen die Fusssohle weh tut und wir nachher schauen gehen können, ob zum Beispiel die Schiene drückt.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 10

Wie ja und in der Hoffnung immer, dass wenn sie das genug üben stressfreie Situationen, dass sie nachher irgendwann auf das zurückgreifen können vorher bevor sie schreien müssen, bevor sie sich wehren müssen mit ihrem ganzen Körper. Sie können sagen was nicht okay ist. Ja das ist der Grund hinter dem ist du greifst in Stresssituationen immer auf bewährte Kommunikationsmuster zurück. Und wenn du das machst und du hattest während zwölf Jahren nur lachen und weinen und vielleicht noch schlagen und spucken, kratzen dann kommt genau das. Und eigentlich geht es darum, ihnen eine so grosse Sicherheit zu geben mit einer alternativen Kommunikationsmethode, dass sie nachher auf das zurückgreifen können und das braucht Übung, Übung, Übung.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 12

Ich erlebe, dass die Schüler selbstbewusster werden, dass sie, einige brauchen einen Moment, ich kann ein Beispiel machen. Wir haben da vorne einen grossen Bildschirm und ich habe in den UK Stunden, mache ich immer vorne mit dem I Pad projiziere ich die Kommunikationsstrategie. Nachher zeige ich dort mit einem Punkt, wo es durch geht um eine Aussage zu machen. Da nehme ich immer wieder mal einen anderen Schüler. Da hatte es einen Schüler, der hat sich am Anfang vehement gewehrt und er wollte auf keinem Fall, dass seine Strategie dort vorne gezeigt wird. Und dann nachher ging es ein halbes Jahr und auf einmal fand er, dass ich seine Strategie nehmen soll. Sie fangen an den Mehrwert zu entdecken, wenn sie etwas Neues machen können.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 24

Dass sie ein bisschen mitkommen kann oder nur schon von der Haltung her spürt, mir ist es wichtig, dass sie weiss was passiert und dass ich nicht einfach handle.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 22

Also ich merke vor allem, dass sie oft ruhiger werden. Ob sie den Inhalt den ich vermitteln möchte immer verstehen ist viel Interpretation aber ich merke, sie werden ruhiger aber das Gefühl, dass sie bekommen, man möchte mich verstehen, man ist bemüht mich zu verstehen, ich glaube nur schon das macht sie ruhiger und löst weniger Frust aus. Aber natürlich auch, wenn sie jetzt plötzlich etwas auswählen das nicht im Raum ist, dass vorher ohne UK gar nicht gegangen ist. Das macht sie auch stolz und es löst Freude aus. Dann plötzlich bekommen sie es und merken ah, die haben mich verstanden. Also ganz stark merken wir es bei einem Kind, wenn wir ihm etwas einfach verbal mitteilen und wir das Gefühl haben, dass müsste er doch verstehen. Wir sagen wir gehen jetzt ins Turnen und wir haben es ihm nicht mit den Bildern gezeigt, passiert wirklich viel, dass er auf den Boden sitzt und nicht mitkommt. Entweder hat er es wirklich nicht verstanden oder zu wenig und wenn wir dann mit dem Plan kommen und sagen, schau jetzt ist turnen, dann steht er auf und kommt mit. Weil er das visuelle diese Unterstützung doch sehr darauf angewiesen ist.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 30

Manchmal merke ich auch erst durch UK, dass ein Kind viel versteht. Also als er neu kam, habe ich gedacht ja ich glaube er versteht nicht so viel. Erst mit UK habe ich gemerkt eben wenn wir ihm das Pikto vom WC, er will eigentlich nicht, das WC findet er doof. Und wenn wir ihm das Pikto geben, dann kommt er viel besser, natürlich sagt er auch da manchmal nein, so wie andere Kinder auch die nicht gehen möchten aber es ist nicht mehr das Nein, weil er es nicht versteht, wo wir jetzt hinwollen.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 32

Das eine ist, dass wir sie besser verstehen. Dass sie die Möglichkeiten haben differenziert zu antworten oder überhaupt zu antworten. Und das andere ist auch das sie uns besser verstehen, also ich kommuniziere auch mit UK. Der eine Punkt ist für das Modelling, damit sie auch sehen, wie man das auf ihre Art machen könnte, auf der anderen Seite auch, dass sie komplexere Sachen besser verstehen. Was mir zu vorher noch in den Sinn kommt, sorry, körpereigene Sachen spielen bei uns auch eine grosse Rolle. Blickrichtungen, Kopf drehen, Atmung je nach Situation Körperspannung.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 14

Sehr, extrem positive Veränderungen in Bezug auf die Selbstidentität und die Selbständigkeit.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 20

Sie werden sicher selbstbewusster. Sie müssen es aber üben, dass es auch gewünscht ist, dass sie etwas sagen dürfen und sagen können. Aber ja sie lernen sich wie kennen und sie können es ausprobieren

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 22

Nein, es muss Freude machen und sie müssen mehr bekommen als sie ohne bekommen, sie müssen genauer sagen können was es gibt. Wenn sie, also wir sagen wir haben hier auf dem Tisch zehn Sachen zum Essen und sie kommen und sagen ich auch. Dann sage ich ihnen, ich habe keine Ahnung was du möchtest, kannst du mir genau sagen was, dann mache ich alles. Oder wenn die Sachen versorgt sind. Also schon vieles auch, kann ich nicht sagen, mit Belohnung. Also wenn sie mir am Anfang Chips im Unterricht verlangen, dann hole ich die aus dem Kasten. Es muss einfach ein Gewinn sein.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 82

Und jetzt haben wir gesehen jetzt haben sie auch Freude zu erzählen.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 84

Das das Kind mehr Möglichkeiten hat sich auszudrücken, gleich dann, wenn ich nicht verstehe, was es mir erzählen möchte. Dann geht es darum, dass es einfach auch üben kann, es geht darum, gleich bei fremdsprachigen Kindern ist es eigentlich ein geniales Transportmittel. Wir brauchen dann ja auch Gebärden, die nicht alle lupenrein nach Porta sind. Aber gleich die Lieder begleiten oder sagen, gehst du spielen und diese Gebärde dazu machen, ist bei fremdsprachigen Kindern eine zusätzliche Erleichterung. Aber wir können es nicht rechtfertigen ihnen nachher ein Tablet zu geben. Wenn sie gut sprechen können, dann bezahlt das niemand.

Code: • Teilhabe UK > Positive Veränderungen durch Nutzung UK-Methoden im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 22

3. Einsatzgestaltung von UK Methoden im Unterricht

3.1 Kriterien der Auswahl

Ein Hilfsmittel, dass für das Weitergeben sehr gut ist, ist der Kommunikationspass, wo drinsteht wie eine Person kommuniziert wird und diese mit feinen Beispielen versehen. Einzelne Beispiele, an denen man erkennt, wie das dann ablaufen kann. Wenn mir die Vorstellung fehlt, wie kann ich mit jemandem ohne Lautsprache kommunizieren, so wird das sehr schwierig, weil der Nutzer selber kann es bis jetzt noch nicht sagen. Dort sehe ich bei mir noch Potential, um ihnen Sachen zu programmieren, dass sie selber können oder mit jemandem besprechen können der ihnen das programmieren kann wie sie kommunizieren, dass sie selber sagen können. Einen Button haben sie drauf "Ich kommuniziere mit einem Sprachausgabegerät" das können sie sagen. Aber das sie sagen können du kannst mir so viele Blickrichtungen geben, du kannst mir ja nein Fragen stellen haben sie auch drauf.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 16

Eigentlich geht es darum den Menschen, das Umfeld einzuladen um Visionen zu haben, wo könnte der Nutzer in drei Jahren sein, was würde ihm das bringen, was wäre schön, wenn er das könnte. Wenn er selber einkaufen könnte, auch wenn er im Rollstuhl ist und sagen kann nehmen sie hinten das Portemonnaie aus meinem Rucksack. Ja so dass es im Alltag, eine Art in denen der Lehrplan 21 sagt die Übergreifenden Fähigkeiten, die Kompetenzen erweitern kann.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 18

Je komplexer die Beeinträchtigung, desto aufwendiger ist es mit der Diagnostik, weil ganz viel erst möglich ist, wenn sie UK zu Verfügung haben. Das heisst wenn jemand eine schwere Mehrfach Beeinträchtigung hat dann ist mein Mittel der Wahl Filmaufnahmen. Das hat mir schon mehrfach geholfen um Eltern mit ins Boot holen zu können.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 20

Und ja sonst, wenn mehr Fähigkeiten schon vorher sichtbar sind, da frage ich gerne die Logopäden, ob sie mich unterstützen können, da mir dann auch ein Teil die fachlichen Begrifflichkeiten fehlen, um spezielle Form von Hirnschädigung zu beschreiben und was diese Schädigung mit dem Sprachzentrum macht, da kenne ich Ansätze davon aber für tiefer bin ich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit angewiesen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 20

Ich versuche, also am Anfang, wenn sie neu kommen, zu schauen, was hatten sie vorher schon. Einige haben von der Früherziehung schon ein Gerät und kommen damit. Ein Junge war vertraut mit Fotos, dann machen wir damit weiter. Ich habe dann nicht sofort den Anspruch so jetzt holen wir Piktogrammen. Ich versuche dann mit dem vertrauten zu beginnen. Und dann unser Stundenplan, der Tagesablauf ist immer mit diesen Boardmaker. Das versuchen wir von Anfang an und wann ich dann merke, dass gewisse Kinder gar nicht drauf reagieren, oder es auch nicht sehen, dann versuche ich, sobald ich das Kind kennengelernt habe das anzupassen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 12

Ja, also wir schauen bei jedem einzelnen Kind, was es an Kommunikationshilfsmitteln braucht und setzen dann dementsprechend die Ziele. Bei einem Kind, das das Gerät neu hat zum Beispiel mal sagt, okay wir beschränken uns auf zwei Sachen. Ein Ziel ist es beim Znüni Nahrungsmittel auszuwählen oder bei einem anderen Jungen ist es im Moment sagen zu können, was er im Moment spielen möchte. Aus Gegenständen auswählen. Beim Mädchen ist es mehr ihr einfach ein Angebot zu machen, eine Situation besser zu verstehen. Aber wir verschriftlichen das auch und es wird auch in der Förderplanung so festgehalten im Interdisziplinären Team.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 24

Dann kann es sehr lange gehen und es braucht viel Unterstützung der Bezugspersonen. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind es nicht erlernen konnte. Und dann geht man halt wieder einen Schritt zurück und man beginnt wieder bei den Gegenständen. Das kann dann halt sehr zeitintensiv sein, bis man das gefunden hat

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 36

Ist kann selten mal vorkommen aber es ist ein kleiner Teil. Oft ist es so, dass wir uns auch im Team für etwas entscheiden, wo wir das Kind relativ gut kennen und es hält dann auch oft. Also ich erlebe es nicht so viel, dass man ein Programm wechseln muss. So Kleinigkeiten, also das man zum Beispiel eine Kommunikationsstrategie beantragt und dann merkt, dass das Kind ist doch mit so vielen Bildern überfordert, wir müssen weniger Bilder drauf machen. Das kann es geben. Oder gibt es ab und zu. Das man merkt, man muss die ganze Strategie wechseln, also es ist schon das falsche Programm gewesen, das erlebe ich wie weniger.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 42

Es sei dann du hast, also bei uns in der Klasse ist es so das eigentlich wir als Heilpädagogen, es kann aber auch wie bei einem Kind wo halt wirklich immer Einzelbetreuer ist aber oft nicht von mir, obwohl er mein Bezugskind ist, ich muss ihn viel abgeben. Dort frage ich natürlich auch ganz fest die Soz Päd. Da bin ich auf ihre Meinung angewiesen. Das sie mir detaillierter sagen können was geht und was nicht. Im Alltag ist es schon oft, wenn sie so intensiv mit ihm arbeiten dann sehen sie, ob wir etwas Neues für ihn brauchen oder einen anderen Tagesablauf. Oder er braucht noch mehr Unterstützung durch UK. Dann kommen sie einfach auf mich zu und wir besprechen es. Dann setzen es entweder sie oder ich um. Wer dann gleich Kapazität hat. Aber bei so Einzel Betreuungen bin ich fest darauf angewiesen, dass sie ihre Beobachtungen mitteilen und ihre Ideen bringen. Manchmal kommen ganz gute Ideen auf die ich nie gekommen wäre. Dann kann es sein, dass sie es umsetzen oder wir es gemeinsam erarbeiten.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 58

Es ist eine Mischung, die Verantwortung was eingesetzt wird liegt einerseits bei mir aber auch bei den Therapeuten. Wenn sie Logopädie haben, dann ist es eine Zusammenarbeit. Mit auch mit den Eltern und mit pädagogischen Mitarbeitern. Wir besprechen das zusammen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 8

Genau, dann haben wir noch externe Firmen, die beratend kommen wo wir noch einen Austausch haben. Dann entscheiden wir miteinander, mit den Eltern. Wir versuchen dann etwas aus und werten es wieder aus. Ändern es wieder, wenn es nicht geht.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 10

Es gibt so Verläufe von Aufbau wo man das Gefühl hat, das könnte für diese Art von Beeinträchtigung, für diese Menschen passen. Dann nimmt man das, man muss es aber immer wieder anpassen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 34

Ja und dadurch das wir so viele Kinder haben ist es natürlich auch so, dass wir in unseren Klusenteamgesprächen, in Teamsitzungen schon auch immer wieder ein Thema. Wie gehen wir mit dem um, was ist das Ziel.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 36

Es sind eher stoffliche Ziele. Keine Ziele zur Anwendung von AT und UK.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 64

Das das Kind mehr Möglichkeiten hat sich auszudrücken, gleich dann, wenn ich nicht verstehe, was es mir erzählen möchte. Dann geht es darum, dass es einfach auch üben kann, es geht darum, gleich bei fremdsprachigen Kindern ist es eigentlich ein geniales Transportmittel. Wir brauchen dann ja auch Gebärden, die nicht alle lupenrein nach Porta sind. Aber gleich die Lieder begleiten oder sagen, gehst du spielen und diese Gebärde dazu machen, ist bei fremdsprachigen Kindern eine zusätzliche Erleichterung. Aber wir können es nicht rechtfertigen ihnen nachher ein Tablet zu geben. Wenn sie gut sprechen können, dann bezahlt das niemand.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 22

Ja häufig kommt die Initiative schon von mir. Oder von der Logo. Oder auch manchmal, bei diesem Kind, dass du gesehen hast, hat es die Logo von vorher schon beantragt. Dann haben die Eltern gesagt, wir warten gleich noch mit dieser Abklärung, dann hat man das in den Sommerferien abgeklärt und dann ging es relativ schnell bis das Gerät hier war.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 64

3.2 Unterrichtssituationen UK Einsatz

Dann leben wir ganz fest vor, wir machen Modelling, damit sie die Chance haben zu sehen, wie ich etwas machen kann und das in der Hoffnung, wenn sie das üben also auch etwas das stressbehaftet ist wie zum Beispiel Schmerzen, dass sie lernen die Körperteile zu benennen und das sie nachher vielleicht sagen können, dass ihnen die Fusssohle weh tut und wir nachher schauen gehen können, ob zum Beispiel die Schiene drückt.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 10

Ein Hilfsmittel, dass für das Weitergeben sehr gut ist, ist der Kommunikationspass, wo drinsteht wie eine Person kommuniziert wird und diese mit feinen Beispielen versehen. Einzelne Beispiele, an denen man erkennt, wie das dann ablaufen kann. Wenn mir die Vorstellung fehlt, wie kann ich mit jemandem ohne Lautsprache kommunizieren, so wird das sehr schwierig, weil der Nutzer selber kann es bis jetzt noch nicht sagen. Dort sehe ich bei mir noch Potential, um ihnen Sachen zu programmieren, dass sie selber können oder mit jemandem besprechen können der ihnen das programmieren kann wie sie kommunizieren, dass sie selber sagen können. Einen Button haben sie drauf "Ich kommuniziere mit einem Sprachausgabegerät" das können sie sagen. Aber das sie sagen können du kannst mir so viele Blickrichtungen geben, du kannst mir ja nein Fragen stellen haben sie auch drauf.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 16

Wir haben da vorne einen grossen Bildschirm und ich habe in den UK Stunden, mache ich immer vorne mit dem I Pad projiziere ich die Kommunikationsstrategie. Nachher zeige ich dort mit einem Punkt, wo es durch geht um eine Aussage zu machen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 24

An welchen Aktivitäten. Ich nehme das Beispiel Kochen. Im Kochen können sie durch UK Fragen stellen. Sie können zum Beispiel fragen was brauchen wir noch? Sie können Aufträge geben und sagen wir müssen das umrühren. Sie können sagen ob etwas fein schmeckt oder nicht. Sie können sogar sagen, dass sie jetzt fertig sind und man jetzt die Schweinerei sauber machen muss. Das wäre sonst so nicht möglich. Und für mich ist Umweltsteuerung in Ansätzen auch Unterstützte Kommunikation, also das heisst einen Mixer bedienen. Gilt rein von der Versorgung her nicht als UK Hilfsmittel.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 30

Das ist sehr sehr unterschiedlich. Ich hatte bei einer Schülerin festgestellt, dass sie eine Frage stellt mit zwei Wörter wann Clown. Und früher sind immer am blauen Tag am Mittwoch die Clowns gekommen aber nicht regelmässig und dann habe ich sie gefragt, möchtest du wissen ob heute am blauen Tag die Clowns kommen. Sie hat non Verbal signalisiert ja, mit einem Symbol, dass schon abgemacht wurde. Und nachher habe ich geantwortet und immer, wenn ich geantwortet habe, hat sich rechts über die Schulter an die Decke geschaut. Und das habe ich festgestellt, dass sie jedes Mal, wenn ich eine Frage beantworte sie so hochschaut. Dann habe ich die Schülerin gefragt, du sollen wir zukünftig abmachen, dass wenn du rechts hoch an die Decke schaut, dass dies ein Zeichen ist für ich habe eine Frage? Dann habe ich ihr gesagt du sollen wir abmachen, wo du hinschaut, wenn du eine Frage hast und dann hat sie nonverbal ja gesagt. Dann habe ich sechs Post-it genommen, schau das sind die sechs Fragewörter wer, was, wann, wie, wo, warum und dann habe ich immer einen Zettel genommen, ihr die Blickrichtungen gezeigt, es gibt diese sechs Blickrichtungen links hoch, gerade hoch, rechts hoch, links runter, rechts runter, gerade runter und habe sie gefragt, wo sie welche Frage haben möchte. Dann musste sie mir immer zuerst gerade rauf auf den Zettel schauen, quasi eine Nuller Bewegung machen, ab dort zählt es, hat zum Beispiel hochgeschaut und das haben wir dann genommen, einziges hat sie doppelt genommen, dann habe ich ihr noch das Letzte vorgeschlagen. Mit dem war sie einverstanden. Ab dort hatte sie dieses Sechser Blatt, wenn sie eine Frage hatte, ich habe ihr das vorne hingelegt, sie hat drauf geschaut und ihre Frage gestellt. Das hat einen Zeitaufwand gebraucht von, äh was soll ich sagen, da hatte ich zwei Schülerinnen, eine andere habe ich auch gefragt, möchtest du das auch so machen wie sie? Da habe ich zwölf Minuten gebraucht, bis ich alle Fotos im Kasten hatte wie sie schaut, da diese Schülerin den Blick nicht gut nach unten wenden konnte um eine Frage zu stellen. 12 Minuten sind kurz oder. Und dann reden wir von Kommunikationsstrategien, da habe ich eine Schülerin, die möchte die Sachen können, wenn sie sie macht. Und hat aber auf Grund ihrer Behinderung, wenn sie etwas will, dann geht es nicht. Also das heisst, dass man dann von einem sehr langen Zeitraum spricht, bis wenn es eine neue Strategie gibt, bis sie es dann beherrscht selber die Seiten zu wechseln, das braucht dann sehr viel Modellierung.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 34

Und dann unser Stundenplan, der Tagesablauf ist immer mit diesen Boardmaker.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 12

Einerseits wird es bei uns noch viel eingesetzt um etwas wählen zu können. Irgendwie zwei verschiedene Lieder auf zwei verschiedenen Kanälen entweder das sie es auditiv auf zwei Knöpfen hören und so auswählen. Anhand von Bildern oder eben anhand von Gegenständen irgendein Spiel wählen können. Es wird als Struktur durch den Tag eingesetzt. Mit Tagesplänen, so ein bisschen zuerst und dann, Abläufe, mit Piktogrammen dann. Dass das einzelne Kind seine Bedürfnisse kommunizieren kann. Viel auch um die Aufmerksamkeit zu holen, da ja viele Kinder, wenn ich es nur verbal erzähle es

bei ihnen nicht so ankommt, wie wenn sie das noch auf einem Knopf drücken können oder noch Bilder haben wo sie es auch noch sehen. Ja. Oder halt um wie Sachen besser verstehen zu können. Bei ihr zum Beispiel, sie weiss ja nie was auf sie zukommt. Ich hoffe, dass sie irgendwann merkt, dass wenn ich den harten Holzstuhl in die Hand bekomme, dann bedeutet es das dies und das kommt. Wenn ich die Windel in die Hand bekomme, dann gehen wir in diesen Raum. Dass sie ein bisschen mitkommen kann oder nur schon von der Haltung her spürt, mir ist es wichtig, dass sie weiss was passiert und dass ich nicht einfach handle. Nicht nur bei ihr, sondern auch bei den anderen Kindern. Er ist am Spielen und plötzlich kommt eine Logopädin und er müsste mitgehen, dass man ihn auch ein bisschen vorbereiten kann indem man ihm ein Foto zeigt. Dass er mit der Zeit weiss, dass immer, wenn sie mir die Person zeigt, das heisst nachher gehen wir in dieses Zimmer.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 22

Ein Ziel ist es Beim Znüni Nahrungsmittel auszuwählen oder bei einem anderen Jungen ist es im Moment sagen zu können, was er im Moment spielen möchte. Aus Gegenständen auswählen. Beim Mädchen ist es mehr ihr einfach ein Angebot zu machen, eine Situation besser zu verstehen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 24

Also ganz stark merken wir es bei einem Kind, wenn wir ihm etwas einfach verbal mitteilen und wir das Gefühl haben, dass müsste er doch verstehen. Wir sagen wir gehen jetzt ins Turnen und wir haben es ihm nicht mit den Bildern gezeigt, passiert wirklich viel, dass er auf den Boden sitzt und nicht mitkommt. Entweder hat er es wirklich nicht verstanden oder zu wenig und wenn wir dann mit dem Plan kommen und sagen, schau jetzt ist turnen, dann steht er auf und kommt mit. Weil er das visuelle diese Unterstützung doch sehr darauf angewiesen ist.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 30

Erst mit UK habe ich gemerkt eben wenn wir ihm das Pikto vom WC, er will eigentlich nicht, das WC findet er doof. Und wenn wir ihm das Pikto geben, dann kommt er viel besser, natürlich sagt er auch da manchmal nein, so wie andere Kinder auch die nicht gehen möchten aber es ist nicht mehr das Nein, weil er es nicht versteht, wo wir jetzt hinwollen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 32

Also du kannst gewisse elektronische Haushaltsgeräte wie Haarföhn oder Mixer dort anschliessen also kombinieren und das Kind hat dann einen grösseren Knopf zum Bedienen. Also so kann es auch bei gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen oder wenn du mal was zu Sinneserfahrungen machst kann das Kind so auch teilnehmen, was sonst nicht möglich wäre.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 50

Ja ich brauche den Power Link vor allem, oft in der Einzelförderung. Eine Zeit lang haben wir in der Klasse Crème gemacht und es dann für die Kinder benutzt, die es nicht selber halten konnten. Bei ihr Haare föhnen, Wind machen oder etwas Kleines kochen. Für die Kinder wo Ursache-Wirkung noch ein grosses Thema ist.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 52

Das hat wahrscheinlich die andere schon gesagt, wir haben ja noch diese UK Gruppe und das ist einfach dafür da, dass sie partizipieren können. In einer Gruppe auch erleben, he wir können uns austauschen, der andere hat auch so ein Gerät, wie macht dann der das. Und ich habe jetzt im Moment einfach die ganz basale UK Gruppe. Bei uns geht es darum nochmals fertig und die Selbstwirksamkeit zu erleben, das ist das Ziel. Aber das auch ein Kind das ganz basal kommuniziert die Chance hat in einer Gruppe zu erleben und nicht immer eins zu eins und mit einem erwachsenen. Sondern dass sie, auch wenn in der Gruppe jeder eins zu eins betreut und das Ziel ist schon das sie sich gegenseitig hören. Dann warte ich ob eine Reaktion der Kinder kommt, dass sie sich in der Gruppe erleben können.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz](#)

[Interview Transkript Expertin 2, Pos. 60](#)

Ja genau, manchmal muss man wirklich auch die Uk kann auch so ein bisschen die Gefahr sein, dass man das natürliche vergisst. Wo ich manchmal Zweifel habe, dass wenn der Apfel direkt vor dem Kind liegt. In einer Trainingsphase am Anfang macht das Sinn. Aber manchmal vergisst man sogar dass wenn ein Kind sagt ich möchte Knete verbal, dass man dann manchmal so auf UK fixiert ist und ihm sagt, er solle den Ordner nehmen. Mann realisiert erst dann, dass er ja gesprochen hat.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz](#)

[Interview Transkript Expertin 2, Pos. 80](#)

Ja genau, das Ziel ist ja einfach das ein Kind sich ausdrücken kann und wenn es das Verbal irgendwie hinkriegt, so ist es der beste Weg und manchmal muss man sich da selber auch wieder etwas lösen. Heute habe ich bei einem Kind mit dem Knopf hören und er zeigt noch das Bild, weil ich wollte wissen, versteht er wirklich wer diese Namen sind, aber jetzt habe ich gesehen er weiss alle. Dann mache ich das am Montag nicht noch einmal. Das man manchmal etwas ausprobiert um zu schauen ob sie das auch wirklich verstehen. Das versteht er da kann ich mich zurücknehmen.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz](#)

[Interview Transkript Expertin 2, Pos. 82](#)

Ich glaube grundsätzlich im Alltag teilnehmen. Können wünschen, können wählen. Sei es Essen, sei es spielen, sei es irgendetwas. Auch etwas erzählen können oder irgendeine Frage äussern oder Unsicherheit kundtun. Oder auch Wissen weitergeben. Sagen können ich weiss dass, und ich kann irgendetwas zum Unterricht beitragen.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz](#)

[Interview Transkript Expertin 3, Pos. 18](#)

Das einte ist sicher in der Gruppe, das man zum Beispiel, ich sage jetzt das Thema Maulwurf haben wir jetzt das wir etwas auf dem Tisch haben und etwas spielen und dann zum Beispiel die Aussagen von diesen Tieren dann versuchen mit dem Compi zusagen, oder auch die Gefühle zu sagen. Wie geht es jetzt dem da unten? So können sie dann etwas sagen, von dem sie denken das es passt. Oder dann auch so Situationssteuerungssachen wie ich möchte auch, nein ich möchte nicht. Solche Sachen. Und dann individuell natürlich ganz fest auch Mathe mit Zahlen, mit dem Compi die Zahlen sagen können. Mann legt etwas, ist das mehr, ist das weniger.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz](#)

[Interview Transkript Expertin 3, Pos. 26](#)

Zeit ist ein grosser Faktor. Sie brauchen Zeit um es zu lernen. Also wir müssen ihnen halt auch viel vormachen können. Und sie brauchen dann aber auch Zeit um es anzuwählen. Sprechende Kinder und Jugendliche sind einfach im Alltag viel viel viel schneller oder. Da kommen sie immer zu kurz. Deshalb finde ich es für meine Klasse gut, sind jetzt wirklich viele UK Nutzer. Weil es ist so es brauchen alle Zeit und es ist so Zeit ist ein Schwerpunkt im Unterricht ich muss ihnen diese Zeit einrechnen, wenn ich plane.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 30

Ich habe ein Mädchen, dass keine UK Nutzerin ist. Dort versuche ich es zu kompensieren, indem sie versucht die Sachen aufzuschreiben. Oder das man dann so individuelle andere Aufgaben gibt.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 32

Eigentlich kann man sagen für alles. Eingesetzt werden eigentlich, also wir haben immer UK. Bei uns ist kein einziges Kind ausser im Bad ohne Compi. Im Bad haben wir andere Sachen. Körpereigene.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 48

Nein, es muss Freude machen und sie müssen mehr bekommen als sie ohne bekommen, sie müssen genauer sagen können was es gibt. Wenn sie, also wir sagen wir haben hier auf dem Tisch zehn Sachen zum Essen und sie kommen und sagen ich auch. Dann sage ich ihnen, ich habe keine Ahnung was du möchtest, kannst du mir genau sagen was, dann mache ich alles. Oder wenn die Sachen versorgt sind. Also schon vieles auch, kann ich nicht sagen, mit Belohnung. Also wenn sie mir am Anfang Chips im Unterricht verlangen, dann hole ich die aus dem Kasten. Es muss einfach ein Gewinn sein.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 82

Eben an der Kommunikation. Auch in Spielen. Es wird auch noch eingesetzt jetzt, damit die auch mitarbeitet oder mitspielt, dass sie dann fixe Wörter eingespeichert hat zum Mitspielen, zum Beispiel, ich möchte eine Karte.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 26

Und dann mit dem Spielen muss man es vorher mit dem Kind angeschaut haben, was es sagen soll. Es kommt eben auch in Mathematik nicht wenn es etwas nicht versteht.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 36

Ja eben viel in Lautsprache und mit einem Kind versuchen wir je nach dem die Fragen so zu stellen, dass sie ja oder nein antwortet. Oder eben wie beim Sudoku spielen das einzudämmen und Auswahlmöglichkeiten zu geben. Weil wenn man offen fragt, kommt wenig.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 40

Genau. Wenn sie es mit der Lautsprache nicht versteht, so versuche ich aufzuschreiben oder ein anderes Wort zu finden. Jetzt vorhin sie hatte das Wappen vom Kanton Bern und ich habe sie gefragt, welcher Kanton ist das. Nachher habe ich mich gefragt, kennt sie das Wort Kanton. Dann habe ich gefragt in welcher Stadt Wohnst du, ich versuche mit dem Vokabular zu spielen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 44

Einerseits sind es Metacom Symbole für den Stundenplan, für Spiele. Es kommt auf die Kinder drauf an, manchmal macht man noch einen Auftrag mit diesen Symbolen und die Kinder haben selber die Tablets mit Metacom oder mit Snapcore und arbeiten nachher. Das brauen sie ab und zu, das brauchen sie gelegentlich.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 10

Aber gleich die Lieder begleiten oder sagen, gehst du spielen und diese Gebärde dazu machen, ist bei fremdsprachigen Kindern eine zusätzliche Erleichterung.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 22

Was wir manchmal machen, dass Tablet, wenn jetzt Kinder miteinander kommunizieren wollen, dass die die kein Tablet haben die dürfen das Tablet von der Schule haben, wo es drauf ist und dann ist das wie halt ein Spiel gegenseitig und dann können alle teilnehmen mit Metacom an diesem Gespräch. Dann hat es noch ein Tablet im AC Raum, dann haben wir zwei.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 24

Es hat ein bisschen beides es geht aber eigentlich schon auch bei diesen Kindern die das Gerät haben, dass wir halt einfach üben. Aber auch Spiele machen, wir haben eben diesen Raum, wo ganz viele Spielideen drin sind oder auch so Bilderbücher wo man einen unterschiedlichen Verlauf mit den Symbolen machen kannst. Du kannst sie hinmachen oder wieder wegnehmen und das ist so wie eine Vorstufe von dem. Macht aber allen Spass, nicht nur diesen Kindern, die es wirklich brauchen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 26

So direkt kann ich das nicht eins zu eins sagen, weil es ist halt immer eine Art, ein Hilfsmittel, wo andere nicht haben. Wenn dann alle mal ein Gerät haben und sie zusammen über das Gerät sprechen dann ist es sicher ist das Kind das geübter ist im Vorteil und dann bringt es schon etwas von Selbstvertrauen und Selbstwert. aber grundsätzlich denke ich ist halt sprechen viel schneller. Und eigentlich verstehe ich, oder dank der Logopädie ist das eine Kind viel verständlicher als vorher. Und das Kind das jetzt nicht hier ist, der hat ganz viele Fortschritte gemacht mit dem Gerät, wo er alle Personen und Namen draufhat und dann kommt er erzählen und zeigt mir die Leute. Eigentlich bräuchte der gar nicht so ein riesen Programm, sondern einfach diese Personen, von denen er etwas erzählen möchte. Ist natürlich auch gut, hat er noch andere Sachen. Er braucht es eigentlich auch noch recht. Ihm hat es glaube ich es mehr Selbstwert gebracht. Einfach auch weil er ein Kind ist von einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache und jetzt am Deutsch lernen ist. Das wäre natürlich für Kinder die am Deutsch lernen sind ein cooles Gerät. Für alle eigentlich.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 32

Er konnte es schon vorher recht gut, aber man muss ihnen halt zeigen, wo sie die Sachen finden können. Jetzt Körperteile oder dann geht er mal zur Medizin und dort sind sie eben nicht alle da, eigentlich nur dort wo tut es dir weh. Aber eigentlich ist es ja beim Körper. Wobei so schlecht ist es nicht. Seine Idee mal einmal dort zu schauen, dass finde ich schon genial. Dass die Kinder schon mal eine Idee haben wo könnte das jetzt sein, dass ich Suche und dann müssen sie halt manchmal über einen Umweg gehen, aber das ist ja nicht schlimm.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 34

Ich habe noch so, ah ich muss es dir kurz zeigen, wie heisst jetzt der. Du kannst Abläufe reinton und sie haben es geschafft es zu löschen, ich kann es aufnehmen und dann kann ich die Metacom Symbole hineintun. Es war, die Knetkiste hervor nehmen, einen Stuhl hinnehmen oder ein Trip Trap. Die Dose aufmachen, spielen und nachher wieder wegräumen und den Tisch putzen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 48

Ja, oder eine Bastelanleitung oder so. Weil das ist praktisch, weil unsere Kinder nichts lesen können. Und dann kann ich das einfach nachher so hingeben und eben manchmal schaffen sie es das zu löschen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 50

Nein keine Tests. Das Kind fängt nachher an damit zu arbeiten, drauf rum zu drücken. Spannend ist bei ihm noch mit den Fluchwörtern, es gibt Fluchwörter drauf, die ein bisschen strub sind und dann habe ich einfach gesagt, das ist wie auch für die anderen auch. Dies das und das sagen wir einfach nicht. Ich stelle ihm das Gerät auch nie ab, sondern ich sage ihm jetzt musst du schweigen. Den anderen kann ich ja das Maul auch nicht abstellen und sie müssen auch schweigen und dann müssen sie auch schweigen. Das macht er und er weiss ganz genau welche Fluchwörter nicht toleriert werden. Der andere, der jetzt eben nicht hier war, der hat die alle gebraucht und nachher sagt er ihm, he das und das darfst du hier dann nicht sagen. Und ich spreche eigentlich schon vor, sie sprechen ja damit und ich sage ich ihnen nicht diese Wörter darf man nicht drücken, sondern diese Wörter darf man nicht sagen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Unterrichtssituationen UK-Einsatz

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 68

3.3 Faktor Zeit UK

Richtig.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 14

Das ist sehr sehr unterschiedlich.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 34

Da habe ich zwölf Minuten gebraucht, bis ich alle Fotos im Kasten hatte wie sie schaut, da diese Schülerin den Blick nicht gut nach unten wenden konnte um eine Frage zu stellen. 12 Minuten sind kurz oder. Und dann reden wir von Kommunikationsstrategien, da habe ich eine Schülerin, die möchte die Sachen können, wenn sie sie macht. Und hat aber auf Grund ihrer Behinderung, wenn sie etwas will, dann geht es nicht. Also das heisst, dass man dann von einem sehr langen Zeitraum spricht, bis wenn es eine neue Strategie gibt, bis sie es dann beherrscht selber die Seiten zu wechseln, das braucht dann sehr viel Modelling.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 34

empfehlenswert frühzeitig

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 40

Also Zeit ist ein wichtiger Faktor, es ist auch vom Kind abhängig. Ein Kind hat schon viel mitgebracht, so dass er, das Pecs das ist normalerweise führt man das ganz strukturiert ein. Es hat sechs Phasen und bei jeder Phase muss man bestimmte Kriterien erfüllen, dass du eine Phase weitergehen kannst.

Dort finde ich es immer auch zentral ein Kind gut zu beobachten beim Pecs ist es auch so, dass er eigentlich einen Schatten bräuchte, also jemand der ihm wie hilft das zu machen hat er jetzt so nie gebraucht. Durch das ist er schneller, er ist natürlich noch nicht bei Phase sechs aber er ist beim drei und er ist relativ schnell dort hingekommen und dann gibt es eben andere Kinder, die neben der Sprache noch so viele andere Bereiche haben wo sie weniger entwickelt sind, motorisch, eben vielleicht können sie das Bild gar nicht recht nehmen zum Legen oder sind kognitiv viel tiefer, bis sie ich gehe jetzt mal vom Pecs aus, dass wenn ich das Bild jemandem gebe bekomme ich etwas. Das ist so der Gedanke von Pecs, wenn ich etwas gebe, dann erhalte ich etwas und manchmal geht das sehr lange, bis ein Kind das versteht und in Verbindung bringt. Dann kann es sehr lange gehen und es braucht viel Unterstützung der Bezugspersonen. Ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind es nicht erlernen konnte. Und dann geht man halt wieder einen Schritt zurück und man beginnt wieder bei den Gegenständen. Das kann dann halt sehr zeitintensiv sein, bis man das gefunden hat

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 36

Zeit ist ein grosser Faktor. Sie brauchen Zeit um es zu lernen. Also wir müssen ihnen halt auch viel vormachen können. Und sie brauchen dann aber auch Zeit um es anzuwählen. Sprechende Kinder und Jugendliche sind einfach im Alltag viel viel viel schneller oder. Da kommen sie immer zu kurz. Deshalb finde ich es für meine Klasse gut, sind jetzt wirklich viele UK Nutzer. Weil es ist so es brauchen alle Zeit und es ist so Zeit ist ein Schwerpunkt im Unterricht ich muss ihnen diese Zeit einrechnen, wenn ich plane.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 30

Ich habe ein Mädchen, dass keine UK Nutzerin ist. Dort versuche ich es zu kompensieren, indem sie versucht die Sachen aufzuschreiben. Oder das man dann so individuelle andere Aufgaben gibt.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 32

Lange, lange, dann ist auch die Frage, ob sie den Nutzen davon verstehen oder ob das bis jetzt so gut läuft wie es läuft und man wartet. Ich glaube die Motivation spielt auch eine wichtige Rolle.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 38

Ja Zeit spielt ein grosser Faktor, beim Kommunizieren überhaupt.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Faktor Zeit

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 20

3.4 Personenbezogene Faktoren

Da hatte es einen Schüler, der hat sich am Anfang vehement gewehrt und er wollte auf keinem Fall, dass seine Strategie dort vorne gezeigt wird. Und dann nachher ging es ein halbes Jahr und auf einmal fand er, dass ich seine Strategie nehmen soll. Sie fangen an den Mehrwert zu entdecken, wenn sie etwas Neues machen können.

Code: • Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 24

Immer sorgfältig auch auf das Befinden. Der Mensch muss ja immer auch mit seiner eigenen Beeinträchtigung klarkommen. Ich kann jetzt nicht einfach bei jemandem der eine abbauende Erkrankung hat beim Fussgänger schon sagen, er müsse die Augensteuerung üben. Das könnte ich unter Umständen spielerisch machen, aber dann vielleicht schon anfangen mit Touch Screen, aber im Wissen drum, dass es danach noch andere Möglichkeiten gibt das auszubauen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 40

So Ja. Es hat auch ein Teil mit Selbstwert zu tun, sich im Umgang mit Sprechenden behaupten zu können. Vertraue ich mich mit Unterstützter Kommunikation, die aktuell erst in Ansätzen Emotionen zeigen kann. Also das heisst bei gewissen Kraftausdrücken oder mit Ausrufezeichen hintendran sagt es dann Mist oder so aber dort finde ich gibt es noch Potenzial.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren](#)
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 88

Und ja dann haben wir gemerkt, mit dem Pecs. Ich finde Pecs super, aber ihm fehlt etwas das Interesse. Er drückt für mich und ich habe auch das Gefühl er versteht auch. Er gibt auf meine Fragen die adäquate Antwort aber es ist einfach sehr beschränkt und ich habe das Gefühl, dass er mehr könnte und dieses Programm bietet einfach zu wenig. So haben wir dann mit der Logopädin beschlossen, dass wenn wir mit dem elektronischen Gerät weiter machen, dann müsste es für uns für die Schule etwas Anderes sein und da sie es ja zuhause nicht brauchen, dann ist es für sie ja auch nicht schlimm, wenn es wie wegfällt. Aber die Bedingung ist auch, dass sie mit dem neuen Gerät mitmachen müssen. Und da konnten sie sich jetzt auch drauf einlassen.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 14

Ja genau oder auch ein anderer Junge er ist sehr stur und er hat seins im Kopf. Bei ihm finde ich es noch viel schwerer, der andere Junge kann immerhin mal noch sagen nein oder ich möchte irgendwas. Und dann weiss man okay er möchte einfach nicht ins Turnen, er möchte etwas anderes. Der eine Junge kann sich ja lautsprachlich nicht äussern. Manchmal merke ich auch erst durch UK, dass ein Kind viel versteht. Also als er neu kam, habe ich gedacht ja ich glaube er versteht nicht so viel. Erst mit UK habe ich gemerkt eben wenn wir ihm das Pikto vom WC, er will eigentlich nicht, das WC findet er doof. Und wenn wir ihm das Pikto geben, dann kommt er viel besser, natürlich sagt er auch da manchmal nein, so wie andere Kinder auch die nicht gehen möchten aber es ist nicht mehr das Nein, weil er es nicht versteht, wo wir jetzt hinwollen.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 32

Ich habe auch schon erlebt, dass ein Kind es nicht erlernen konnte.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 36

So ganz Ablehnung nicht. Sie suchen ja schon oft den Weg des geringsten Widerstandes und dass es dort halt schon auch von der Beharrlichkeit des Umfeldes abhängig ist, ob es die Kinder benutzen oder nicht. Wenn ein Kind dich an der Hand nehmen kann und zeigen kann ich will jetzt den Ball weshalb sollte es jetzt noch dort drücken gehen. Aber es geht ja oft darum das ich klar den Ball auch so geben könnte es hat ja auch kommuniziert. Aber wir möchten ihnen erklären, dass wenn der Ball nicht in diesem Raum ist, du ihn mir nicht einfach so zeigen könntest. Deshalb ist es wichtig das zu üben. Und ich glaube das machen sie dann im ersten Moment mehr für uns, weil sie sonst die Sachen nicht bekommen. Aber nicht das ein Kind das so abgelehnt hat und mir mit dem gesagt hat, mir ist es egal ich kommuniziere so weiter mit dir. Das habe ich noch nie erlebt.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 74

Wenn ein Kind dich an der Hand nehmen kann und zeigen kann ich will jetzt den Ball weshalb sollte es jetzt noch dort drücken gehen. Aber es geht ja oft darum das ich klar den Ball auch so geben könnte es hat ja auch kommuniziert. Aber wir möchten ihnen erklären, dass wenn der Ball nicht in diesem Raum ist, du ihn mir nicht einfach so zeigen könntest. Deshalb ist es wichtig das zu üben. Und ich glaube das machen sie dann im ersten Moment mehr für uns, weil sie sonst die Sachen nicht bekommen. Aber nicht das ein Kind das so abgelehnt hat und mir mit dem gesagt hat, mir ist es egal ich kommuniziere so weiter mit dir. Das habe ich noch nie erlebt.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 74

Es ist unterschiedlich wie sie Fortschritte machen. Es kommt wirklich auch darauf an wie einfach sie kommunizieren können. Menschen die nicht immer gleich gut auf ihre Möglichkeiten zugreifen, das haben wir auch, für sie ist es sicher viel schwieriger. Weil manchmal geht es das sie sich bewegen können und an einem anderen Tag geht bewegen nicht, dann müssen sie es anders machen. Und für sie ist es schwieriger. Sie sind viel mehr abhängig vom Umfeld, dass schnell wissen muss heute geht das nicht, vielleicht aber das andere Mittel. Oder sonst bei Stress eine grosse Rolle spielt.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 24

Ja am Anfang, oft übernehme ich Schüler, wo man mir sagt, die brauchen das Gerät nicht oder sie möchten das nicht und das hat sich nachher eigentlich immer ergeben. Sobald sie merken, dass sie durch das Gerät einen Gewinn haben. Der Knabe den wir in der UK gesehen haben der machte nichts, hat gesagt es geht nicht. Er hat so grosse Fortschritte gemacht in einem Jahr. Aber sie müssen merken, ich kann mehr, es bringt mir etwas. Solange sie nicht merken, dass es ihnen etwas bringt ist es schwierig.

Code: • Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 80

Also, wenn es ganz klar eben nur ums spielen geht und Mann dem Kind sagt ich möchte eine Karte, dann kann sie es anwenden. Wenn es aber eine Situation wie heute war, mit Postenarbeit, wo sich jeder alleine organisiert, dann wird es schwierig.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 34

Lange, lange, dann ist auch die Frage, ob sie den Nutzen davon verstehen oder ob das bis jetzt so gut läuft wie es läuft und man wartet. Ich glaube die Motivation spielt auch eine wichtige Rolle.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 38

Ja also das Kind ist sozusagen auch die Expertin von ihrem Tool. Es weiss sehr gut wie es funktioniert und kann dadurch auch lernen und weiterkommen. Bei anderen eben dieses Kind ist auch kognitiv stark, je nach Lernschwierigkeiten, die wären verloren mit solch einem Tool und sie brauchen ganz viele Wiederholungen und die kann man auch nicht immer bieten. Oder miteinbauen, ja. Oder es braucht auch von ihnen ein bisschen Selbstinitiative. Das hängt auch noch von Schüler zu Schüler ab, ob es greift oder nicht.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 66

Ja genau und geht dann nicht und denkt jetzt habe ich noch das Fahrzeug, er bleibt wirklich dran. Das kommt aber auch sehr auf die kognitiven Möglichkeiten von einem Kind an.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Personenbezogene Faktoren
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 36

3.4.1 Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen

Da hatte es einen Schüler, der hat sich am Anfang vehement gewehrt und er wollte auf keinem Fall, dass seine Strategie dort vorne gezeigt wird. Und dann nachher ging es ein halbes Jahr und auf einmal fand er, dass ich seine Strategie nehmen soll. Sie fangen an den Mehrwert zu entdecken, wenn sie etwas Neues machen können.

Code: • Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 24

Ja genau oder auch ein anderer Junge er ist sehr stur und er hat seins im Kopf. Bei ihm finde ich es noch viel schwerer, der andere Junge kann immerhin mal noch sagen nein oder ich möchte irgendwas. Und dann weiss man okay er möchte einfach nicht ins Turnen, er möchte etwas anderes. Der eine Junge kann sich ja lautsprachlich nicht äussern. Manchmal merke ich auch erst durch UK, dass

ein Kind viel versteht. Also als er neu kam, habe ich gedacht ja ich glaube er versteht nicht so viel. Erst mit UK habe ich gemerkt eben wenn wir ihm das Pikto vom WC, er will eigentlich nicht, das WC findet er doof. Und wenn wir ihm das Pikto geben, dann kommt er viel besser, natürlich sagt er auch da manchmal nein, so wie andere Kinder auch die nicht gehen möchten aber es ist nicht mehr das Nein, weil er es nicht versteht, wo wir jetzt hinwollen.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 32

So ganz Ablehnung nicht. Sie suchen ja schon oft den Weg des geringsten Widerstandes und dass es dort halt schon auch von der Beharrlichkeit des Umfeldes abhängig ist, ob es die Kinder benutzen oder nicht. Wenn ein Kind dich an der Hand nehmen kann und zeigen kann ich will jetzt den Ball weshalb sollte es jetzt noch dort drücken gehen. Aber es geht ja oft darum das ich klar den den Ball auch so geben könnte es hat ja auch kommuniziert. Aber wir möchten ihnen erklären, dass wenn der Ball nicht in diesem Raum ist, du ihn mir nicht einfach so zeigen könntest. Deshalb ist es wichtig das zu üben. Und ich glaube das machen sie dann im ersten Moment mehr für uns, weil sie sonst die Sachen nicht bekommen. Aber nicht das ein Kind das so abgelehnt hat und mir mit dem gesagt hat, mir ist es egal ich kommuniziere so weiter mit dir. Das habe ich noch nie erlebt.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 74

Ja am Anfang, oft übernehme ich Schüler, wo man mir sagt, die brauchen das Gerät nicht oder sie möchten das nicht und das hat sich nachher eigentlich immer ergeben. Sobald sie merken, dass sie durch das Gerät einen Gewinn haben. Der Knabe den wir in der UK gesehen haben der machte nichts, hat gesagt es geht nicht. Er hat so grosse Fortschritte gemacht in einem Jahr. Aber sie müssen merken, ich kann mehr, es bringt mir etwas. Solange sie nicht merken, dass es ihnen etwas bringt ist es schwierig.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von UK-Methoden durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 80

3.5 Privates Umfeld

Das spielt eine extrem grosse Rolle. Denn die UK ist, besonders die Kommunikationsformen wo auf einem Austausch beruhen und einen Interpretationsspielraum bieten also eigentlich bietet ja alles Interpretationsspielraum, auch wenn wir miteinander reden gibt es so Quasi wie ein Nebel dazwischen, wo du mich missverstehen kannst. Der Unterschied ist einfach, je mehr ich auf einen Kommunikationspartner angewiesen bin, desto höher ist die Chance missverstanden zu werden, ja also das heisst es braucht es das das Know-how weitergetragen wird, auch zu den Familien. Es ist so, es ist aber nicht allen gleich möglich. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen Auftrag haben, der zeitlich immer befristet ist. Wir bekommen am Morgen das Kind und am Abend geht es wieder nach Hause. Am Abend hat es dann, je nachdem wie Pflegeaufwendig ein Kind ist, oder wieviel Ruhe oder Schlaf, oder wie belastet das es ist mit Epilepsie usw. kann es sein, dass nachher nicht mehr viel vom Tag übrig bleibt vom Tag. Das es dann noch Essen ist, Duschen und dann ist schlafen. Es gibt dann aber auch Elter, die hingehen und den Kindern die Kommunikationsformen die es gemacht hat vorlesen. Was hat das Kind gesagt, was haben die Erwachsenen gemacht, was haben die Mitschüler gemacht und so verlängern sie die positiven Kommunikationserlebnisse. Und so ist die Chance grösser, dass die Eltern sich anfangen vorzustellen, wie das für ihr Kind ist. Denn in der Regel haben sie ein Kind oder eine Person ohne Lautsprache in ihrem Umfeld. Und wir haben ganz viele, wir sehe, was andere Schüler machen. Wir haben andere Voraussetzungen um mehr Visionen zu entwickeln. Eigentlich geht es darum den Menschen, das Umfeld einzuladen um Visionen zu haben, wo könnte der Nutzer in drei Jahren sein, was würde ihm das bringen, was wäre schön, wenn er das könnte. Wenn er selber einkaufen könnte, auch wenn er im Rollstuhl ist und sagen kann nehmen sie hinten das Portemonnaie aus meinem Rucksack. Ja so dass es im Alltag, eine Art in denen der Lehrplan 21 sagt die Übergreifenden Fähigkeiten, die Kompetenzen erweitern kann.

Code: • [Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld](#)
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 18

Die Eltern bekommen ein Kind, wenn das Kind ein Geburtsgebrechen hat dann kann es sein, also was heisst es kann sein, es ist so dass sie ganz viele Hoffnungen, die sie im Herzen vor der Geburt ihres

Kindes getragen haben, dass das nicht möglich sein wird. Ich hatte schon eine Mutter, wo ich das Kind kennengelernt habe, habe ich gewusst in diesem Kind steckt mehr drin und ich habe es ihr vom Fleck weg gesagt. Die Mutter hat das auch gewusst aber sie hat abgewägt und mir gesagt, ja hmm, also so wirklich ich habe gemerkt, sie weicht mir aus. Und dann hatte ich das Gefühl, sie weicht mir aus und vielleicht ist es ihr noch nicht bewusst, dass das Kind so viel kann. Später hat sie mir dann gesagt, dass sie wie das Vertrauen noch nicht hatte sie hätte das schon immer gewusst, dass er mehr versteht, er mehr kann, dass er sie versteht, dass er ja er sich einfach schlichtweg nicht ausdrücken kann und sie musste spüren, dass ich daran glaube, dass ihr Kind das können wird.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 20

es gibt Ablehnungen die vom Umfeld aus kommen. Es ist auch da gibt es Wechselwirkungen. Ich nehme ein Beispiel, wenn ich als Nutzer spüre, dass mein Umfeld etwas nicht mag, dann nachher ist auch die Hürde um es einzusetzen grösser. Ja das ist ein sehr vielschichtiges Thema.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 88

Wir haben einfach mal damit gestartet, hatten dann aber die Rückmeldung der Eltern, dass sie es zuhause eigentlich nicht brauchen. Sie möchten, dass er spricht. Das schliesst sich ja nicht aus ist für Eltern ja aber immer schwierig zu verstehen. Obwohl diese Eltern sehr fit sind. Auch jetzt am letzten Gespräch war das ein grosses Thema. Wir möchten gerne ein anderes Programm dann hat der Vater gesagt, da er sehe wie Daylight zu Hause kann das sagen eben das kommt ja noch viel, wir verstehen unser Kind und er kann zuhause das sagen was er möchte und wir verstehen ihn ja. Dann haben sie aber auch sehr schnell verstanden, dass vielleicht aussenstehende ihn nicht immer verstehen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 14

Genau es muss mitmachen. Wir hatten auch schon Kinder, wo wir es halt nur in der Schule gemacht haben und dort merkt man halt einfach, es geht halt wie nicht so schnell vorwärts, wenn sie zuhause weiterhin mit den körpereigenen Symbolen oder Gestik oder so kommunizieren.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 20

Dann kann es sehr lange gehen und es braucht viel Unterstützung der Bezugspersonen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 36

Genau und es kommt auch wirklich fest auf das Umfeld drauf an. Mit dem Modelling, wie fest ist man bereit, dass alle dem Kind das zeigen wie man es braucht. Wenn man es ihm einfach hinstellen würde, dann würde für sehr lange nichts passieren.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 38

Braucht es eigentlich das ganze Umfeld ja für das Modelling.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 40

Und halt auch die Eltern werden dort auch dazu genommen, dass auch sie aus ihren Erfahrungen erzählen können was versteht das Kind, was kann es schon schwatzen. Und es muss ja schlussendlich auch ein Gerät sein kann, dass auch noch ein bisschen auf die Eltern angepasst ist. Wenn du Eltern hast, die aus einer einfacheren Schicht kommen und es ist irgendwie ein Snap and Core Programm, wo einfach recht komplex ist, wo du all diese Sachen suchen musst und programmieren, so nützt es dem Kind nichts, da sie das Programm zuhause dann nicht brauchen. Weil sie dann sagen das ist uns zu kompliziert und dann können sie es dem Kind auch nicht zeigen und dass wir dann manchmal auch entscheiden, komm wir nehmen etwas einfacheres. Einfach auch aus dem Hintergrund her, dass es

einfacher ist gewisse Sachen zu programmieren wo es dann auch den Eltern ermöglicht mitzukommen.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 46

Die machen auch die Eltern die Updates, die haben ja auch ein Gebrauchstraining bekommen von AC, da kann ich die Verantwortung abgeben.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 78

Ja es ist so, ich würde sagen, wenn das Umfeld, die Eltern gar nicht mitmachen, so heisst das nicht, dass wir nichts machen. Dann machen wir trotzdem etwas, aber ich weiss halt einfach, wahrscheinlich wird der Erfolg, der Fortschritt nicht gleich schnell sein. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Meistens sind die Eltern auch mit im Boot und unterstützen mehr oder weniger. Vor allem wenn sie den Erfolg des Kindes sehen, also wenn es uns gelingt, dass die Kinder von sich aus etwas zeigen können, oder mehr zeigen können, dann waren sie eigentlich immer im Boot.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 12

Ja auch das Umfeld spielt eine Rolle und es spielt auch eine Rolle wie es eingesetzt wird, weil zuhause wird es anders eingesetzt als hier. Eben bei dem Schüler ist es so dass der Vater möchte, dass sie schreibt, dass sie so kommuniziert und die Schule möchte, dass sie die Symbole benutzt und die Mutter sagen wir die liest es vom Gesicht ab, was die Schülerin möchte. So ist es auch für sie ganz schwierig eben auszuwählen was benutze ich jetzt.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 20

Ja, wenn keine Einigkeit besteht, dann wird es schwierig.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 22

Ja das auch miteinzubauen zuhause und zu schauen, dass es gebraucht wird oder sich dafür zu interessieren. Oder sagen wir jetzt, wenn sie Teams haben oder Passwörter damit das Umfeld auch weiss wo diese sind.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 60

Die Eltern, es ist wichtig, dass die Eltern dabei sind, weil sie müssen ja dann schlussendlich auch damit helfen zu arbeiten.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 14

Ja sie müssen das halt auch helfen zu tragen, es kann nicht sein, dass es ein Gerät ist, dass nur in der Schule gebraucht wird. Ob schon die Eltern ihre Kinder gut verstehen, oder wissen was sie meinen. Aber es gibt Eltern die sagen, wenn das nicht im Kontext ist, was sie verstehen, wo sie die Erfahrung haben, wenn etwas Neues kommt, dann haben sie auch Mühe. Das Gerät ist immer langsamer als die gesprochene Sprache. Je nachdem, wenn es nicht schon aufgeschaltet ist, dann muss man es zuerst noch hochfahren und das ist halt, wenn man das Kind ja sonst versteht, so ist das noch so ein zusätzlicher Effort.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 18

Nein das hatten wir noch nie, weil AC die haben sehr viel Erfahrung. Diese Berater und ich ja mittlerweile auch. Einfach für die Eltern ist es neu und deshalb verlassen sie sich auf das was wir beraten.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld

Der Vater hat es auch noch zum Googlen gebraucht, lösche die Sachen, lade das Gerät und sage aber nichts dazu. Es gibt es halt schon, gleich Eltern, die denken, praktisch jetzt können wir schnell mit diesem Tablet.

Code: • Einsatzgestaltung von UK-Methoden im Unterricht > Privates Umfeld

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 74

4. Professionalisierung UK

4.1 Personelle Rahmenbedingungen

Dann habe ich einen Teil mit Unterstützter Kommunikation abgedeckt, das heisst ich gebe Klassen und stufenübergreifende UK Lektionen, wo Schülerinnen und Schüler üben mit Unterstützter Kommunikation zu kommunizieren. Und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Dann mache ich noch UK Sprechstunde, da sind wir drei Personen an der Schule. Da kann man anfragen und wo wir dann versuchen ein Zeitfenster zu finden um Fragen zu beantworten, ein Weg zu gehen miteinander, unterwegs zu sein.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 4

Oder und da sehe ich mich ein Stück weit auch als Begleiter von ihnen um ihnen eine grösstmögliche Unabhängigkeit zu geben und Selbstwirksamkeit zu erleben.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 12

Eigentlich ist es so, dass wir gemäss so wie wir an der Schule unterwegs sind, müssen wir multimodal unterwegs sein und ich sehe mich ein Stück weit als Ideengeber und auch im Unterricht in der Vorbereitung, wenn jetzt ein Kind mit Blickrichtungen unterwegs ist versuche ich ihm ein Angebot zu geben oder versuche neue Mitarbeitende anzuleiten. Möglichkeiten aufzuzeigen, dass ich ein Blatt Papier nehmen kann, ein Kreuz drauf mache, vier Angebote auflisten, wie ich das weitergeben kann. Ein Hilfsmittel, dass für das Weitergeben sehr gut ist, ist der Kommunikationspass, wo drinsteht wie eine Person kommuniziert wird und diese mit feinen Beispielen versehen. Einzelne Beispiele, an denen man erkennt, wie das dann ablaufen kann. Wenn mir die Vorstellung fehlt, wie kann ich mit jemandem ohne Lautsprache kommunizieren, so wird das sehr schwierig, weil der Nutzer selber kann es bis jetzt noch nicht sagen. Dort sehe ich bei mir noch Potential, um ihnen Sachen zu programmieren, dass sie selber können oder mit jemandem besprechen können der ihnen das programmieren kann wie sie kommunizieren, dass sie selber sagen können. Einen Button haben sie drauf "Ich kommuniziere mit einem Sprachausgabegerät" das können sie sagen. Aber das sie sagen können du kannst mir so viele Blickrichtungen geben, du kannst mir ja nein Fragen stellen haben sie auch drauf.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 16

Weil sie halt häufig auch von Fachpersonen damit konfrontiert werden, wo aussagen kommen wie ihr Kind wird nie können, ihr Kind ja. Und bei mir ist jetzt in all diesen Jahren, ich bin jetzt seit 13 Jahren da, habe ich die Erfahrung gemacht, dass jedes Kind mehr konnte, als ich es mir vorstellen konnte, viel mehr, jedes.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 20

Ich finde wir haben viele Sachen, damit ich so arbeiten kann wie ich es gerne möchte. Es gibt sicher Bereiche, wo noch Potenzial vorhanden ist. Ein Teil ist natürlich auch daran geschuldet, dass es eine schnelllebige Geschichte ist. Ein Teil ist, es sind Abläufe, die auch in der Struktur und auf politischer Ebene diskutiert werden müssen. Da geht es um finanzielle Ausgaben, es ist vielschichtig. Das heisst bei persönlichen Geräten läuft es über die IV bei Geräten die wir im Schulalltag brauchen, aber die Leitung ist da offen, um mit uns gemeinsam Wege zu finden. Ich finde Unterstützte Kommunikation

und auch Assistive Technologien sind Chefsache und wenn die Leitung dahinter steht ist sehr viel möglich.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 84

Ja doch doch. Ja und eben es ist für mich eben ein grosser Mehrwert, dass ich einen grossen Bildschirm habe, dass ich neben dem Unterricht auch Mitarbeitende einführen kann.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 86

Und ich erwarte auch, dass es noch Potenzial bietet bei den Sprachen. Ich würde mir wünschen, dass man eine individuelle Sprache für jeden Schüler entwickeln könnte. Ich weiss, dass die Technik vorhanden ist, weil sie propagiert wird für Menschen mit abbauenden Erkrankungen, dass sie Voice Banking machen können, wo sie ihre eigene Stimme hinterlegen können, mit speziellen Ausdrücken und wo sie mit ihrer Stimmfarbe Tonaufnahmen machen können, dass wenn die Stimme weg geht die elektronische Stimme auf ihrer Stimmfarbe basiert. Ich würde mir das wünschen, dass das für meine Schüler möglich wäre, mit verschiedenen Verwandten zum Beispiel oder Leute die bereit sind, wo das Kind findet, diese Stimmfarbe gefällt mir, zusammen eine neue zu kreieren, dass sie eine individuelle Stimme hätten. Das wäre so ein Wunschtraum von mir.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 88

Ich glaube wir haben einfach ein paar, die sehr weit sind. Die haben auch Weiterbildungen besucht und die sind auch bestrebt ihr Wissen weiter zu geben. Und dass man auch, ich würde jetzt nicht gleich sagen unter Druck kommt, aber ich spüre schon auch, also UK ist für mich auch ein wichtiger Bereich, ich mache das sehr gerne aber ich glaube man spürt schon auch die Erwartung, dass Lehrer denen das jetzt nicht so liegt oder die finden na ja, dass das auch gemacht werden muss.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 28

Der Nutzen daraus ist gross und es ist bei UK auch ein Boom entstanden. Ich bin jetzt so in einer Facebook Gruppe. Ich glaube Deutschland ist da schon noch an einem anderen Ort. Mir fehlt schlichtweg auch die Zeit um das alles umzusetzen. Jetzt wird man als Schule so ein bisschen in UK beurteilt.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 72

Ja genau, manchmal muss man wirklich auch die UK kann auch so ein bisschen die Gefahr sein, dass man das natürliche vergisst. Wo ich manchmal Zweifel habe, dass wenn der Apfel direkt vor dem Kind liegt. In einer Trainingsphase am Anfang macht das Sinn. Aber manchmal vergisst man sogar dass wenn ein Kind sagt ich möchte Knete verbal, dass man dann manchmal so auf UK fixiert ist und ihm sagt, er solle den Ordner nehmen. Mann realisiert erst dann, dass er ja gesprochen hat.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 80

Ja genau, das Ziel ist ja einfach das ein Kind sich ausdrücken kann und wenn es das Verbal irgendwie hinkriegt, so ist es der beste Weg und manchmal muss man sich da selber auch wieder etwas lösen. Heute habe ich bei einem Kind mit dem Knopf hören und er zeigt noch das Bild, weil ich wollte wissen, versteht er wirklich wer diese Namen sind, aber jetzt habe ich gesehen er weiss alle. Dann mache ich das am Montag nicht noch einmal. Das man manchmal etwas ausprobiert um zu schauen ob sie das auch wirklich verstehen. Das versteht er da kann ich mich zurücknehmen.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 82

Ja es ist so, ich würde sagen, wenn das Umfeld, die Eltern gar nicht mitmachen, so heisst das nicht, dass wir nichts machen.

Code: • Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 12

UK und AT fließen für mich ineinander.

Code: ● Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 50

Nein ich mache keine Gebärden.

Code: ● Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 42

Am Meisten gelernt habe ich, wenn ein Kind das Gerät bekommen hat und nachher ist die Schulung von Active Communication für die Eltern und dort habe ich fast am Meisten gelernt.

Code: ● Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 40

Ich habe auch, wir haben auch Kurse, ich muss studieren, ich habe schon so viel gemacht.

Code: ● Professionalisierung UK > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 42

4.2 Institutionelle Rahmenbedingungen

Dann habe ich einen Teil mit Unterstützter Kommunikation abgedeckt, das heißt ich gebe Klassen und stufenübergreifende UK Lektionen, wo Schülerinnen und Schüler üben mit Unterstützter Kommunikation zu kommunizieren. Und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Dann mache ich noch UK Sprechstunde, da sind wir drei Personen an der Schule. Da kann man anfragen und wo wir dann versuchen ein Zeitfenster zu finden um Fragen zu beantworten, ein Weg zu gehen miteinander, unterwegs zu sein.

Code: ● Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 4

Ah ja inzwischen kommen aber auch Schüler selber, wenn bei Ihnen etwas nicht funktioniert und wir klären was sie brauchen. Sie haben inzwischen auch einen Bottom darauf wo sie sagen können wer programmiert mir das? Um sie selber befähigen zu können. Mit Eltern die ich habe dort stehe ich sonst im Kontakt, nicht über die Sprechstunde, sondern ich versuche sie zu animieren, dass sie fragen.

Code: ● Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 6

Ein Ziel, eigentlich geht es mir primär um die Schüler, es kommen immer, wir haben festgelegt, wie wir diese Klassenübergreifenden UK Stunden ausgestalten. Und dort haben wir festgelegt, dass immer eine Begleitperson aus der Klasse mitkommt. In der Regel immer die Gleiche, das Ziel ist, dass das was sie hier lernen, einen Transfer in die Klassen stattfindet, das auch die Betreuungspersonen, die Bezugsperson, die Praktikantin weiß, wie sie mit dem Schüler kommunizieren können, sie wissen was der Schüler gelernt hat. Und das macht eigentlich nur Sinn, wenn es weiter geht, denn sonst ist es eine losgelöste einmalige Sache in der Woche und dann ist es ein Tropfen auf den heißen Stein und das ist nicht das Ziel. Sondern das Ziel ist, dass wir ein Fass haben, dass wir füllen können und irgendwann überquillt und alle rund herum auch nass werden.

Code: ● Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 26

Wir haben eine Fachgruppe UK, dort sind aus verschiedenen Stufen und aus verschiedenen Berufsgruppen Vertreterinnen drin. Das heißt da ist auch die Therapie mit drin, die Betreuung mit drin, da sie Mitarbeitende die im Hort arbeiten mit dabei. Vom Kindergarten, Primarstufe, Oberstufe. Von den Fachgruppenlehrerinnen, ist querbeet. Und diese Sprechstunde ganz aktuell ist sie abgedeckt von Logopädie und von Heilpädagogik.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 44

Wir sind jetzt gleich dabei am UK Standards auszuarbeiten. Es sind jetzt ein Teil aus der Fachgruppe UK sind jetzt am Zusammensitzen, da ist aktuell die Heilpädagogin und die Logopädin drin vertreten, wo wir einen Vorschlag aufsetzen, der dann wieder zurück in die Gruppe geht und wir dann wieder als gesamte Gruppe darüber schauen. Damit dann das von allen gestützt ist.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 80

Ich glaube wir haben einfach ein paar, die sehr weit sind. Die haben auch Weiterbildungen besucht und die sind auch bestrebt ihr Wissen weiter zu geben. Und dass man auch, ich würde jetzt nicht gleich sagen unter Druck kommt, aber ich spüre schon auch, also UK ist für mich auch ein wichtiger Bereich, ich mache das sehr gerne aber ich glaube man spürt schon auch die Erwartung, dass Lehrer denen das jetzt nicht so liegt oder die finden na ja, dass das auch gemacht werden muss.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 28

Ja wir haben ein UK Konzept an der Schule.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 44

Genau wir hatten gestern eine Sitzung. Klassenlehrer melden die Kinder an, wo sie denken, die Kinder könnten von einer UK Gruppe profitieren. Und wir schauen dann welche passen auch ein bisschen zusammen und sind vom Niveau ähnlich. Ich habe KiGa und Unterstufe. Man schaut auch dass es dies in der Mittelstufe gibt.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 64

Ja genau. Es ist schade früher haben das auch noch Logopädinnen gemacht. Wir haben aber einfach viel zu wenige Logo Stunden wie überall genau. Ich habe das vom Wissen her noch geschätzt. Eine Logopädin kann Wissen hineinbringen, dass wir nicht haben. Und das fehlt im Moment. Im Moment ist keine Logopädin drin, die würden gerne aber die Schulleitung muss sagen, dann haben wir diese Einzelstunden nicht.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 68

Dort kann man sich auch auf diese Berater von AC stützen. Jetzt ist es in der Umstrukturierung. Vorher war jede Woche jemand hier jetzt haben wir einfach auf die Kinder bezogen. Aber es gibt noch diese UK Sprechstunden von drei Fachpersonen aus dem Team und wir haben eine UK Frageplattform um das Wissen, dass in der Schule ist weiter zu geben.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 70

Ja mittlerweile schon. Vor fünf Jahren war noch weniger und mehr wieder stand von einzelnen Lehrpersonen und Therapeuten. Mit der neuen Leitung hat sich das geändert. Sie ist sehr offen und kommt selber auch an die Weiterbildungen, da sie es selber auch hören möchte. Da erlebe ich viel Offenheit und Möglichkeiten. Sie sagt, es ist wichtig, dass ihr an die Weiterbildungen geht. Und vorher war mehr die Haltung wir müssen den Alltag prästieren und ein bis zwei Personen, wenn nötig sollen gehen und jetzt eher so holt euch das. Der Nutzen daraus ist gross und es ist bei UK auch ein Boom entstanden. Ich bin jetzt so in einer Facebook Gruppe. Ich glaube Deutschland ist da schon noch an einem anderen Ort. Mir fehlt schlichtweg auch die Zeit um das alles umzusetzen. Jetzt wird man als Schule so ein bisschen in UK beurteilt.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 72

Wir haben diese Beratungsstellen. Beratungen intern, also mehr für die technischen Hilfsmittel haben wir Beratungsstellen, die wir in Anspruch nehmen. Ich jetzt in meiner Klasse intern haben wir so viel Know-how, dass wir jetzt für reine UK keine Beratung brauchen im Moment. Was nicht heisst, dass es nicht plötzlich wieder so ist.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 38

Noch nicht, ich denke, man ist so ein bisschen dran. Einsatz IPad, Einsatz iPhone oder so, ja wie möchte man das Regeln. Die Jugendlichen auch selbständig mit all diesen Sachen unterwegs sind. Das wird noch kommen. Ich glaube einfache Sachen gibt es schon auf der Oberstufe aber wir werden es auch grundsätzlich regeln müssen.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 54

Ich würde sagen die Schule ist offen und wir sind im Schulzimmer gut ausgerüstet, da wir als Team, oder ich persönlich auch, eigene moderne Sachen habe. Und durch die Hilfsmittelfirma haben wir für einige Schüler neue Sachen bekommen. Für einige Schüler haben wir aber auch also ich sage jetzt relative schlechte Sachen, die man jetzt von Zeit zu Zeit ersetzen muss. Wo dann die IV zum Teil übernimmt oder zum Teil auch niemand übernimmt und dann ist es sehr sehr schwierig um an neue Sachen zu kommen. Dann müssen wir Fonds und Stiftungen anschreiben.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 58

Es gibt eben diese UK Symbole, die zu Verfügung stehen und die soll man, kann man einsetzen aber die genaue Umsetzung ist individuell.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 46

Nein in meinen drei Jahren Berufserfahrung habe ich das noch nicht erhalten. Ich habe einige Apps mal erklärt bekommen wie die funktionieren aber die haben an sich nicht spezifisch etwas mit UK zu tun. Über die Quasselkiste bekam ich mal eine Einführung.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 48

Die Schulleitung ist UK Expertin, sie hat vorher in diesem Bereich gearbeitet und setzt sich dafür ein. Sie hat geschaut, dass jedes Kind, wenn es mit der Handschrift nicht geht einen Computer hat. Das Medienhafte mit einzubauen.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 50

wir haben eben diesen Raum, wo ganz viele Spielideen drin sind oder auch so Bilderbücher wo man einen unterschiedlichen Verlauf mit den Symbolen machen kannst.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 26

Wir haben zum Beispiel die Symbole, die überall, in verschiedenen Räumen hängen. Wir haben mal ungefähr angemacht, welche das wir brauchen für welche Tätigkeiten oder Aktivitäten, denn es gibt ja unterschiedliche.

Code: • Professionalisierung UK > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 38

4.3 Strukturelle Rahmenbedingungen

Ja genau wir haben ja auch zwei Anbieter Active Communication und das BAT das sind so diese Firmen die mit uns diese UK Geräte auslesen. Die helfen auch noch, die kennen das Kind oft nicht und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Die sind so erfahren, die gehen in so viele verschiedene Schulen und sehen auch relativ schnell das könnte für das Kind passen. Grob können sie schnell beurteilen, dass braucht nur ein Knopf oder ein elektronisches Hilfsmittel. Und halt auch die Eltern werden dort auch dazu genommen, dass auch sie aus ihren Erfahrungen erzählen können was versteht das Kind, was kann es schon schwatzen. Und es muss ja schlussendlich auch ein Gerät sein kann, dass auch noch ein bisschen auf die Eltern angepasst ist. Wenn du Eltern hast, die aus einer einfacheren Schicht kommen und es ist irgendwie ein Snap and Core Programm, wo einfach recht komplex ist, wo du all diese Sachen suchen musst und programmieren, so nützt es dem Kind nichts, da sie das Programm zuhause dann nicht brauchen. Weil sie dann sagen das ist uns zu kompliziert und dann können sie es dem Kind auch nicht zeigen und dass wir dann manchmal auch entscheiden, komm wir nehmen etwas einfacheres. Einfach auch aus dem Hintergrund her, dass es einfacher ist gewisse Sachen zu programmieren wo es dann auch den Eltern ermöglicht mitzukommen.

Code: ● Professionalisierung UK > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 46

Da haben wir viel Unterstützung der Firmen, dann schickst du es dort ein. Vor allem bei Kindern die das Gerät von der IV gesprochen haben. Das Problem ist mehr bei den Kindern die aus irgendwelchen Gründen keine IV haben. Hatte ich noch nie dort ist es glaube ich sehr aufwendig, dass sie zu ihren Mitteln kommen. Wenn ein Kind IV hat so merke ich, ist die Unterstützung schon sehr gross. Oder dass der Ergotherapeut mal eine Halterung an den Stuhl macht, damit das iPad immer am Rollstuhl sein kann, da erlebe ich viel Unterstützung.

Code: ● Professionalisierung UK > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 76

Wir haben diese Beratungsstellen. Beratungen intern, also mehr für die technischen Hilfsmittel haben wir Beratungsstellen, die wir in Anspruch nehmen. Ich jetzt in meiner Klasse intern haben wir so viel Know-how, dass wir jetzt für reine UK keine Beratung brauchen im Moment. Was nicht heisst, dass es nicht plötzlich wieder so ist.

Code: ● Professionalisierung UK > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 38

Und durch die Hilfsmittelfirma haben wir für einige Schüler neue Sachen bekommen. Für einige Schüler haben wir aber auch also ich sage jetzt relative schlechte Sachen, die man jetzt von Zeit zu Zeit ersetzen muss. Wo dann die IV zum Teil übernimmt oder zum Teil auch niemand übernimmt und dann ist es sehr sehr schwierig um an neue Sachen zu kommen. Dann müssen wir Fonds und Stiftungen anschreiben.

Code: ● Professionalisierung UK > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 58

Nein das hatten wir noch nie, weil AC die haben sehr viel Erfahrung. Diese Berater und ich ja mittlerweile auch. Einfach für die Eltern ist es neu und deshalb verlassen sie sich auf das was wir beraten.

Code: ● Professionalisierung UK > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 62

Sie können ja wirklich noch nicht so viel, wenn sie das Gerät bekommen. Und bei der Schulung sind die Eltern dabei und sie haben auch 1-2 Termine zu Hause zu gute. Das man ihnen das Gerät zeigen kann, den Drucker installieren. Eltern die nicht so geübt sind bekommen diese Unterstützung nachher zu Hause. Und hier an das Netz anhängen und an den Drucker, das macht der Schulsupport, das muss ich nicht machen.

Code: ● Professionalisierung UK > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 70

Ja einmal im Monat kommt jemand von Active Communication einen halben Tag solche Sachen machen und im Programm Teams haben wir eine Spalte, wo man das Problem reinschreiben kann. Das können Sachen sein wie, ach ich weiss nicht, wir kommen mit diesem Problem nicht weiter.

Code: ● Professionalisierung UK > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 72

5. Einsatz AT im Unterricht

5.1 AT im Unterricht

Und für mich ist Umweltsteuerung in Ansätzen auch Unterstützte Kommunikation, also das heisst einen Mixer bedienen. Gilt rein von der Versorgung her nicht als UK Hilfsmittel.

Code: ● Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 30

Für mich aber schon, weil es Ursache-Wirkung ist. Und über Ursache-Wirkung lerne ich ja mich als Urheber zu erkennen von etwas das ich selber auslöse und bei Kindern mit mehrfacher Beeinträchtigung läuft ganz viel über ich löse etwas aus und ich erfahre. Und die ganze Unterstützte Kommunikation basiert auf dem, dass sie, ich mache etwas und die Umwelt reagiert, es gibt eine Reaktion. Und diese Reaktion ist sehr zentral um Unterstützte Kommunikation zu formen und zu entwickeln.

Code: ● Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 32

Das man dann versucht die Aufhängung zu verändern, weil sie es nicht mehr geschafft hat, so hoch rauf zu kommen.

Code: ● Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 38

Und nachher kamen wir vom Touchscreen weg und gingen Richtung Augensteuerung. Und bei Menschen mit abbauenden Erkrankungen ist es empfehlenswert frühzeitig mit einer Ansteuerung zu arbeiten, die sie auch in einem späteren Verlauf brauchen können und da gehört zum Beispiel eine Augensteuerung mit hinein.

Code: ● Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 40

Etwas was wir jetzt gleich spontan in den Sinn kommt wo wir verschiedene Schüler haben die das brauchen ist der Assistive Touch auf dem Tablet drauf und das heisst, dass sie geschriebene Texte mit einer akustischen Sprachausgabe mitteilen. Ja genau. Sonst schreiben wir Tagebucheinträge im Niki Diary, das ist so ein App. Also das heisst, wir schreiben es in ihrer Kommunikationsstrategie, kopieren es dann, das können sie selber und fügen es ins Niki Diary ein und dann können sie es dort vorlesen. Es gibt Schüler, die nutzen die Diktierfunktion, wenn sie eine gute Lautsprache haben und auch zum Schreiben nutzen sie es. Wir setzen zum Beispiel Arbeitsblätter digital um, indem sie ein Programm haben, bei dem Sie ein Arbeitsblatt abfotografieren können und nachher können sie das vergrössern und können mit der Tastatureingabe arbeiten die Lösungen einfüllen und das Blatt nachher ausdrucken

Code: ● Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 46

Also das heisst Augensteuerung, Taster Auslöser, Touchscreen, das ist jetzt so das wichtigste, dass mir elektronisch so einfällt. Und eben Umfeld Steuerung das ist alles mit Stromunterbrechung. Jedes Gerät das man am Gerät selber einschalten kann, kann man direkt steuern über einen Power Link.

Code: ● Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 50

Und ich erwarte auch, dass es noch Potenzial bietet bei den Sprachen. Ich würde mir wünschen, dass man eine individuelle Sprache für jeden Schüler entwickeln könnte. Ich weiss, dass die Technik vorhanden ist, weil sie propagiert wird für Menschen mit abbauenden Erkrankungen, dass sie Voice Banking machen können, wo sie ihre eigene Stimme hinterlegen können, mit speziellen Ausdrücken und wo sie mit ihrer Stimmfarbe Tonaufnahmen machen können, dass wenn die Stimme weg geht die elektronische Stimme auf ihrer Stimmfarbe basiert. Ich würde mir das wünschen, dass das für meine Schüler möglich wäre, mit verschiedenen Verwandten zum Beispiel oder Leute die bereit sind, wo das Kind findet, diese Stimmfarbe gefällt mir, zusammen eine neue zu kreieren, dass sie eine individuelle Stimme hätten. Das wäre so ein Wunschtraum von mir.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 88

Wir brauchen auch elektronische Hilfsmittel, ganz basale mit der ganzen Gruppe wie BigMack oder Step by Step einfach so einfache Sprechknöpfe. Und das so individuell auf das Kind abgestimmt ihr eigenes elektronisches Hilfsmittel mit verschiedenen Programmen.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 10

neues IPad, denn das bisherige gehörte ihnen privat.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 18

Das ist ein bisschen meine Schwäche, sag mir ein Beispiel?

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 48

Was wir auch noch haben ist der Power Link. Das ist eigentlich auch für Kinder die ganz basal arbeiten. Es ist ein elektronisches Gerät wo du, es ist vielleicht so entfernt zu UK aber ich finde es gehört auch zu den Assistiven Technologien. Es ist ein Gerät wo das Kind Ursache-Wirkung erlebt.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 50

Genau also sicher alles was mit Picto ist, alles was mit Compi ist. Sprachcompi augengesteuert oder auch über den Touch. Zum Teil auch Schrift, Gebärden auch noch. Ja das ist so das.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 6

Verschieden, ich habe keinen Schüler, wo ich grundsätzlich jeden Tag neu Scannen muss aber es kann schon jeder zweite oder einmal in der Woche sein. Wir merken, merken, wenn es nicht mehr gut ist, dann fragen wir, hast du das Gefühl ich muss kalibrieren? Der einte Schüler kann es sogar selber sagen.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 16

Es sind im Moment schon einfach alles was über Tablet und Compi läuft. Ich versuche jetzt, aber da bin ich noch nicht so weit gekommen noch mit externen Sachen über die Sprachsteuerung. Es gibt so diese Google Nest oder solche Sachen, wo auch so Umfeld Steuerungen noch mehr möglich sind. Aber da sind wir noch ganz am Anfang.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 42

nein, Ich denke es hat sich verlagert im Laufe der Zeit. früher war UK sehr gegenständlich sage ich jetzt mal mit Pictos und Gebärden und jetzt sind diese Assistive Sachen bekommen immer mehr Bedeutung und wir wenden UK mithilfe dieser Geräte an.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 52

Ja diese haben jetzt alle das Gleiche App drauf mittlerweile aber in unterschiedlichen Ausführungen. Und unterschiedliche Schwerpunkte.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 74

Sie hat die Sprachkiste, ich weiss nicht genau wie es heisst. Ich kann es nachher nachschauen. Sie hat nicht UK, sie hat keine UK Symbole, sie hat andere Symbole. Ist nochmal etwas anderes.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 14

Bei uns an der Schule stehen diese UK Symbole zur Verfügung. Dazu haben wir Zugang um ein Arbeitsblatt oder etwas zu gestalten und nachher die Funktion die bei ihr jetzt auf dem Tablet ist wurde auch dieses Jahr neu diskutiert und eben die Eltern wollten bei diesem Programm bleiben. Es wurde dann gesagt, dass sie noch da bleibt anstatt zu UK zu wechseln.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 16

Quasselkiste heisst das andere Programm.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 28

Assistiv das heisst alles was technisch unterstützend ist. Die hat noch einen vom Active Communication einen Rechner, wo sie dann eintippt. Sie tippt hier nicht die Zahlen, das wurde aber gleich per Post eingeschickt, weil es nicht funktioniert. Damit ist der Rechner mit dem Compi verbunden. Dann gibt es noch Schul-IPads. Einige haben noch eine separate Maus und er hat auch mehrere USB-Sticks. Je nach dem was das Kind braucht bekommen sie auch unterschiedliche Sachen. I Pad oder Compi. Einen leichten Compi oder einen schweren Compi. Ja.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 52

Die zwei noch Elektrorollstühle und je nachdem haben sie noch unterschiedliche Programme auf dem Laptop. Die hat eben auch noch das Programm zum Rechnen auf dem Compi, um schriftlich zu rechnen, um schriftlich einzutragen. Dann das Word. Dann eben bei den Kindern mit Duchenne wird noch das Programm gegeben, wo sie mit der Lautsprache etwas sagen können und ihnen das Programm nachher das gesagte aufschreibt. Die haben sie auch drauf, das wird aber noch wenig genutzt, da ist die Resistenz noch zu gross, dass sie zuerst noch schreiben möchten. Wenn sie dann separat in einem Raum sind, dann ja.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 56

Eben die eine Schülerin im Rechnen, um alles auf dem Compi zu machen. Dann natürlich Adobe haben sie auch alle um eingescannte Arbeitsblätter, da reinschreiben zu können. Je nachdem ist es auch übersichtlicher, sie haben nicht zu viel noch nebenbei. Auf der anderen Seite können sich einige auch verlieren im Word. Nach diese und diese Funktion suchen gehen. Je nach Kandidaten ist es besser oder schlechter. Dann natürlich haben sie dadurch auch Zugriff auf das Internet, wo einem etwas vorgesagt, vorgespielt wird. Oder Quizlet oder das Französisch Lehrmittel ist ganz auf dem Compi.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 62

Ja es gibt einen Roboter in der Schule der ist bis jetzt aber nicht zum Einsatz gekommen. Es wäre gedacht gewesen, dass er etwas aufhebt, die Türe aufhält oder ein Spiel macht. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann würde ich auch sagen, dass Konzept ist eben individuell sich anpassend.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 78

Einerseits sind es Metacom Symbole für den Stundenplan, für Spiele. Es kommt auf die Kinder drauf an, manchmal macht man noch einen Auftrag mit diesen Symbolen und die Kinder haben selber die Tablets mit Metacom oder mit Snapcore und arbeiten nachher. Das brauen sie ab und zu, das brauchen sie gelegentlich.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 10

Ich habe noch so, ah ich muss es dir kurz zeigen, wie heisst jetzt der. Du kannst Abläufe reinton und sie haben es geschafft es zu löschen, ich kann es aufnehmen und dann kann ich die Metacom Symbole hineintun. Es war, die Knetkiste hervor nehmen, einen Stuhl hinnehmen oder ein Trip Trap. Die Dose aufmachen, spielen und nachher wieder wegräumen und den Tisch putzen.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 48

Ich wüsste es glaube ich schon aber ich habe es vergessen, von TTS etwas. Das haben wir auch in diesem AC Raum. Klammern, zum Aufnehmen, die man an einen Auftrag machen kann.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 52

Das Aufnahmegerät brauche ich auch ab und zu. Das ist so ein bisschen das was wir haben.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 54

Ja, es gibt ja noch diese Knöpfe wo ich wie vorwärts gehen kann im Compi, die eigentlich die Maus ersetzen, das habe ich mal so vor vielleicht 15 Jahren einen Schüler gehabt, der das hatte. Dort hatten wir noch keine Tablets. Und nachher hatte er drei Tasten, mit denen er die Buchstaben anklicken konnte. Wo sie gekommen sind und er konnte sie bestätigen. Das war eine sehr aufwendige Sache. Ich denke heute würde man das eher eben mit einem Tablet machen.

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 56

Metatalk

Code: • Einsatz AT im Unterricht > AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 66

6. Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht

6.1 Teilhabe AT

Das obwohl sie noch in Ansätzen laufen können, so dass man frühzeitig versucht Hilfsmittel anzubieten, wo sie unterstützt kommunizieren können, dass wenn sie dann einen Sprachverlust und einen Muskelabbau haben darauf zurückgreifen können.

Code: • Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 40

Ein Ziel ist es Beim Znüni Nahrungsmittel auszuwählen oder bei einem anderen Jungen ist es im Moment sagen zu können, was er im Moment spielen möchte. Aus Gegenständen auswählen. Beim Mädchen ist es mehr ihr einfach ein Angebot zu machen, eine Situation besser zu verstehen.

Code: • Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 24

Oder auch wenn ich ihm an seinem Compi etwas Modle oder sage wir gehen jetzt Znüni esse. Dreht er den Kopf. Wenn ich es nur verbal sage reagiert er nicht. Ich nehme ihn dann noch an der Hand. Mit den Bildern kann er es wie einordnen. Er kann dann auch nein sagen, es ist aber wie aus einem anderen Grund. Weil er es wirklich verstanden hat.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 34

Es ist ein Gerät wo das Kind Ursache-Wirkung erlebt. Also du kannst gewisse elektronische Haushaltsgeräte wie Haarföhn oder Mixer dort anschliessen also kombinieren und das Kind hat dann einen grösseren Knopf zum Bedienen. Also so kann es auch bei gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen oder wenn du mal was zu Sinneserfahrungen machst kann das Kind so auch teilnehmen, was sonst nicht möglich wäre.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 50

Bei uns geht es darum nochmals fertig und die Selbstwirksamkeit zu erleben, das ist das Ziel. Aber das auch ein Kind das ganz basal kommuniziert die Chance hat in einer Gruppe zu erleben und nicht immer eins zu eins und mit einem erwachsenen. Sondern dass sie, auch wenn in der Gruppe jeder eins zu eins betreut und das Ziel ist schon das sie sich gegenseitig hören. Dann warte ich ob eine Reaktion der Kinder kommt, dass sie sich in der Gruppe erleben können.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 60

Ich glaube grundsätzlich im Alltag teilnehmen. Können wünschen, können wählen. Sei es Essen, sei es spielen, sei es irgendetwas. Auch etwas erzählen können oder irgendeine Frage äussern oder Unsicherheit kundtun. Oder auch Wissen weitergeben. Sagen können ich weiss dass, und ich kann irgendetwas zum Unterricht beitragen.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 18

Nein, es muss Freude machen und sie müssen mehr bekommen als sie ohne bekommen, sie müssen genauer sagen können was es gibt. Wenn sie, also wir sagen wir haben hier auf dem Tisch zehn Sachen zum Essen und sie kommen und sagen ich auch. Dann sage ich ihnen, ich habe keine Ahnung was du möchtest, kannst du mir genau sagen was, dann mache ich alles. Oder wenn die Sachen versorgt sind. Also schon vieles auch, kann ich nicht sagen, mit Belohnung. Also wenn sie mir am Anfang Chips im Unterricht verlangen, dann hole ich die aus dem Kasten. Es muss einfach ein Gewinn sein.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 82

Die klare Aufgabenerklärung das ist wichtig und eben jetzt bei ihr um es zu strukturieren, zu vereinfachen. Und bei ihr wäre es, damit sie schnell mit mir kommunizieren kann und dann auch einfacher die Wörter finden würde als jedes einzelne Wort zu schreiben.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 24

Übers Spielen wird versucht sie zu animieren um mitzumachen. Quasselkiste heisst das andere Programm.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 28

Aber auch Spiele machen, wir haben eben diesen Raum, wo ganz viele Spielideen drin sind oder auch so Bilderbücher wo man einen unterschiedlichen Verlauf mit den Symbolen machen kannst. Du kannst sie hinmachen oder wieder wegnehmen und das ist so wie eine Vorstufe von dem. Macht aber allen Spass, nicht nur diesen Kindern, die es wirklich brauchen.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT

Ich habe einmal in der Woche habe ich so wie DaZ, also Deutsch als Zweitsprache also dort ist das Kind, dass eigentlich Deutsch kann aber das Gerät hat ist dabei. Da kann es manchmal schon so sein, dass man wie "verchäufert" oder jedes Kind verkauft etwas. Er verkauft vielleicht Fahrzeuge oder ein anderes Kind hat Karten mit Früchten und ein Kind hat Karten mit Spielsachen. Dann verkaufen und kaufen sie einander die Sachen. Dann ist das Kind mit dem Gerät, das ist natürlich auch dabei genauso, in einer anderen Form, aber ist auch dabei.

Code: ● Zweck des AT-Einsatzes im Unterricht > Teilhabe AT
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 28

6.1.1 Positive Veränderungen durch AT im Unterricht

Es ist ein Gerät wo das Kind Ursache-Wirkung erlebt. Also du kannst gewisse elektronische Haushaltsgeräte wie Haarföhn oder Mixer dort anschliessen also kombinieren und das Kind hat dann einen grösseren Knopf zum Bedienen. Also so kann es auch bei gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen oder wenn du mal was zu Sinneserfahrungen machst kann das Kind so auch teilnehmen, was sonst nicht möglich wäre.

Code: ● Teilhabe AT > Positive Veränderungen durch AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 50

Das einte ist, dass wir sie besser verstehen. Dass sie die Möglichkeiten haben differenziert zu antworten oder überhaupt zu antworten. Und das andere ist auch das sie uns besser verstehen, also ich kommuniziere auch mit UK. Der eine Punkt ist für das Modelling, damit sie auch sehen, wie man das auf ihre Art machen könnte, auf der anderen Seite auch, dass sie komplexere Sachen besser verstehen. Was mir zu vorher noch in den Sinn kommt, sorry, körpereigene Sachen spielen bei uns auch eine grosse Rolle. Blickrichtungen, Kopf drehen, Atmung je nach Situation Körperspannung.

Code: ● Teilhabe AT > Positive Veränderungen durch AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 14

Sehr, extrem positive Veränderungen in Bezug auf die Selbstidentität und die Selbständigkeit.

Code: ● Teilhabe AT > Positive Veränderungen durch AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 20

Sie werden sicher selbstbewusster. Sie müssen es aber üben, dass es auch gewünscht ist, dass sie etwas sagen dürfen und sagen können. Aber ja sie lernen sich wie kennen und sie können es ausprobieren

Code: ● Teilhabe AT > Positive Veränderungen durch AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 22

Nein, es muss Freude machen und sie müssen mehr bekommen als sie ohne bekommen, sie müssen genauer sagen können was es gibt. Wenn sie, also wir sagen wir haben hier auf dem Tisch zehn Sachen zum Essen und sie kommen und sagen ich auch. Dann sage ich ihnen, ich habe keine Ahnung was du möchtest, kannst du mir genau sagen was, dann mache ich alles. Oder wenn die Sachen versorgt sind. Also schon vieles auch, kann ich nicht sagen, mit Belohnung. Also wenn sie mir am Anfang Chips im Unterricht verlangen, dann hole ich die aus dem Kasten. Es muss einfach ein Gewinn sein.

Code: ● Teilhabe AT > Positive Veränderungen durch AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 82

Und jetzt haben wir gesehen jetzt haben sie auch Freude zu erzählen.

Code: ● Teilhabe AT > Positive Veränderungen durch AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 84

Ja genau, und das ist schon viel, wenn man schaut was er jetzt schon kann im Vergleich zu vorher. Das ist schon cool.

Code: ● Teilhabe AT > Positive Veränderungen durch AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 88

Aber auch Spiele machen, wir haben eben diesen Raum, wo ganz viele Spielideen drin sind oder auch so Bilderbücher wo man einen unterschiedlichen Verlauf mit den Symbolen machen kannst. Du kannst sie hinmachen oder wieder wegnehmen und das ist so wie eine Vorstufe von dem. Macht aber allen Spass, nicht nur diesen Kindern, die es wirklich brauchen.

Code: ● Teilhabe AT > Positive Veränderungen durch AT im Unterricht
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 26

7. Einsatzgestaltung von AT im Unterricht

7.1 Kriterien der Auswahl

Ja, also wir schauen bei jedem einzelnen Kind, was es an Kommunikationshilfsmitteln braucht und setzen dann dementsprechend die Ziele. Bei einem Kind, dass das Gerät neu hat zum Beispiel mal sagt, okay wir beschränken uns auf zwei Sachen. Ein Ziel ist es Beim Znüni Nahrungsmittel auswählen oder bei einem anderen Jungen ist es im Moment sagen zu können, was er im Moment spielen möchte. Aus Gegenständen auswählen. Beim Mädchen ist es mehr ihr einfach ein Angebot zu machen, eine Situation besser zu verstehen. Aber wir verschriftlichen das auch und es wird auch in der Förderplanung so festgehalten im Interdisziplinären Team.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 24

Ja und das auch alle Disziplinen versuchen die definierten Ziele dann in ihrem Bereich umzusetzen. Es ist klar, dass es für eine Physio manchmal schwierig ist, weil sie am Kind arbeiten und dann ist noch dieses Gerät. Aber das zum Beispiel bei einer Pause dann das Gerät gebraucht werden kann und das Kind fragt, was es machen möchte. Es ist auch eine Bedingung unserer Schule, dass das Gerät in jedem Bereich eingesetzt wird. Halt mehr oder weniger. Was vor Jahren noch nicht der Fall war. Das hat sich jetzt erst so mit der Zeit entwickelt.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 26

Ist kann selten mal vorkommen aber es ist ein kleiner Teil. Oft ist es so, dass wir uns auch im Team für etwas entscheiden, wo wir das Kind relativ gut kennen und es hält dann auch oft. Also ich erlebe es nicht so viel, dass man ein Programm wechseln muss. So Kleinigkeiten, also das man zum Beispiel eine Kommunikationsstrategie beantragt und dann merkt ui das Kind ist doch mit so vielen Bildern überfordert, wir müssen weniger Bilder drauf machen. Das kann es geben. Oder gibt es ab und zu. Das man merkt, man muss die ganze Strategie wechseln, also es ist schon das falsche Programm gewesen, das erlebe ich wie weniger.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 42

Es sei dann du hast, also bei uns in der Klasse ist es so das eigentlich wir als Heilpädagogen, es kann aber auch wie bei einem Kind wo halt wirklich immer einzelbetreut ist aber oft nicht von mir, obwohl er mein Bezugskind ist, ich muss ihn viel abgeben. Dort frage ich natürlich auch ganz fest die Soz Päd. Da bin ich auf ihre Meinung angewiesen. Das sie mir detaillierter sagen können was geht und was nicht. Im Alltag ist es schon oft, wenn sie so intensiv mit ihm arbeiten dann sehen sie, ob wir etwas Neues für ihn brauchen oder einen anderen Tagesablauf. Oder er braucht noch mehr Unterstützung durch UK. Dann kommen sie einfach auf mich zu und wir besprechen es. Dann setzen es entweder sie oder ich um. Wer dann gleich Kapazität hat. Aber bei so Einzel Betreuungen bin ich fest darauf angewiesen, dass sie ihre Beobachtungen mitteilen und ihre Ideen bringen. Manchmal kommen ganz gute Ideen auf die ich nie gekommen wäre. Dann kann es sein, dass sie es umsetzen oder wir es gemeinsam erarbeiten.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 58

Es ist eine Mischung, die Verantwortung was eingesetzt wird liegt einerseits bei mir aber auch bei den Therapeuten. Wenn sie Logopädie haben, dann ist es eine Zusammenarbeit. Mit auch mit den Eltern und mit pädagogischen Mitarbeitern. Wir besprechen das zusammen.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 8

Genau, dann haben wir noch externe Firmen, die beratend kommen wo wir noch einen Austausch haben. Dann entscheiden wir miteinander, mit den Eltern. Wir versuchen dann etwas aus und werten es wieder aus. Ändern es wieder, wenn es nicht geht.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 10

Ja, ja, also Hilfsmittelanbieter mit mir in der Diskussion, was könnten wir für diesen Menschen noch anbieten, wo ihm noch Möglichkeiten gibt um aktiv zu sein, dass er teilhaben kann.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 44

Genau das einte, es kommt darauf an, was ist der Hilfsmittel Anbieter der bringt etwas unterschiedliche Apps, als ein bisschen unterschiedliche Ausführungen. Und das andere ist natürlich dann wir in der Klasse oder die Logopädin entscheiden welche Version braucht es, wie viele Felder braucht es. Wo soll er sich vor allem bewegen nur mit den Buchstaben oder auch mit den Picts oder so, dass schauen wir dann individuell.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 76

Es sind eher stoffliche Ziele. Keine Ziele zur Anwendung von AT und UK.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 64

ja eben wenn das Gerät eben erneuert werden soll oder sowieso angeschafft werden soll so kommt AC hier in die Schule. Da sind die Logopädin und die Therapeutin auch dabei. Um zu sagen, was gebraucht wird. Je nachdem auch die Eltern, wenn sie es sich einrichten. Dann wird geübt, dann gibt es noch drei Termine um zu üben. Und ein Termin davon ist zuhause bei den Eltern. Damit die Eltern da auch Zugriff haben. Normalerweise hat AC das passende gefunden, ich entscheide das nicht selber.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 96

Ja oder die Eltern je nachdem.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 98

Also die Hauptverantwortung für die Geräte haben eigentlich die Logopädinnen. Ihnen können wir auch sagen, wir hätten gerne noch diese und diese Wörter rot. Oder sie sagen uns, das habe ich dann rot gemacht. Das heisst das ist für das Kind wie verstärkt drinnen und sie finden es nachher besser oder dann, wenn es um die Abklärung geht, da bin ich immer dabei und wenn eine Logopädin nicht dabei sein kann, dann bin ich einfach alleine dabei und sie stellen uns immer eine breite Palette von Android und anderen Geräten vor. Und ich merke einfach, wenn ich empfehle auf eins sich zu fixieren also Meta Talk, dass man wie alle vom gleichen reden, ich kann mich viel mehr darauf verstärken, dass ich mich selber viel mehr damit beschäftige und damit arbeite. Wir haben das jetzt auf unseren Schul iPads pro Klasse eins, das auch sprechen kann und eins, wo einfach nur die App drauf ist, das nicht spricht aber man kann es trotzdem brauchen.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 12

Die Eltern, es ist wichtig, dass die Eltern dabei sind, weil sie müssen ja dann schlussendlich auch damit helfen zu arbeiten.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 14

Ja meistens haben wir uns jetzt einfach für Metacom entschieden, weil die Symbole durch die Schule durch gehen und es diese App ist, durch die ich am Meisten den Kindern zeigen kann wie es geht. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil davon. Das Kind ist nur so gut, wie die die rund herum damit sprechen können, es handeln können.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 16

Das wir vielleicht gesagt haben, dass es noch zusätzlich eine externe Tastatur braucht, weil das Kind dann plötzlich, wir haben mal angefangen mit dem Tablet und nachher muss man vielleicht einen Nach Antrag machen oder die Eltern kaufen es dann halt.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 60

Ja häufig kommt die Initiative schon von mir. Oder von der Logo. Oder auch manchmal, bei diesem Kind, dass du gesehen hast, hat es die Logo von vorher schon beantragt. Dann haben die Eltern gesagt, wir warten gleich noch mit dieser Abklärung, dann hat man das in den Sommerferien abgeklärt und dann ging es relativ schnell bis das Gerät hier war.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 64

Ja genau, zusammensitzen und schauen welche Art oder was wollen wir genau für das Kind und wo steht es, welche Möglichkeiten gibt es. Und übrigens kann man bei Metatalk, kann man ja auch viel weniger Felder auf den Bildschirm nehmen, aber jetzt bei dem er erwischt sie zwar nicht immer, aber er ist so interessiert. Ich wüsste nicht was ich von den Sachen wegnehmen könnte.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Kriterien der Auswahl
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 66

7.2 Unterrichtssituation AT-Einsatz

Und das konnte ein Kind sein, dass ganz ruhig dort sitzt, hat zum Beispiel mit einem Powerlink, wo man mit einem Taster den Strom kontrollieren kann, haben wir etwas Holz gesagt und das Kind ist in der Regel immer nur ganz ruhig dort gesessen und hat ganz ruhig einfach nur das Handgelenk gedreht und hat den Powerlink eingeschaltet und ausgeschaltet. Das Kind konnte den Blick nicht auf das Holz wenden aber es sass da und hat gelächelt, eingeschaltet und ausgeschaltet. Und wir konnten darüber ein Gespräch führen, dass es jetzt drückt oder nicht drückt. Er hatte das Geräusch von der Maschine und der Duft vom Holz und einfach alles. Da haben wir gemerkt, er kann diese Bewegung bewusst steuern, genau.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 20

Es gibt es, dass wir Sachen ausprobieren und merken es funktioniert nicht, dann versuchen wir etwas anderes. Es gibt sehr selten etwas das funktioniert hat und aufgrund von technischen Veränderungen auf einem neuen Gerät nicht mehr funktioniert. Es gibt es und dann suchen wir neue Lösungen. Ich habe ein Beispiel, das können wir reinnehmen, da hat eine Schülerin aufgrund ihrer Beeinträchtigung hat sie Medikamente gebraucht, wo sie durch das Medikament weniger Muskelkraft in ihren Armen hatte und hat nachher die Hände, für den Computer nicht mehr voll nutzen konnte. Das man dann versucht die Aufhängung zu verändern, weil sie es nicht mehr geschafft hat, so hoch rauf zu kommen.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 38

Das heisst eine alte Nähmaschine kann ich einstecken an einem Umweltkontrollgerät und nachher kann ich das mit einem Taster bedienen, dass der Strom kommt oder nicht. Und bei alten Maschinen kann ich Zick, Zack und alles schon einstellen. Bei neuen Maschinen, jedes Mal wenn der Strom weg ist, geht es wieder auf den geraden Stich. Da muss man schauen, was geht. Das heisst auch zur Freizeitgestaltung kann man es einsetzen zum Beispiel Kassetten hören, bei CD geht es wieder nicht mehr, dort stellt einfach alle ab, also da gibt es verschiedene Technologien die sich dafür eignen und andere weniger.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 50

Ein Ziel ist es Beim Znüni Nahrungsmittel auszuwählen oder bei einem anderen Jungen ist es im Moment sagen zu können, was er im Moment spielen möchte. Aus Gegenständen auswählen. Beim Mädchen ist es mehr ihr einfach ein Angebot zu machen, eine Situation besser zu verstehen.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 24

Es ist klar, dass es für eine Physio manchmal schwierig ist, weil sie am Kind arbeiten und dann ist noch dieses Gerät. Aber das zum Beispiel bei einer Pause dann das Gerät gebraucht werden kann und das Kind fragt, was es machen möchte.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 26

Also du kannst gewisse elektronische Haushaltsgeräte wie Haarföhn oder Mixer dort anschliessen also kombinieren und das Kind hat dann einen grösseren Knopf zum Bedienen. Also so kann es auch bei gemeinsamen Aktivitäten wie Kochen oder wenn du mal was zu Sinneserfahrungen machst kann das Kind so auch teilnehmen, was sonst nicht möglich wäre.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 50

Ja ich brauche den Power Link vor allem, oft in der Einzelförderung. Eine Zeit lang haben wir in der Klasse Crème gemacht und es dann für die Kinder benutzt, die es nicht selber halten konnten. Bei ihr Haare föhnen, Wind machen oder etwas Kleines kochen. Für die Kinder wo Ursache-Wirkung noch ein grosses Thema ist.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 52

Das hat wahrscheinlich die andere schon gesagt, wir haben ja noch diese UK Gruppe und das ist einfach dafür da, dass sie partizipieren können. In einer Gruppe auch erleben, he wir können uns austauschen, der andere hat auch so ein Gerät, wie macht dann der das. Und ich habe jetzt im Moment einfach die ganz basale UK Gruppe. Bei uns geht es darum nochmals fertig und die Selbstwirksamkeit zu erleben, das ist das Ziel. Aber das auch ein Kind das ganz basal kommuniziert die Chance hat in einer Gruppe zu erleben und nicht immer eins zu eins und mit einem erwachsenen. Sondern dass sie, auch wenn in der Gruppe jeder eins zu eins betreut und das Ziel ist schon das sie sich gegenseitig hören. Dann warte ich ob eine Reaktion der Kinder kommt, dass sie sich in der Gruppe erleben können.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 60

Ich glaube grundsätzlich im Alltag teilnehmen. Können wünschen, können wählen. Sei es Essen, sei es spielen, sei es irgendetwas. Auch etwas erzählen können oder irgendeine Frage äussern oder Unsicherheit kundtun. Oder auch Wissen weitergeben. Sagen können ich weiss dass, und ich kann irgendetwas zum Unterricht beitragen.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 18

Das einte ist sicher in der Gruppe, das man zum Beispiel, ich sage jetzt das Thema Maulwurf haben wir jetzt das wir etwas auf dem Tisch haben und etwas spielen und dann zum Beispiel die Aussagen

von diesen Tieren dann versuchen mit dem Compi zusagen, oder auch die Gefühle zu sagen. Wie geht es jetzt dem da unten? So können sie dann etwas sagen, von dem sie denken das es passt. Oder dann auch so Situationssteuerungssachen wie ich möchte auch, nein ich möchte nicht. Solche Sachen. Und dann individuell natürlich ganz fest auch Mathe mit Zahlen, mit dem Compi die Zahlen sagen können. Mann legt etwas, ist das mehr, ist das weniger.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 26

Eigentlich kann man sagen für alles. Eingesetzt werden eigentlich, also wir haben immer UK. Bei uns ist kein einziges Kind ausser im Bad ohne Compi. Im Bad haben wir andere Sachen. Körpereigene.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 48

Nein, es muss Freude machen und sie müssen mehr bekommen als sie ohne bekommen, sie müssen genauer sagen können was es gibt. Wenn sie, also wir sagen wir haben hier auf dem Tisch zehn Sachen zum Essen und sie kommen und sagen ich auch. Dann sage ich ihnen, ich habe keine Ahnung was du möchtest, kannst du mir genau sagen was, dann mache ich alles. Oder wenn die Sachen versorgt sind. Also schon vieles auch, kann ich nicht sagen, mit Belohnung. Also wenn sie mir am Anfang Chips im Unterricht verlangen, dann hole ich die aus dem Kasten. Es muss einfach ein Gewinn sein.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 82

Und dann mit dem Spielen muss man es vorher mit dem Kind angeschaut haben, was es sagen soll. Es kommt eben auch in Mathematik nicht wenn es etwas nicht versteht.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 36

Ja eben viel in Lautsprache und mit einem Kind versuchen wir je nach dem die Fragen so zu stellen, dass sie ja oder nein antwortet. Oder eben wie beim Sudoku spielen das einzudämmen und Auswahlmöglichkeiten zu geben. Weil wenn man offen fragt, kommt wenig.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 40

Die zwei noch Elektrorollstühle und je nachdem haben sie noch unterschiedliche Programme auf dem Laptop. Die hat eben auch noch das Programm zum Rechnen auf dem Compi, um schriftlich zu rechnen, um schriftlich einzutragen. Dann das Word. Dann eben bei den Kindern mit Duchenne wird noch das Programm gegeben, wo sie mit der Lautsprache etwas sagen können und ihnen das Programm nachher das gesagte aufschreibt. Die haben sie auch drauf, das wird aber noch wenig genutzt, da ist die Resistenz noch zu gross, dass sie zuerst noch schreiben möchten. Wenn sie dann separat in einem Raum sind, dann ja.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 56

Ja für die ist es wichtig für, wenn sie dann nicht mehr schreiben können sie wissen wie man es anwendet.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 58

Ja schon. Oder jetzt abspeichern, das machen sie irgendwo. Auch auf jedem Compi ist es anders, das ist auch eine Schwierigkeit. Die kognitiv starken können sich organisieren, andere brauchen Hilfe.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 72

Ja also der Beamer ist da, die Ipad sind da. Teilweise muss man dann ein Gremium finden wie man es macht. Ob man jetzt die Aufgaben alle auf den IPads macht oder eben ob sie es dann individuell auf ihren Compis machen.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 92

Einerseits sind es Metacom Symbole für den Stundenplan, für Spiele. Es kommt auf die Kinder drauf an, manchmal macht man noch einen Auftrag mit diesen Symbolen und die Kinder haben selber die Tablets mit Metacom oder mit Snapcore und arbeiten nachher. Das brauen sie ab und zu, das brauchen sie gelegentlich.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 10

Also die Hauptverantwortung für die Geräte haben eigentlich die Logopädinnen. Ihnen können wir auch sagen, wir hätten gerne noch diese und diese Wörter rot. Oder sie sagen uns, das habe ich dann rot gemacht. Das heisst das ist für das Kind wie verstärkt drinnen und sie finden es nachher besser

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 12

Was wir manchmal machen, dass Tablet, wenn jetzt Kinder miteinander kommunizieren wollen, dass die die kein Tablet haben die dürfen das Tablet von der Schule haben, wo es drauf ist und dann ist das wie halt ein Spiel gegenseitig und dann können alle teilnehmen mit Metacom an diesem Gespräch. Dann hat es noch ein Tablet im AC Raum, dann haben wir zwei.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 24

Es hat ein bisschen beides es geht aber eigentlich schon auch bei diesen Kindern die das Gerät haben, dass wir halt einfach üben. Aber auch Spiele machen, wir haben eben diesen Raum, wo ganz viele Spielideen drin sind oder auch so Bilderbücher wo man einen unterschiedlichen Verlauf mit den Symbolen machen kannst. Du kannst sie hinmachen oder wieder wegnehmen und das ist so wie eine Vorstufe von dem. Macht aber allen Spass, nicht nur diesen Kindern, die es wirklich brauchen.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 26

Ich habe einmal in der Woche habe ich so wie DaZ, also Deutsch als Zweitsprache also dort ist das Kind, dass eigentlich Deutsch kann aber das Gerät hat ist dabei. Da kann es manchmal schon so sein, dass man wie "verchäufelnd" oder jedes Kind verkauft etwas. Er verkauft vielleicht Fahrzeuge oder ein anderes Kind hat Karten mit Früchten und ein Kind hat Karten mit Spielsachen. Dann verkaufen und kaufen sie einander die Sachen. Dann ist das Kind mit dem Gerät, das ist natürlich auch dabei genauso, in einer anderen Form, aber ist auch dabei.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 28

Er konnte es schon vorher recht gut, aber man muss ihnen halt zeigen, wo sie die Sachen finden können. Jetzt Körperteile oder dann geht er mal zur Medizin und dort sind sie eben nicht alle da, eigentlich nur dort wo tut es dir weh. Aber eigentlich ist es ja beim Körper. Wobei so schlecht ist es nicht. Seine Idee mal einmal dort zu schauen, dass finde ich schon genial. Dass die Kinder schon mal eine Idee haben wo könnte das jetzt sein, dass ich Suche und dann müssen sie halt manchmal über einen Umweg gehen, aber das ist ja nicht schlimm.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 34

Ich habe noch so, ah ich muss es dir kurz zeigen, wie heisst jetzt der. Du kannst Abläufe reinton und sie haben es geschafft es zu löschen, ich kann es aufnehmen und dann kann ich die Metacom Symbole hineintun. Es war, die Knetkiste hervor nehmen, einen Stuhl hinnehmen oder ein Trip Trap. Die Dose aufmachen, spielen und nachher wieder wegräumen und den Tisch putzen.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 48

Ja, oder eine Bastelanleitung oder so. Weil das ist praktisch, weil unsere Kinder nichts lesen können. Und dann kann ich das einfach nachher so hingeben und eben manchmal schaffen sie es das zu löschen.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 50

Nein keine Tests. Das Kind fängt nachher an damit zu arbeiten, drauf rum zu drücken. Spannend ist bei ihm noch mit den Fluchwörtern, es gibt Fluchwörter drauf, die ein bisschen strub sind und dann habe ich einfach gesagt, das ist wie auch für die anderen auch. Dies das und das sagen wir einfach nicht. Ich stelle ihm das Gerät auch nie ab, sondern ich sage ihm jetzt musst du schweigen. Den anderen kann ich ja das Maul auch nicht abstellen und sie müssen auch schweigen und dann müssen sie auch schweigen. Das macht er und er weiss ganz genau welche Fluchwörter nicht toleriert werden. Der andere, der jetzt eben nicht hier war, der hat die alle gebraucht und nachher sagt er ihm, he das und das darfst du hier dann nicht sagen. Und ich spreche eigentlich schon vor, sie sprechen ja damit und ich sage ich ihnen nicht diese Wörter darf man nicht drücken, sondern diese Wörter darf man nicht sagen.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 68

Ja es kommt in nicht ganz jeder Lektion vor, aber viel. Oder dass wir es eben einfach zu uns nehmen. In einer Lektion hat er ein Spiel gemacht und dann war das Tablet einfach dabei, ob er es jetzt braucht oder nicht aber es war einfach dabei. Und ich selbst habe auch gelernt, so die ersten Kinder die ein Tablet hatten, dort habe ich es zwar hingelegt, aber gebraucht haben wir es sehr wenig und je sicherer das ich geworden bin, desto besser kann nachher das Kind damit umgehen.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Unterrichtssituation AT-Einsatz
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 78

7.3 Faktor Zeit

Zeit ist ein grosser Faktor. Sie brauchen Zeit um es zu lernen. Also wir müssen ihnen halt auch viel vormachen können. Und sie brauchen dann aber auch Zeit um es anzuwählen. Sprechende Kinder und Jugendliche sind einfach im Alltag viel viel viel schneller oder. Da kommen sie immer zu kurz. Deshalb finde ich es für meine Klasse gut, sind jetzt wirklich viele UK Nutzer. Weil es ist so es brauchen alle Zeit und es ist so Zeit ist ein Schwerpunkt im Unterricht ich muss ihnen diese Zeit einrechnen, wenn ich plane.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Faktor Zeit
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 30

Lange, lange, dann ist auch die Frage, ob sie den Nutzen davon verstehen oder ob das bis jetzt so gut läuft wie es läuft und man wartet. Ich glaube die Motivation spielt auch eine wichtige Rolle.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Faktor Zeit
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 38

Ja Zeit spielt ein grosser Faktor, beim Kommunizieren überhaupt.

Code: ● Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Faktor Zeit
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 20

7.4 Personenbezogene Faktoren

So ganz Ablehnung nicht. Sie suchen ja schon oft den Weg des geringsten Widerstandes und dass es dort halt schon auch von der Beharrlichkeit des Umfeldes abhängig ist, ob es die Kinder benutzen oder nicht. Wenn ein Kind dich an der Hand nehmen kann und zeigen kann ich will jetzt den Ball weshalb sollte es jetzt noch dort drücken gehen. Aber es geht ja oft darum das ich klar den den Ball auch so geben könnte es hat ja auch kommuniziert. Aber wir möchten ihnen erklären, dass wenn der Ball nicht in diesem Raum ist, du ihn mir nicht einfach so zeigen könntest. Deshalb ist es wichtig das zu üben. Und ich glaube das machen sie dann im ersten Moment mehr für uns, weil sie sonst die Sachen nicht bekommen. Aber nicht das ein Kind das so abgelehnt hat und mir mit dem gesagt hat, mir ist es egal ich kommuniziere so weiter mit dir. Das habe ich noch nie erlebt.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von AT durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 74

Es ist unterschiedlich wie sie Fortschritte machen. Es kommt wirklich auch darauf an wie einfach sie kommunizieren können. Menschen die nicht immer gleich gut auf ihre Möglichkeiten zugreifen, das haben wir auch, für sie ist es sicher viel schwieriger. Weil manchmal geht es das sie sich bewegen können und an einem anderen Tag geht bewegen nicht, dann müssen sie es anders machen. Und für sie ist es schwieriger. Sie sind viel mehr abhängig vom Umfeld, dass schnell wissen muss heute geht das nicht, vielleicht aber das andere Mittel. Oder sonst bei Stress eine grosse Rolle spielt.

Code: • [Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Personenbezogene Faktoren](#)
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 24

Ja am Anfang, oft übernehme ich Schüler, wo man mir sagt, die brauchen das Gerät nicht oder sie möchten das nicht und das hat sich nachher eigentlich immer ergeben. Sobald sie merken, dass sie durch das Gerät einen Gewinn haben. Der Knabe den wir in der UK gesehen haben der machte nichts, hat gesagt es geht nicht. Er hat so grosse Fortschritte gemacht in einem Jahr. Aber sie müssen merken, ich kann mehr, es bringt mir etwas. Solange sie nicht merken, dass es ihnen etwas bringt ist es schwierig.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von AT durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 80

Also, wenn es ganz klar eben nur ums spielen geht und Mann dem Kind sagt ich möchte eine Karte, dann kann sie es anwenden. Wenn es aber eine Situation wie heute war, mit Postenarbeit, wo sich jeder alleine organisiert, dann wird es schwierig.

Code: • [Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Personenbezogene Faktoren](#)
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 34

Ja also das Kind ist sozusagen auch die Expertin von ihrem Tool. Es weiss sehr gut wie es funktioniert und kann dadurch auch lernen und weiterkommen. Bei anderen eben dieses Kind ist auch kognitiv stark, je nach Lernschwierigkeiten, die wären verloren mit solch einem Toll und sie brauchen ganz viele Wiederholungen und die kann man auch nicht immer bieten. Oder miteinbauen, ja. Oder es braucht auch von ihnen ein bisschen Selbstinitiative. Das hängt auch noch von Schüler zu Schüler ab, ob es greift oder nicht.

Code: • [Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Personenbezogene Faktoren](#)
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 66

Ja genau und geht dann nicht und denkt jetzt habe ich noch das Fahrzeug, er bleibt wirklich dran. Das kommt aber auch sehr auf die kognitiven Möglichkeiten von einem Kind an.

Code: • [Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Personenbezogene Faktoren](#)
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 36

7.4.1 Ablehnung von AT durch Nutzer*innen

So ganz Ablehnung nicht. Sie suchen ja schon oft den Weg des geringsten Widerstandes und dass es dort halt schon auch von der Beharrlichkeit des Umfeldes abhängig ist, ob es die Kinder benutzen oder nicht. Wenn ein Kind dich an der Hand nehmen kann und zeigen kann ich will jetzt den Ball weshalb sollte es jetzt noch dort drücken gehen. Aber es geht ja oft darum das ich klar den den Ball auch so geben könnte es hat ja auch kommuniziert. Aber wir möchten ihnen erklären, dass wenn der Ball nicht in diesem Raum ist, du ihn mir nicht einfach so zeigen könntest. Deshalb ist es wichtig das zu üben. Und ich glaube das machen sie dann im ersten Moment mehr für uns, weil sie sonst die Sachen nicht bekommen. Aber nicht das ein Kind das so abgelehnt hat und mir mit dem gesagt hat, mir ist es egal ich kommuniziere so weiter mit dir. Das habe ich noch nie erlebt.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von AT durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 74

Ja am Anfang, oft übernehme ich Schüler, wo man mir sagt, die brauchen das Gerät nicht oder sie möchten das nicht und das hat sich nachher eigentlich immer ergeben. Sobald sie merken, dass sie durch das Gerät einen Gewinn haben. Der Knabe den wir in der UK gesehen haben der machte nichts, hat gesagt es geht nicht. Er hat so grosse Fortschritte gemacht in einem Jahr. Aber sie müssen merken, ich kann mehr, es bringt mir etwas. Solange sie nicht merken, dass es ihnen etwas bringt ist es schwierig.

Code: • [Personenbezogene Faktoren > Ablehnung von AT durch Nutzer*innen](#)
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 80

7.5 Privates Umfeld AT

Wenn dann alle zusammensitzen und da ist immer mit Eltern und mit Nutzer, dann sind ganz spannende Sachen möglich. Da gibt es Fachpersonen wo ich das erleben durfte, das ist extrem wie weit, was für eine Hebelwirkung, wie weit das so ein Gespräch führen kann, wenn von jeder Fachlichkeit und von der Familie Personen an einem Tisch sitzen.

Code: • [Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld](#)
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 52

Ja das ist richtig, und wenn Eltern nicht da sind, dann findet der Termin nicht statt Punkt. Sie müssen dabei sein.

Code: • [Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld](#)
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 54

es gibt Ablehnungen die vom Umfeld aus kommen. Es ist auch da gibt es Wechselwirkungen. Ich nehme ein Beispiel, wenn ich als Nutzer spüre, dass mein Umfeld etwas nicht mag, dann nachher ist auch die Hürde um es einzusetzen grösser. Ja das ist ein sehr vielschichtiges Thema.

Code: • [Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld](#)
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 88

Genau es muss mitmachen. Wir hatten auch schon Kinder, wo wir es halt nur in der Schule gemacht haben und dort merkt man halt einfach, es geht halt wie nicht so schnell vorwärts, wenn sie zuhause weiterhin mit den körpereigenen Symbolen oder Gestik oder so kommunizieren.

Code: • [Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld](#)
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 20

Und halt auch die Eltern werden dort auch dazu genommen, dass auch sie aus ihren Erfahrungen erzählen können was versteht das Kind, was kann es schon schwatzen. Und es muss ja schlussendlich auch ein Gerät sein kann, dass auch noch ein bisschen auf die Eltern angepasst ist. Wenn du Eltern hast, die aus einer einfacheren Schicht kommen und es ist irgendwie ein Snap and Core Programm, wo einfach recht komplex ist, wo du all diese Sachen suchen musst und programmieren, so nützt es dem Kind nichts, da sie das Programm zuhause dann nicht brauchen. Weil sie dann sagen das ist uns zu kompliziert und dann können sie es dem Kind auch nicht zeigen und dass wir dann manchmal auch entscheiden, komm wir nehmen etwas einfacheres. Einfach auch aus dem Hintergrund her, dass es

einfacher ist gewisse Sachen zu programmieren wo es dann auch den Eltern ermöglicht mitzukommen.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 46

Die machen auch die Eltern die Updates, die haben ja auch ein Gebrauchstraining bekommen von AC, da kann ich die Verantwortung abgeben.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 78

Ja es ist so, ich würde sagen, wenn das Umfeld, die Eltern gar nicht mitmachen, so heisst das nicht, dass wir nichts machen. Dann machen wir trotzdem etwas, aber ich weiss halt einfach, wahrscheinlich wird der Erfolg, der Fortschritt nicht gleich schnell sein. Das kommt aber sehr, sehr selten vor. Meistens sind die Eltern auch mit im Boot und unterstützen mehr oder weniger. Vor allem wenn sie den Erfolg des Kindes sehen, also wenn es uns gelingt, dass die Kinder von sich aus etwas zeigen können, oder mehr zeigen können, dann waren sie eigentlich immer im Boot.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 12

Ja extrem, das Umfeld spielt auch bei AT eine grosse Rolle.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 46

Ja auch das Umfeld spielt eine Rolle und es spielt auch eine Rolle wie es eingesetzt wird, weil zuhause wird es anders eingesetzt als hier. Eben bei dem Schüler ist es so dass der Vater möchte, dass sie schreibt, dass sie so kommuniziert und die Schule möchte, dass sie die Symbole benutzt und die Mutter sagen wir die liest es vom Gesicht ab, was die Schülerin möchte. So ist es auch für sie ganz schwierig eben auszuwählen was benutze ich jetzt.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 20

Ja, wenn keine Einigkeit besteht, dann wird es schwierig.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 22

Ja das auch miteinzubauen zuhause und zu schauen, dass es gebraucht wird oder sich dafür zu interessieren. Oder sagen wir jetzt, wenn sie Teams haben oder Passwörter damit das Umfeld auch weiss wo diese sind.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 60

Zum Beispiel eben seit einem Jahr damit sie das Teams benutzen, jedes Kind hat auch einen Teams Zugang und eine E-Mail Adresse. Werden immer am Montag ihnen die Hausaufgaben per Teams mitgeteilt. Da ja auch jeder etwas andere hat und ich kann dann das einfach reinschreiben und sie sollen dann das da lesen gehen. So. Klappt nicht so. Also immer immer wieder oh ich weiss nicht mehr mein Passwort. Also da ist schon die erste Schwierigkeit.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 68

Die Eltern müssten mithelfen. Bei den einen klappt das gut, bei den anderen weniger leider.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 70

Die Eltern, es ist wichtig, dass die Eltern dabei sind, weil sie müssen ja dann schlussendlich auch damit helfen zu arbeiten.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 14

Ja sie müssen das halt auch helfen zu tragen, es kann nicht sein, dass es ein Gerät ist, dass nur in der Schule gebraucht wird. Ob schon die Eltern ihre Kinder gut verstehen, oder wissen was sie meinen. Aber es gibt Eltern die sagen, wenn das nicht im Kontext ist, was sie verstehen, wo sie die Erfahrung haben, wenn etwas Neues kommt, dann haben sie auch Mühe. Das Gerät ist immer langsamer als die gesprochene Sprache. Je nachdem, wenn es nicht schon aufgeschaltet ist, dann muss man es zuerst noch hochfahren und das ist halt, wenn man das Kind ja sonst versteht, so ist das noch so ein zusätzlicher Effort.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 18

Das wir vielleicht gesagt haben, dass es noch zusätzlich eine externe Tastatur braucht, weil das Kind dann plötzlich, wir haben mal angefangen mit dem Tablet und nachher muss man vielleicht einen Nach Antrag machen oder die Eltern kaufen es dann halt. Bei einem Kind haben die Eltern das dann einfach gekauft und nachher war es hier. Manchmal braucht es einfach noch wie ein Zusatz, dass man sagt, dass Tablet reicht nicht, wir nehmen doch besser eins, wo wo die Tastatur schon integriert ist.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 60

Nein das hatten wir noch nie, weil AC die haben sehr viel Erfahrung. Diese Berater und ich ja mittlerweile auch. Einfach für die Eltern ist es neu und deshalb verlassen sie sich auf das was wir beraten.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 62

Der Vater hat es auch noch zum Googlen gebraucht, lösche die Sachen, lade das Gerät und sage aber nichts dazu. Es gibt es halt schon, gleich Eltern, die denken, praktisch jetzt können wir schnell mit diesem Tablet.

Code: • Einsatzgestaltung von AT im Unterricht > Privates Umfeld
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 74

8. Professionalisierung AT

8.1 Personelle Rahmenbedingungen AT

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir einen Auftrag haben, der Zeitlich immer befristet ist. Wir bekommen am Morgen das Kind und am Abend geht es wieder nach Hause.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 18

die Frage ist, ab wann zählt es als Assistive Technologie?

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 48

Ich finde wir haben viele Sachen, damit ich so arbeiten kann wie ich es gerne möchte. Es gibt sicher Bereiche, wo noch Potenzial vorhanden ist. Ein Teil ist natürlich auch daran geschuldet, dass es eine schnelllebige Geschichte ist. Ein Teil ist, es sind Abläufe, die auch in der Struktur und auf politischer Ebene diskutiert werden müssen. Da geht es um finanzielle Ausgaben, es ist vielschichtig. Das heisst bei persönlichen Geräten läuft es über die IV bei Geräten die wir im Schulalltag brauchen, aber die Leitung ist da offen, um mit uns gemeinsam Wege zu finden. Ich finde Unterstützte Kommunikation und auch Assistive Technologien sind Chefsache und wenn die Leitung dahinter steht ist sehr viel möglich.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 84

Ja doch doch. Ja und eben es ist für mich eben ein grosser Mehrwert, dass ich einen grossen Bildschirm habe, dass ich neben dem Unterricht auch Mitarbeitende einführen kann.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 86

Und ich erwarte auch, dass es noch Potenzial bietet bei den Sprachen. Ich würde mir wünschen, dass man eine individuelle Sprache für jeden Schüler entwickeln könnte. Ich weiss, dass die Technik vorhanden ist, weil sie propagiert wird für Menschen mit abbauenden Erkrankungen, dass sie Voice Banking machen können, wo sie ihre eigene Stimme hinterlegen können, mit speziellen Ausdrücken und wo sie mit ihrer Stimmfarbe Tonaufnahmen machen können, dass wenn die Stimme weg geht die elektronische Stimme auf ihrer Stimmfarbe basiert. Ich würde mir das wünschen, dass das für meine Schüler möglich wäre, mit verschiedenen Verwandten zum Beispiel oder Leute die bereit sind, wo das Kind findet, diese Stimmfarbe gefällt mir, zusammen eine neue zu kreieren, dass sie eine individuelle Stimme hätten. Das wäre so ein Wunschtraum von mir.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 88

Ja und das auch alle Disziplinen versuchen die definierten Ziele dann in ihrem Bereich umzusetzen. Es ist klar, dass es für eine Physio manchmal schwierig ist, weil sie am Kind arbeiten und dann ist noch dieses Gerät. Aber das zum Beispiel bei einer Pause dann das Gerät gebraucht werden kann und das Kind fragt, was es machen möchte. Es ist auch eine Bedingung unserer Schule, dass das Gerät in jedem Bereich eingesetzt wird. Halt mehr oder weniger. Was vor Jahren noch nicht der Fall war. Das hat sich jetzt erst so mit der Zeit entwickelt.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 26

Ja genau, das Ziel ist ja einfach das ein Kind sich ausdrücken kann und wenn es das Verbal irgendwie hinkriegt, so ist es der beste Weg und manchmal muss man sich da selber auch wieder etwas lösen. Heute habe ich bei einem Kind mit dem Knopf hören und er zeigt noch das Bild, weil ich wollte wissen, versteht er wirklich wer diese Namen sind, aber jetzt habe ich gesehen er weiss alle. Dann mache ich das am Montag nicht noch einmal. Das man manchmal etwas ausprobiert um zu schauen ob sie das auch wirklich verstehen. Das versteht er da kann ich mich zurücknehmen.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 82

Ja es ist so, ich würde sagen, wenn das Umfeld, die Eltern gar nicht mitmachen, so heisst das nicht, dass wir nichts machen.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 12

UK und AT fliessen für mich ineinander.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 50

Und das ist schon der Punkt. Weil wir technisch recht fit sind können wir relativ viel immer wieder mal retten oder flicken und wenn die Leute nicht so fit sind, dann läuft das Gerät einfach lange Zeit nicht mehr.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 62

Ja richtig. Ich habe im Schulzimmer ganz viele neue Sachen privat von mir, gute Sachen wo wir einfach auch so recht auf dem neusten Stand Sachen ausprobieren können. Sei es Apps oder PC-Augensteuerung. Weil du brauchst Zeit um das auszuprobieren und du brauchst Geräte dazu die das können. Weil die Kinder brauchen ihre Geräte ja zuhause oder.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 64

Ja und ich sage jetzt ein bisschen meine Leidenschaft und auch das Bedürfniss der Kinder zu sehen und zu merken, denn Nutzen den sie daraus ziehen können.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 66

Ja und wenn es kaputt ist auch es ist immer ein Ringen nach dem wann neu und wie neu. Es müssen dann auch die Leute da sein, die das sehen und bereit sind diesen Aufwand zu machen. Ich denke bei mir ist das klar und bei anderen Klassen ist das sicher auch klar aber nicht überall.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 3, Pos. 70

Am Meisten gelernt habe ich, wenn ein Kind das Gerät bekommen hat und nachher ist die Schulung von Active Communication für die Eltern und dort habe ich fast am Meisten gelernt.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 40

Ich habe auch, wir haben auch Kurse, ich muss studieren, ich habe schon so viel gemacht.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 42

25 Jahre bin ich schon tätig, aber Metacom haben wir vielleicht seit 10 Jahren. Vorher hat es andere Sachen gegeben und ich finde eben das Metacom ist das logischste, dass ich bis jetzt kennengelernt habe in dieser Zeit. Das nächste, dass ich mir aneignen muss sind die Porto Gebärden. Wo ich denke, dass man immer mehr Kinder aus einem anderssprechenden Raum kommen, desto mehr braucht man das halt auch, um die Sprache zu unterstreichen.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 44

Nein, es ist einfach, wenn es ein App ist, bei dem ich nicht so gut bin, dann möchte das Kind auch nicht. Deshalb versuche ich auch immer das Gleiche wo ich gut bin zu nehmen. Weil dann kann ich am Meisten unterstützen und dann macht es auch am Kind mehr Spass. Dort wo ich nicht warm werde, da wird das Kind auch nicht warm.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 76

Und ich selbst habe auch gelernt, so die ersten Kinder die ein Tablet hatten, dort habe ich es zwar hingelegt, aber gebraucht haben wir es sehr wenig und je sicherer das ich geworden bin, desto besser kann nachher das Kind damit umgehen.

Code: • Professionalisierung AT > Personelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 78

8.2 Institutionelle Rahmenbedingungen

Wir sind jetzt gleich dabei am UK Standards auszuarbeiten. Es sind jetzt ein Teil aus der Fachgruppe UK sind jetzt am Zusammensitzen, da ist aktuell die Heilpädagogin und die Logopädin drin vertreten, wo wir einen Vorschlag aufsetzen, der dann wieder zurück in die Gruppe geht und wir dann wieder als gesamte Gruppe darüber schauen. Damit dann das von allen gestützt ist.

Code: • Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 1, Pos. 80

Ja genau. Es ist schade früher haben das auch noch Logopädinnen gemacht. Wir haben aber einfach viel zu wenige Logo Stunden wie überall genau. Ich habe das vom Wissen her noch geschätzt. Eine Logopädin kann Wissen hineinbringen, dass wir nicht haben. Und das fehlt im Moment. Im Moment ist keine Logopädin drin, die würden gerne aber die Schulleitung muss sagen, dann haben wir diese Einzelstunden nicht.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 68

Dort kann man sich auch auf diese Berater von AC stützen. Jetzt ist es in der Umstrukturierung. Vorher war jede Woche jemand hier jetzt haben wir einfach auf die Kinder bezogen. Aber es gibt noch diese UK Sprechstunden von drei Fachpersonen aus dem Team und wir haben eine UK Frageplattform um das Wissen, dass in der Schule ist weiter zu geben.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 70

Ja mittlerweile schon. Vor fünf Jahren war noch weniger und mehr wieder stand von einzelnen Lehrpersonen und Therapeuten. Mit der neuen Leitung hat sich das geändert. Sie ist sehr offen und kommt selber auch an die Weiterbildungen, da sie es selber auch hören möchte. Da erlebe ich viel Offenheit und Möglichkeiten. Sie sagt, es ist wichtig, dass ihr an die Weiterbildungen geht. Und vorher war mehr die Haltung wir müssen den Alltag prästieren und ein bis zwei Personen, wenn nötig sollen gehen und jetzt eher so holt euch das. Der Nutzen daraus ist gross und es ist bei UK auch ein Boom entstanden. Ich bin jetzt so in einer Facebook Gruppe. Ich glaube Deutschland ist da schon noch an einem anderen Ort. Mir fehlt schlichtweg auch die Zeit um das alles umzusetzen. Jetzt wird man als Schule so ein bisschen in UK beurteilt.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 2, Pos. 72

Noch nicht, ich denke, man ist so ein bisschen dran. Einsatz IPad, Einsatz iPhone oder so, ja wie möchte man das Regeln. Die Jugendlichen auch selbständig mit all diesen Sachen unterwegs sind. Das wird noch kommen. Ich glaube einfache Sachen gibt es schon auf der Oberstufe aber wir werden es auch grundsätzlich regeln müssen.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 54

Ich würde sagen die Schule ist offen und wir sind im Schulzimmer gut ausgerüstet, da wir als Team, oder ich persönlich auch, eigene moderne Sachen habe. Und durch die Hilfsmittelfirma haben wir für einige Schüler neue Sachen bekommen. Für einige Schüler haben wir aber auch also ich sage jetzt relative schlechte Sachen, die man jetzt von Zeit zu Zeit ersetzen muss. Wo dann die IV zum Teil übernimmt oder zum Teil auch niemand übernimmt und dann ist es sehr sehr schwierig um an neue Sachen zu kommen. Dann müssen wir Fonds und Stiftungen anschreiben.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 58

Es gibt eben diese UK Symbole, die zu Verfügung stehen und die soll man, kann man einsetzen aber die genaue Umsetzung ist individuell.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 46

Nein in meinen drei Jahren Berufserfahrung habe ich das noch nicht erhalten. Ich habe einige Apps mal erklärt bekommen wie die funktionieren aber die haben an sich nicht spezifisch etwas mit UK zu tun. Über die Quasselkiste bekam ich mal eine Einführung.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 4, Pos. 48

Nein es gibt keine Richtlinien oder Vorgaben zu AT.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 76

Ja es gibt einen Roboter in der Schule der ist bis jetzt aber nicht zum Einsatz gekommen. Es wäre gedacht gewesen, dass er etwas aufhebt, die Türe aufhält oder ein Spiel macht. Aber das hat nicht funktioniert. Und dann würde ich auch sagen, dass Konzept ist eben individuell sich anpassend.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 78

Ja jeden Mittwoch ist die, also wir haben einen vom IT der jetzt jeden Mittwoch fest angestellt ist. Und wir haben auch eine die eben vom Active Communication jeden Mittwoch da ist, die man anfragen kann für jegliches.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 80

Manchmal schon ja, es geht aber dann darum, dass der Compi dann da ist am Mittwoch. Oder nicht nach Hause genommen wurde. Aber ich mache das schon ja.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 82

Über Teams haben wir eingegliedert wer welche Fragen gestellt bekommt. Die E-Mail Adresse zum Beispiel gehört zur Institution, der Compi und die Passwörter da ist Active Communication zuständig, da es ihr Produkt ist.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 84

Ja. Eben halt je nach Problem ist es langläufig und es muss noch eine dritte Person gefragt werden. Oder das Gerät muss eingeschickt werden

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 86

Aber sonst bin ich da. Die Geräte werden alle von Active Communication bezogen. Es gibt aber auch Schüler, die einen individuellen Compi haben, aber jetzt aus meiner Klasse dieses Jahr nicht.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 88

Ja also der Beamer ist da, die Ipad sind da. Teilweise muss man dann ein Gremium finden wie man es macht. Ob man jetzt die Aufgaben alle auf den IPads macht oder eben ob sie es dann individuell auf ihren Compis machen.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 92

Genau, ich versuche und dann hole ich Hilfe, weil mir irgendein Passwort gefragt wird. Dann muss ich zu den Verantwortlichen gehen.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 4, Pos. 94

Dann hat es noch ein Tablet im AC Raum, dann haben wir zwei.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 24

wir haben eben diesen Raum, wo ganz viele Spielideen drin sind oder auch so Bilderbücher wo man einen unterschiedlichen Verlauf mit den Symbolen machen kannst.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 26

Zufällig ist die Leitung der Schulbildung, von der Gesamtleitung, die war früher bei Active Communication. Und sie fördert das natürlich auch. Es gab bei ihr auch schon Weiterbildungen. Sie ist die Expertin. Und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann gehe ich zu ihr.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 46

Ich glaube schon, ja vor allem es braucht halt einfach einen guten Schlüssel von Betreuungspersonen, die auch ausgebildet sind, die Beispiele geben können, wo mit den Kindern auf dem Tablet suchen können, wo es ihnen Freude macht und wenn das als Belastung empfunden wird, dann braucht man es nicht und dann kommt das Kind nicht weiter. Das Kind ist einfach wirklich so weit wie es die Umgebung auch brauchen kann und brauchen möchte.

Code: ● Professionalisierung AT > Institutionelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 5, Pos. 58

8.3 Strukturelle Rahmenbedingungen

Je nachdem und zusätzlich Beratung von aussen, was sich eignet Punkto Ansteuerung.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 1, Pos. 52

Und ich glaube die IV würde es gar nicht bezahlen, es muss an beiden Orten eingesetzt werden.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 16

Ja genau wir haben ja auch zwei Anbieter Active Communication und das BAT das sind so diese Firmen die mit uns diese UK Geräte auslesen. Die helfen auch noch, die kennen das Kind oft nicht und sind auf unsere Hilfe angewiesen. Die sind so erfahren, die gehen in so viele verschiedene Schulen und sehen auch relativ schnell das könnte für das Kind passen. Grob können sie schnell beurteilen, dass braucht nur ein Knopf oder ein elektronisches Hilfsmittel. Und halt auch die Eltern werden dort auch dazu genommen, dass auch sie aus ihren Erfahrungen erzählen können was versteht das Kind, was kann es schon schwatzen. Und es muss ja schlussendlich auch ein Gerät sein kann, dass auch noch ein bisschen auf die Eltern angepasst ist. Wenn du Eltern hast, die aus einer einfacheren Schicht kommen und es ist irgendwie ein Snap and Core Programm, wo einfach recht komplex ist, wo du all diese Sachen suchen musst und programmieren, so nützt es dem Kind nichts, da sie das Programm zuhause dann nicht brauchen. Weil sie dann sagen das ist uns zu kompliziert und dann können sie es dem Kind auch nicht zeigen und dass wir dann manchmal auch entscheiden, komm wir nehmen etwas einfacheres. Einfach auch aus dem Hintergrund her, dass es einfacher ist gewisse Sachen zu programmieren wo es dann auch den Eltern ermöglicht mitzukommen.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 46

Da haben wir viel Unterstützung der Firmen, dann schickst du es dort ein. Vor allem bei Kindern die das Gerät von der IV gesprochen haben. Das Problem ist mehr bei den Kindern die aus irgendwelchen Gründen keine IV haben. Hatte ich noch nie dort ist es glaube ich sehr aufwendig, dass sie zu ihren Mitteln kommen. Wenn ein Kind IV hat so merke ich, ist die Unterstützung schon sehr gross. Oder dass der Ergotherapeut mal eine Halterung an den Stuhl macht, damit das iPad immer am Rollstuhl sein kann, da erlebe ich viel Unterstützung.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen
Interview Transkript Expertin 2, Pos. 76

ja bei den Assistiven Technologien ist es sehr schnelllebig.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 40

Ja, ja, also Hilfsmittelanbieter mit mir in der Diskussion, was könnten wir für diesen Menschen noch anbieten, wo ihm noch Möglichkeiten gibt um aktiv zu sein, dass er teilhaben kann.

Code: • Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 44

Und durch die Hilfsmittelfirma haben wir für einige Schüler neue Sachen bekommen. Für einige Schüler haben wir aber auch also ich sage jetzt relative schlechte Sachen, die man jetzt von Zeit zu Zeit ersetzen muss. Wo dann die IV zum Teil übernimmt oder zum Teil auch niemand übernimmt und dann ist es sehr sehr schwierig um an neue Sachen zu kommen. Dann müssen wir Fonds und Stiftungen anschreiben.

Code: • Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 58

Nein das sind Geräte die man vielleicht vor drei, vier, fünf Jahren hier angeschafft hat durch irgendetwas, was jetzt aber bereits schon wieder veraltet ist oder.

Code: • Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 60

Ja oder und weil die waren vielleicht schon damals nicht mehr ganz die neusten und eigentlich also drei, vier Jahren und dann mag man mit der Technologie schon nicht mehr mithalten und oder die Geräte sind unglaublich langsam. Man muss sich schon vorstellen, diese Geräte die laufen jeden Tag mindestens zwölf Stunden und sind überall dabei, die haben eine extreme Abnutzung. Das sehe ich einfach jetzt wirklich. Ich habe jetzt selten ein Gerät, dass nach drei Jahren so genutzt wird und noch gut läuft. Oft sind sie sehr langsam oder haben Probleme mit Wackelkontakt. Weil es einfach von den Erschütterungen. Und das ist schon der Punkt. Weil wir technisch recht fit sind können wir relativ viel immer wieder mal retten oder flicken und wenn die Leute nicht so fit sind, dann läuft das Gerät einfach lange Zeit nicht mehr.

Code: • Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 62

Ungefähr nach 4 Jahren kann man einen Antrag stellen.

Code: • Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 68

Dann haben wir die Kinder die keine IV haben, weil sie behindert eingereist sind. Und dort ist es wirklich anspruchsvoll. Als Flüchtling zum Beispiel. Die bekommen nicht sofort Unterstützung für das.

Code: • Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 70

Richtig da sprechen wir von 20`000 oder so. Für ein PC, iPads gibt es günstigere Lösungen, solange sie keine Augensteuerung brauchen. Neu gibt es auch über Ipad Augensteuerung. Ipad über Touch bedienen ist eine günstige Lösung, die man auch mal so noch finanzieren kann, auch die Apps die drauf sind ist eine Lösung.

Code: • Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 72

Genau das einte, es kommt darauf an, was ist der Hilfsmittel Anbieter der bringt etwas unterschiedliche Apps, als ein bisschen unterschiedliche Ausführungen. Und das andere ist natürlich dann wir in der Klasse oder die Logopädin entscheiden welche Version braucht es, wie viele Felder braucht es. Wo soll er sich vor allem bewegen nur mit den Buchstaben oder auch mit den Picts oder so, dass schauen wir dann individuell.

Code: • Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 76

Es gibt zwei Hilfsmittel Anbieter in der Schweiz.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 3, Pos. 78

Nein das hatten wir noch nie, weil AC die haben sehr viel Erfahrung. Diese Berater und ich ja mittlerweile auch. Einfach für die Eltern ist es neu und deshalb verlassen sie sich auf das was wir beraten.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 62

Sie können ja wirklich noch nicht so viel, wenn sie das Gerät bekommen. Und bei der Schulung sind die Eltern dabei und sie haben auch 1-2 Termine zu Hause zu gute. Das man ihnen das Gerät zeigen kann, den Drucker installieren. Eltern die nicht so geübt sind bekommen diese Unterstützung nachher zu Hause. Und hier an das Netz anhängen und an den Drucker, das macht der Schulsupport, das muss ich nicht machen.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 70

Ja einmal im Monat kommt jemand von Active Communication einen halben Tag solche Sachen machen und im Programm Teams haben wir eine Spalte, wo man das Problem reinschreiben kann. Das können Sachen sein wie, ach ich weiss nicht, wir kommen mit diesem Problem nicht weiter.

Code: ● Professionalisierung AT > Strukturelle Rahmenbedingungen

Interview Transkript Expertin 5, Pos. 72